

ROMANICA OLOMUCENSIA

34/2 (2022)

Romanica Olomucensia offers an international forum for the publication of original investigations that contribute new knowledge and understanding to the fields of linguistics, literature, translation, and the culture of Romance-language countries. The journal also accepts short book reviews from the above-mentioned disciplines.

The main aim of the journal is to create a bridge between the long-established Central European research tradition in these fields and specialists from Romance-language countries, especially in Europe, but also in America and Africa.

Romanica Olomucensia is published twice a year and is indexed in Scopus, the Web of Science Emerging Sources Citation Index (ESCI), CEEOL, CIRC, Crossref, Dialnet, DOAJ, ERIH Plus, Latindex, MIAR, the MLA Directory of Periodicals, REDIB, and EBSCOhost. It is also listed in the List of Peer-Reviewed Non-Impact Periodicals Published in the Czech Republic (approved by the National Council for Research and Development).

Romanica Olomucensia (since 2008) is a continuation of *Acta Universitatis Palackianae Olomucensis: Facultas Philosophica: Philologica: Romanica Olomucensia* (1973-2007), ISSN 0231-634X (1973-2006, I-XVII), ISSN 1802-8713 (2007, XVIII-XIX) ISSN: 1803-4136.

Romanica Olomucensia is an Open Access journal and is licensed under a Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International License (CC BY-SA 4.0):
<<https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>>

Editorial address: *Romanica Olomucensia*, Katedra romanistiky, Filozofická fakulta Univerzity Palackého, Křížkovského 10, CZ-771 80 Olomouc, Czech Republic

E-mail: enrique.gutierrez@upol.cz

Web: <<http://romanica.upol.cz/>>

Manuscript Submission: <<http://romanica.upol.cz/for-contributors/>>

Publication Ethics Statement: <<http://romanica.upol.cz/ethics-statement/>>

Publisher: Univerzita Palackého v Olomouci, Křížkovského 511/8, 771 47 Olomouc, Czech Republic

Zpracování a vydání publikace bylo umožněno díky finanční podpoře Filozofické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci z Fondu pro podporu vědecké činnosti.

Reg. č. MK ČR E 18333

ISSN (Print) 1803-4136 / ISSN (Online) 2571-0966

Editor-in-Chief

Enrique GUTIÉRREZ RUBIO (Univerzita Palackého v Olomouci, Czech Republic)

Guest Editor

Juan Carlos HERRERA RUIZ (Universidad de Medellín, Colombia)

Associate Editors

Francesco BIANCO (Univerzita Palackého v Olomouci, Czech Republic)

Samuel BIDAUD (Univerzita Palackého v Olomouci, Czech Republic)

Enrique RODRIGUES-MOURA (Otto-Friedrich-Universität Bamberg, Germany)

Editorial Board

Petr ČERMÁK (Univerzita Karlova v Praze, Czech Republic – RAE, Spain)

György DOMOKOS (Pázmány Péter Katolikus Egyetem, Hungary)

Brad EPPS (University of Cambridge, United Kingdom)

Anna María ESCOBAR (University of Illinois at Urbana-Champaign, USA)

Massimo FUSILLO (Università degli Studi dell'Aquila, Italy)

Karl KOHUT (Katholische Universität Eichstätt-Ingolstadt, Germany)

Humberto LÓPEZ CRUZ (University of Central Florida, USA)

Michele LOPORCARO (Universität Zürich, Switzerland)

Mario MARTÍN GIJÓN (Universidad de Extremadura, Spain)

Philippe MONNERET (Université de Bourgogne, France)

Daniel NEMRAVA (Univerzita Palackého v Olomouci, Czech Republic)

Neyla Graciela PARDO ABRIL (Universidad Nacional de Colombia, Colombia)

Jiří ŠPIČKA (Univerzita Palackého v Olomouci, Czech Republic)

Milena SRPOVÁ (Université Sorbonne Nouvelle – Paris 3, France)

Jorge Juan VEGA Y VEGA (Universidad de Las Palmas, Spain)

Lenka ZAJÍCOVÁ (Univerzita Palackého v Olomouci, Czech Republic)

Advisory Board

Celia de ALDAMA ORDÓÑEZ (Universidad Complutense de Madrid, Spain)

Leonel ALVARADO (Massey University, New Zealand)

Daniele BAGLIONI (Università Ca' Foscari Venezia, Italy)

Samir BAJRIĆ (Université de Bourgogne, France)

Zacharie Hatolong BOHO (Université de Maroua, Cameroon)

Zuzana BURIANOVÁ (Univerzita Palackého v Olomouci, Czech Republic)

Ivo BUZEK (Masarykova univerzita v Brně, Czech Republic)

Jesús CAMACHO (Universidad de Jaén, Spain)

Esperança CARDEIRA (Universidade de Lisboa, Portugal)

Irene CASTELLÓN (Universitat de Barcelona, Spain)
Jiří CHALUPA (Ostravská univerzita v Ostravě, Czech Republic)
Katarína CHOVANCOVÁ (Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, Slovakia)
Daniele COMBERIATI (Université de Montpellier 3 - Paul Valéry, France)
Fabien DEMANGEOT (Université de Bourgogne, France)
Elisa DE ROBERTO (Università degli Studi Roma Tre, Italy)
Paolo DIVIZIA (Masarykova univerzita v Brně, Czech Republic)
Magali FOURGNAUD (Université Bordeaux, France)
Aurelia GAILLARD (Université Bordeaux, France)
Xoán Manuel GARRIDO VILARIÑO (Universidade de Vigo, Spain)
Jaime GINZBURG (Universidade de São Paulo, Brazil)
Eva KLÍMOVÁ (Slezská univerzita v Opavě, Czech Republic)
Ivana LONČAR (Sveučilište u Zadru, Croacia)
Jean-Claude Abada MEDJO (Université de Maroua, Cameroun)
Chiara MENGOZZI (Karlova Univerzita, Czech Republic – CEFRES, Czech Republic)
Xoán MONTERO DOMÍNGUEZ (Universidade de Vigo, Spain)
Georges Moukouti ONGUEDOU (Université de Maroua, Cameroun)
Luca NOBILE (Université de Bourgogne, France)
Paulo Silva PEREIRA (Universidade de Coimbra, Portugal)
Viviane de Melo RESENDE (Universidade de Brasília, Brazil)
Paolo RIGO (Università Roma Tre, Italy)
Pablo ROCCA PESCE (Universidad de la República, Uruguay)
Isabel ROMÁN ROMÁN (Universidad de Extremadura, Spain)
María SAMPEDRO MELLA (Universidade de Santiago de Compostela, Spain)
Pablo SÁNCHEZ (Universidad de Sevilla, Spain)
Dubravka SAULAN (Université de Bourgogne, France)
David SERRANO-DOLADER (Universidad de Zaragoza, Spain)
João SILVESTRE (King's College London, UK)
Carolina TOSI (CONICET - Universidad de Buenos Aires, Argentina)
Giuseppe TROVATO (Università Ca' Foscari Venezia, Italy)
Miroslav VALEŠ (Technická univerzita v Liberci, Czech Republic)
Eva VOLDŘICHOVÁ BERÁNKOVÁ (Univerzita Karlova v Praze, Czech Republic)
Marie VOŽDOVÁ (Univerzita Palackého v Olomouci, Czech Republic)
Monika ZÁZRIVCOVÁ (Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, Slovakia)

ROMANICA OLOMUCENSIA 34/2 (2022)

INTRODUCTION

Imagen y memoria del cuerpo en la literatura hispanoamericana <i>Daniel NEMRAVA – Juan Carlos HERRERA RUIZ</i>	173
---	-----

ARTICLES

Literature and culture

a) Image and memory of the body in Latin American literature (special issue)

Escribir sobre el rostro (entre la fotografía y la pintura de fin de siglo) <i>Leo CHERRI</i>	179
--	-----

Copi en Copi: el cuerpo del traductor <i>Lucía CYTRYN</i>	195
--	-----

Normalización del cuerpo en los <i>buenos gobiernos</i> . De las prácticas disciplinarias en el estado autoritario a la construcción de la docilidad en el estado protector en la narrativa de Silvia Hopenhayn <i>Giuseppe GATTI RICCARDI</i>	209
---	-----

El hábito. Cubrimiento, desnudez y trans-vestismo en las crónicas de Indias <i>Marina Estefanía GUEVARA</i>	229
--	-----

Cuerpo y archivo en la escritura autoetnográfica de Gabriela Wiener: el caso de <i>Huaco retrato</i> <i>Jakub HROMADA</i>	247
--	-----

El cuerpo y la subjetividad narrativa en tres novelas de Horacio Castellanos Moya <i>Adriana Sara JASTRZĘBSKA</i>	259
--	-----

Apropiaciones antiborgianas y corporalidad en la novela gráfica <i>Perramus</i> de Sasturain y Breccia <i>Javier DE NAVASCUÉS</i>	275
--	-----

Desplazamiento e identidad en <i>Papeles falsos</i> de Valeria Luiselli <i>Julieta Marina VANNEY</i>	291
---	-----

b) Regular articles

Le zèle autobiographique dans <i>Aurélia</i> de Gérard de Nerval <i>Abderrahim EL BAH</i>	303
--	-----

Le cimetière juif – lieu absent de l'espace urbain et habitable <i>Atinati MAMATSASHVILI</i>	323
---	-----

OTHER STUDIES

El cuerpo huyó, pero sigue en el mismo lugar <i>Abilio ESTÉVEZ</i>	341
---	-----

El archivo te buscará para matarte <i>Daniel LINK</i>	351
--	-----

REVIEWS

SANTANA PÉREZ, JUAN Manuel – SANTANA PÉREZ, Germán, <i>Puertas en el Mar: Islas africanas atlánticas en el Antiguo Régimen</i> (A. Méndez Alonzo)	365
VÁLOVÁ, Karolina <i>et al.</i> , <i>100 František / Jorge Listopad</i> (K. Trsková)	367

NOTES

<i>Luca Serianni (1947-2022)</i> (F. Bianco)	371
---	-----

INTRODUCTION

Imagen y memoria del cuerpo en la literatura hispanoamericana

El número 34.2. de *Romanica Olomucensia* está fundamentalmente dedicado a la imagen y la memoria del cuerpo tal y como estas son tratadas en la literatura hispanoamericana. La inspiración para realizar este número especial surge del IX Coloquio Internacional de Estudios Latinoamericanos de Olomouc (CIELO-9), que, centrado precisamente en este tema, se celebró en esta ciudad checa entre los días 21 y 23 de abril de 2022.

La historia del arte empieza a registrar el giro hacia el cuerpo a través de los primeros gritos de una modernidad que ya no quiere sostener la distinción jerárquica entre el cuerpo y el alma propia del pensamiento humanista. Al rechazar el lugar protagónico del rostro en el retrato, esta modernidad ya no acepta la construcción de «una figura abstracta del sujeto y de la significación, convirtiendo tanto al hombre como el sentido en entidades sin cuerpo» (Morales 2014). Por su lado, Merleau-Ponty sostiene que el pintor moderno deja de expresar opiniones acerca del mundo y se hunde en él hasta transformar «su visión en gesto» (1986: 73). Este ejercicio –añade el filósofo francés– «no se orienta hacia un espíritu lector –que descifra el mundo a través del cerebro–, sino que se dirige al cuerpo del espectador –específicamente a su carne» (*idem*). Es precisamente la preocupación por el cuerpo una de las claves hermenéuticas para leer la crisis del humanismo actual.

Partiendo de estas ideas generales, en este número especial, al igual que ocurriera en la novena edición del coloquio CIELO, se reflexionará, en el campo de la literatura escrita en español, acerca del cuerpo humano, concebido bien como espacio del registro o archivo de representaciones (Belting 2007), bien como un *corpus* (Nancy 2003), es decir, como un tipo de corporalidad que problematiza la identidad del ser humano o responde a las inquietudes de la sociedad contemporánea. En otras palabras, se buscará recoger y estudiar las visiones y estéticas actuales que desarrollan el legado de la modernidad y la postmodernidad en relación con el cuerpo.

En términos generales, puede afirmarse que los artículos de este número invitan a reflejar la representación del cuerpo del ser humano en el sentido de *ens repraesentans*, esto es, como un corpus, un lugar y un archivo de imágenes que, según las distintas experiencias vitales, toman posesión de sus cuerpos.

En total, este número recoge ocho artículos de investigación en torno a la temática de la imagen y la memoria del cuerpo, así como un ensayo a cargo del escritor argentino Daniel Link y una reflexión literaria de la pluma del escritor cubano exiliado en España Abilio Estévez.¹

Al realizar un breve repaso individualizado de los textos que componen la parte temática de este número 34.2., hemos de destacar, en primer término, un conjunto de tentativas críticas en las que se vincula la imagen del cuerpo a una experiencia histórica universal: el poder estatal, que deja su pesada y aplastante huella sobre la individualidad corporal y psicológica del sujeto, entrelazada con la pregunta formulada desde el método de Foucault (2004), puntualmente en el desarrollo del concepto y la corriente denominada por él mismo como «biopolítica», en torno a la posibilidad de caracterizar objetivamente las dinámicas que operan desde el poder político hacia y en función del cuerpo, junto a la posibilidad de construir, desde la autoficción literaria, una imagen del sujeto (de su cuerpo) como producto pasivo de las diversas técnicas de control y vigilancia del poder político. Un ejemplo palmario que surge de esta pregunta nos lo plantea en un estilo ágil e inteligente el artículo de Giuseppe Gatti Riccardi (pp. 209-227), cuando saca a la luz las memorias del control político que, en general, ejerce el Estado sobre el cuerpo, anclado al análisis de la novela *Ginebra* (2018) de la autora argentina Silvia Hopenhayn. La intervención crítica de Gatti saca a flote imágenes sensibles con las que se constata una condición de sobreviviente, un trauma y un drama íntimo que padece la corporeidad individual, que se reconstruye primero en los pormenores de la persecución política de la que fueron objeto ciudadanos con pensamiento político contrario al régimen militarista –aportando un nutrido corpus de obras de temática similar– y más tarde en la «normalización» de los hábitos y la imagen del cuerpo exiliado en el Estado «benefactor». Siempre del ámbito geográfico y literario conosureño, y muy en sintonía con la pregunta foucaultina en torno a la mediaciones entre literatura y política, nos llega una audaz aproximación de Javier de Navascués (pp. 275-290) a un género novelesco que nace del diálogo entre el texto y los comics, presente en la novela *Perramus* (1985) de Juan Sasurain y Alberto Breccia, obra que nos pone de frente a una complicada construcción de un sujeto lírico y literario epocal, genérico de la época de la dictadura argentina –pero desplazable a cualquier entorno latinoamericano bajo el influjo del militarismo de cuño macartista–, donde arbitrariamente se apropia de la corporeidad de un Borges tan desconocido como deseado. La «caracterización hiperbólica de los cuerpos humanos» deviene en mediación de una militancia crítica en pos del redescubrimiento de la historia y de su relato monstruoso, en la que el «indefenso cuerpo humano» sucumbe débil frente a las corrientes destructoras de la ideología estatal-militarista, parafraseando el aterrador correlato que ensaya Walter Benjamin de la primera Gran Guerra europea del siglo XX, en un breve trabajo de 1933 titulado *Experiencia y pobreza* (1989).

Las diversas variables en la configuración de un autor-narrador, así como del juego narratológico que permite los desplazamientos del yo narrativo, o bien del sujeto

¹ Los artículos de temática general a cargo de Mamatsashvili y El Bahi completan este número 34.2.

narrativo, son descritas en clave poético-literaria por Lucía Cytryn, en el artículo «Copi en Copi: el cuerpo del traductor» (pp. 195-208). De una parte, la experiencia estética que deriva de poner en diálogo géneros narrativos, teatrales y poéticos presentes en la obra del argentino Raúl Damonte, con el problema que supone la escritura en una lengua ajena a la propia en tanto analogía, o modelación, se concretiza en la corporeidad ondulatoria de un autor/actor, narrador, traductor que viaja sin cortapisas del mundo de las ideas al mundo material, a través de artificios comunicativos que provienen de distintos mundos y lenguas.

Otra vertiente sobre la que fluye la temática de este número especial tiene que ver con la relación entre cuerpo e identidad, entendida esta última como categoría desde la que se problematiza la igualdad de un objeto (el cuerpo) consigo mismo y con los demás, esto es, la identidad vivida como una fenomenología en la que cada corporeidad se manifiesta como particularidades y propiedades que se rehúsan a ser idénticas a las de sus congéneres, bien por influjo de la naturaleza o bien por fuerza de las circunstancias históricas. Un ejemplo representativo de este elusivo carácter de la identidad la encontramos en el artículo de Julieta Marina Vanney (pp. 291-301) en torno a los motivos -y la «poiesis»- que preceden la trayectoria de la escritora mexicana Valeria Luiselli, a partir de una relectura de *Papeles falsos* (2010) en clave formal y narratológica, pero también de desplazamiento de géneros que viaja de la prosa ensayística a la narrativa y viceversa, entablando por esa vía una suerte de diálogo entre la construcción de un yo interior de escritora, como sujeto lírico, que fluye a la par del descubrimiento de espacios y temporalidades asociadas a la búsqueda de una identidad artística, y de un objeto de deseo aún no determinado (autodefinición) de cara a un entorno cultural que le es ajeno y cercano a la vez. Una experiencia análoga a la de Luiselli, en tanto fragmentación y dislocación identitaria que experimenta el cuerpo en cada exilio, sea obligado o voluntario, la encontramos en el recorrido que lleva a Abilio Estévez (pp. 341-349) de La Habana a Barcelona, dibujando una panorámica existencial, en toda la diversidad de las cosas y de la vida, que varían en su conexión e interacción con las cosas y la vida de la patria que lo recibe, a través de un interminable memento que inexorablemente lo reinstala en una «tradición corporal» a la que se aferra como último recurso, en un medio de «supervivencia espiritual» que se concretiza en su poesía caribeña, en sus libros, en su itinerario de migrante, al tiempo que se interpela por la transparencia del espacio y el tiempo que tiene ante sí. Ello evoca, por una curiosa coincidencia, la figura del cronotopo literario descrita por Bajtín en su *Teoría y estética de la novela* (1975), esto es, la composición poética de imágenes y escenarios vitales que el artista realiza en su obra como un todo estético, pero también como filosofía de la historia intuida poéticamente.

En esto gravitan y convergen multiculturalismo, plurilingüismo, junto a una serie de cronotopos que van emergiendo en busca de un objeto identitario, que por momentos se confunde con un proceso de significación que no termina nunca de concretar una imagen, ni de fijar una memoria, huidiza y espumosa como cualquier objeto de deseo, «engañoso y teatral para sí misma», renombrando con esto una de las

conclusiones sobre la autopercepción del cuerpo a las que arriba Barthes en *Roland Barthes por Roland Barthes* (1978: 177). De esta última autobiografía pictórica podemos extraer algunas claves útiles para desentrañar el problema de la identidad, pero entendida inversamente como desarraigo y negación experimentada en sensaciones fisicoquímicas del cuerpo. Una manifestación asaz sintomática de ello la encontramos en el análisis de la novelística del salvadoreño Horacio Castellanos Moya que emprende Adriana Sara Jastrzebska (pp. 259-273), en la que pondera los signos y el peso de un conflicto armado regional, que tiene además sus repercusiones en la configuración social y económica de la sociedad, con el modo en que un autor-narrador se percibe y se reconoce (en su individualismo) a sí mismo: en su identidad nacional y en el deslinde de esta que se expresa en una relación particular con el cuerpo y una imagen visible de este: sus excrescencias, como resultado inexorable de su vitalidad. El análisis literario pone de manifiesto la compleja polisemia que se esconde tras la execración del cuerpo humano y de su lugar en el mundo de las relaciones sociales, casi siempre violentas, y de la vida material, con todos sus cambios y temblores que se experimentan, en últimas, como una metamorfosis de lo corpóreo en esquema racional (o irracional) que lo subsume todo: las palabras, las actitudes, las acciones y las decisiones. A propósito, escribiría Sartre en *El ser y la nada* que «ese objeto que otro es para mí, y ese objeto que yo soy para otro, se manifiesta como cuerpos» (1979: 354), en un intento por vincular la fenomenología del cuerpo humano con ese complejo sistema a través del cual se mantiene el equilibrio de las relaciones humanas, y de las estructuras de poder, a lo largo de la historia.

El advenimiento de la técnica moderna con relación a la correspondencia entre el cuerpo y las artes visuales también es problematizado en este número especial; en particular en lo que atañe a la relación intelectual que entablaron con la fotografía algunos autores representativos del movimiento modernista hispanoamericano, no solo como fenómeno técnico, sino también como mediación artística que contribuye, para bien o para mal, a complejizar la imagen misma de los seres humanos y de su condición frente a los demás. En lo que llama un «régimen escópico» que de Europa salta a Hispanoamérica, Leo Cherry (pp. 179-193) nos ilustra sobre una tendencia epocal en la que el arte fotográfico se quiso pensar como un canal alternativo del Yo político, o del Yo literario, del cual figuras como Domingo Faustino Sarmiento o Rubén Darío, por mencionar un par de ejemplos, se hicieron voceros privilegiados, muy a pesar de constatar, como le ocurrió poco después a Benjamin en *La obra de arte en la época de su reproductividad técnica*, que aquella «aura» que rodea las obras de arte se deslinda del valor de culto de las imágenes (que pueden ser de un rostro, de un cuerpo), y se altera en el sentido y alcance cuantitativo de su exhibición: «de la placa fotográfica, por ejemplo, son posibles muchas copias; preguntarse por la copia auténtica no tendría sentido alguno» (Benjamin 1989: 27). Todo ello induce a que la obra de arte adquiera funciones por fuera del ámbito artístico y se encauce en nuevas direcciones, como, por ejemplo, la política, o la mercantil, en las que están destinadas a convertirse en «pruebas del proceso histórico» (31). Una forma peculiar de reconstruir la imagen del cuerpo, o de un cuerpo, que también apela

a la tecnología moderna para organizar la memoria, la encontramos en un decidido esfuerzo a cargo de Daniel Link (pp. 351-364) por rescatar y reconstruir tramos de su vida pasada, planteándose la pregunta por el alcance, en su propia vida e imagen de sí, del «archivo institucional», entendido este último como un lugar en el que se guardan y se ordenan documentos de diverso tipo, entre otros textos y fotografías, que contribuyen en buena medida articular los diversos momentos de una determinada actividad cultural, pero también como un dispositivo psíquico de la realidad construido por un sujeto dado, en este caso un escritor, que propicia revelaciones sobre sus interacciones con el mundo, epifanías que desencadenan en la conciencia de aquel un impulso por juntar y recomponer los fragmentos rotos de una genética primaria que, artísticamente, lo mata. Esta acepción del archivo institucional se congracia en parte con aquella postulada por Derrida (1997), en la que entiende el «archivo de escritor» como un espacio donde habitan los documentos en una especie de «domiciliación» material del pasado. Con todo, y en función de lo espacial y de los fines ulteriores para los que están destinados, estos documentos experimentan un tránsito permanente entre lo público y lo privado, como viene constatado en el artículo de Jakub Hromada (pp. 247-258) en torno a la escritura autobiográfica de Gabriela Wiener en *Huaco Retrato* (2021). Efectivamente, las convergencias del mestizaje cultural, el racismo, la política y el (des)amor filial en el relato auto ficcional adquieren coherencia y sentido nuevamente en el «archivo de escritor», que puede también adquirir la forma de un museo o de una Exposición Universal, donde lentamente se revelan, con plena nitidez, las zanjas profundas que dejó tras de sí la violencia multidimensional del colonialismo; todo ello permitirá descifrar el palimpsesto remanente en un cuerpo receptáculo del devenir histórico.

Finalmente, y en plena correspondencia con lo anterior, evocamos al «encubrimiento del Otro», categoría crítica con la que Enrique Dussel (1994) alude al «Mito irracional de la modernidad», que, apostillado por el historicismo eurocéntrico, legitimó el proceso civilizatorio y genocida en América. Es así como la modernidad se concretizó no tanto en la experiencia del «descubrimiento» de ese Otro, sino que, por el contrario, en su «encubrimiento», en la anulación de su existencia, que se da también por vía de las modificaciones en la concepción e imagen del cuerpo inducidas a través del hábito y del atavío. Desde una perspectiva afín a la de Dussel, Marina Estefanía Guevara (pp. 229-246) nos ofrece una revisión de algunas *Crónicas de Indias* en las que se evidencian dinámicas del cuerpo, en tanto objeto de conquista, de ejercicio del poder político y, por ende, de encubrimiento, de las que extrae y entrelaza sugestivas variaciones de la noción de desnudez, vestimenta y diversas formas de «tans-vestismo»; de su análisis emergen las tensiones que supuso el encuentro de europeos con el Nuevo Mundo y sus habitantes, los instrumentos clasificatorios de los «sujetos coloniales» que no serán otra cosa que el producto emergente de una pretendida modificación de los organismos (cuerpos) y sus propiedades de cara al control y la vigilancia, de las «formas de dirigir sus conductas y de constreñir sus acciones y reacciones», atendiendo de nuevo a la biopolítica de Foucault (2007: 16), poniendo especial énfasis en la función performativa del hábito y de la aprehensión

sensorial que este refleja de los cuerpos, a veces como extensión de la propia condición social o política, a veces a partir de una intencionalidad psicológica relacionada con la estructuración de la imagen del individuo mismo, de su identificación en cuanto a los demás, de su deseo y de su gobernabilidad.

Referencias bibliográficas

- BAJTÍN, Mijaíl (1989) [1975], *Teoría y estética de la novela*, Madrid: Taurus.
- BARTHES, Roland (1978) [1975], *Roland Barthes por Roland Barthes*, Barcelona: Editorial Kairos.
- BELTING, Hans (2007), *Antropología de la imagen*, Madrid: Katz Editores.
- BENJAMIN, Walter (1989) [1936], *Discursos interrumpidos I*, Buenos Aires: Taurus.
- DERRIDA, Jacques (1997) [1995], *Mal de archivo*, Madrid: Trotta.
- DUSSEL, Enrique (1994), 1492. *El encubrimiento del Otro. Hacia el origen del «mito de la modernidad»*, La Paz: Plural Editores - UMSA.
- FOUCAULT, Michel (2007) [2004], *Nacimiento de la Biopolítica. Curso en el Collège de France (1978-1979)*, Buenos Aires: Fondo de Cultura Económica.
- MERLEAU-PONTY, Maurice (1986), *El ojo y el espíritu*, Barcelona: Paidós.
- MORALES, Alejandra (2014), «La disolución del rostro en la representación artística como irrupción del cuerpo en la experiencia estética», *Revista de teoría del arte* 25, 65-78.
- NANCY, Jean-Luc (2003), *Corpus*, Madrid: Arena Libros.
- SARTRE, Jean-Paul (1979) [1943], *El ser y la nada*, Buenos Aires: Losada.

Daniel Nemrava
(Universidad Palacký de Olomouc)
Juan Carlos Herrera Ruiz
(Universidad de Medellín)

ESCRIBIR SOBRE EL ROSTRO. EL FIN DE SIGLO EN SUS IMÁGENES

Leo Cherri

Universidad Nacional de Tres de Febrero, Juncal 1319, Código postal 1062,
Ciudad Autónomas de Buenos Aires, Argentina
lcherri@untref.edu.ar

Writing on the face. Images at the *fin de siècle*

Abstract: The creation, use, and circulation of the photographic device moved and affected the knowledge of the 19th and 20th centuries, forever modifying our culture and experience; above all, radicalising the crisis of a scopic regimen that – in the terms of Martin Jay or Susan Sontag – structured Western thought from Plato’s cave to the present day. This paper aims to explore the intellectual, artistic, and political adventure involved in the creation and journey of photography – its importation – from Europe to the American continent. For that purpose, a route that recovers discursive moments that are considered key in what respects the conceptualisation of the photographic device will be drawn. It will mainly address the way in which writers such as Sarmiento, Martí, Holmberg, and Darío reflected on photography, frequently in opposition to painting, marking, therefore, the limits and the situation of photography inside and outside the artistic field. In this series, the photographic exhibition of the body and, above all, of the face (of anyone, of the Other, of the artist, and of Christ) is presented as a truly unique dimension that exposes paradigms of knowledge and allows us to follow a crisis of the experience and the artistic field in the passage from the 19th to the 20th century. The conclusion points out, in relation to the proposed route, the position *avant la lettre* of Rubén Darío and the need to deepen the recent new efforts to review his work critically within the framework of the new critical-theoretical context raised by visual studies and philosophies of the image.

Keywords: modern Latin American writers; Rubén Darío; photography; painting; face

Resumen: La creación, uso y circulación del dispositivo fotográfico conmovió y afectó los saberes del siglo XIX y XX, modificando para siempre nuestra cultura y experiencia; sobre todo, radicalizando la crisis de un régimen escópico que –en los términos de Martin Jay o Susan Sontag– estructuró el pensamiento occidental desde la caverna de Platón a nuestros días. El presente trabajo se propone explorar la aventura intelectual, artística y política que supone la creación y el viaje de la fotografía –su importación– de Europa al continente

americano. Para eso trazaremos un recorrido que recupera momentos discursivos que consideramos clave en lo que a la conceptualización del dispositivo fotográfico respecta. Se abordará, principalmente, la forma en que escritores como Sarmiento, Martí, Holmberg y Darío reflexionaron sobre la fotografía, frecuentemente en oposición a la pintura. Marcando, por lo tanto, los límites y la situación de la fotografía dentro y fuera del campo de lo artístico. En esta serie, la representación fotográfica del cuerpo y, sobre todo, del rostro (de cualquiera, del Otro, del artista y de Cristo) se presentará como una dimensión singularísima que expone paradigmas de conocimientos y permite seguir una crisis de la experiencia y del campo artístico en el pasaje del siglo XIX al XX. Concluimos señalando, en relación con el recorrido planteado, la posición *avant la letre* de Rubén Darío y la necesidad de profundizar los recientes esfuerzos de revisión crítica de su obra en el marco del nuevo contexto crítico-teórico suscitado por los estudios visuales y las nuevas filosofías de la imagen.

Palabras clave: escritores latinoamericanos modernos; Rubén Darío; fotografía; pintura; rostro

1. Introducción

El presente trabajo forma parte de un recorrido más largo que intentar pensar la aventura de la imagen fotográfica en América Latina. Con esa designación pretendo interrogarme cómo la fotografía y, por extensión, los saberes y las prácticas asociados a la imagen, atravesaron la obra de ciertos escritores del cambio de siglo pasado.

En esta oportunidad, me centraré en la relación entre fotografía y cuerpo, especialmente en lo que a la experiencia y percepción del rostro respecta. Para apreciar ese desplazamiento en torno a la experiencia del rostro, recuperaré la célebre oposición entre pintura y fotografía en el siglo XIX, proponiendo un recorrido que parte de la célebre intervención de Charles Baudelaire motivada por la aparición de la máquina en París, hasta su recepción y metabolización selectiva por escritores americanos finiseculares como Domingo Faustino Sarmiento, José Martí y Rubén Darío.

2. Europa y el dispositivo fotográfico

La cámara fotográfica fue presentada en 1839 en la Academia de Ciencias de París con una óptica puramente positivista: un invento que iría a ofrecer una copia fiel del mundo y, por lo tanto, implicaría el fin de la pintura. Es decir, de la necesidad realista de la pintura.

Unos años después, en el prefacio de *La esencia del cristianismo* (1843), Feuerbach señala que «nuestra era [...] prefiere la imagen a la cosa, la copia al original, la representación a la realidad, la apariencia al ser» (Sontag 1977: 215). Como vemos, sea que se entienda la fotografía como 1) la captura de un fragmento del mundo y, por lo tanto, copia objetiva de él o, en un sentido totalmente distinto, 2) como una imagen, es decir, una apariencia del ser o una copia de un original, el sustrato filosófico y epistemológico no es más que la depreciación platónica de las imágenes: verdadera en cuando se asemeja a algo real, falsa pues no es más que una semejanza engañosa. De ahí que, como sostiene Martin Jay en *Ojos abatidos* (1993) o Susan Sontag en *Sobre la fotografía* (1977), la caverna de Platón –su noción maniquea de imagen– es un

régimen de visualidad o régimen escópico que domina la cultura occidental y, por lo tanto, es lo que condiciona, desde el vamos, la comprensión de la fotografía.

Si de un lado la fotografía se relaciona positiva o negativamente con la ciencia, del otro lado también se posiciona negativamente en relación con el arte.

Al igual que la ciencia se espectacularizaba por el teatro del horror de las fantasmagorías, por otro lado, la pintura estaba sufriendo un uso contradictorio: buscaba masificarse. La multiplicación de los salones y las galerías de arte inicia un proceso de transformación de la experiencia visual y artística, incluso antes de la crisis que provoca la reproducción técnica de imágenes (Benjamin 1936). La crisis del aura es un fenómeno pre-fotográfico.¹

El pasaje del muralismo al lienzo es, en alguna medida, el germen hacia el deseo duchampeano de volver la pieza artística algo portátil. Allí todavía un cuadro sigue siendo único como pieza artística, pero ya es desarticulado de un espacio de exhibición que le era esencial y su valor de culto es, por lo tanto, más diverso y diferente. Que la fotografía haya sido asociada al naturalismo o al realismo era algo más o menos previsible en este esquema, donde la pintura se ejercía no solo como expresión artística, sino como técnica de reproducción de la realidad (como técnica para fijar imágenes del mundo). Al mismo tiempo, esta reacción frente a la fotografía abrió el camino al impresionismo o al cubismo, es decir, permitió que la pintura encuentre aún más razones para pensarse más allá de la representación y del dibujo. Dice Martin Jay en *Ojos abatidos*: Cézanne no quiere ver el objeto, sino la experiencia óptica en cuanto tal. Es decir, la fotografía complejiza la experiencia artística por oposición: participa de la condición de posibilidad del impresionismo y su después.

En todo caso, lo que está sucediendo en el siglo XIX con la aparición del dispositivo fotográfico es una reorganización del campo cultural y artístico en torno a la relación escritura-imagen, que está registrada por las distintas discusiones del periodo. En este punto, la intervención de Charles Baudelaire en el salón de 1859 es ejemplar. En su breve texto titulado «El público moderno y la fotografía», el poeta expone la serie de oposiciones de la relación arte-fotografía. El arte está del lado de lo Bello, la fotografía de lo Verdadero. El arte del lado de la subjetividad y del genio que capta un sueño o imagina; la fotografía del lado de la máquina, la industria y la multitud. El genio supone, por lo tanto, saber y trabajo, la fotografía implica un sujeto técnico, un artesano, alguien que use la máquina. En síntesis, lo que Baudelaire desprecia es la posibilidad artística de la fotografía. Justamente, porque masifica algo –la creación artística– que no es del orden de lo masivo, sino de lo singular. Es elitista en un punto, pero en otro sentido es romántico. Porque el planteo asume que «lo intangible y lo imaginario» son dimensiones que, además de corresponderle al arte, son propiamente humanas y, por lo tanto, no deberían intentar alcanzarse a través de un aparato. El lugar de la fotografía, concluye el poeta, es ser sirvienta abnegada de las artes y de las ciencias. Esta idea cobrará un vigor e, incluso, metamorfoseada

¹ Realizo una revisión más profunda del concepto de aura en «Experiencia y fotografía» (Cherri 2019) y en mi tesis doctoral (Cherri 2022), capítulo 3 y conclusión 2.

aparecerá una y otra vez obturando la posibilidad artística de la fotografía, tanto para el propio arte fotográfico como para la apropiación del saber o el imaginario fotográfico por otras artes.

3. La fotografía en América

En 1845 los daguerrotipos llegaron a América Latina. En 1852, luego de la batalla de Caseros, Domingo Faustino Sarmiento posará para su primera fotografía, atribuida a Buvelot, el retratista de la familia real del Imperio del Brasil. Esta fotografía, como la realizada por el estudio Napoleón Sarony en 1865 y la tomada en la Exposición Internacional de París en 1867,² se oponen a la forma en la que el propio escritor entendía el retrato fotográfico: como una pieza no compositiva, austera, anuladora de la expresividad y de la interioridad del sujeto (Brizuela y Amante 2012: 689).

La fotografía posee, en el pensamiento de Sarmiento, los derechos opuestos de la pintura. Mientras que la fotografía es un dispositivo que representa una realidad puramente superficial sin poder expresar interioridad subjetiva alguna. La pintura logrará lo que la inexpresividad fotográfica impide: la composición artística, la expresión de una interioridad del sujeto captada por el pintor.³

En reiteradas ocasiones, Sarmiento pone a competir la fotografía y la pintura de un mismo modelo, esgrimiendo similares argumentos, presentando a la primera incluso como una enemiga de las artes y celebrando a la segunda (y al retrato pictórico) como el legítimo ganador de tal contienda.

En un artículo titulado «Bellas Artes en las Islas» (*El Nacional*, 26 de febrero de 1885), treinta años después de la intervención de Baudelaire, Sarmiento compara el retrato fotográfico del juez de paz de Zárate, José Manuel La Torre, con el retrato pintado. Mientras que la fotografía «resalta la rudeza del rostro», el cuadro pintado por su hermana descubre «señales de suma bondad», por lo que «es de presumirse que el amor fraternal se ha pintado á sí mismo y dándole cualidades que el pintor atribuye al mod/elo» (Sarmiento 1900: 253).

En la nota titulada «Salón de pintura de San Juan» (*El Nacional*, 3 de julio de 1884), en el apartado dedicado a su nieta «Eugenia Belén Sarmiento», la competencia se repite y nuevamente vuelve a ganar la copia pictórica frente al retrato fotográfico. Pero, en esta ocasión, la fotografía se presentará como el obstáculo real para la carrera pictórica de cualquier artista novomundano, pues en las ciudades la «maquinilla» se encuentra matando el ingenio y el talento de los artistas, el germen de las bellas artes.

² Esta fotografía es atribuida a Félix Nadar, aunque el coleccionista e historiador Carlos Vertanessian recientemente la ha atribuido al estudio Alophe Succesori. Ver la conferencia «Sarmiento, modernidad y fotografía. El visionario sigue posando», organizada por el *Museo Sarmiento* el 28 de mayo del 2021, disponible en internet: <<https://www.youtube.com/watch?v=ES5kMgymyak>> (último acceso: 3/11/2022).

³ En una carta a Félix Frías fechada el 15 de noviembre de 1872, Sarmiento escribe: «Va mi fotografía que le mostraré que poco pierdo con los años. Fáltame lo que la fotografía no expresa, fáltame el entusiasmo de la fe en la mejora, y en la organización de estos países que me sobraba antes» («Carta a Frías», Barrenechea 1997: 146).

Esta señorita parte para Buenos Aires luego á ejercer su arte en presencia de los buenos modelos de artistas europeos que allí abundan, y es de asegurarle un éxito brillante, si el público se persuade que la fotografía no es anotación digna de gentes cultas para recrear la vista, ó exitar los sentimientos de familia. En nuestras ciudades poco se cultivan las bellas artes, á causa de la concurrencia de la maquinilla y de la cámara oscura que mata en germen el ingenio y el talento (Sarmiento 1900: 245).

Como vemos, mientras que al fotógrafo le corresponde un realismo mimético, al pintor, un naturalismo moralizador o pedagógico, pues reproduce la realidad pero también la transforma (Cortés Rocca 2000). Así, mientras el rostro gana expresividad en la pintura, en la fotografía adquiere una suerte de mudez, una suerte de incomunicabilidad, aunque transmite, según dice Sarmiento en «Mis Pajaritos» (11 de Mayo de 1885), «imágenes reales, sin retoque de pincel» (1900: 261). Al igual que Baudelaire, Sarmiento cree que la fotografía no puede ser una obra de arte, en la medida que carece de juicio de artista. Sin embargo, desdeña el gran repudio epocal que sufrió la fotografía desde una mirada mágica-mística, religiosa, incluso romántica, y la presenta como una obra e invención, sí, pero científica. No es que la fotografía sea producida por el sol o los rayos de luz, el verdadero genio fotográfico es el científico. Y, por lo tanto, el dispositivo fotográfico es un emblema del progreso, del saber, en suma, de la modernidad (Cortés Rocca 2000).

José Martí transita un camino similar, entiende la fotografía como tecnología científica que documenta lo real, no participa de la discusión de su lugar dentro del campo artístico como Baudelaire o Sarmiento. Lo interesante de sus crónicas escritas desde Nueva York y publicadas en *La opinión nacional* de Caracas, es que, aunque utilice la palabra «magia» o «milagro» como ademán poético para caracterizar la fotografía, sus crónicas articulan una clara voluntad pedagógica por explicar las innovaciones científicas que se van produciendo dentro de la técnica fotográfica, al calor de su integración al mercado como objeto de consumo.

El 15 de abril de 1882 se pregunta, en *La opinión nacional*, «¿Por qué no prueban nuestros fotógrafos a copiar paisajes de nuestro valle arcadiano, en esas noches caraqueñas no igualadas, en que la naturaleza hace gala de su hermosura, y se alza la luna serenamente, con su luz penetrante, límpida y majestuosa?» (Martí 2011: 194). Es decir, ¿Por qué América Latina –y su paisaje exuberante– no participa de esta modernidad científica y visual?

El deseo de Martí es el deseo de la representación: dejar fijada la belleza del continente como testimonio de su existencia. Pero en ese deseo, el dispositivo técnico –epítome del saber-poder de la modernidad tecnológica– actúa como *medio* reproductivo de la materia natural latinoamericana. Lo que lleva a Martí a asumir una lógica simbólicamente propia del extractivismo y del subdesarrollo, según la cual percibe el paisaje americano como recurso natural, igual o superior al europeo, para ser capturado por la modernidad tecnológica, como modelo ideal para ser fijado y convertido en imagen de consumo.

Lo que no puede ver el escritor modernista es que ese proceso de modernización se viene cumpliendo a rajatabla desde hace una década, por lo menos, en Buenos Aires. Sarmiento fundará el Observatorio Astronómico de Córdoba en 1871. Cuatro

años después, John Heard llegará al país para dirigir el gabinete fotográfico del Observatorio, y obtendrá la primera toma fotográfica argentina de la Luna (Fulchieri 2009). Pero la fotografía en América Latina no solo captará las imágenes románticas de este mundo que deseaba Martí (astros distantes, paisajes bañados por la luz de la luna), también estará a cargo de retratar la guerra. Antonio Pozzo, un fotógrafo vinculado a la generación del ochenta, retratista de Sarmiento, Alsina y Roca, acompaña a las tropas de este último y se encarga del registro visual de la Conquista del desierto.⁴ Es notorio el esteticismo o la neutralidad que la intervención fotográfica le imprime a la guerra: no hay fotos de enfrentamientos, muertos o mutilados. Las fotos retratan el paisaje y, otras veces, muestran a los grupos militares y a los indios que aparecen, en varias fotografías, forzados a posar sin ropa. Lo que ha llevado a la antropología visual a leer en clave semiótica esta neutralidad fotográfica como sublimación simbólica de «una violencia física» (Butto 2017: 72-73). Aquí también deberíamos leer una «política de la pose» (Molloy 1994) que choca o pone en jaque la episteme fotográfica de la «imagen real», «documento neutro» (es decir, no ideológico o subjetivo) y que expone a la fotografía como un saber/poder que participa de la invención visual/conceptual del Otro (los salvajes, la barbarie) y, por lo tanto, de su cosificación.⁵

Con el surgimiento y el auge del esteticismo y del modernismo, los escritores latinoamericanos mantendrán sus suspicacias frente a este aparato fotográfico realista, documental y científico. Sus posiciones irán variando, sobre todo desde la última década del siglo XIX a la segunda del siglo XX. Me gustaría detenerme en una hipótesis: esa variación de las posiciones de los escritores latinoamericanos está fuertemente relacionada con una experiencia visual singular: la reproducción mecánica del rostro y, en particular, del rostro de artista.

4. El rostro entre la pintura y la fotografía

«El medallón» de Eduardo Holmberg, por ejemplo, funciona como índice de este malestar de la cultura. El breve relato fue publicado en *El tiempo* el 29 de agosto de 1898. Allí, el Sr. Don Gofralin de Bimbom pierde un medallón que cuenta en su interior con una miniatura pictórica de una mujer, la joven condesa de Timirang des-Oá. Ante la pérdida, una serie de personajes masculinos intervienen en esa búsqueda no tanto para ayudar al desdichado dueño, sino por intereses propios. Dos elementos resaltan. Por un lado, vemos que la experiencia narrativa y visual está intervenida por todo tipo de tecnologías: la pintura, el proceso de miniaturización del retra-

⁴ Las imágenes de la Conquista del desierto pueden consultarse en *Patrimonios visuales patagónicos*: <https://issuu.com/minculturaar/docs/pvp_completo> (último acceso: 3/11/2022).

⁵ Relata Cortés-Rocca: «Pozzo retrata a Sarmiento con su uniforme, pero cuando toma al vencido cacique Pincén, le pide que pose para la foto como si estuviera con sus indios en el desierto. Pincén se saca las botas y el poncho y la foto retiene la barbarie contra la que se luchaba: la foto incluye al cacique, lanza en mano y con el torso desnudo, sólo cubierto con un chiripá» (Cortés Rocca 2000: 56). Estas escenas construidas por los fotógrafos decimonónicos exponen la necesidad de crear una visualidad y una corporalidad para aquello que denominan «lo indómito e incivilizado» y que la literatura romántica previa ya había atribuido a un paisaje muy concreto: el desierto (Cortés-Rocca 2011:143-145).

to que permite incorporarlo en un medallón, las cartas postales, los desplazamientos marinos y la fotografía –que, leemos en el cuento, podría brindar una copia del retrato, pero que no puede reproducir su autenticidad–. Todas estas experiencias de mediatización producida por la técnica, en los términos de Alejandra Uslengui, «dramatiza[n] las nuevas experiencias perceptivas que estaban remodelando la subjetividad moderna: fragmentación, confusión, disyunción y una disposición de posiciones no fijas desde donde ver y ser visto; lo que también es, en resumidas cuentas, una descripción de la dispersión social de la modernidad» (2016: 140. Traducción propia). Pero, además de esta experiencia visual de la modernidad, frente a la imagen pictórica el cuento presenta una experiencia pasional y erótica, en la medida que la imagen es –lo sabremos al final– belleza idealizada.

–¿Y la cara?

–¿La cara? Si usted encuentra una miniatura de esa descripción y al verle la cara siente que está a punto de volverse loco, ésa es la condesa de Timirang des-Oá (Holmberg 1898: 107).

Los hombres atraídos por la belleza de la condesa –cual canto sirenaico– quieren poseer el original: no el medallón, sino el modelo, es decir, la condesa. Pero, frente al original, frente al cuerpo de la condesa hay una horrorosa, pero chistosa decepción: ella envejeció. Es decir, todas estas tecnologías que marcan las nuevas experiencias sensoriales de la modernidad pueden dinamizar una experiencia narrativa y visual sin la necesidad de inscribir una temporalidad concreta. Sería un error pensar que solamente las imágenes engañan. ¡Las cartas también! Es decir, es imposible inscribir en la estructura de las palabras o de las imágenes una temporalidad. Esta experiencia es, en realidad, antiquísima. El barroco gongorino, pero sobre todo el americano, se había detenido en la fatalidad de la imagen pictórica. Recordarán a Sor Juana. El «engaño colorido» que ostenta los primores del arte, no solo es un «cauteloso engaño del sentido» sino, sobre todo, «es cadáver, es polvo, es sombra, es nada» (De la Cruz 1994: 7).⁶

Se aprecia por lo tanto que, en este punto, no hay una oposición entre fotografía, pintura e, incluso, palabra. Sino, entre los dispositivos y el cuerpo. Porque es el cuerpo un medio en sí mismo que no necesita decir nada, pues está atravesado irremediablemente por una temporalidad propia de la vida natural. Aunque Holmberg no lo diga, su relato deja ver una paradoja radical: mientras la vida natural se extingue, las formas simbólicas que la sobrevivirán y que incluso la perpetuarán se multiplican.

En el rostro esta paradoja es todavía más radical. No es casual que Benjamin haya definido el rostro como el último refugio del aura. Si el rostro es el último avatar de una crisis del aura que es producto de una crisis general de la experiencia, esto se debe a que el rostro no es algo dado o individual, sino una superficie o agujero producido, como dicen Deleuze y Guattari en *Mil mesetas*, por una «máquina abstracta».

⁶ El horror frente a la reproducción mecánica o manual es un tópico caro al barroco americano, como puede constatarse en algunos poemas de Sor Juana como pueden ser «Miró Célia una rosa...» y «Este que ves, engaño colorido...». Se trata de poemas que condensan el desprecio platónico por las imágenes y el mundo sensible, junto con la operación sobre el tropo de la vanidad ya formulado en la literatura erótica latina y reactualizado en el barroco español.

En otras palabras, es lógico que la significación y la afectividad que produce el rostro cambien con la fotografía y el cine.

Si a este diagrama le sumamos la variable «rostro de artista», esta inestabilidad se amplifica. El 11 de febrero de 1882 en el diario *La opinión nacional*, Martí se deslumbra por la imagen de Wilde que «No viste como todos vestimos, sino de singular manera» (2016: 145). Para Sylvia Molloy, la forma en que Wilde se exhibe supone una «política de la pose» que expone cómo el siglo XIX lee los gestos y los cuerpos en relación con los patrones de masculinidad, aceptando culturalmente cierta rareza simulada y reprimiendo, a su vez, la carga homoerótica de esa imagen.⁷ Si Wilde había creado una imagen de rareza a partir de sus poses, la judicialización de las mismas inaugura una clasificación represiva de la imagen de lo que luego será el «homosexual».

En este escenario, es sumamente curioso que el mito visual de Wilde, que estaba sostenido por los relatos y las ilustraciones, careció de retrato fotográfico hasta 1882 (Guerrero 2016). De hecho, la ya mencionada nota de Martí está acompañada por una ilustración de Wilde. Por eso, cuando ese año llega a América del Norte, el primer compromiso que tiene el escritor es una sesión fotográfica con Napoleon Sarony, quien ya para el momento había fotografiado a figuras destacadísimas de la época como el escritor Walt Whitman (1878), el político Henry Ward Beecher (1875) –congresista abolicionista de la esclavitud–, la famosísima actriz francesa Sarah Bernhardt (1880) y, como ya dijimos, el escritor y presidente argentino Sarmiento.

Ese día, el estudio de Sarony toma veintisiete fotos de Wilde en diferentes poses, atuendos y escenografías. Pocos detalles se conocen acerca de lo que debe haber sido una extensa sesión, ya que faltaban todavía seis años para que aparecieran las Kodak y se impusiera el modelo de negativo y revelado. En otras palabras, la circulación visual de Wilde es tan o más importante que su propia presencia. Se puede apreciar que con esta escena estamos frente a la emergencia de la preocupación del escritor por su imagen, una preocupación que trasciende la imagen performática, mítica o fetichista que un escritor y la crítica construyen de una obra, y que apunta pura y exclusivamente a la imagen técnica.

Wilde, en este punto, supone un ejemplo claramente iconoclasta. En 1890 con *El retrato de Dorian Gray*, expondrá una iconofobia en absoluto contradictoria, puesto que el horror no se posa sobre la imagen técnica –como hará, por ejemplo, Bioy Casares en *La invención de Morel* (1940)– sino sobre la imagen manual, el cuadro pintando. La paradoja entre imagen y rostro es exactamente la misma que señala Holmberg, antes Sor Juana, solo que Wilde prefiere el horror neogótico hacia el pasado (a diferencia de *Frankenstein*, que se horroriza de la modernidad y de su presente). El hecho de que Wilde transmita una suerte de alma a la pintura, convirtiéndola en

⁷ Dice Molloy: «En Hispanoamérica, la pose finisecular plantea nuevos patrones de deseo que perturban y tientan a la vez. Por eso –para conjurar su posible carga transgresiva, por lo menos homoerótica– se la suele reducir a la caricatura o neutralizar su potencial ideológico viéndola como mera imitación. Se la acepta como detalle cultural, no como práctica social y política. Se la reduce al afeminamiento jocos; para citar a un crítico, a «una fastidiosa cháchara de *snoobs* que van a nuestras selvas vírgenes con polainas en los zapatos, monóculo impertinente en el ojo, y crisantemo en el ojal» (1994: 13).

el auténtico organismo vivo y, luego, en cadáver, produce cierta crítica hacia el velo aurático de lo pictórico y, por oposición, desacraliza la fotografía.

En «Polilogía Yankee» (*La Habana Elegante* 31, 1893) y luego en «Edgar Allan Poe» (*Revista Nacional* XIX, 1894), Rubén Darío compone una escena similar a la de Martí, es decir, es perturbado o atraído por la «imagen de un escritor». Me refiero a lo que conocemos como la semblanza de Edgar Allan Poe que luego integrará a *Los raros* (1896). Es muy llamativa la preocupación del poeta nicaragüense por las imágenes que no hacen justicia a la belleza real de Poe, a su «envidiable don de la belleza corporal» (Darío 1896: 20). Para sostener semejante tesis, Darío desplegará un recorrido archivístico en el que recurrirá a una serie de testimonios orales: el biógrafo de Poe, un empleador, una serie de mujeres que rubrican la verdad de la belleza de Poe, entre ellas, su esposa.⁸ Ahora bien, si en los relatos orales vemos una constancia respecto de la «especial hermosura», en los retratos pictóricos sucede lo contrario: «ninguno da idea de aquella especial hermosura» (Darío 1896: 20). El que mejor lo representa, dice Darío, es el de Mr. Clarke (antiguo empleador de Poe). Pero esto no es una impresión dariana, sino toda una polémica mundial en torno al rostro de Poe pues, como nos cuenta Darío, «el mismo Clarke protestó contra los falsos retratos de Poe que después de su muerte se publicaron [, al punto que] los que desfiguran la belleza de su rostro

⁸ Leemos en *Los raros*: «Sus compañeros de colegio hablan de su agilidad y robustez. Su imaginación y su temperamento nervioso estaban contrapesados por la fuerza de sus músculos. El amable y delicado ángel de poesía, sabía dar excelentes puñetazos. Más tarde dirá de él una buena señora: 'Era un muchacho bonito'. Cuando entra a West Point hace notar en él un colega, Mr. Gibson, su 'mirada cansada, tediosa y hastiada'. Ya en su edad viril, recuérdale el bibliófilo Gowans: 'Poe tenía un exterior notablemente agradable y que predisponía en su favor: lo que las damas llamarían claramente bello'. Una persona que le oye recitar en Boston, dice: 'Era la mejor realización de un poeta, en su fisonomía, aire y manera'. Un precioso retrato es hecho de mano femenina: 'una talla algo menos que de altura mediana quizá, pero tan perfectamente proporcionada y coronada por una cabeza tan noble, llevada tan regiamente, que, a mi juicio de muchacha, causaba la impresión de una estatura dominante. Esos claros y melancólicos ojos parecían mirar desde una eminencia...'. Otra dama recuerda la extraña impresión de sus ojos: 'Los ojos de Poe, en verdad, eran el rasgo que más impresionaba y era a ellos a los que su cara debía su atractivo peculiar. Jamás he visto otros ojos que en nada se les parecieran. Eran grandes, con pestañas largas y un negro de azabache: el iris acero-gris, poseía una cristalina claridad y transparencia, a través de la cual la pupila negra-azabache se veía expandirse y contraerse, con toda sombra de pensamiento o de emoción. Observé que los párpados jamás se contraían, como es tan usual en la mayor parte de las personas, principalmente cuando hablan; pero su mirada siempre era llena, abierta y sin encogimiento. Su expresión habitual era soñadora y triste: algunas veces tenía un modo de dirigir una mirada ligera, de soslayo, sobre alguna persona que no le observaba a él y, con una mirada tranquila y fija, parecía que mentalmente estaba midiendo el calibre de la persona que estaba ajena de ello. -¡Qué ojos tremendos tiene el Sr. Poe! -me dijo una señora. Me hace helar la sangre al verle darse vuelta lentamente y fijarlos sobre mí cuando estoy hablando'. La misma agrega: 'Usaba un bigote negro, esmeradamente cuidado, pero que no cubría completamente una expresión ligeramente contraída de la boca y una tensión ocasional del labio superior, que se asemejaba a una expresión de mofa. Esta mofa, en verdad, era fácilmente excitada; un movimiento del labio, apenas perceptible y sin embargo intensamente expresivo. No había en ella nada de malevolencia; pero sí mucho sarcasmo'. Sábese, pues, que aquella alma potente y extraña estaba encerrada en hermoso vaso. Parece que la distinción y dotes físicas deberían ser nativas en todos los portadores de lira. ¿Apolo, el crinado numen lírico, no es el prototipo de la belleza viril? Más no todos sus hijos nacen con dote tan espléndida. Los privilegiados se llaman Goethe, Byron, Lamartine, Poe» (Darío 1896: 21-22).

son dignos de la más justa censura» (Darío 1896: 20).⁹ Incluso, como recuperan las notas filológicas del tomo de *Los raros* del proyecto de *Obras Completas* de Rubén Darío dirigido por Daniel Link y Rodrigo Caresani, el mismo Poe, y su familia, no podían reconocer en tales retratos similitud alguna con Poe.

Luego de estos comentarios, leemos en *Los raros* una pequeña teoría del retrato pictórico, similar a la de Sarmiento, pero un tanto más sofisticada: a diferencia de la fotografía, el retrato pictórico exterioriza un aspecto, quizás de la ficción del escritor, quizás de su sufrida vida o, incluso, de la imposibilidad del artista de dar cuenta de aspecto alguno, pues el rostro de un escritor es, al fin y al cabo, una máscara que se resuelve entre la construcción artística y las inclemencias de la vida.¹⁰ En todo caso, el retrato manual es un registro infiel y, en el mejor de los casos, expresa un aspecto –recortado– de la persona. Por tanto, para completar la mudez y heterogeneidad cuasi apócrifa de la imagen no se necesita de la imagen pictórica o la técnica –de la que Darío se abstiene de comentar–, sino de las fuentes orales, de las impresiones que ese rostro dejó en el mundo. Es decir, Darío reformula los dilemas del siglo XIX, de Baudelaire a Sarmiento.

Frente a esta formulación seductora, hay que reparar en algunos elementos propios del montaje dariano. Lo que denominé «intervención archivística» es, como señala Caresani (2017), un relato construido a partir de una sola fuente: la biografía de John Henry Ingram, traducida por Edelmiro Mayer. Y, en ese sentido, esta intervención de Darío está relacionada con una práctica filológica más amplia que entiende que acercarse a un cuerpo implica cierta mediatización textual. Sin ir más lejos, en *Los raros*, algo similar sucede con el cuerpo de Verlaine, «Darío construye sobre la ausencia de Verlaine un fantasma hecho de retazos de textos, de modo que el raro nunca deja de ser, literalmente, un signo, escritura sin resto de “experiencia”» (Caresani 2017: 137).

⁹ En 1989, Micheal J. Deas publicó por la editorial de la University of Virginia un libro enteramente dedicado al tema: *The Portraits and Daguerrotypes of Edgar Allan Poe*. Se encuentra digitalizado: <<https://www.eapoe.org/papers/misc1921/deas00ca.htm>> (último acceso: 3/11/2022).

¹⁰ Dice Darío: «De todos los retratos que han llegado a mis manos, los que más me han llamado la atención son el de Chiffart, publicado en la edición ilustrada de Quantin de los *Cuentos extraordinarios*, y el grabado por R. Loncup para la traducción del libro de Ingram por Mayer. En ambos Poe ha llegado ya a la edad madura. No es por cierto aquel gallardo jovencito sensitivo que, al conocer a Elena Stannard, quedó trémulo y sin voz, como el Dante de la *Vita Nuova*... Es el hombre que ha sufrido ya, que conoce por sus propias desgarradas carnes cómo hieren las asperezas de la vida. En el primero, el artista parece haber querido hacer una cabeza simbólica. En los ojos, casi ornitomorfos, en el aire, en la expresión trágica del rostro, Chiffart ha intentado pintar al autor del Cuervo, al visionario, al “unhappy Master” más que al hombre. En el segundo hay más realidad: esa mirada triste, de tristeza contagiosa, esa boca apretada, ese vago gesto de dolor y esa frente ancha y magnífica en donde se entronizó la palidez fatal del sufrimiento, pintan al desgraciado en sus días de mayor infortunio, quizá en los que precedieron a su muerte. Los otros retratos, como el de Halpin para la edición de Armstrong, nos dan ya tipos de lechuguinos de la época, ya caras que nada tienen que ver con la cabeza bella e inteligente de que habla Clarke. Nada más cierto que la observación de Gautier: “Es raro que un poeta, dice, que un artista, sea conocido bajo su primer encantador aspecto. La reputación no le viene sino muy tarde, cuando ya las fatigas del estudio, la lucha por la vida y las torturas de las pasiones han alterado su fisonomía primitiva: apenas deja sino una máscara usada, marchita, donde cada dolor ha puesto por estigma una magulladura o una arruga”» (Darío 1896: 21-22).

¿Por qué Darío hace pasar esta ausencia recubierta de simulacros como una interacción que supone desplazarse entre archivos multimediales en los que la oralidad –una oralidad artificial, mediatizada por la escritura– se presentará como, dicho en términos de Benjamin, efecto de «experiencia de lo auténtico»?

Los grabados de Poe a los que Darío hace referencia son el de Chiffart,¹¹ el de Loncup¹² y el de Halpin.¹³ Habría que señalar, además, que la primera edición de *Los raros* (1896) tiene un grabado de Schiaffino; algunas crónicas salieron con retratos cuando se publicaron en prensa periódica; y luego en 1905 se publica la «edición ilustrada» de *Los raros*.

Es curioso que habiendo al menos tres daguerrotipos bastantes conocidos de Poe, Darío no diga nada de los retratos fotográficos. En toda esta interrogación por el rostro de Poe, la fotografía es sometida a una suerte de vacío o inexistencia. Si pensamos que Poe es, como dice Darío, el reverso del Prometeo moderno, aquel hombre forjado en un entorno pragmático y positivista, pero que, sin embargo, ha recuperado la fuerza de los sueños y de la imaginación: ¿no es sintomático que las palabras de Darío sean un eco de la oposición que Baudelaire utiliza para diferenciar la fotografía del arte? Podríamos hipotetizar, entonces, que la fotografía (deduciblemente pragmática y positivista) en el Darío de fin de siglo queda del lado de Calibán: la banalidad capitalista, la gula del norte.

El mismo año en que Darío publica *Los raros*, aparece en el diario *La nación* un cuento titulado «Verónica», en el que la cámara fotográfica cobra un protagonismo especial en el relato. Diecisiete años después, Darío volverá al texto para reescribirlo bajo el título de «La misteriosa muerte de Fray Pedro» y lo publicará en su revista ilustrada *Mundial Magazine* (1913). Me gustaría que nos detuviéramos en este cuento y en su reescritura, porque la comparación delimita un campo de operaciones en el que podremos apreciar cierto pensamiento de Darío sobre la fotografía y, lo que es todavía más interesante, cierta movilidad en el juego de oposiciones que venimos leyendo.

5. Darío y la fotografía

En la primera versión del relato y en su reescritura, la máquina fotográfica, en su intento de capturar algo de lo sagrado, conduce a una muerte irremediable. Ahora bien, lo interesante de «Verónica» y su reescritura es que, en línea con la semejanza de Poe y a diferencia de sus contemporáneos ensayistas y escritores, Darío no contrapone la imagen técnica a la manual, sino a la imagen verdadera, al ícono

¹¹ Grabado de Nicolas-François Chiffart publicado en la edición de 1884 de *Histoires extraordinaires* traducidas por Baudelaire e ilustradas por Quantin.

¹² Grabado de R. Loncup publicado como frontispicio de la edición castellana del libro de John Henry Ingram (*Edgar Allan Poe. His Life, Letters and Opinions*, publicada en dos volúmenes en Londres en 1880), traducido por Edelmiro Mayer (*Edgar Allan Poe. Su vida, cartas y opiniones*, Buenos Aires, Jacobo Peuser, 1887).

¹³ Grabado de Frederick Halpin, publicado originalmente como frontispicio de la edición de J. S. Redfield (*The Poetical Works of Edgar Allan Poe*, New York, 1859), luego reproducido en la edición de las obras completas por Richard H. Soddard (*The Works of Edgar Allan Poe*, New York, A. C. Armstrong and Sons, 1884).

non manufactum, no hecho por la mano del hombre, sino por contacto con el rostro divino: Verónica remite a la mujer piadosa que acerca el paño a Cristo para secar la sangre de su rostro y, como recompensa, este le regala su imagen: pero, a su vez, es un anagrama de *vera icon*, nombre que supone todo un concepto de imagen en la iconografía religiosa y que, recientemente, Hans Belting ha recuperado como noción para reflexionar sobre el arte en general.¹⁴ En ese sentido, el cambio del título que se produce de «Verónica» a «La misteriosa muerte del Fray Pedro» señala cierto cambio de foco de la tradición cristiana a una apropiación de sus símbolos desde una óptica secular, lo que se lee en la incertidumbre que instaura, desde el título, la idea fantástica de «misteriosa muerte».

Algo similar sucede con el cambio del nombre del personaje de Fray Tomás a Fray Pedro. Tomás fue el apóstol que le pidió a Cristo tocar su herida para creer en su aparición o resurrección. No duda de la imagen –incluso estando frente de él–, duda de la materialidad (saber si lo que ve es algún tipo de espectro o un cuerpo) y, por eso, necesita del contacto. Como vemos, el pasaje bíblico reafirma esta epistemología sensorial según la cual el tacto está mucho más cerca de la presencia que la mirada (medio por el cual el pintor capta la realidad). Ahora, Pedro no es el incrédulo, sino aquel fiel que niega a Dios tres veces para salvar su vida. Pero Pedro –que se arrepiente– es la piedra sobre la cual Dios edificará su iglesia. Entonces, en la reescritura Darío escoge como personaje principal no al incrédulo, sino al mentiroso estratégico (en *Prosas Profanas* habla de Berceo como «un buen monje artífice»). Y, aunque su personaje ahora se llame «Pedro», recupera lateralmente el motivo de Tomás para decir que la prueba que ofrece la fotografía superaría la experiencia del santo apóstol. En la medida que, gracias a la nueva tecnología de los rayos X, capturaría no ya los estigmas visibles, sino lo invisible espiritual: el alma, los éxtasis oníricos y, naturalmente, el espíritu divino. Es decir, aquellos derechos que Baudelaire y Sarmiento conferían a la pintura.

El final radicaliza este último punto. Fray Pedro no muere captando alguna aparición santa o espiritual, sino que lo que produce con su cámara es la imagen de una imagen que es, ya, una imagen cadavérica: la imagen de Jesucristo. La operación

¹⁴ Del *vera icon* latino al griego *acheiropoietos* (hecho sin manos) se expresa un concepto muy claro: la verdadera imagen es aquella en que la mano no interviene. Es un concepto del que, en realidad, el cristianismo se apropió. La *imago*, como recuerda Didi-Huberman en *Ante el tiempo*, es aquella máscara que se hacía formando un molde de yeso del rostro del difunto para ser ubicada, luego, en su tumba: la imago fundaba, por lo tanto, la semejanza con el muerto, pero también con su linaje (el estatuto de la imagen no era estético, ni religioso, sino antropológico y jurídico). Pero ya los griegos hablaban de estas imágenes verdaderas que llamaban *Diipetes* («arrojado por Zeus»). Eran, básicamente, las imágenes y esculturas que se ubicaban en alguno de los oráculos y que protegían las ciudades. Esta noción es, justamente, lo que hace que los troyanos crean que el caballo gigante que aparece de la noche a la mañana sea, en efecto, una imagen arrojada por Zeus. En síntesis, es toda esta filología de la imagen la que funda ese primer entendimiento de la fotografía como copia verdadera del mundo. Pero volviendo a la tradición cristiana, la noción de *vera icon* supone grandes conflictos en la historia de occidente. Y funda, a partir de los sucesos acaecidos en el imperio bizantino, la adoración por las imágenes y la prohibición de las mismas. En todo caso, constata positiva o negativamente el poder de las imágenes. La más representativa es el *Mandylion* de Edesa y *La Verónica* de San Pedro en Roma. Ver *Imagen y culto* de Hans Belting (2010) para más precisiones.

fotográfica de Fray Pedro, mirada así, parece presentarse como un ejercicio posvanguardista más propio de nuestro presente que del de Rubén Darío. Lo curioso es que, independientemente de la muerte, el resultado de la operación fotográfica es una suerte de figuración vitalista y diferencial de Jesucristo que, a través de un ejercicio de mediatización de lo mediatizado, es capturado: «desclavado de la cruz y con una mirada dulce en sus ojos» (Darío 1913: 7).

Como puede observarse, la reescritura del cuento signa un claro movimiento que impulsa la secularización del dispositivo fotográfico y su incorporación al campo artístico. Ese movimiento nos impone una serie de interrogantes: ¿Acaso Darío es, en cierta medida, un precursor de la intermedialidad? ¿Acaso la reescritura de su cuento permite observar cierto cambio de perspectiva en relación con el carácter artístico de la fotografía?

Un año después, en 1914, las nuevas posturas de Darío parecen rubricar la idea. La fotografía será parte de un fenómeno modernizador de la cultura: por eso las revistas *Mundial* y *Elegancias* serán ilustradas. Para Darío, la revolución visual que se experimenta a comienzos del siglo supone una suerte de intermedialidad constitutiva en las formas escritas o visuales que es preciso recuperar desde la producción cultural y artística. Dice Darío en «Notas de arte», escrito publicado en *La Nación* el domingo 12 de julio de 1914:

[...] el arte gráfico y el arte literario se completan rústicamente. Luego irá el dato cierto y concreto, la información precisa y la noticia necesaria. En todo caso hay mucho de poesía difusa que entra en el alma del pueblo por la contemplación de lo que el arte y la industria gráfica presentan [...] Leyendo uno de esos encantadores libros de mi amigo Gómez Carrillo [...] veía yo cómo la sugestión del decir nos hace buscar en seguida el documento visual, la instantánea y de tal guisa el texto delicioso tiene su complemento con lo que la máquina fotográfica nos presenta a los ojos [...] Bendecido es siempre el instante en que un verso, un párrafo, un grabado, un cuadro, brota una vibración de relación que va a nuestra ánima propicia, y nos hace soñar, o meditar (Darío 1914: 8).

No solo eso, en ese mismo año, la posición editorial del número 42 de *Elegancias* formulará una clara postura intermedial, muy a tono incluso con futuras ideas vanguardistas, que la fotografía también puede ser una forma artística. El ejemplo: Talbot. Que, al igual que un pintor «traza una figura y la anima, idealiza una fisonomía y hace palpar el alma» (Darío 1914: 201). En otras palabras, el fotógrafo no es un mero documentador, sino que también está habitado por una suerte de «genio», también produce un «trabajo» –aunque no como el pintor–. Por eso «cada persona colocada frente a su objetivo tiene su fisonomía propia, viviente, su actitud natural, idealizada por la ciencia del hábil fotógrafo, que conoce todos los secretos de los movimientos armoniosos» (*idem*).

6. Conclusión

Desde las intervenciones de Sylvia Molloy en la década del noventa, pasando por los trabajos que reúnen Beatriz Gonzáles Stephan y Jens Andermann en su *Galerías del progreso* del 2006, y llegando a *America at fin-de-siècle Universal Exhibitions. Modern*

Cultures of Visuality (2016) de Alejandra Uslengui, se observa el crecimiento de un contexto crítico propiciado por los estudios visuales, que nos ha permitido volver a interrogar los modos de circulación de la imagen, las tecnologías y espacios de la mirada con un repertorio de herramientas teóricas y críticas renovadas.¹⁵

Es este giro visual –por llamarlo de una manera– lo que nos permitió observar cómo, desde Baudelaire y Sarmiento a los últimos escritos de Rubén Darío, la fotografía –lo saberes asociados a ella– fueron alterados drásticamente. En este recorrido pudimos analizar cómo la oposición entre fotografía y pintura, por un lado, y la relación entre las imágenes y los cuerpos (especialmente cuando del rostro –de cualquiera, de un artista, o de Cristo– se trata), por el otro, parecen ser oposiciones o relaciones singulares que configuran un intrincado campo de operaciones que va modificando sutilmente con el cambio de siglo la concepción (no)artística de la fotografía y las experiencias de los sujetos con las imágenes técnicas.

En la serie planteada, la intervención de Rubén Darío se revela con una clara singularidad a la hora de germinar cierta apertura estética para los ejercicios o conceptualizaciones que luego asociaremos a las búsquedas intermediales. Sobre todo, porque desde *Los raros* a las revistas ilustradas hemos leído un pliegue en la misma obra dariana en donde asistimos a la reformulación y movilidad de un pensamiento sobre la imagen –desde el rostro de Poe al rostro de Cristo–.

Lo que nos lleva a concluir con una interrogación que, no obstante, delata cierta certeza: ¿Acaso releer a Rubén Darío podría llevarnos a reflexionar sobre un pensamiento más profundo sobre la imagen que nuestra contemporaneidad teórico-crítica nos permite visibilizar?

Agradecimientos

This article has received funding from the European Union's Horizon 2020 research and innovation programme under the MSCA-RISE Scheme, Marie Skłodowska-Curie Research and Innovation Staff Exchange (Grant agreement 872299).

Referencias bibliográficas

- BARRENECHEA, Ana María y colaboradores (1997), *Epistolario inédito Sarmiento-Frías*, Buenos Aires: UBA.
- BELTING, Hans (2010), *Imagen y culto: Una historia de la imagen anterior a la era del arte*, Madrid: Ediciones Akal.
- BENJAMIN, Walter (1989), *Obras*. Libro I, Vol. 2. Ed. de Rolf Tiedemann y Hermann Schewepenhäuser. Trad. Jorge Navarro Pérez. Madrid: Abada Editores.
- BRIZUELA, Natalia – AMANTE, Adriana (2012), «Iconografía sarmientina», en JITRIK, N. (dr.) – AMANTE, A. (ed.), *Historia crítica de la literatura argentina*, vol. 4: *Sarmiento*, Buenos Aires: Emecé, 683-718.

¹⁵ En los últimos años se ha producido una serie de trabajos críticos que permiten apreciar cómo los estudios visuales han permitido generar un nuevo contexto interpretativo. Además de los ya citados, Alejandra Torres (2017) y Adela Pineda Franco (2016) ofrecen un análisis de la fotografía en Rubén Darío. Por su parte, Lucas Malosetti Costa (2016) ha escrito un trabajo sobre Darío y su relación con las artes visuales.

- BUCK-MORSS, Susan (2009), *Walter Benjamin, un escritor revolucionario*, Buenos Aires: Eterna Cadencia.
- BUTTO, Ana (2017), «Rastros de violencia en las fotografías de la Conquista del Desierto (Argentina, 1879-1883)», *Revista Sans Soleil - Estudios de la imagen* 9, 59-75.
- CARESANI, Rodrigo (2017), «Entre la isla y el mundo: el cosmopolitismo del pobre en Rubén Darío», en AÑÓN, V. - SANCHOLUZ, C. - HENAO-JARAMILLO, S. (comps.), *Tropos, tópicos y cartografías: Figuras del espacio en la literatura latinoamericana*, La Plata: Universidad Nacional de La Plata. Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación, 117-149.
- CHERRI, Leo (2022), *Imágenes finiseculares de la literatura latinoamericana: Mario Bellatin*, Tesis Doctoral. Universidad de Buenos Aires.
- CHERRI, Leo (2019), «Experiencia y fotografía: Shiki Nagaoka de Mario Bellatin», *Orbis Tertius* XXIV-29, 1-13.
- CORTÉS ROCCA, Paola (2000), «La fotografía en el siglo XIX Un enfoque comparatista en la escritura de Sarmiento», *Orbis Tertius* IV-7, 1-7.
- CORTÉS ROCCA, Paola (2011), *El tiempo de la máquina. Retratos, paisajes y otras imágenes de la nación*, Buenos Aires: Colihue.
- DARÍO, Rubén (1914), «El arte y la fotografía», *Mundial Magazine* 42 (abril), 50.
- DARÍO, Rubén (1913), «La extraña muerte de Fray Pedro», *Mundial Magazine*, 25, 3-7.
- DARÍO, Rubén (1896), *Los raros*, Buenos Aires: Maucci Hermanos.
- DE LA CRUZ, Sor Juana Inés (1994), *Obra selecta*, Caracas: Biblioteca de Ayacucho.
- FULCHIERI, Bibiana (2009), «Un hallazgo estelar: las fotografías de la luna de 1876», *FotoMundo*, octubre, 14-16.
- GUERRERO, Javier (2016), «Casa de citas. José Martí, Oscar Wilde y el renacimiento de la fotografía de autor», *Outra travessia* 21, 105-125.
- HOLMBERG, Eduardo Ladislao (2000) [1898], «El medallón», en *Filigranas de cera y otros textos*, Buenos Aires: Simurg, 103-118.
- JAY, Martin (1993), *Ojos abatidos. La denigración de la visión en el pensamiento francés del siglo XX*, Madrid: Akal.
- MALOSETTI COSTA, Lucas (2016), «Rubén Darío y las artes visuales», *Zama* (número extraordinario: Rubén Darío), 211-215.
- MARTÍ, José (2016), *Obras completas* (T. 9. Vol. 1), La Habana - Buenos Aires: CLACSO.
- MARTÍ, José (2011), *Obras completas* (T. 23), La Habana - Buenos Aires: CLACSO.
- MOLLOY, Sylvia (2017) [1994], «Política de la pose», *Cuadernos LIRICO* 16, 1-22 [disponible en <<https://journals.openedition.org/lirico/3576>>, 28/06/2022].
- PINEDA FRANCO, Adela (2016), «Rubén Darío ante los retos tecnológicos del siglo veinte: una lectura del *Mundial Magazine* (1911-1914)», *Zama* (número extraordinario: Rubén Darío), 107-123.
- SARMIENTO, Domingo Faustino (1900), *Obras*, Tomo XLVI: *Páginas literarias*. Buenos Aires: Mariano Moreno.
- SONTANG, Susan (1977), *Sobre la fotografía*, Trad. Carlos Gardini. México: Alfaguara, 2006.
- TORRES, Alejandra (2017), «Rubén Darío: la fotografía y el arte (en la revista ilustrada *Elegancias*)», *CELEHIS* 26 (33), 97-110.

COPI EN COPI: EL CUERPO DEL TRADUCTOR

Lucía Cytryn

Universidad Nacional de Tres de Febrero, Juncal 1319, Código postal 1062,
Ciudad Autónomas de Buenos Aires, Argentina

lucia.cytryn@gmail.com

Copi within Copi: the translator's body

Abstract: Copi's work twists the categories and units of the traditional literary story, from temporality, causality, and speed to its verisimilitude. The categories of author, writer, and name are particularly affected by this procedure: narrators and characters named Copi, Pico, Raúl Damonte, Darío Copi, cartoonists, and writers produce a multiplication of the proper name. Following a qualitative analysis methodology that takes elements from close reading, this article analyses the novels *El Uruguayo* and *La ciudad de las ratas*, by the Argentine author Copi, in the light of the theoretical relationship between translation, proper name, and body. As it turns out, through the figure of the translator, these two novels problematise the practice of naming, the relations of referentiality, and the limited authority of the authorial position. In both novels, translation appears not as the practice of passing from one language to another, as a search for the mediatisation of a text, but as a recognition of what is untranslatable in the relationship between things and their names. It will be concluded that, in these two novels, guaranteeing the transmission of an experience and a language through translation poses a fundamental problem: the impossibility of translating and the will to do so do not contradict each other but are transformed into a reflection on names. Names thus fulfil a condensatory function: they are the empty place left by writing and are the putting into action of a naming that is not naming but translating.

Keywords: Copi; queer studies; literary studies; author; translator

Resumen: La obra de Copi tuerce las categorías y las unidades del relato literario tradicional, desde la temporalidad, la causalidad y la velocidad hasta su verosimilitud. Particularmente intervenidos por este procedimiento se hallan las categorías de autor, escritor y nombre: los narradores y personajes llamados Copi, Pico, Raúl Damonte, Darío Copi, dibujantes, historietistas y escritores producen una multiplicación del nombre propio. Siguiendo una metodología de análisis cualitativo que toma elementos del *close reading*, este artículo analiza las novelas *El uruguayo* y *La ciudad de las ratas*, del autor argentino Copi, a la luz de la relación teórica entre traducción, nombre propio y cuerpo. Según resulta del presente trabajo, a través de la figura del traductor estas dos novelas problematizan la práctica

del nombrar, las relaciones de referencialidad y la limitada autoridad de la posición de autor. Tanto en una como en otra novela, la traducción aparece no como la práctica de pasaje de una lengua a la otra, como una búsqueda de mediatización de un texto, sino como un reconocimiento de lo que en la relación entre las cosas y sus nombres hay de intraducible. Se concluirá que, en estas dos novelas, garantizar la transmisión de una experiencia y de un lenguaje mediante la traducción plantea un problema fundamental: la imposibilidad y la voluntad de traducir no se contradicen entre sí sino que se transforman en una reflexión acerca de los nombres. Los nombres propios cumplen, pues, una función condensatoria: son el lugar vacío que deja la escritura y son la puesta en acto de un nombrar que es traducir.

Palabras clave: Copi; estudios *queer*; estudios literarios; autor; traductor

Cuando levanté los ojos hacia mi imagen en el espejo, pegué un salto. Había perdido la mayor parte de mi pelo, no conservaba más que el de arriba del cráneo; mis orejas estaban pegadas a mis sienes; mi trompa, antes aguilieña, se había encogido al punto de convertirse en una nariz respingada de hombre, como todo el resto de mi cara; mi boca minúscula estaba rodeada de un tipo de hemorroides que usted llamaría labios, lo que me hizo vomitar de la repulsión, y mi cuerpo empezó a crecer a la imagen de un hombre.

Copi, *La ciudad de las ratas*

1. Introducción

La obra de Copi no ha dejado de ser analizada por la crítica desde que comenzó a circular en español a finales de 1980. El seminario dictado por César Aira en 1988, luego reunido en *Copi* (Aira 1991), inauguró la serie de lecturas argentinas sobre el trabajo de un autor que había producido casi la totalidad de su obra en francés. Una notable cantidad de ensayos, tesis y artículos abordan, pues, distintos aspectos de su obra dramática, narrativa y gráfica. Dentro de estos trabajos, un procedimiento merece mención una y otra vez: el personaje Copi dentro de la obra de Copi. Los distintos Copi que circulan en su narrativa han sido objeto, a su vez, de múltiples análisis. En este trabajo, me propongo retomar estos antecedentes teóricos para ahondar en los Copi de Copi, las figuraciones de autor y de nombre que despliegan y su importancia en la construcción de un dispositivo teórico y conceptual, haciendo hincapié, específicamente en las novelas *El uruguayo* y *La ciudad de las ratas*, a la luz de la relación entre traducción, nombre y cuerpo. Este trabajo respetará las últimas traducciones al español ofrecidas por las editoriales El cuenco de plata (*La ciudad de las ratas*, a cargo de Guadalupe Marando, Eduardo Muslip y María Silva) y Anagrama (*El uruguayo*, a cargo de Enrique Vila-Matas).

2. Copi: autoría y autoficción

Las lecturas críticas sobre la presencia del personaje y narrador de nombre Copi en la narrativa del autor abundan. Desde el análisis narratológico de Patricio Pron en su tesis titulada «“Aquí me río de las modas”: Procedimientos transgresivos en la narrativa de Copi y su importancia para la constitución de una nueva poética

en la literatura argentina», donde se explica la presencia del personaje Copi en términos de una transgresión, narración paradójica mediante, de los procedimientos tradicionales (algo que sería difícil, o imposible, de contradecir) hasta los aportes teóricos que se apoyan en la noción de *autoficción*, el personaje Copi ha suscitado diversas interpretaciones. En particular, me detendré aquí a discutir los usos de este último dispositivo analítico.

La aparición del término *autoficción*, acuñado en 1977 por Serge Doubrovsky para designar un género narrativo definido por encontrarse en el espacio liminal entre la escritura novelesca de ficción (sin pretensiones de veracidad) y la autobiografía (la correspondencia entre el nombre del autor y el nombre del narrador, es decir, su identificación explícita), coincide con el «retorno amistoso del autor», propuesto por Roland Barthes en *Sade, Fourirer, Loyola* (1971). Barthes se refiere aquí a un retorno del autor no como protagonista de una biografía o como garante de una verdad sobre el texto sino como un «sujeto disperso», un «plural de encantos» que se relaciona, antes bien, con el *placer* del Texto (1997: 14). En la sesión «La vida como obra», del 19 de enero de 1980, de su curso *La preparación de la novela*, profundiza sobre la cuestión. Aquí, Barthes habla de la tendencia estructuralista (de la que él mismo había sido un exponente clave) que, en los años sesenta, había buscado «borrar al autor de la literatura en beneficio del Texto, ya sea como puro proceso de enunciación física o psicológica [...], ya sea, en el plano teórico, como estructura trascendente al autor» (2015: 276) y opone a ello un contemporánea «retorno a la biografía», un redescubierto *gusto* o placer por lo que él llama «la nebulosa biográfica». Se refiere, específicamente, a los diarios, las biografías, las entrevistas; en fin, a todo género en el que el lector pueda ir al encuentro de la vida del autor. En otras palabras, las escrituras de vida, que Barthes clasifica según cuatro formas distintas del *yo*:

- a) *Persona*: la persona civil, cotidiana, privada, que «vive» sin escribir.
- b) *Scriptor*: el escritor como imagen social, aquel del que se habla, que es comentado, que es clasificado en una escuela, un género, un manual, etcétera.
- c) *Auctor*: el yo, en la medida en que se siente garante de lo que escribe, padre de la obra que asume su responsabilidad; el yo que se piensa, social o místicamente, escritor.
- d) *Scribens*: el yo que está en la práctica de la escritura, que está escribiendo, que vive cotidianamente la escritura (2015: 279-280).

Volveré más adelante sobre esta clasificación desplegada por Barthes, que será de utilidad como herramienta de análisis de las obras de Copi.

En «La autoficción: una aproximación teórica. Entre la retórica de la memoria y la escritura de recuerdos», Julia Musitano traza un recorrido por las principales teorías acerca de la autoficción y destaca un elemento que ella considera central en todas ellas: la irrupción de los recuerdos. La autoficción, explica Musitano, se basa en un pacto ambiguo que afirma de manera simultánea la realidad y la ficción como dimensiones indiscernibles entre sí (2016: 109). En este sentido, aunque la correspondencia nominal entre el sujeto-escritor y el narrador en primera persona (aquel que enuncia un «yo») es condición fundamental para hablar de autoficción, no es, sin embargo, condición suficiente. Lo propio de la literatura autoficcional, en

cambio, tiene que ver con la presencia narrativa de lo que podríamos llamar la vida (biográfica) del autor. Que no aparece sino en la forma del recuerdo, cuya potencia disruptiva entra en tensión «con ciertos procesos de autfiguración que propone el autor y que están íntimamente relacionados con la construcción de una imagen de autor en y por fuera de los textos» (2016: 122). El proceso de recordar es inherentemente ambiguo e inherentemente desestabilizante de cualquier relato lineal. Pero en la autoficción, esa operación se mezcla, afirma Musitano, con

[...] el carácter propositivo de una construcción de una imagen de autor determinada. [...] En este sentido se podría afirmar que lo esencial de la literatura autoficticia tiene que ver con las formas estéticas en que resuelve la tensión entre la memoria, que se preserva de la ambigüedad, y el recuerdo, que se precipita, insistente, al borde del *desbarrancadero*¹ (2016: 122).

Conviene señalar, entonces, que el concepto mismo de *autoficción* se define por una tensión constitutiva con la narrativa autobiográfica o, en términos barthesianos, con una *escritura de vida*. Podríamos decir, hablando de Copi, que su obra está plagada de elementos biográficos (su vida en París, su infancia en Uruguay y, sin ir más lejos, su carácter de escritor, historietista, dramaturgo) que rozan permanentemente la escritura de vida. Sin embargo, en la obra de Copi los elementos biográficos tienden no tanto a irrumpir como recuerdos sino que aparecen como elementos aislados entre sí que entran en un vínculo in-forme y excéntrico con las zonas ficcionales, como veremos más adelante en el análisis de los textos. Del mismo modo, sería difícil afirmar que existe en Copi una construcción de «imagen de autor». Antes bien, la misma obra parece descartar toda construcción de autor que no sea afirmatoria del carácter des-autorizado del *Scriptor* y *Auctor* sobre el texto escrito.

En «Sujeto y narración: algunos recorridos en la Utopía Copi» (2010), Alicia Montes sostiene que el uso del nombre Copi en su narrativa tiene que ver con un uso desestabilizante de tropos asociados a la identidad, tales como el género, la sexualidad y la nacionalidad. En este sentido, dice, «su escritura pone en marcha un nomadismo que afirma el devenir y la posibilidad de forjarse a sí mismo, postura en la que puede leerse un acto de libertad textual y sexual» (Montes 2010: s/p); es por eso que, afirma Montes, los textos de Copi pueden ser leídos como «ficciones de identidad» o como contrarrelatos de identidad, en tanto que asignan un carácter ficticio a la identidad. Las subjetividades, desplegadas en un constante devenir, no permiten ser asociadas con rasgos identitarios fijos y, por lo mismo, se encuentran siempre abiertas. Hasta aquí, el análisis de Montes se revela atinado y útil. Sin embargo, en su conclusión, confunde la subjetividad de la *Persona* con el personaje de ficción (o narrador homodiegético) llamado Copi y con la figura autoral del mismo nombre:

[...] el sujeto, por obra de la ficción, se vuelve una configuración de innumerables caras y tiene la oportunidad de vivir mil y una vidas para evadirse de un mundo que se empuña en etiquetarlo, estigmatizarlo por su condición sexual o sujetarlo a control. Copi

¹ El concepto de *desbarrancadero* que utiliza Julia Musitano surge de una tesis sobre *El desbarrancadero* de Fernando Vallejo, «para dar cuenta de que la inestabilidad -la indiscernibilidad entre realidad y ficción, y la oscilación del personaje entre ser y no ser- e asienta sobre el desbarrancadero de los recuerdos» (2016: 119).

concreta, en esa fuga, un proyecto artístico que no tiene otra meta que asimilar, finalmente, su nombre autoral, conectado con la matriz semiótica de lo femenino, al cuerpo de una escritora en la que desaparece ni más ni menos que convertido en literatura (Montes 2010: s/p).

Inesperadamente, la idea de autoficción como contrarrelato de identidad se desplaza y apunta, en cambio, a una noción que podríamos vincular directamente con las ideas del autor como conciencia trascendental respecto del texto. Se trata, en definitiva, de un problema en el que cae la misma definición de autoficción al hablar de la construcción de una imagen de autor (que, en el texto de Montes, aparece como «proyecto artístico»): antes que desaparecer, el autor vuelve aquí a operar como sujeto cuya voluntad literaria debe (o puede) ser encontrada y que la misma formaría parte central de la interpretación o la lectura del texto. Considero que eso es lo que está detrás de la idea de que Copi realiza una asimilación subjetiva utópica por medio de la ficción, otorgando a ella cierto carácter sublimante y psicologista que ciertamente se aleja de sus textos y de las dimensiones que allí se despliegan.

Otro antecedente crítico que utiliza la noción de autoficción para analizar la narrativa copiana es el artículo de José Amícola «Autoficción, una polémica literaria vista desde los márgenes (Borges, Gombrowicz, Copi, Aira)» (2008). Este trabajo, sin embargo, resulta somero, en tanto utiliza el concepto únicamente para explicar la aparición del personaje Copi en la narrativa del autor, gesto que vincula con un uso borgeano puesto deliberadamente en marcha como «confrontación con Borges» (Amícola 2008).

El nombre de Copi en las novelas que analizaré a continuación es el nombre de un traductor, y es una de las vías posibles para reflexionar sobre la acción misma del nombrar. Como se verá, no es la vida de la *persona* Copi lo que irrumpe en estas obras (aunque se podría trazar, ciertamente, algunos paralelismos) sino un abierto cuestionamiento a los mecanismos del nombrar.

3. *El uruguayo*

En una entrevista con Raquel Linenberg, Copi admite su preferencia por lo que él mismo caracteriza como «inocencia» en un personaje que narra. Este tipo de narrador, opuesto al narrador literato, de ambiciones artísticas o teórico-críticas, permite «volver inocente a la persona que cuenta en relación con sus pretensiones literarias» (Tcherkaski 2013: 107). Afirma Copi:

[...] no hay nada más ridículo que las pretensiones literarias en un personaje de ficción. Aquellos que tienen la pretensión de mostrar el destino de tener una idea artística sobre la vida son los personajes menos interesantes. A los escritores nunca les pasa nada (2013: 107).

Un fragmento tachado y descartado del primer borrador manuscrito de *Virginia Wolf a encore frappé* apunta algo similar: «Tú y yo no somos personajes de ficción, nunca nos pasa nada interesante»². Un poco más adelante, en la misma entrevista antes citada, explica que, a diferencia de lo que ocurre con el teatro, cuya escritura

² Institut Mémoires de l'édition contemporaine, Caen, France (IMEC), Fonds Copi.

permite modificar rápidamente el decorado, el vestuario o la situación, la forma de la novela exige una linealidad. La novela, dice:

[...] tiene la imagen de un médano, un poco aburrido. Y esta forma asumen también la escritura o la lectura, siempre una línea igual, una detrás de la otra. Mientras que, cuando se lee teatro, hay réplicas, interjecciones. Pero una novela es como un médano: hay que sacudirlo cada tanto (2013: 108).³

Los pasajes citados ofrecen un interesante punto de partida para examinar las dos novelas que conforman el eje analítico de este artículo: *El uruguayo* y *La ciudad de las ratas*. Se trata, en ambos casos, de novelas de viajeros en clave epistolar, estructura que permite subrayar la falta de interrupción del continuo narrativo en un universo que ya cambió al momento de ser contado. Los acontecimientos, en ambos casos, empiezan y terminan en forma repentina, de manera «fantasmática, entre ficción y realidad» (Aira 1991).

El narrador de *El uruguayo* (*L'Uruguayen* en el original, publicada en 1973 por Christian Bourgois en París), de nombre Copi, escribe a su Maestro una serie de cartas para contarle sobre su inexplicable viaje a Montevideo, Uruguay. A lo largo del relato, y a la manera de las novelas de aventura de viajeros, describe las costumbres de los uruguayos, sus peculiares formas de nombrar y su curiosa relación con el espacio que los rodea, todo lo cual se le revela en el devenir de infinitos acontecimientos extravagantes, como la muerte y resurrección de todos los habitantes de Montevideo y la aparición de un Papa argentino sodomita, entre otras cosas.⁴ *El uruguayo* es la primera obra narrativa de Copi publicada, y ya se puede leer su resistencia a escribir novelas «aburridas» (aunque, en este caso, se trata de una *nouvelle*), a someterse a la linealidad de médano que mencionaba en la entrevista citada más arriba. Luego de cavar un pozo por el que desaparece su perro, el narrador (que le ha pedido por favor a su Maestro que tache todo el texto a medida que avanza en su lectura, haciendo imposible cualquier pretensión de archivo y poniendo a prueba la memoria de su receptor) comprende que la arena ha comenzado a cubrir la ciudad de Montevideo: «Volviendo de la playa me di cuenta de que las calles habían cambiado de sitio... La arena ha invadido ciertas calles (el viento aquí no cesa nunca y las dunas no paran de cambiar de lugar)» (Copi 2010: 53).

En esta novela, las dunas (médanos que se encuentran en las zonas no-costeras de un territorio) no son pesados paisajes de quietud o aridez; al contrario, el viento sacude de manera constante la arena y hace que los médanos se desplacen rápidamente por el espacio. Si una novela es, en términos del propio Copi (me refiero, en términos barthesianos, a la *persona* Copi), como un médano, la ciudad cubierta de arena de Montevideo se revela, ella misma, como novela. Pero no tanto una novela

³ En la obra narrativa de Copi reina, de hecho, un cierto *ethos* del teatro, en el que relato se interrumpe y continúa a partir de acontecimientos inmotivados en un devenir verbal donde los personajes entran, salen y se transforman.

⁴ Las novelas de Copi resultan argumentativamente complejas, dado que los relatos toman repentinos y veloces cambios de dirección, opuestos a una lógica tradicional de la novela. Es por eso que, para los fines de este trabajo, las síntesis argumentales serán mínimas. Buscaré, en cambio, hacer hincapié en aquellos puntos del relato que me interese especialmente subrayar.

que el narrador escribe sino, antes bien, una novela que él mismo *traduce*, un relato de viajes que cumple con el tradicional objetivo de describir la autoctonía del lugar visitado y explicar al extranjero sus raras costumbres. Siguiendo a Daniel Link, el uruguayo al que hace referencia el título no es otra cosa que el idioma uruguayo, un idioma que el viajero debe interpretar para el receptor de sus cartas (Link 2015).

En Montevideo «todo puede ser un lugar desde el momento en que ellos [los uruguayos] pueden darle un nombre» (Copi 2010: 46). Cualquier *cosa* puede, además, tener el nombre que ellos se inventen, pues «no paran de inventarse palabras que les pasan por la cabeza» (*ídem*) y cualquiera de esas cosas puede, a su vez, convertirse en un «lugar». El idioma uruguayo tiene la capacidad de delimitar espacios mediante la invención de nombres, pero también de desplazar cuerpos. Por otra parte, no es necesario que sus hablantes nativos pronuncien las palabras oralmente para realizar esta cotidiana operación; basta con que «sientan» la palabra para que se transforme en su lugar. En el idioma uruguayo, entonces, existe la posibilidad de nombrar al infinito, de nunca dejar de designar los mismos objetos con diferentes palabras, pero también de transformar los objetos en espacios mediante la expresa voluntad de un sentimiento. O, lo que es igual, en el idioma uruguayo no existen definiciones ontológicas de lo que cada cosa *es*: en cambio, cada cosa puede ser otra distinta, solo basta con ponerle el nombre que uno quiere. Este procedimiento, tan común en la Montevideo copiana, revela un problema sobre la capacidad referencial de los nombres en todos los idiomas: nombrar es traducir y es, también, ocupar un espacio que existe solo cuando se lo nombra. El nombre, como decíamos más arriba, puede desplazar al cuerpo:

Si uno de ellos me viera escribir en este momento (para escribir me escondo), podría inventar una palabra con la que nombrar mi cuaderno, mi estilográfica y a mí mismo [...] y esa palabra se convertiría automáticamente en un lugar que él ocuparía en el acto, dejándome, en cierta forma, fuera (Copi 2010: 46).

La palabra Copi, como se ve, bien podría ser un lugar del que se entra y se sale: el cuerpo mismo del narrador perdería el atributo de «individuo» para convertirse en un «espacio». Y, considerando que la palabra a inventar para «nombrar mi cuaderno, mi estilográfica y a mí mismo» no es otra que *escritura*, resulta entonces que la escritura deja fuera de sí al sujeto que la ejerce, es decir: Copi, en tanto *persona* y en tanto *scribens*, quedaría fuera del lenguaje desde el momento en que Copi, en tanto palabra, se vuelve un significante sin referencia que se borra en la escritura. Se trataría, como en «La muerte del autor», de una noción de escritura que implica el borramiento de un origen subjetivo y la ausencia de toda agentividad (Barthes 1994).

El narrador, por otra parte, tiene una habilidad que los uruguayos no tienen: todo aquello que nombra, todo aquello que imagina, se concretiza, se convierte en una realidad exterior a sí mismo. Copi, el personaje, llama a esto sus «pequeños milagros»: a diferencia de los habitantes de Montevideo, que solo pueden hablar el uruguayo bajo las reglas que les impone la lengua materna, el narrador tiene los privilegios del que relata, o sea, del que inventa.⁵ Pero, además, tiene la distancia con

⁵ En relación a la experiencia lingüística de la extranjería y sus efectos en la lengua francesa de Copi, ver Gasparini (2013; 2019) y Linenberg (1988).

la lengua del que traduce (la novela, escribe en la dedicatoria, fue «escrita en francés pero pensada en uruguayo») (Copi 2010: 39). En términos de Link, la perspectiva del viajero-traductor permite establecer «lo exótico como máscara ficcional de 'lo propio' [...] Copi fabula un lenguaje, el uruguayo, como condición de posibilidad para sostener una diferencia mínima que desbarata (relega, pos-pone o difiere) una identidad nacionalitaria insostenible» (Link 2015: 67).

Por otra parte, Copi no es solamente el traductor del uruguayo sino que es, además, su dibujante: cubierta enteramente de arena («los límites entre la playa y la ciudad son, en la actualidad, imaginarios», aclara el narrador) (Copi 2010: 53). Copi dibuja la ciudad para poder transitarla con las restricciones razonables: «Como no tengo nada que hacer, y para pasar el tiempo, dibujé en la arena con un trozo de madera el lugar de las aceras, de las calles, de las casas, de los peatones, de los perros, de los autos, y circulo únicamente por las calles y las aceras» (Copi 2010: 54).

Adelanto de los pequeños milagros de los que será capaz más avanzado el relato (y que serán, además, motivo de su canonización) el dibujante hace gala de su capacidad inventiva, al punto de confundir su dibujo de la ciudad con la ciudad misma. Cuando los pollos empiezan a salir del pozo recién cavado, «corren hacia... Iba a decir la ciudad, en fin, hacia mi dibujo» (Copi 2010: 55).

Hacia el final de la novela, el Presidente (que resucitó, junto con el resto de los uruguayos, tres años después de que un avión lanzara una bomba asesinando a toda la población de Montevideo y dejando al narrador como único sobreviviente), decide canonizar a Copi. Para eso, transforma su cuerpo: le corta los labios y los párpados, que conserva como reliquias, y entonces él mismo debe «escoger una palabra falsa (la palabra que pertenezca a cada uno de ellos y que constituya el punto de unión que tengan hacia mí)» para designarlo (Copi 2010: 69). Tenemos aquí una nueva definición posible de nombre propio: una palabra falsa que permite identificar a un individuo. Para su nombre de Santo, entonces, el narrador elige la palabra «rata», «que es bastante corta y no exige más que un pequeño temblor de la garganta en el momento en el que los pulmones se deshinchán» (Copi 2010: 69) (*rat* en el francés original, una palabra que puede pronunciarse sin necesidad de usar los labios).

El uruguayo problematiza la relación de identificación entre un nombre y aquello nombrado, sea una persona o un objeto inanimado. En esta novela, nombrar es una actividad infinita, tener un nombre puede significar dejar de tener un cuerpo y nombrar puede transformar algo (o a alguien) en un lugar. En el proceso de canonización, la operación es la inversa: una vez mutilado, transformado el cuerpo en restos de reliquias, aparece el nuevo nombre. Se transforma, en este caso, primero el referente y luego su designante, la palabra falsa que podría ser cualquier otra. Se trata del mismo problema que Humpty Dumpty subrayaba en *A través del espejo y lo que Alicia encontró allí*, de Lewis Carroll: el nombre «Alicia» (un nombre «estúpido»), no tiene la capacidad de traducir en una palabra el individuo que nombra: se trata, en definitiva, de un nombre falso (Carroll 2013).⁶ El idioma uruguayo pareciera

⁶ Los libros de Charles Dogson (profesor de lógica y matemática en el Christ Church College de Oxford

desarrollarse a partir del mismo principio del lenguaje: la imposible relación de referencialidad entre una palabra y una persona (el propio Copi había dicho que en el idioma argentino las personas tienen sobrenombres «que no tiene nada que ver con nada, nombres inventados, como los nombres de perro») (Bravo 2012, s/p).

Humpty Dumpty, que tiene el poder de unir las palabras con las cosas a su antojo, admite que la operación es más fácil con los adjetivos y los nombres que con los verbos, mucho más indóciles y difíciles de dominar. En el idioma uruguayo, los verbos no existen. En cambio, en Uruguay tienen que inventar nombres nuevos permanentemente (para evitar ser fusilados en caso de coincidir con otro uruguayo, porque si dos uruguayos dicen la misma palabra al mismo tiempo, les corresponde la pena de muerte). Los nombres, sometidos aquí a una lógica de la multiplicación, pierden constantemente sus referentes y crean referentes nuevos, formando singularidades materiales nuevas (los «lugares») y prescindiendo, a su vez, de la relación *a priori* que establece la esfera del sentido tal y como lo plantea Gilles Deleuze, «como la esfera en la que ya estoy instalado para operar las designaciones posibles, e incluso para pensar sus condiciones. El sentido está siempre presupuesto desde el momento en que yo empiezo a hablar» (Deleuze 2005: 27).

Si «no hay nada más ridículo que las pretensiones literarias en un personaje de ficción», la discusión sobre filosofía del lenguaje y la elaboración de una lógica lingüística propia se transforman, aquí, al formato de una novela de aventuras. La renuncia a la erudición hace lugar a otra traducción: del concepto elaborado en forma teórico-filosófica al concepto emergente del texto ficcional.

4. La ciudad de las ratas

En *La ciudad de las ratas* (*La cité des rats*, publicada en 1979) el editor, llamado Copi, presenta una traducción de las cartas de viaje de su rata amiga, bautizada por él mismo.⁷ Se trata de Gourí, un nombre que, pronunciado en francés, se oye como *guri* –la palabra «guri», de origen guaraní, es muy utilizada en Uruguay y significa, allí, ‘niño’. El nombre, una palabra falsa (inventada), busca aquí traducir al individuo nombrado, haciendo alusión a su tamaño pero también a su edad: Copi conoce a la rata cuando es apenas un bebé. Como los nombres propios que Barthes analiza en la obra de Proust, este nombre se asocia con «la nacionalidad y todas las imágenes que se pueden asociar con ella» en sentido doble: Francia y Uruguay (Barthes 1976).

Gourí, desde la aparente inocencia animal e infantil que el propio Copi (*persona*) mencionaba en su entrevista con Linenberg (una inocencia mediada por el editor de la obra), narra en sus cartas al Maestro el recorrido desde una alcantarilla en la Rue de Buci hasta el intento de fundación de una ciudad de ratas luego de la inundación total de la tierra, de la que solo sobrevive la Île de la Cité.

La novela comienza con una Advertencia del editor, en la que se lee:

y nombre detrás del célebre seudónimo de Lewis Carroll) parodian las instituciones y las costumbres británicas, pero también la filosofía del lenguaje en su totalidad.

⁷ De aquí en adelante, siempre que se hable de «Copi» se hace referencia al personaje de la novela. Para referirme a Copi (*persona* y *scribens*) haré las salvedades correspondientes.

El autor y el editor reenvían a los maníacos de la sintaxis, a los adictos a la concordancia temporal, a los enamorados del imperfecto del subjuntivo, a los fabricantes de neologismos para uso interno, a los obsesivos del punto y coma y a otros fanáticos del Littré, Robert o Grévisse a sus lecturas favoritas (Copi 2009: 17).

Más adelante, en el «Prefacio» del traductor, dice:

Accedí a las cartas que componen este relato dos años después de que fuera firmada la última. Recorrieron un largo itinerario entre un correo y otro: la querida rata había escrito «Icubedeur 61», y mi dirección es 19, rue de Buci, porque las ratas ven al revés que los humanos y, cuando aprenden a trasponer su pensamiento en literatura, dan vuelta la frase entera y el desciframiento no es siempre sencillo.

En cuanto a la elección del título, si el autor hubiera sospechado que estas cartas alguna vez iban a ser publicadas, lo habría elegido él mismo. Como *Cartas de una rata* me parece feo de pronunciar y *El maravilloso mundo de las ratas* huele demasiado a ecología contestataria, me decidí por *La ciudad de las ratas*, tal vez porque advierto en la escritura de Gouri un no sé qué de la influencia de una novela que le leí en voz alta en su infancia: *Historia de dos ciudades*, de Charles Dickens (Copi 2009: 17).

En esta novela, el traductor es aquel que descifra, como si de jeroglíficos se tratara, el idioma del autor. Copi es aquí un «honesto hombre de letras», casado con una mujer y padre de trillizas rubias que hace las veces de exégeta, comentarista e interventor del epistolario de la rata. El editor y traductor ofrece resúmenes siempre que le parece que las cartas son muy largas, o por encontrarlos «de una crueldad inútil», pero tiene incluso que cortar sus propias notas, demasiado eruditas, «por respeto al estilo fluido y fresco del autor» (Copi 2009: 139). Aclara, sin embargo, que él no cree en la veracidad del relato y considera, en cambio, que Gouri ha estado inventando y emulando las obras infantiles que conoce de su infancia (que el propio Copi le leía cuando era chico: Gouri, como se ve, es otro traductor).

Como se ve, la noción de autor es central en esta novela. Gouri, a quien Copi insiste a lo largo del texto en llamar «el autor» (para decirlo con Barthes, se trataría de la figura del *scriptor*), carece de autoridad sobre el libro que el traductor presenta para su posterior edición, e incluso ignora su existencia por completo. El mismo título de la publicación depende, como el mismo Copi afirma, de una especulación. En cualquier caso, las constantes intervenciones y comentarios del traductor son indisociables del resultado final de la novela que traduce, igual que las sucesivas invenciones del traductor de *El uruguayo* son inseparables de la realidad de esa novela que es el Uruguay. Este rasgo es constitutivo de los autores que inventa Copi (*persona y scribens*): se trata de personajes que están siempre bajo el orden tiránico e insoportable de sus editores (que aparecen aquí bajo la forma, también autoritaria, de «Maestro»). Sin embargo, aunque en *La ciudad de las ratas* las figuras de traductor y editor se confunden entre sí, conviene señalar que, en un sentido estricto, la del traductor es una figura privilegiada para poner en cuestión ciertos principios del lenguaje, como fue mencionado más arriba a propósito de la relación de exotismo respecto de «lo propio» que establece *El uruguayo* (Link 2015: 67).

A los escritores, decía la entrevista previamente citada, nunca les pasa nada. La diferencia entre Copi, un hombre de letras cuya máxima aventura es casarse

y mudarse al campo, y Gourí, una rata que lidera una revolución y descubre un Nuevo Mundo, es, por supuesto, enorme. De un lado, el traductor de vida aburrida; del otro, su aprendiz, que al comienzo del relato parece vivir una vida sumamente humana (en términos de Julieta Yelin, un «realismo animalizado que emula la vida de los hombres –el matrimonio, el trabajo, los hijos, las instituciones») (Yelin 2012: 2), pero luego se convierte en un aventurero. En el centro de este relato está, como es evidente, el tradicional tropo argumental que opone hombres de letras a hombres de acción. Hacia el final, como en una *bildungsroman*, la rata ha perdido toda la inocencia de la infancia:

Esta aventura es mi vida, por cierto, y no la cambiaría por ninguna otra, pero al precio de haber perdido la inocencia que consiste en encontrar placer en ver las hojas que se lleva el agua mientras como un cucurucho de papas fritas, que agarro con la punta de mi cola, bajo un puente del Sena, inocencia que no volveré a tener, ay de mí... (Copi 2009: 110).

Las cartas de Gourí, que, como ya dijimos, tiene un nombre muy uruguayo, pero, además, como el Santo Copi de *El uruguayo*, no tiene párpados ni labios, empiezan cuando su «Querido Maestro» se halla convaleciente. Las aventuras del aprendiz, igual que en la novela analizada anteriormente, tienen lugar en mundos nuevos, lejos de la autoridad que les confiere el carácter de discípulos.⁸ En este sentido, las dos novelas funcionan como espejo. En la primera, el traductor Copi escribe cartas a un Maestro hasta devenir Santa Rata. En la otra, el Maestro Copi traduce las cartas de la rata, que escribe para contar las peripecias de un viaje que va desde el realismo animalizado a la animalización de la narración, una narración «inaprehensible, imprevisible, injustificada» que el hombre de letras debe articular (Yelin 2012). Hacia el final de la novela, Gourí sueña que su cuerpo se transforma, en un devenir cualquier-animal:

Soñé que era yo mismo pero que mi cola terminaba en una cabeza de gato que trataba de atrapar mi hocico, y daba vueltas en círculo sobre mí mismo para escaparme lo más rápido posible. Después, una enorme gaviota con cabeza de águila tragaba la cabeza del gato antes de disolverse para dar lugar a una esfinge [...] (Copi 2009: 66).

Pero la rata puede, también, devenir humano. Gouri alucina, por obra del Diablo de las Ratas, que su fisonomía se transforma en la de un hombre:

Cuando levanté los ojos hacia mi imagen en el espejo, pegué un salto. Había perdido la mayor parte de mi pelo, no conservaba más que el de arriba de cráneo; mis orejas estaban pegadas a mis sienes; mi trompa, antes aguileña, se había encogido al punto de convertirse en una nariz respingada de hombre, como todo el resto de mi cara; mi boca minúscula estaba rodeada de un tipo de hemorroides que usted llamaría labios, lo que me hizo vomitar de la repulsión, y mi cuerpo empezó a crecer a la imagen de un hombre (Copi 2009: 111, 112).

Como si su cuerpo de aventurero se encontrara expuesto al avatar de volverse *scriptor*, e insistiendo en la importancia de la relación de espejo con *El uruguayo*, la rata se humaniza como el humano que, santificado, se vuelve rata. Al igual que el autor, al terminar con la edición de la novela epistolar, el traductor sufre de una crisis nerviosa en la que sus hijas y su esposa se le aparecen como Rāka (la rata amiga de Gouri),

⁸ Cfr. Link, Daniel (2015), *La lógica de Copi*, Buenos Aires: Eterna Cadencia.

la serpiente y el Diablo de las Ratas. Una vez recuperado, Copi entrega el manuscrito a un editor. Se podría pensar en estas dos novelas, entonces, no tanto como serie sino como saga, donde el traductor Copi, una vez acomodado a la vida social burguesa, intercambiara los roles hasta tener él mismo un aprendiz a quien, como buen traductor del uruguayo, decide bautizar «Gouri».

En el archivo personal de Copi hay un documento inédito, una suerte de *storyboard* o historieta hecha de fotografía y texto titulada «La traite de blanche, avec Copi», con imágenes fotográficas de Copi tomadas por Y. Amat. Hacia el final de esta obra breve, en la que Copi es un amnésico que debe hacerse invisible como una mosca para rastrear a los «traficantes de droga, los bandidos, los travestis», una rata le habla:

Me dice que soy su líder / El jefe de la trata de blancas. Mi vida comienza de nuevo, entiendo por qué estaba incómodo en la piel de una mosca / Gracias mi amor de rata / Gracias a ti vuelvo a ser yo mismo / Y yo seré el rey de la destrucción, o su reina!⁹

La rata funciona, casi literalmente, como espejo: es la voz del animal la que hace aparecer un «yo mismo» posible, un yo mismo que es rey o, resulta indistinto, reina. Pero, además, hay en el nombre mismo de Copi, Raúl, una *rat*: en su etimología, que proviene de los nombres en francés Radulfo, primero, Radulfus y Radolfus, después, hay a su vez un nombre germano, Raðulfr, compuesto por el prefijo *rad*, *rad* o *rat* (que significa ‘aconsejar’) y del sufijo *wulf* o *ulfr* (que significa ‘lobo’). La deriva lingüística del significante *rat* se puede pensar, también, como el recorrido de sucesivas traducciones que dan como resultado el nombre Raúl.¹⁰

5. Conclusión

En el juego de espejos que constituyen estas dos novelas, el nombre y el autor se constituyen como dos temas fundamentales. A través de la figura del traductor, que al propio Copi no se le escapa como propia (hay que señalar que existe, en su archivo personal, situado en el Institut Memoires de l’edition contemporaine, una traducción inédita al español de *La Internacional argentina* hecha por él mismo y una corrección de la traducción al francés, a cargo de Pablo Vigil, de *La sombra de Wenceslao*, proceso que parece haber supervisado), estas dos novelas problematizan la práctica del nombrar, las relaciones de referencialidad y la limitada autoridad de la posición de autor. Tanto en una como en otra novela, la traducción aparece no como la práctica de pasaje de una lengua a la otra, no como una búsqueda de mediatización de un texto sino, antes bien, como un reconocimiento de lo que en la relación entre las cosas y sus nombres hay de intraducible. La práctica de la escritura y la práctica de la traducción son una y la misma. Garantizar la transmisión de una experiencia y de un lenguaje mediante la escritura o la edición de cartas pone frente a los narradores-traductores, Copi(s), un problema fundamental: la imposibilidad y la voluntad de traducir no se contradicen entre sí sino que se transforman en una reflexión acerca de los nombres. Los nombres propios, como en el Proust de Barthes,

⁹ Copi, manuscrito «La traite de blanche. Avec Copi. Image: Y. Amat», en IMEC: COP 16/Fonds Copi. Consultado en mayo 2022. Traducción propia.

¹⁰ Cfr. Link 2018.

cumplen una función condensatoria: son el lugar vacío que deja la escritura (Copi en *El uruguayo*), pero, por otra parte, son la puesta en acto de un nombrar que es traducir (Gouri en *La ciudad de las ratas*). Por la vía del desplazamiento del cuerpo o por la vía de la búsqueda de una traducción, «entre la cosa y su apariencia se desarrolla el sueño, tal como entre el referente y su significante se interpone el significado: si por desgracia se lo articula sobre su referente, el nombre no es nada» (Barthes 1976).

Agradecimientos

This article has received funding from the European Union's Horizon 2020 research and innovation programme under the MSCA-RISE Scheme, Marie Skłodowska-Curie Research and Innovation Staff Exchange (Grant agreement 872299) and "Archivo y diagrama de lo viviente" (Programa de Estudios Latinoamericanos Contemporáneos y Comparados, PELCC).

Referencias bibliográficas

- AIRA, César (1991), *Copi*, Rosario: Beatriz Viterbo editora.
- AGAMBEN, Giorgio (2005), «El autor como gesto», *Profanaciones*, Buenos Aires: Anagrama.
- AMÍCOLA, José (2008), «Autoficción, una polémica literaria vista desde los márgenes (Borges, Gombrowicz, Copi, Aira)», *Olivoar* 9/12, 191-207.
- BARTHES, Roland (1976), *El grado cero de la escritura seguido de Nuevos ensayos críticos*, Buenos Aires: Siglo XXI.
- BARTHES, Roland (1994), «La muerte del autor», en *El susurro del lenguaje. Más allá de la palabra y la escritura*, Barcelona: Ediciones Paidós.
- BARTHES, Roland (1997), *Sade, Fourier, Loyola*, Madrid: Ediciones Cátedra.
- BARTHES, Roland (2004 [2002]), *Lo neutro*, México: Siglo XXI editores.
- BARTHES, Roland (2015), *La preparación de la novela*, México: Siglo XXI editores.
- BARTHES, Roland (2018), *Roland Barthes por Roland Barthes*, Buenos Aires: Eterna
- BRAVO, Guillermo (2010), «Una visita oportuna», *Buenos Aires: Soy*, 15 de octubre de 2010 [disponible en <<https://www.pagina12.com.ar/diario/suplementos/soy/1-1666-2010-10-15.htm>>, 27/11/2022].
- BRAVO, Guillermo (trad.) (2012), «La mujer sentida», entrevista por Michel Buteau. *Buenos Aires: Soy*, 20 de enero de 2012 [disponible en <<https://www.pagina12.com.ar/diario/suplementos/soy/1-2292-2012-01-20.html>>, 27/11/2022].
- CAROLL, Lewis (2013), *A través del espejo y lo que Alicia encontró allí*, Buenos Aires: Longseller.
- COPÍ (2010 [1972]), *El uruguayo*, Madrid: Anagrama.
- Copi (2009 [1979]), *La ciudad de las ratas*, Buenos Aires: El cuenco de plata.
- DELEUZE, Gilles (2005), *Lógica del sentido*, Madrid: Paidós.
- GASPARINI, Pablo (2019), «Inmigración y bilingüismo literario: sobre las lenguas de Copi, Wilcock, Perlongher y Bianciotti», *Hispanic Research Journal: Iberian and Latin American Studies* 10/3, 247-257.
- GASPARINI, Pablo (2013), «De lo poético como desmadre de la lengua: sobre *L'uruguayen* de Copi», en MARSAL, M. H. - DINIZ, A. G.; CARDOSO DE FARIA E CUSTODIO, R. (org.), *Estéticas migrantes*, Niteroi: Comunitá, 50-56.

- LINENBERG, Raquel (1988), *Exile et langage dans le roman argentin contemporain: Copi, Puig, Saer*, Atelier national de reproduction des thèses.
- LINK, Daniel (2018), «Las hijas de Hegel», *V Congreso Internacional Cuestiones Críticas*, Centros de Estudios de Teoría y Crítica Literaria y de Literatura Argentina de la Universidad Nacional de Rosario. Rosario, 17 y 19 de octubre de 2018.
- LINK, Daniel (2015), *La lógica de Copi*, Buenos Aires: Eterna cadencia.
- LOGIE, Ilse (2006), «La transgresión de la identidad nacional en Copi», *Río de la Plata* 29/30, 419-430.
- LOGIE, Ilse (2013), «Geografías ficcionales: El Uruguay de Copi», *Cuadernos LIRICO* [En línea] 8 | 2013 [disponible en <<http://journals.openedition.org/lirico/985>>, 30/4/2019]. DOI: 10.4000/lirico.985.
- MONTALDO, Graciela (1990), «Un argumento contraborgiano en la literatura argentina de los años '80 (sobre C. Aira, A. Laiseca y Copi)», *Hispanamérica* 19(55), 105-112.
- MONTES, Alicia (2010), «Sujeto y narración: algunos recorridos en la Utopía Copi», *Mora* (B. Aires) 16/2.
- MUSITANO, Julia (2016), «La autoficción: una aproximación teórica. Entre la retórica de la memoria y la escritura de los recuerdos», *Acta Literaria* 52, 103-123.
- PRON, Patricio (2007), «'Aquí me río de las modas': Procedimientos transgresivos en la narrativa de Copi y su importancia para la constitución de una nueva poética en la literatura argentina». Tesis para la obtención del grado de doctor por la Philosophischen Fakultät de la Georg-August-Universität de Göttingen, Alemania.
- PRON, Patricio (2011), «Para una ampliación del campo de posibilidades de los estudios literarios: Sobre la narrativa literaria de Copi», *Revista de Occidente* 389, 45-72.
- TCHERKASKI, José (2013 [1998]), *Habla Copi. Homosexualidad y creación*, Buenos Aires: Galerna.
- TOPUZIAN, Marcelo (2014), *Muerte y resurrección del autor (1963-2005)*, Santa Fé: Ediciones UNL.
- YELIN, Julieta (2012), «Cartas desde el nuevo mundo. La Cité des rats», *VIII Congreso Orbis Tertius* [disponible en <http://www.memoria.fahce.unlp.edu.ar/trab_eventos/ev.2621/ev.2621.pdf>, 27/11/2022].

NORMALIZACIÓN DEL CUERPO EN LOS BUENOS
GOBIERNOS.
DE LAS PRÁCTICAS DISCIPLINARIAS EN EL ESTADO
AUTORITARIO A LA CONSTRUCCIÓN
DE LA DOCILIDAD EN EL ESTADO PROTECTOR
EN LA NARRATIVA DE SILVIA HOPENHAYN

Giuseppe Gatti Riccardi

Università degli Studi Guglielmo Marconi, Via Plinio, 44, 00193 Roma, Italia
Universitatea de Vest, Bulevardul Vasile Pârvan 4, Timișoara 300223, Rumania
giuseppe_gatti@hotmail.com – g.gatti@unimarconi.it

Normalisation of the body in good governments.

From disciplinary practices in the authoritarian state to the construction of docility in the protective state in the narrative by Silvia Hopenhayn

Abstract: The analysis proposed in the following pages focuses on the novel *Ginebra*, published in 2018 by the Argentine writer Silvia Hopenhayn. The purpose lies in placing the work within the framework of the studies of the modalities of literary representation of the events of the recent history of the Southern Cone nations, in the thematic axis of the captive bodies. In particular, the approach to the text tries to verify the degree of application of Michel Foucault's reflections about the disciplinary methods of surveillance, control, and education of the body put in place by the institutions of power of modernity. The analysis seeks to transfer Foucault's observations related to the disciplinary practices of framing to certain modalities of subjection of the bodies that Hopenhayn raises in her novel. It will be shown how *Ginebra* is a text in which different motifs related to the body-power relationship are installed; they can be summarised in: a) the experience of the corporal subjection of the protagonist of the novel in her Argentine years, when the government's purpose is to defend society, giving rise to a process of nationalisation of war; b) the disciplinary practices of rigid state control – in the host country – aimed at guaranteeing "from above" the perfect social order, linked to the idea of well-being. The reading of *Ginebra* is suggested as a literary representation of: a) the progressive collapse of the subjective identity of the political migrant as an effect of the impossibility of communicating;

b) the existence of a form of biopolitical harassment also by the protective State, dedicated to building obedient individuals.

Keywords: contemporary Argentine narrative; Silvia Hopenhayn; *Ginebra*; Regulatory State; normalisation of individual existence

Resumen: El análisis que se propone en las páginas que siguen pretende analizar la novela *Ginebra*, publicada en 2018 por la escritora argentina Silvia Hopenhayn, estudiando la obra como muestra de representación literaria de los eventos de la historia reciente de las naciones conosureñas, en el eje temático de los cuerpos cautivos. En él se tratará de comprobar el grado de aplicación de las reflexiones que Michel Foucault de los años setenta y ochenta del siglo XX acerca de los métodos disciplinarios de vigilancia, control y educación del cuerpo puestos en marcha por las instituciones de poder. Nuestro análisis busca trasladar las observaciones foucaultianas relativas a las prácticas disciplinarias de encuadramiento –entendidas como forma de «disciplina general de la existencia»– a ciertas modalidades de sujeción de los cuerpos que Hopenhayn plantea en su novela. Tratará así demostrarse cómo *Ginebra* es un texto en que se instalan motivos vinculados con la relación cuerpo-poder que pueden resumirse en: a) experiencia de sujeción corporal de la protagonista de *Ginebra* en sus años argentinos, cuando el propósito gubernamental es *defender la sociedad*, causando un proceso de *estatización* de la guerra; b) prácticas disciplinarias de rígido control estatal –en el país de acogida– dirigidas a garantizar «desde arriba» el perfecto orden social, ligado a la idea de bienestar. En las conclusiones se sugiere la lectura de *Ginebra* como una representación literaria: a) del progresivo desmoronamiento de la identidad subjetiva del migrante político como efecto de la imposibilidad de comunicar (el uso de la palabra mediante la lengua de origen le es vedado); b) la existencia de una forma de vejación biopolítica también por parte del Estado protector, dedicado a construir individualidades obedientes.

Palabras clave: narrativa argentina contemporánea; Silvia Hopenhayn; *Ginebra*; Estado Regulador; normalización de la existencia individual

Una vez afirmada en su poder, la razón prometeica fue incapaz de resolver los problemas fundamentales, ya que no era suficiente robar el fuego para iluminar la historia. Al descorrer los últimos velos, el hombre descubrió su impotencia y su precariedad.

Ernesto Sabato, *Antes del fin*

1. Introducción: ¿cómo (re)hacer memoria?

A partir de finales de los años ochenta del siglo XX y sobre todo a lo largo de la década siguiente, los cambios producidos en los planos político, socio-económico y cultural en los países del Cono Sur han provocado la emersión de un conjunto de reflexiones –tanto al nivel teórico como en el plano de la creación– relacionadas con las distintas modalidades de regreso a la democracia de las naciones del área. Estas reflexiones, concentradas en particular en la primera década de la presente centuria, se han preocupado por estudiar el impacto que las circunstancias históricas tuvieron en los cambios acontecidos en el diálogo existente entre la creación artística y el devenir de la Historia. La re-instauración de un modelo estatal democrático en Argentina (1983), Chile (1990) y Uruguay (1985) determinó «el surgimiento de específicas

relaciones entre arte e historia que denotaban novedosas maneras de comprender el acto mismo y la posibilidad de narrar» (Paniagua García 2019: 2). La percepción de la precariedad de lo real como efecto de la delicada transición desde los sendos sistemas totalitarios a la democracia se percibe en la producción narrativa de los escritores de los tres países según patrones que van modificándose a lo largo de los años: si en una primera etapa se apreciaba una «cosecha literaria» marcada todavía por la experiencia del totalitarismo como condición vigente y por el recurso obligado a la metáfora, una vez restaurado el sistema democrático la narrativa se empieza a centrar en la representación de los enfrentamientos y las disputas ideológicas de la etapa posdictatorial.

Las heridas del pasado –no del todo suturadas aún– parecen seguir obligando a un proceso de reflexión introspectiva que implica, para cada escritor, una negociación ineludible con un trauma histórico todavía reciente y tales exigencias de acudir a diversas formas de representación del autoritarismo «nos recuerdan que el pasado autoritario no ha sido totalmente desmantelado y también que las estrategias culturales básicas para explicar esta disyuntiva permanecen todavía intactas» (Masiello 2001: 19). Así, en la nueva relación que se establece entre la realidad histórica y la literatura, cabría, en primer lugar, preguntarse si es aún posible detectar la persistencia de «aquel pasado» también en el ejercicio de la escritura desde el *hic et nunc* de la actualidad. A esta primera interrogación se sumaría, además, otra interpelación sociocultural que pretende comprender en qué medida sigue siendo vigente, y necesaria, la exigencia de representaciones artísticas explícitas del cuerpo vejado y/o encerrado. No parece haber dudas acerca de las modalidades de representación del acontecer histórico que ponen de relieve la ligazón todavía sólida que existe entre el hecho literario y los sucesos de las respectivas Historias nacionales: un vínculo que confirma –décadas después de aquellos eventos– la «vitalidad del pasado sobre el que se ejecuta una operación de apropiación que permite la reflexión anfibia, simultánea y superpuesta de varios tiempos históricos, lo que podría explicar, no totalmente pero sí en parte, un rasgo constitutivo de la posmodernidad latinoamericana [...] interesada en *saldar la cuenta* con un pasado que no pasa» (Paniagua García 2019: 3).

Ahora bien, cabría preguntarse si la narrativa conosureña de comienzos del siglo XXI (periodo histórico de nuestro interés en el presente estudio) ratifica aún la necesidad de sus integrantes de negociar con aquel pasado al que se habían enfrentado sus predecesores en los últimos treinta años de la centuria anterior. A esta primera pregunta podría añadirse otra relativa a las formas que adquieren las imágenes literarias que deconstruyen el paradigma ideológico que configura la relación «canónica» entre cuerpo y violencia. Ya durante los años de la dictadura, en plena década del setenta, la narrativa en prosa en Argentina, Chile y Uruguay había tenido que buscar estrategias de desplazamiento simbólico, que se apoyaban en estructuras elípticas para eludir el control de la censura (un ejemplo representativo, entre muchos posibles, de los juegos alegóricos presentes en esa época en la ficción es *Respiración artificial*, 1980, de Ricardo Piglia). El regreso a la democracia –tal como se acaba

de apuntar- significó el comienzo de un proceso de revisión por etapas que cuajó primero en el estallido de una prosa testimonial, a menudo no puramente narrativa, en que los sobrevivientes o los familiares de las víctimas reconstruían el horror; en esa experiencia de elaboración testimonial del trauma se involucraron –además de a los sobrevivientes o a los familiares– también a los testigos e incluso a los mismos represores, dando lugar a un conjunto polifónico de voces que –en el caso argentino– confluyeron en los informes de la Comisión Nacional sobre la Detención de Persona (CONADEP). Ya entrados los años noventa, comienza una segunda etapa en que se aprecia una suerte de acallamiento temporáneo de esas voces, debido a las «políticas del olvido» llevadas a cabo por ciertos gobiernos nacionales interesados en la instauración de una amnesia colectiva, sin que ello impidiera –sin embargo– que empezara a emerger

[...] la memoria de la militancia de los años setenta, que recuperaba la dimensión de lo político, su apuesta por un cambio radical [...]. Fueron así surgiendo otras memorias, donde ambas figuras, el militante y la víctima, a menudo sin neta distinción [...] aparecían en historias entramadas con hechos y personajes «reales» o apenas ficcionalizados, según diversos géneros y modalidades: entrevistas, biografías, auto-ficciones, novelas con pretensión autobiográfica, confesiones, relatos de ficción con marcas inequívocas de la experiencia (Arfuch 2013: 77-78).

Finalmente, la entrada en el nuevo siglo conllevó un cambio generacional que produjo una reducción de la presencia de lo político y dio lugar a la afirmación de la llamada «narrativa de la posmemoria», es decir, la memoria de segunda generación, rescatada por «los hijos», una promoción de intelectuales que solo ha rozado tangencialmente en la primera infancia los eventos narrados, si bien «a menudo tienen recuerdos propios del episodio dictatorial, sea por haber presenciado el secuestro de sus padres, sea por haber sido víctimas potenciales ellos mismos cuando fueron llevados a centros de detención clandestinos» (Logie – Willem 2015: s.r.).¹ En esta línea estética, muchos y variados son los ejemplos que atestiguan la negociación del escritor con un «pasado escuchado» o vivido desde posturas receptivas sesgadas;² ejemplos que ponen en primer plano tanto la evocación polifónica de

¹ Se verá, en las páginas que siguen, como *Ginebra* se inscribe de una forma sesgada en el marco de las novelas argentinas que introducen la figura del «hijo», un personaje –al que a menudo se le atribuye el papel protagónico de la narración– que emprende un proceso de exploración tanto de la historia política del país como de la Agresión que los hechos históricos llevan a cabo, a lo largo del tiempo, con respecto a la historia personal y familiar. El «hijo» se convierte, en suma, en una figura ficcional que «emprende una exploración que involucra no sólo una relectura del pasado de sus padres, sino también una indagación acerca de su presente» (Cobas Carral 2012: 97). Forman parte de ese corpus novelas como *A veinte años*, *Luz* de Elsa Osorio (1998), *El secreto y las voces* de Carlos Gamero (2002), *Presagio* de Susana Seiya (2007), *La casa de los conejos* de Laura Alcoba (2007), *Taper ware* de Blanca Iema (2009) o *Lengua madre* de María Teresa Andruetto (2010), entre otras.

² Es preciso subrayar que, si bien la narrativa de la posmemoria se ha consolidado como una de las líneas estético-temáticas más frequentadas por los narradores conosureños de la nueva centuria, no debe –sin embargo– considerarse como la única. Tal como señala Beatriz Sarlo (2019) en el apartado titulado «Leer el presente» de su ensayo *Escritos sobre literatura argentina*, muy variados son los temas que palpitan en la ficción argentina actual, de entre los cuales destaca la presencia de textos dirigidos a preservar la memoria del desastre militar y político de las Malvinas (en la literatura de Fogwill), a evidenciar la relación entre sociedad, moda y pornografía (en la ficción de Adrián López) o a representar la relación

una memoria social y personal como el regreso a un pasado reconstruido a través de una «filiación demandante» (la interacción con los padres, a veces lejanos, a veces ausentes, a veces perdidos). Pensemos, sin pretensión alguna de exhaustividad, en la producción de los argentinos Félix Bruzzone (sobre todo en la novela *Los topos*, 2008; o en la recopilación de relatos *76*, del año 2013), Leopoldo Brizuela (*Una misma noche*, 2012), Ernesto Semán (*Soy el bravo piloto de la nueva China*, 2011), Oliverio Coelho (*Un hombre llamado Lobo*, 2011), Pola Oloixarac (*Las teorías salvajes*, 2008), Patricio Pron (*El espíritu de mis padres sigue subiendo en la lluvia*, 2012) y Daniel Guebel (*El absoluto*, 2016). Lo mismo ocurre con un conjunto de narradores chilenos contemporáneos integrados, entre otros, por Nona Fernández (*Chilean Electric*, 2015; *La dimensión desconocida*, 2016), Alia Trabucco (*La resta*, 2014), Alejandro Zambra (*Formas de volver a casa*, 2011), Diego Zúñiga (*Camanchaca*, 2009) y Álvaro Bisama (*El brujo*, 2014); sin olvidar a los uruguayos Hugo Fontana (*El agua blanda*, 2017, inspirada en un hecho real acontecido en 1966 dentro del Operativo Cóndor), Juan Estévez (*Entusiasmo sublime*, 2017, ambientado en un cuartel de la ciudad de Mercedes en el periodo 1973-1976), Fernanda Trías (*La azotea*, 2001, donde un peligro no identificado amenaza continuamente con tirar abajo la puerta y allanar un apartamento montevideano) o Hugo Burel (*Diario de la arena*, 2010, donde el entorno marítimo y monótono del pueblo de Arenales es el escenario en que se instala la sombra ominosa de emisarios del régimen).³ Los integrantes de estas promociones literarias confirman su propensión hacia la negociación con la memoria del trauma, aun si no siempre se trata de traumatismos vividos en sus respectivas etapas adultas pues –tal como se ha adelantado– debe tenerse en cuenta «la división que se produjo en el interior de esta generación entre los sujetos sometidos a la posmemoria propiamente dicha –los que nacieron después y no llegaron a conocer a sus padres– y aquellos cuya experiencia se acerca más a la de la generación 1,5» (Logie – Willem 2015: s.r.).⁴

entre el ser humano y las nuevas tecnologías. La misma variedad temática se aprecia en las letras uruguayas, donde al género testimonial se han añadido, por un lado, «la narrativa de referente político [...] que pronto ensambló preocupaciones formales del policial» (Rocca 2015: 33), lo que se aprecia en particular en la narrativa de Hugo Fontana; y, por otro lado, un conjunto de inquietudes definidas como «temas jóvenes (desasimiento de la familia matriarcal, drogas, libertad sexual) [...] como ocurrió, por ejemplo, con *La cura* de Gabriel Peveroni» (Di Nucci 2006: s.n.). En Chile, de forma paralela a la eclosión de la narrativa de la posmemoria, se aprecia una operación de rescate de la memoria que sigue otros derroteros: se trata de una recuperación de identidades y de lazos de sangre que se encarga de descentrar la noción [de Chile] como *país homogéneo*, por obra de «sujetos en tránsito que se enuncian a partir de una cartografía de viaje y un cuaderno de anotaciones que superponen tiempos, espacios, escrituras y genealogías» (Cánovas 2019: 96), así como se evidencia en textos como *Poste restante* (2001), de Cynthia Rimsky, o en *Volverse Palestina* (2014), de Lina Meruane.

³ Es interesante observar cómo también en la cinematografía local se desarrolla una producción que superpone lo testimonial, lo autobiográfico y la visión desde un sesgo de la mirada ubicado ya en la «posmemoria». Ejemplos representativos de esta modalidad de representación son películas como *Papá Iván* (2000), de María Inés Roqué, *Los rubios* (2003), de Albertina Carri, o *M.* (2007), de Nicolás Prividera. En todos los casos mencionados se puede hablar de un cine «con fuerte carga autobiográfica, abordado por varios hijos de desaparecidos, filmes que van desde relatos clásicos que pretenden recuperar – o aun cuestionar– esa vida escamoteada de los padres, buscarle un sentido, a otros, autorreferenciales pero elaborados con *distancias brechtianas*» (Arfuch 2003: 78).

⁴ Con el término *generación 1,5* –acuñado para ser aplicado a las víctimas de la Shoah– Susan Rubin

Lo que importa es la capacidad de estos narradores para construir un diálogo con la Historia que ya no se propone una sustitución de lo que se ha perdido, sino que se impone como una «relectura constructiva» del pasado; la exigencia de una revisión constructiva nace del deseo de afirmar un presente finalmente capaz de iluminar aquello que en su momento no se pudo ni decir ni narrar, y decirlo a veces de forma explícita, y otras de forma alusiva, dándole un nuevo uso a la metáfora. Ya no se utiliza el registro metafórico por la necesidad de burlar la censura o por el miedo a una posible represión violenta, sino por el interés en experimentar con formas de representación literaria en las que la alusión al Trauma se pretende conseguir recurriendo a elementos aparentemente laterales y, en apariencia, sesgados.

Plantearse el interrogante acerca de por qué utilizar en la actualidad una escritura alusiva, que solo sugiere sin decir, significa ampliar el horizonte de las dudas y preguntarse si tiene aún un sentido defensivo construir ficciones a menudo apoyadas en la representación del trauma desde la imaginación metafórica. Una primera respuesta, si bien solo parcial, reside en el hecho de que sigue viva al día de hoy en el debate crítico la cuestión, heredada de las preocupaciones éticas y estéticas surgidas después del Holocausto, de cómo «narrar el mal». Nuestras preguntas pueden enlazar, así, con «el problema de *hacer presente lo inimaginable*, de dar cuenta de algo que, por su misma naturaleza, parece *escapar del lenguaje*. [...] Representar el horror, representar Auschwitz, es un tópico que regresa cuando se abordan textos latinoamericanos ligados a experiencias límites» (Amar Sánchez 2013: 51). En la América hispana, a partir de la búsqueda de formas eficaces de hacer presente otro tipo de *experiencia inimaginable*, el conjunto heterogéneo de escritores del área intenta acercarse, cada cual a su manera, a la representación de vivencias límites a través del *descubrimiento del dato faltante*: es decir, se intenta recuperar el elemento que ha sido necesariamente eludido en su momento y «se piensa el fundamento del presente, desgarrándose de él para vislumbrar lo que este presente tuvo que ocultar como tal —lo que, en otras palabras, a ese presente le falta» (Avelar 2000: 34). Así, en el diálogo literario que se establece entre la Historia y el presente, una de las maneras más frecuente de reformulación de la memoria es la adopción de estrategias narrativas que manifiestan ciertos rasgos comunes, a saber: su predilección por el uso de monólogos con menoscabo de los diálogos, la atribución de la tarea de contar la historia a un narrador homodiegético, el carácter fragmentario o incluso fractal de la exposición o su conversión en un diario íntimo.⁵

Suuleiman en su artículo «The 1.5 Generation: Thinking about child survivors and the Holocaust» (2002) pretende referirse a aquellos sujetos que vivieron en carne propia, y siendo aún niños, algún evento traumático; si bien por su joven edad no fueron capaces de comprender en pleno el alcance verdadero de lo vivido, la memoria de aquellos hechos se almacena en sus cuerpos.

⁵ Por una parte, Ilse Logie y Bieke Willem llaman la atención acerca de «la hibridez genérica de esos textos [de la posmemoria] —que cruzan el formato del testimonio con la autoficción o el registro fantástico y combinan la referencialidad con la autorreferencialidad—, y sobre los dispositivos de distanciamiento que proliferan en ellos, como la perspectiva infantil, el humor negro o la ironía» (2015 s.r.). Por otra parte, Francisca Noguero Jiménez subraya este conjunto de rasgos en la narrativa contemporánea en español y pone el acento en cómo la prosa actual se caracteriza por «la abundancia de monólogos y elipsis, la ausencia de diálogos, el predominio del narrador homodiegético y el triunfo de formas fragmentarias» (Noguero Jiménez 2008: 30).

Surgen pues nuevas preguntas que permiten ahondar en el núcleo de nuestro estudio: por un lado, se hace necesario indagar sobre cómo representar en la ficción las nuevas condiciones de vida de la etapa democrática, una fase histórica en la que, sin embargo, parece todavía volverse impelente una relectura constructiva del pasado. Por otro lado, como efecto de lo anterior, se impone averiguar cuáles son las nuevas modalidades de disciplinamiento del sujeto en un sistema democrático que deben ser descritas por la literatura. Y sobre todo ¿puede la descripción ficcional de ciertas modalidades de control y disciplinamiento actuales leerse como el efecto del propósito del escritor de narrar el Trauma a través de nuevas prácticas de escritura alusiva? Trataremos de acercarnos a unas respuestas a partir de un enfoque que rescata los estudios que Michel Foucault llevó a cabo a lo largo de los años setenta y ochenta del siglo XX: en ensayos como *Vigilar y castigar* (1975) o en la tetralogía de la *Historia de la sexualidad* (*La voluntad de saber*, 1976; *El uso de los placeres*, 1983; *La inquietud de sí*, 1984; *Las confesiones de la carne*, publicado póstumamente en 2018), el filósofo francés elabora una honda reflexión sobre los métodos disciplinarios de vigilancia, control y corrección puestos en marcha por las instituciones de poder de la modernidad. Es bien sabido que, según Foucault, el conjunto de prácticas disciplinarias de encuadramiento (*quadrillage*) del sujeto moderno abarca todos los ámbitos del vivir y construye una verdadera «disciplina general de la existencia» (Foucault 2017: 44) que somete al ciudadano a un proceso continuo de sujeción, en nombre de una cierta idea de «normalización» de la existencia individual y colectiva. Esta disciplina general de la existencia que se ejercita sobre el cuerpo humano guarda, según Foucault, una finalidad doble: por una parte, tiene el objetivo de *constituirlo* (es decir, las prohibiciones y los mecanismos disciplinarios deben interpretarse como instrumentos para «producir capacidades útiles» en los individuos), *formarlo* (o sea, prepararlo para su «productividad individual») y *corregirlo*.

Por otra parte (este es el enfoque que más nos interesa en el desarrollo del presente análisis), los dispositivos disciplinarios apuntan a ejercer su control y su poder sobre los individuos interviniendo a diario en su vida concreta, por lo que se hace necesario poner en práctica «una verdadera incorporación del poder, en el sentido de que ha debido llegar hasta los cuerpos de los individuos, a sus gestos, actitudes, comportamientos cotidianos» (Foucault 2001: 153). Cuando Foucault sostiene que las prácticas disciplinarias de vigilancia, control y corrección que las instituciones de poder ponen en marcha deben llevarse a cabo a diario y sin solución de continuidad, señala la evidencia de que estas prácticas deben ejercitarse necesariamente mediante la vigilancia y ordenación de todos los gestos, comportamientos y acciones del ciudadano, hasta intervenir en los detalles más pormenorizados. El poder que disciplina los cuerpos, en suma, funcionaría de una forma verdaderamente efectiva «solo bajo esta condición de *actuar continuamente*, cotidianamente, sobre la vida ordinaria de los individuos, tendiendo a *vigilar, ordenar, normalizar hasta los mínimos detalles*, los comportamientos más simples, más comunes y, en apariencia, insignificantes» (Lorenzini 2012: 97).

A partir de las reflexiones de Foucault sobre la necesidad de pensar en procedimientos diarios de control y sujeción del ciudadano, nuestro propósito se desdobra y reside en: a) averiguar si es aún posible, y en qué grado, leer las lógicas de vigilancia, coerción y dominio del cuerpo en el plano social como metáfora actual de la violencia pasada, ya no representada desde la perspectiva testimonial sino desde el sesgo de una mirada que busca enfoques laterales; b) comprobar hasta qué punto es posible trasladar esas lógicas de coerción y vigilancia desde el plano social hasta ciertas dinámicas de interacción humana que acontecen en el plano de las relaciones intra-familiares y en el nivel de la interacción entre el Estado y el ciudadano. Para comprobarlo, se centrará la atención en los mecanismos que regulan el ejercicio del poder descritos en la novela *Ginebra* que la escritora argentina (nacida en Santiago de Chile) Silvia Hopenhayn publica en 2018. En el texto se pone de relieve un afán constante para reconstruir y re-significar la historia personal de una protagonista-narradora a través de cuyas experiencias vitales Hopenhayn analiza en especial el conjunto de formas de disciplina general de la existencia que se aplican a la experiencia del exilio como consecuencia del golpe de Estado militar de 1976 en Argentina.

Para una novela como *Ginebra* se propone, en particular, una reflexión doble, basada en la percepción de la escritura como un «hogar precario». La primera consideración está ligada a la búsqueda de nuevos modos de representación literarios para expresar en el plano textual –y a distancia de cuarenta años de los hechos– el trauma de la violencia extrema, una vez comprobados los límites del realismo mimético. A la luz de estos límites, las actuales modalidades de representación de la violencia pasan por la adopción de estrategias alusivas, alegóricas o eufemísticas y –sobre todo– por el llamado «giro subjetivo» que se apoya en la creación en la diégesis de un clima intimista y/o en el rescate de los detalles de la vida diaria en contextos familiares. Una lectura sesgada de este tipo debería ayudar a comprender por qué construye Hopenhayn un hilo narrativo apoyado en el relato homodiegético de una niña que dejó Argentina siendo aún muy pequeña, sin casi haber visto ni entendido la infamia (una niña que muy poco sabe de los horrores de las torturas y desapariciones y que se encuentra a más de doce mil kilómetros de distancia del escenario donde actúa el régimen). Paralelamente a esta primera reflexión acerca de la búsqueda de la forma literaria más adecuada y efectiva para representar el horror a través del filtro de una postura enunciativa ubicada *lejos*, se suma un segundo aspecto, que mantiene una estrecha relación con el anterior. En el momento en que el problema de *cómo contar* las experiencias límite se vuelve tan importante como el *qué contar*, los modos de reconstrucción literaria de la violencia ponen en juego representación de la violencia alusivas y/o alegóricas que enjuician la Autoridad desde una perspectiva oblicua; es decir, se interpela al lector y se exige su lectura cómplice para que su interpretación de lo narrado convierta ciertos episodios descritos en posible sinécdoque del atropello dictatorial. A partir del apartado siguiente trataremos de comprobar en qué medida Hopenhayn consigue este objetivo.

2. Formas de poder sobre el sujeto

Como ya se ha subrayado, la violencia extrema que se manifiesta en los países del Cono Sur durante la etapa dictatorial tiene el efecto de representar un punto de quiebre esencial en las preocupaciones estéticas de los intelectuales de aquella época acerca de la relación existente entre arte y vida: la polarización ideológica extremada de aquellos años y sobre todo la virulencia de la represión provocan una reformulación conceptual en la percepción del arte con respecto a lo eventos de lo real. El arte se vuelve soporte de experiencias precisamente porque la violencia política de los años sesenta, setenta y ochenta causó

[...] un efecto devastador en la producción artística, al imposibilitar una visión de lo literario como marca de distinción o como confección de un objeto acabado. Tanto las fracturas personales e históricas como la destrucción del tejido social causadas por las dictaduras alentaron búsquedas de tipos de escritura que diseñaron un concepto de experiencia alejado de toda certidumbre y dibujaron una mayor continuidad entre arte y vida (Logie 2013: 156).

Si experiencia y arte (es decir, escritura) se alejan de toda certidumbre, entonces es en esta nueva «continuidad de la duda» donde se puede insertar el texto de Hopenhayn: en él, el lector accede poco a poco a desentrañar los pormenores de la experiencia narrada en primera persona de una niña en su etapa pre-adolescencial que vive y relata la época del destierro forzoso en la próspera, aséptica y fría Ginebra de finales de los años setenta. El desplazamiento hacia el nuevo Estado pone en el centro la agencia de lo corporal pues provoca en la pequeña la sensación de que el exilio se irá convirtiendo enseguida en una condición doble de aislamiento, material y también inmaterial (en el plano del desarraigo anímico y de la comunicación). Una vez instalada en Suiza, su percepción de lo real y su comprensión del mundo se ven limitadas por su propia condición de «encierro comunicativo», en un contexto en que es imposible usar la palabra. Para la niña, la imposibilidad de la comunicación y del entendimiento a través de la lengua materna significa la desintegración de la identidad, puesto que aprender un idioma ya es un primer destierro: «En el colegio yo era una más, rubiecita, de piel almidonada, hasta que alguien me hablaba y me convertía en *la que no tenía lengua*. [...]. Los profesores me llamaban por mi nombre sabiendo que recibirían una única respuesta: mis ojos implorantes. [...]. Parpadeaba como un reptil que no encuentra su presa» (Hopenhayn 2018: 53).

Estas primeras reflexiones permiten identificar en el texto la presencia de un conjunto de sub-motivos que pueden resumirse en : a) la relación cuerpo-poder (no solo el poder del estado totalitario sino también el poder del «estado protector»), b) la inestabilidad de la mirada sobre un pasado inaprensible o un presente que remite a una condición de aislamiento del recién llegado, que se sostiene en la metafísica corporal implícita en el modelo dualista «nosotros versus los otros», c) las formas distintas de *governabilidad* del sujeto y las modalidades de sujeción de los cuerpos llevadas a cabo por las instituciones. Las formas que el poder utiliza para ejercer el control sobre el individuo se insertan, en particular, en el marco de una dialéctica entre el presente y el cultivo de la memoria, encargada de la reconstrucción de fragmentos indistintos del pasado. La prosa intenta darle un significado –desde el

hic et nunc del momento de la escritura- a hechos traumáticos del pasado histórico para interrogar la presencia de la Historia en lo personal:

Hoy, memoria y presente son los paradójicos polos de referencia: inmediatez, subjetividades nostálgicas, inestables miradas sobre un pasado a la vez inmenso, fragmentado, indiferenciado, imposible de recuperar o de poseer, a pesar de los insistentes recorridos por él que llevan a cabo nuestros imaginarios en última instancia olvidadizos. Vivimos en lo que el psicoanálisis denomina el *après-coup*, esa posterioridad en la que lo ya sucedido vuelve como trauma, en un tiempo en el cual un pasado múltiple busca significar una y otra vez, emergiendo y desapareciendo entre fragmentos de relatos y memorias en pugna (Premat 2018: 126).

Es posible resumir tales motivos (lo «ya sucedido» que no deja de representar un trauma, el pasado múltiple para el que se busca un sentido, la emersión y desaparición de fragmentos de relatos y memorias) siguiendo un esquema conceptual válido para el texto ficcional en examen. La relación entre vivencias personales e Historia colectiva en el caso de *Ginebra* se presenta -al comienzo- más bajo la forma de un ejercicio de la memoria que desde una perspectiva metafórica, pues a la dictadura se alude de una forma explícita. Es interesante observar, sin embargo, cómo el proceso de rememoración de la etapa vivida en Argentina resulta ser un aspecto marginal en la novela con respecto a la representación del presente. En este sentido *Ginebra* se aleja, al menos en parte, de la línea dominante en Argentina a partir del cambio de siglo, el de la novela de la memoria: en ficciones como *El teatro de la memoria*, de Pablo de Santis, *Un secreto para Julia*, de Patricia Sagastizábal, *Letargo*, de Perla Suez, o *El mandato*, de José Pablo Feinmann, todas del año 2000, se observa un rasgo común: el del regreso del tiempo hacia atrás, originando novelas en que «algún sujeto familiar (padre, madre, hija, hijo, abuela: la temporalidad de la memoria es generacional) va del presente hacia atrás, a la fundación o corte de tiempo que, como el nacimiento de Cristo, divide un antes de un después. Va al horror del pasado de la fundación y retorna al presente para cumplir con el mandato de escritura y transmisión» (Ludmer 2020: 80-81). En el caso de *Ginebra*, sin embargo, si bien la memoria de la protagonista es tanto familiar como espacial y territorial, el regreso al pasado se inscribe en un «discurso del tránsito» que ubica el presente en posición dominante con respecto a la rememoración. La experiencia de la violencia pasada, ejercida por el Estado argentino, produce en la joven protagonista (única voz encargada del relato) un estado de sujeción que se expresa en la sensación dúplice de persecución y vulnerabilidad: es necesario huir del Estado sin Derecho (el gobierno de la Junta) y tomar distancia de la Autoridad que atropella a sus propios ciudadanos, donde «hay milicos por todas partes» (Hopenhayn 2018: 152).⁶

⁶ Debe observarse cómo la alusión concreta en el texto a las ciudades tomadas por los militares ubica *Ginebra* en un espacio liminal dentro del marco de la llamada Nueva Narrativa Argentina: «en textos recientes, y en particular en la narrativa de algunas escritoras entre las cuales se encuentran Gabriela Cabezón Cámara, Fernanda García Lao, Arianna Harwicz o Mariana Enríquez, surgen nuevos paradigmas corporales que desafían el paradigma escindido y/o inmunitario de la modernidad: transcorporalidades que desbordan la concepción sustancialista, dual y normativa del cuerpo, hacia devenires híbridos, múltiples, posibles. [...] La NNA opera un desplazamiento (poscolonial, posfeminista, posmoderno) hacia la emancipación y el empoderamiento» (Audran 2020: 177). Frente a la búsqueda estética que propone

La protagonista-narradora huye de un Estado totalitario que le declara guerra al Hombre percibido por el Poder como la expresión individual de una diversidad (ideológica, en este caso); huye de una forma de gobierno que ejerce su poder como derecho de apropiación de la vida para suprimirla (si es necesario)⁷. Seguir por este camino interpretativo conduce a la inscripción de *Ginebra* en el amplio cauce de aquellas novelas publicadas en Hispanoamérica en los últimos veinte años en las que conviven dos interrogaciones que se mueven paralelas, sin excluirse mutuamente: por un lado, hacen viable que el lector se pregunte: «¿Coincide la noción institucional de memoria con la de los novelistas contemporáneos? ¿Cuál es la función de la novela dentro de un proceso más general de revisión de la memoria?» (Rudas – Campo 2017: 256). Por el otro, se trata de un texto que plantea una continua reflexión acerca de la normalización disciplinaria del cuerpo del ser humano, y que analiza desde la ficción las modalidades de normación disciplinaria que apuntan al debilitamiento de la integridad identitaria mediante la aplicación de modelos normativos que actúan sobre los cuerpos según la línea que Foucault propone en *Seguridad, territorio, población*. Es decir, en la Suiza de Hopenhayn estaría vigente un orden que apunta a la «introducción de un modelo optimizado constituido en función de un cierto resultado, de forma de hacer a la persona, sus gestos y actos, conformes a tal modelo» (Foucault 2006: 51). A partir de este propósito de hacer a la persona «conforme» al modelo disciplinario establecido, en las páginas que siguen se intentará seguir con nuestra línea de análisis para: a) indagar en la relación que liga la experiencia del exilio (*Ginebra*) a los procesos que conducen o bien a la auto-victimización o bien a los procesos de (re)construcción de la identidad afectada por las secuelas del totalitarismo (incomunicación, desarraigo físico y anímico, etc.); b) analizar la dinámica dialógica que se establece entre ciertos espacios físicos (en particular, los lugares cerrados y oscuros) y las formas de control, sujeción y coerción que se ejercita sobre los seres humanos de la ficción que los habitan.

3. El cuerpo sitiado

El cuerpo que emerge del relato de los años de la infancia en Argentina parece haber transitado por un sistema que acecha al sujeto para renovar su miedo y su

ese conjunto de narradoras interesadas en interrogar las modalidades de conversión de la violencia de Estado en imágenes de emancipación, en la Argentina militarizada que la protagonista de *Ginebra* y su familia dejan atrás se realiza un proceso de *estatización de lo biológico*; es decir, a través de la práctica de la «violencia actuada desde arriba» se produce un ejercicio del poder sobre el ser humano según el vector arriba-abajo: el movimiento ocurre desde la atalaya del poder central hasta la individualidad subjetiva.

⁷ Esta tipología de uso del poder refleja las modalidades de actuación del Estado en los procesos históricos analizadas por Foucault, sobre todo en *Defender la sociedad (Curso en el Collège de France, 1975-1976)*: es en ese texto, en particular, donde el filósofo francés analiza los mecanismos de intervención del Estado en los conflictos y donde «muestra cómo se estatizó la guerra, esto es, cómo quedó en manos de un poder central y ya no como una cuestión entre individuos y cómo fue apelando cada vez más a hechos que llegan a considerarse brutos físico-biológicos, hasta dar lugar al discurso de la guerra de razas» (Hernández Martínez 2012: 67). En el caso que nos ocupa, el poder central que *estatiza* la guerra en Argentina es el de las persecuciones y desapariciones y torturas, cuyo efecto es el movimiento centrífugo del abandono de la casa, o sea, el exilio.

dependencia del poder constituido; el resultado es un cuerpo asustado que siente que está viviendo en una constelación de aparatos disciplinarios y coercitivos difusos, que «se conjugan para hacernos sentir [...] anonadados, transidos y temerosos respecto de decisiones que se nos ocultan, pero que tienen efectos, directos o indirectos, sobre nuestras realidades cotidianas y que, frecuentemente, engendran terror por cómo estas realidades pueden afectar a nuestro cuerpo» (Sierra González 2012: 14). Es precisamente el terror hacia lo desconocido, hacia lo que se nos oculta, el aspecto más relevante que convierte al sujeto en víctima; y este proceso de victimización, a su vez, se vuelve funcional para que –en el plano de la estructura sociopolítica– el sistema pueda preservarse. Ahora bien, afirmar que la conversión del cuerpo en víctima produce un efecto de *normalización* (desde el punto de vista del poder) que se refleja en la renovación de la dependencia del ciudadano respecto de las instituciones sociales, puede verse –en *Ginebra*– desde dos distintos sesgos de la mirada. En primer lugar, en lo que se refiere a la etapa argentina, la *normalización* pretende consolidar en el sujeto la convicción del rol esencial del Estado como garante tanto de la seguridad ciudadana como de la preservación de los valores de la Patria frente a un enemigo necesario, una Alteridad amenazante identificada en la década del setenta con el «peligro rojo». Por otra parte, si se considera la etapa suiza, la *normalización* funcionaría –siempre desde la perspectiva del Poder– como una condición necesaria para la protección y preservación de sólidas estructuras sociales (ley, administración pública, policía, incluso la misma familia) porque el Estado justifica su presencia como garante de la tutela y la protección del ciudadano frente a otro peligro: el del desmoronamiento de un sistema biopolítico y sociocultural considerado como modélico.

En términos individuales (el plano que nos interesa más), la conversión del individuo en sujeto-víctima lo vuelve más vulnerable y lo expone a un miedo genérico que se manifiesta según dos pautas de desarrollo: por una parte, el ciudadano puede ceder a la acción de persuasión del Estado dictatorial/normalizador y aceptar la existencia de la Alteridad amenazante capaz –en potencia– de desestabilizar el sistema. Por otra parte, el sujeto no puede evitar percibir la intervención permanente de ciertos *operadores de dominación* indefinidos (¿no estarán acaso llegando los militares, o los miembros de la policía secreta para algún allanamiento?). La ideología del dominio que incide en los cuerpos buscando preservar el sistema a través de la victimización «fortalece la sensación de miedo pues realza la vulnerabilidad. La ideología de la victimización renueva la dependencia, porque esta deriva de un *miedo genérico a fuerzas demasiado amplias y abstractas* para que el ciudadano pueda tratar con ellas» (Sierra González 2012: 15).⁸

⁸ En el texto de Hopenhayn las alusiones a la presencia de los militares en el día a día de la primera infancia de la niña-narradora vendrían a constituirse en una estrategia narrativa dirigida a inscribir la Historia en los vericuetos de la ficción, proporcionando una superposición entre lo ocurrido en el plano de lo real y la imaginación artística, según un modelo que le otorga al escritor la capacidad para *humanizar la verdad histórica* a través de la palabra. Saúl Sosnowski resume así este rol del escritor al recordar cómo «el pasado es materia maleable y la memoria de diversos sectores de la población tiende a adoptarla a medida de su ideológica comodidad y de sus necesidades más inmediatas. Palabras escritas de una

Frente a esta doble posibilidad de desarrollo, queda por preguntarse no solo qué tipo de poder deja atrás la protagonista de *Ginebra*, sino también –o, sobre todo– ¿qué tipología de Estado la espera en Europa? Nada más aterrizar en Ginebra, la protagonista-narradora lleva a cabo un ejercicio constante de comparación obligada entre, por una parte, el *Estado sin Derecho* que ha dejado a orillas del Plata y, por otra, el *Estado Regulador*, que organiza una disciplina de la vida, del tiempo y de las energías de sus pobladores. En el medio entre estos dos extremos se ubica un muy amplio abanico de modalidades de ejercicio del poder que abarca una vasta gama de prácticas disciplinarias de control de la población y de sujeción del ciudadano, que se mencionan explícitamente en la novela, pues en su relato la joven las describe de la siguiente manera:

Hay Estados que se expanden a costa de sus hijos; crecen y crecen y aplastan ciudades enteras. Hay Estados que son endeble y otros Estados más atávicos que les quitan lo ganado para llevárselo a sus propios hijos. [...]. Otros Estados intentan un orden o son benefactores. Tienen dietas estrictas, engordan y distribuyen para no explotar. Hay Estados explotadores, Estados que explotan y Estados que se cuidan de no explotar. En Ginebra, el Estado era rígido y generoso (Hoppenhayn 2018: 104).

Importa aquí detenerse en las alusiones textuales a aquellos Estados que «intentan un orden o son benefactores» y al «Estado rígido y generoso», pues ambos modelos ilustran la presencia en la Suiza novelesca de la generalización y el afianzamiento de ciertos *aparatos normalizantes* que funcionan como herramientas de control del individuo, modos que instauran en él la necesidad de sentirse amparado por una suerte de «buen gobierno» que el Estado mismo impone como necesario. El Estado es «rígido» porque no les permite a sus ciudadanos desviación alguna del modelo disciplinario que ha estructurado para ellos y su presunta generosidad se manifiesta de una doble forma: no solo en la imposición al sujeto de una asistencia (o incluso «protección») planteada como «necesaria», sino sobre todo en la garantía de ofrecer condiciones óptimas de vida a través de una reglamentación de los distintos ámbitos de la biopolítica. En otras palabras, el Estado «benefactor» que se describe en la novela estaría llevando a cabo «una nueva ortopedia política que ajusta los flujos poblacionales al aparato de producción del capital gracias a la creación de una tipología de la población basada en los resultados de los índices demográficos correspondientes al crecimiento de la riqueza de nuevos espacios de producción individual» (Rodríguez Batista 2012: 133). La vida social en la Suiza ficcional que se describe en *Ginebra* se reglamenta, se normaliza y se naturaliza por medio de una organización reticular que hace que el ciudadano asimile e incorpore la disciplina como contrapartida de la seguridad, el bienestar y el crecimiento de la riqueza que

versión autorizada suelen resultar suficientes para que la verdad reciba una mano de pintura fresca. [...] Del novelista, como sabemos, se espera un texto que humanice el saber histórico inscribiéndolo en los artilugios de la ficción. Dicho de otro modo: se anhela el encuentro de imaginación y verdad, de una versión del pasado que enuncie en el presente el diseño de algún venturoso o menos cataclísmico porvenir» (Sosnowski 2019: 309). Se aprecia, pues, una primera contingencia por la que el escritor produce un texto que «humaniza» el saber histórico y lo inscribe en los «artilugios de la ficción», convirtiendo a los militares armados en elementos textuales amenazadores que desatan la praxis defensiva del cuerpo.

se le proporcionan desde arriba. Así, el control disciplinario que la novela plantea en la etapa suiza le habla a lector de una combinación de poderes: frente a la protección y al amparo garantizados e impuestos por el «Estado rígido y generoso» que acoge a los exiliados de Hopenhayn, la reglamentación biopolítica suiza se muestra como una variante de las relaciones de poder tradicionales: en una sociedad dada, con una determinada configuración histórica, la relación dialéctica entre Estado y ciudadano puede superar la noción convencional de poder, pues «esas redes de relaciones encarnan un complejo juego de fuerzas, en lugar de una instancia unidireccional y puramente negativa, cuyo objeto sería reprimir o prohibir» (Sibilia 2013: 35).⁹

4. El cuerpo (hiper)protegido

El punto de partida de esta sección reside en analizar de qué manera se transfieren al plano diegético las formas de control del cuerpo y prevención de los riesgos que se ejercen de forma profiláctica sobre otros seres humanos, o bien por el Estado protector o bien por un sujeto que se otorga unilateralmente ese rol. En *Ginebra* la tarea continua de registro y control de los cuerpos forma parte de una suma de prácticas diversas y envolventes que apuntan, juntas, a conseguir la conversión del ciudadano en cuerpos dóciles, tal como recuerda Foucault en *Vigilar y castigar*: «La disciplina no puede identificarse ni con una institución ni con un aparato. Es un tipo de poder, una modalidad para ejercerlo, implicando todo un conjunto de instrumentos, de técnicas, de procedimientos, de niveles de aplicación, de metas; es una *física* o una *anatomía* del poder, una tecnología» (Foucault 2012: 218). El ciudadano se convierte en cuerpo dócil precisamente por (o a causa de) la instauración de un régimen doméstico de sujeción estricta según el modelo foucaultiano, puesto que la disciplina fabrica

[...] cuerpos sometidos y ejercitados, cuerpos dóciles. La disciplina aumenta las fuerzas del cuerpo (en términos de utilidad [para el Poder]) y disminuye esas fuerzas (en términos políticos de obediencia). En una palabra: disocia el poder del cuerpo; de una parte, hace de este poder una *aptitud*, una *capacidad* que trata de aumentar, y cambia por otra parte su energía y la convierte en una relación de *sujeción* estricta (Sierra González 2012: 32).

¿En qué medida la dominación que se describe en *Ginebra* se aproxima a tales modalidades de consecución de la obediencia? El grado de control del gobierno suizo sobre el ciudadano lleva las instituciones a ofrecer una forma indiferenciada de hiperprotección de cualquier peligro, aunque sea solo potencial: debajo de cada edificio de Ginebra hay un refugio nuclear, un espacio pulcro y hermético, absolutamente silencioso, «un lugar imposible de penetrar, ni siquiera con los oídos. El impacto inaudible del estallido nuclear» (Hopenhayn 2018: 61). El Estado que ha acogido a la protagonista-narradora y a su familia construye un modelo social optimizado que

⁹ Debe observarse que en la generosidad del «Estado que ampara» se oculta, sin embargo, un alto precio a pagar que invade la esfera de la salud, del bienestar como meta. El cuerpo del tráfugo político debe aceptar –en el estado de acogida– una suerte de histeria de la salud, que puede resultar antinatural, puesto que «la proliferación de lo sano es tan obscena como la proliferación de la obesidad. Es una enfermedad. Le es inherente una morbosidad. Cuando se niega la muerte en aras de la vida, la vida misma se tuerca en algo destructivo» (Han 2020: 51).

garantiza la protección del ciudadano contra riesgos abstractos, en función de un cierto resultado: hacerle sentir al individuo que esa amenaza es posible, y llevarlo así a la convicción de que la seguridad que el Estado le ofrece es imprescindible. Llevar a lo extremo este tipo de presión es una forma de *normación disciplinaria*, en términos foucaultianos: el Estado optimiza la protección de su población y, a cambio de esta seguridad, pretende (y consigue) hacer a la persona, sus gestos y sus actos conformes al modelo disciplinario que ha instaurado. Para la joven narradora de la novela «la prevención puede provocar antagonismo: por temor a una guerra habían creado un espacio de silencio absoluto [un refugio nuclear]. La amenaza del hombre lo condenaba a su acallamiento total. En las bauleras argentinas encerraban el olvido, en las suizas, la futura aniquilación. Un país mete a su pasado en el subsuelo y el otro guarda bajo tierra su porvenir» (Hopenhayn 2018: 61).

Tal como ya se ha visto, la herramienta concreta de la que se sirve el sistema gubernamental para guiar las conductas de sus habitantes y para llevar esos cuerpos a una condición de docilidad reside en el control continuo de un Estado rígido que impone *-lato sensu-* «dietas estrictas». El sistema estatal funciona como los modelos panópticos dieciochescos: vigila, observa, a menudo interviene en la gestión y el manejo del cuerpo, sin que el sujeto observado *-la ciudadanía domesticada-* tenga la exacta conciencia de los momentos en que la entidad controladora está presente.¹⁰

En *Ginebra* la aceptación de la disciplina propia del dispositivo de control y seguridad se funda *-de forma paradójica-* en la capacidad que ambos Estados (el argentino y el suizo) guardan de mostrar al ciudadano lo tangible que es la amenaza externa: un peligro *-concreto en el primer caso (la subversión roja) y abstracto en el segundo-* que vuelve imprescindible la «protección» estatal y la sumisión del individuo. Si se limita el alcance del análisis a la etapa suiza (la más extensa en el plano ficcional), cabría preguntarse si *-ante acciones que apuntan al emplazamiento de un régimen de sujeción-* es posible para el ciudadano vislumbrar la creación de espacios físicos capaces de desempeñar una función «defensiva» y sobre todo interrogarse acerca del modo en que *Ginebra* subraya el rol del Estado previsor y protector como constructor de individualidades obedientes por agradecidas. El cuerpo del ciudadano hiper-protegido de la Suiza descrita en la ficción vive en una seguridad silenciosa, se acostumbra a actuar en un entorno social obediente *-sabiéndose controlado-* y a moverse en él a partir de modos que el Estado *-en su rol de institución*

¹⁰ La continuidad del control es clave para el gobierno del cuerpo y se vuelve una práctica que actúa en un plano doble: por una parte, ya se vio, interviene en el nivel anatómico, pues moldea el cuerpo, es decir, lo hace más o menos funcional en base a la intensidad de los cuidados o de su falta. Por otra, actúa también en el plano político (*lato sensu*, como manera de ejercer un poder desde arriba sobre las formas de vida). De ahí que podría decirse que «la simpatía con los principales postulados de Michel Foucault en torno del ejercicio anatomo-político y de la emergencia de la mirada clínica [...] ha implicado que al explicar cómo se hicieron *dóciles los cuerpos*, se acepte que la disciplina propia de este dispositivo es la que opera el *panóptico* y que los principios biopolíticos implementados para el gobierno de las conductas de diversas poblaciones son hechos importantes para tener en cuenta a la hora de dilucidar los que vendrían a reconocerse como prácticas correspondientes en América Latina» (Pedraza Gómez 2014: 4).

salvífica- dibuja a medida, forjando unos patrones identitarios que cristalizan en el tiempo. El Estado es el «cofre salvífico» de la niña porque ejerce en cada individuo

[...] un control que nos fabrica, imponiéndonos una individualidad, una identidad. El individuo, en otros términos, con su cuerpo y su vida, es el resultado de una verdadera construcción operada desde el poder disciplinario. [...] En suma, el poder disciplinario fabrica la singularidad somática, el cuerpo sometido, aplicando sobre él la función-sujeto, y es, por esto, un poder individualizante (Lorenzini 2012: 94).

El sótano anti-atómico construido por el gobierno hiper-protector se vuelve, así, metáfora de un *estado-contenedor* que pretende imponerse como ente bienhechor y disciplinario, cuyo exceso de cuidado provoca, sin embargo, efectos degenerativos. Ahora, ¿qué efectos produce en el plano diegético el afán constante de la protagonista por describir el proceso de construcción del «sujeto obediente» que se le impone en Suiza? La atención que la joven le presta al programa de hiper-protección social estatal la aleja de los pocos y desdibujados recuerdos de la Argentina sitiada y militarizada que dejó atrás: la niña, asombrada por los mecanismos gubernamentales que imponen al ciudadano una condición de seguridad preventiva, se ve liberada del *esfuerzo del recuerdo* (de lo poco que conoció en el Sur) y sobre todo del *esfuerzo del volver a decir*. Este *no volver a decir* y este centrarse solo en el funcionamiento de la maquinaria del Poder del Estado que la acoge significa no tener que recuperar vivencias de dolor; en otras palabras, lleva al resultado de no tener que *vivirlas de nuevo*. Ahora bien, cabría preguntarse en qué grado la forma de sujeción que el Estado le impone en el presente (y que la aleja de la elaboración consciente de experiencias pasadas) puede ejercer en ella un efecto de anestesia emocional. ¿No se estará negando la joven una experiencia de terapia catártica -casi depurativa- a través del recuerdo (los días de la fuga de Buenos Aires) y la enunciación (el relato de aquellos hechos), que pasaría precisamente por el filtro del decir y del (re)vivir? Leonor Arfuch, en *Memoria autobiográfica*, sostiene el valor terapéutico del recordar, del decir y del volver a vivir, y afirma que

[...] en la dificultad de traer al lenguaje vivencias dolorosas que están quizás semiocultas en la rutina de los días, en el desafío que supone el *volver a decir*, donde el lenguaje, con su capacidad performativa, hace *volver a vivir*, se juega no solamente la puesta en forma -y en sentido- de la historia personal, sino también su dimensión terapéutica -la necesidad de decir, la narración como trabajo de duelo- y fundamentalmente ética, por cuanto restaura el circuito de la comunicación (Arfuch 2013: 76).

La brevedad de la experiencia de contacto de la narradora con el horror del régimen parece dejar la pregunta sin una respuesta exhaustiva. Existe, además, otro elemento que influye también en la imposibilidad de desentrañar la duda: el hecho de que en su caso no se trata de «restaurar el circuito de comunicación» que -en muchos adultos- había sido suprimido o inhibido por el Control autoritario, pues nunca antes había habido una verbalización de lo vivido. *Ginebra* puede leerse, así, como un regreso (no físico, pero sí de la memoria) a los espacios de la infancia que reconstruye la vida de la narradora y de sus padres según un modelo en parte auto-ficcional, un modelo en prosa coherente con la tendencia literaria actual en la que «el interrogante sobre *el padre*, la irrupción y predominancia de la memoria, la búsqueda de un sentido que

supera el aquí y ahora del *yo*, tienden a abrir las literaturas actuales de la memoria personal y de la confesión a esferas colectivas, a la generalidad de la historia» (Premat 2018: 134).

5. Breves reflexiones de cierre

La narración de las experiencias límites y la cuestión del grado de representación de lo indecible parecen encontrar en *Ginebra* una forma sesgada de traslación al plano textual: la perspectiva oblicua de la mirada adoptada obliga a seleccionar a un «lector imaginativo», capaz de captar en el texto los aspectos no expresados que se mantienen ocultos en el *decir menos* que adopta el autor del relato. De este modo, el punto esencial se desplaza de la presunta imposibilidad de la representación del horror al de la selección del *qué describir*. A su vez, desplazar la atención a los medios de representación significa asumir, en palabras de Jacques Rancière, que «el problema no es saber si se puede o se debe o no representar, sino qué se quiere representar y qué modo de representación se elige para ese fin» (Rancière 2005: 41).

En *Ginebra*, la magnitud estructural de la violencia del trauma dictatorial se suaviza a través del filtro de una narración que adopta estrategias enunciativas (la distancia geográfica y el desconocimiento de la crudeza de la represión, justificada por la mirada infantil) como formas para mantenerse alejada del *rictus de lo abyecto* y como paliativo de la violencia real. El eje de la narración se traslada a una dimensión doblemente lateral; la primera es la relación dialéctica entre familia e Historia, según el esquema que Julio Premat resume así: «la novela familiar, las preguntas sobre la pertenencia, la prolongación y la transmisión, que son inherentes a estas ficciones, conllevan una manera de pensar o de fantasear el tiempo, de percibir al pasado en el presente, y conllevan una pregunta dirigida a lo que fue en tanto que condición de posibilidad para el sujeto o para la obra por escribirse» (Premat 2018: 134). La percepción del pasado íntimo como parte de un tiempo histórico comunitario lleva a la segunda dimensión de la novela, es decir, a la metáfora del Poder protector: se pasa de la abyección explícita del Poder que aplasta y castiga con la muerte a la representación de un proyecto de obediencia del ciudadano como efecto del ejercicio riguroso y constante de una disciplina que crea ficticiamente el peligro potencial.

Referencias bibliográficas

- AMAR SÁNCHEZ, Ana María (2013), «El trazo oblicuo. Representaciones sesgadas del horror en la narrativa del Cono Sur», en DE VIVANCO ROCA REY, L. (ed.), *Memorias en tinta. Ensayos sobre la representación de la violencia política en Argentina, Chile y Perú*, Santiago de Chile: Ediciones Universidad Alberto Hurtado, 49-60.
- ARFUCH, Leonor (2013), *Memoria y autobiografía. Exploraciones de los límites*, Buenos Aires: FCE - Fondo de Cultura Económica.
- AUDRAN, Marie (2020), «De la bella durmiente cautiva a la Beya vengativa: el sueño como praxis somática de resistencia y liberación», en MONTES, A. - MORALES, M. C. (eds.), *Cuerpo y violencia. De la inermidad a la heterotopía*, Buenos Aires: Editorial Argus-a, 177-189.

- AVELAR, Idelber (2000), *Alegorías de la derrota. La ficción postdictatorial y el trabajo del duelo*, Providencia: Cuarto Propio.
- CÁNOVAS, Rodrigo (2019), *Escenas autobiográficas chilenas*, Santiago: Ediciones Universidad Católica de Chile.
- COBAS CARRAL, Andrea (2012), «Volver a la casa de los conejos», en SILVA, G. (coord.), *Literatura y representación en América Latina. Diez ensayos críticos*, Buenos Aires: NJ editor, 95-104.
- DI NUCCI, Sergio (2006), «La otra orilla», *Página 12* (12 de febrero de 2006), sin numeración.
- FOUCAULT, Michel (2017), *La verdad y las formas jurídicas*, traducción de Enrique Lynch, Barcelona: Gedisa.
- FOUCAULT, Michel (2001), «Entretien avec Michel Foucault», en *Dits et écrits*, Paris: Gallimard, 140-160.
- FOUCAULT, Michel (2006), *Seguridad, territorio, población. Curso en el Collège de France (1977-1978)*, traducción de Horacio Pons, Buenos Aires: Fondo de Cultura económica.
- FOUCAULT, Michel (2012), *Vigilar y castigar. Nacimiento de la prisión*, traducción de Aurelio Garzón del Camino, Madrid: Siglo XXI.
- FOUCAULT, Michel (2019), *Historia de la sexualidad II. El uso de los placeres*, edición de Julia Varela y Fernando Álvarez-Uría, traducción de Martí Soler, Madrid: Siglo XXI.
- HAN, Byung-Chul (2020), *La expulsión de lo distinto. Percepción y comunicación en la sociedad actual*, Barcelona: Herder.
- HERNÁNDEZ MARTÍNEZ, Cuauhtémoc Nattahí (2012), «Foucault. Las relaciones entre el poder y la vida», en FERNÁNDEZ AGIS, D. – SIERRA GONZÁLEZ, Á. (eds.), *La biopolítica en el mundo actual. Reflexiones sobre el efecto Foucault*, Barcelona: Laertes, 65-88.
- HOPENHAYN, Silvia (2018), *Ginebra*, Buenos Aires: Alfaguara – Penguin Random House.
- LOGIE, Ilse (2013), «A la búsqueda de un lugar de enunciación apropiado: la década de los setenta argentinos en *Historia del llanto*, de Alan Pauls», en DE VIVANCO ROCA REY, L. (ed.), *Memorias en tinta. Ensayos sobre la representación de la violencia política en Argentina, Chile y Perú*, Santiago de Chile: Ediciones Universidad Alberto Hurtado, 163-180.
- LOGIE, Ilse – WILLEM, Bieke (2015), «Narrativa de la posmemoria en Argentina y Chile: la casa revisitada», *Alternativas* 5, sin numeración.
- LORENZINI, Daniele (2012), «Mostrar una vida. Foucault y la (bio)política de la visibilidad», en FERNÁNDEZ AGIS, D. – SIERRA GONZÁLEZ, Á. (eds.), *La biopolítica en el mundo actual. Reflexiones sobre el efecto Foucault*, Barcelona: Laertes, 89-116.
- LUDMER, Josefina (2020) [2010], *Aquí América latina. Una especulación*, Buenos Aires: Eterna cadencia editora.
- MASIELLO, Francine (2001), *El arte de la transición*, Buenos Aires: Grupo Editorial Norma.
- NOGUEROL JIMÉNEZ, Francisca (2008), «Narrar sin fronteras», en MONTOYA JUÁREZ, J. – ESTEBAN, Á. (eds.), *Entre lo local y lo global. La narrativa latinoamericana en el cambio del siglo (1990-2006)*, Madrid: Iberoamericana-Vervuert, 19-33.
- PANIAGUA GARCÍA, José Antonio (2019), «Saldar la cuenta. Teorías, políticas y estrategias expresivas de la literatura latinoamericana en español (1973-2018)», *Catedral Tomada – Revista literaria latinoamericana* 7(13), I-XII [disponible en <<http://catedraltomada.pitt.edu/ojs/index.php/catedraltomada/article/view/439/400>>, 7/6/2022].

- PEDRAZA GÓMEZ, Zandra (2014), «Al otro lado del cuerpo: el dominio de la diferencia en América Latina», en CARDONA RODAS, H. Y PEDRAZA GÓMEZ, Z. (eds.), *Al otro lado del cuerpo. Estudios biopolíticos en América Latina*, Bogotá: Ediciones Uniandes, Laertes, 1-19.
- PREMAT, Julio (2018), «Los pasos en las huellas: la novela de memoria en Argentina», *Romanica Olomucensia* 30(1), 125-138.
- RANCIÈRE, Jacques (2005), *El viraje ético de la estética y la política*, traducción de María Emilia Tijoux, Santiago de Chile: Palinodia.
- ROCCA, Pablo (2015), «Dificultades de lo actual. Un panorama de la literatura uruguaya cercana», *Casa de las Américas* 281, octubre-diciembre 2015, 24-39.
- RODRÍGUEZ BATISTA, Ardiel (2012), «Hacia una perspectiva biopolítica de la terapia psicológica», en FERNÁNDEZ AGIS, D. – SIERRA GONZÁLEZ, Á. (eds.), *La biopolítica en el mundo actual. Reflexiones sobre el efecto Foucault*, Barcelona: Laertes, 117-136.
- RUDAS, Gabriel – CAMPO, Óscar Daniel (2017), «Formas de la memoria. Narrativa colombiana contemporánea», *ALEA*, Río de Janeiro 19(2), mayo-agosto de 2017, 255-274.
- SARLO, Beatriz (2019), *Escritos sobre literatura argentina*, Buenos Aires: Siglo XXI Editores.
- SIBILIA, Paula (2013) [2005], *El hombre postorgánico. Cuerpo, subjetividad y tecnología digitales*, Buenos Aires: Fondo de Cultura Económica.
- SIERRA GONZÁLEZ, Ángela (2012), «Cuerpo y terror. ¿Una relación política?», en FERNÁNDEZ AGIS, D. – SIERRA GONZÁLEZ, Á. (eds.), *La biopolítica en el mundo actual. Reflexiones sobre el efecto Foucault*, Barcelona: Laertes, 11-40.
- SOSNOWSKI, Saúl (2019), «El vacío y la letra», en NEMRAVA D. – LOCANE, J.J. (eds.) *Experiencias límites en la ficción latinoamericana*, Madrid: Iberoamericana – Vervuert, 307-315.

EL HÁBITO. CUBRIMIENTO, DESNUDEZ Y TRANS-VESTISMO EN LAS CRÓNICAS DE INDIAS

Marina Estefanía Guevara

Univerzita Palackého v Olomouci, Katedra romanistiky, Filozofická fakulta,
Křížkovského 10, 771 80 Olomouc, Repúblika Checa
marinaestefania.guevara01@upol.cz

The Habit. Covering, nudity, and trans-vestism in chronicles of the Indies

Abstract: This article proposes a reading, in some texts of the 16th century, of the way in which colonial subjects apprehend the existence and corporality of others, as well as their own, through the figure of the garments, of their absence (nudity), and of their displacements (“trans-vestism”). The habit – what covers and identifies, the custom – is here the complementary face of the figure of “discovery”. The vestment served as one of the first parameters for the classification of the other. As protection, dissimulation, or ritual, clothing invests bodies with new potentialities, with the body being understood here as an active and complex process of appropriation according to which certain historical and cultural possibilities are embodied. Performativity is the repetition that the law needs to update itself. The European narrative, especially, was focused from the beginning on the nudity of others, but some conquerors also experienced, for different reasons, a change of habit. Trans-vestism, on the other hand, can represent survival strategies, or gestures of identity adjustment, whether of gender or social status. The new reality of *mestizaje* in the colony came to problematise the social categories established in the Occident. In the act of searching for and redefining this new reality, these people question the very notion of identity, traditionally understood as something stable, and allow us to destabilise the idea that the colonial binary is immutable.

Keywords: clothing; discovery; gender; colonisation; *mestizaje*

Resumen: Este artículo propone una lectura, en algunos textos del siglo XVI, del modo en que los sujetos coloniales aprehenden la existencia y la corporalidad de los otros, a la vez que los propios, a través de la figura de las vestiduras, de su ausencia (la desnudez) y de sus desplazamientos (el «trans-vestismo»). El hábito -lo que cubre e identifica, la costumbre- es aquí la cara complementaria de la figura del «descubrimiento». El vestido sirvió como uno de los primeros parámetros de clasificación del otro. Como protección, disimulo

o ritual, la ropa inviste de nuevas potencialidades a los cuerpos, entendidos aquí como un proceso de apropiación activo y complejo según el cual se encarnan ciertas posibilidades históricas y culturales. La performatividad es la repetición que la ley necesita para actualizarse. El relato europeo, especialmente, se fijó desde el principio en la desnudez ajena, pero también algunos conquistadores experimentaron por distintas razones el cambio de hábito. El trans-vestirse, por su parte, puede representar estrategias de supervivencia, o bien gestos de ajuste de identidad, sea de género o de estamento social. La nueva realidad del mestizaje en la colonia vino a problematizar las categorías sociales establecidas en Occidente. En el acto de buscarla y redefinirla, estos sujetos cuestionan la noción misma de identidad, tradicionalmente entendida como algo estable, y nos permiten desestabilizar la idea de que la binariedad colonial es inmutable.

Palabras clave: vestimenta; descubrimiento; género; colonización; mestizaje

1. Introducción

El cuerpo socializado en una determinada cultura es un cuerpo habituado a ciertos repertorios de signos, entre los cuales se encuentra la ropa que viste. ¿Cuánto influyen, en el reconocimiento mutuo que puede llegar a significar un encuentro entre culturas, la intencionalidad de los sujetos de mostrarse de una manera y cuánto los códigos sociales que cada parte trae incorporados? Nos proponemos en esa clave leer algunos textos, principalmente del siglo XVI, que narran la coyuntura inicial de la conquista y la colonización en el continente americano, haciendo foco en las representaciones de la existencia de los otros, y la propia, a través de la figura de las vestiduras, de su ausencia –la desnudez– y de sus «desplazamientos»: el disfraz y el «trans-vestismo». No pretendemos sacar conclusiones terminantes a partir de evidencia fragmentada, ni mucho menos aportar explicaciones que justifiquen los dramáticos hechos acontecidos. Intentaremos mostrar cómo las divergencias en estas prácticas corporales ritualizadas produjeron un conflicto entre los sistemas de categorización, cómo se impuso el binarismo y al mismo tiempo persistió la posibilidad de subvertirlo.

Sin problematizar demasiado este género, que ha sido objeto de interesantísimas discusiones, pensamos, a los efectos de este trabajo, a las Crónicas de Indias como un subgénero de la historiografía hispana. Si bien no es el rigor científico su marca característica, tampoco podemos pensarlas en términos de ficción o de literatura, en tanto estas se limitan a ciertas prácticas de escritura que no coinciden con nuestro objeto. Este recorte de textos plantea una relación con determinados hechos históricos y los crea discursivamente. En cualquier caso, contar una historia, sea esta ejemplar o un antimodelo, es siempre una forma de asentar una moral. La narrativa está íntimamente relacionada «con temas como la ley, la legalidad, la legitimidad o, más en general, la autoridad» (White 1992: 28). La intensa necesidad de clasificar de algún modo a los otros¹ está directamente relacionada con los derechos y las

¹ Utilizo la forma en neutro plural, ya en uso en muchos registros del español contemporáneo, y, sin embargo, aún resistida por las academias de la lengua, para dar cuenta de la existencia de otros géneros en las culturas del continente americano para los que la oposición binaria masculino/femenino no era suficiente. El uso de este inclusivo no es consistente a lo largo del texto porque no se pretende normativo, sino un gesto retórico que llame la atención sobre este hecho.

jerarquías que se les aplicarán y con el lugar que ocuparán en tamaña redefinición del universo social.

No profundizamos en las especificidades que la conquista y el mestizaje tuvo en los diferentes continentes americanos, sino que partimos de la observación de tendencias generales en los modos culturales de conceptualizar entre los pueblos americanos que no compartían con los europeos. Los textos de Cristóbal Colón, Hernán Cortés, Bernal Díaz del Castillo, Francisco López de Gómara, Álvar Núñez Cabeza de Vaca, Fray Diego Durán, Pedro Cieza de León, Felipe Guaman Poma de Ayala, Pachacuti Yamqui y los documentos nahuas compilados en *Visión de los Vencidos*² que aquí recorreremos tienen una orientación argumentativa específica, relacionada con su versión de los hechos y los intereses personales y colectivos que estaban en juego.

Si bien indagamos también en fuentes no europeas, las leemos mediadas, al menos, por el sistema de escritura occidental y en un contexto de profundas transformaciones marcadas por el rechazo de costumbres que resultaban conflictivas con los modelos europeos. La noción de «sujeto colonial» es la que más se ajusta a esta situación y está atravesada por «la importancia del concepto de la relación jerárquica binaria en la construcción de la alteridad» (Adorno 1988: 62). El sujeto se reconoce en el reconocimiento del otro, donde fija sus propios límites. La creación de la alteridad parece ser un proceso cultural necesario e inevitable, sea para el sujeto colonizador como para el colonizado. La mentalidad europea, podemos suponer, se preguntaba dónde se ubicaba la nueva humanidad dentro de sus propios esquemas escolásticos. Su modelo epistemológico era la similitud con lo ya conocido, o su reverso, la antítesis. ¿Acaso existía la posibilidad de que se encontrara fuera de esta dualidad?

2. *Habitus* y performatividad

Para estos sujetos coloniales, la vestimenta era un parámetro clave para la clasificación de otros sujetos en el esquema social. El hábito (del latín *habeo* ‘tener’, del cual derivan también, por ejemplo, habitación, habilidad y prohibido) es aquello que, cubriendo, identifica; y la costumbre (de *consuetudo*, que dio también, al menos en italiano, francés y portugués *costume* ‘traje típico o disfraz’), la repetición que instituye.

Está, por supuesto, relacionado con el concepto de *habitus* tal como lo definieron Mauss (1950) y Bourdieu (1999), aquellas técnicas corporales y rituales que constituyen la pertenencia a una cultura o grupo social. Se trata de la experiencia incorporada, prácticas que son a la vez formadoras y formativas de los recursos y estrategias con que cuenta cada persona para percibir el mundo y actuar en él. En latín, el término *habitus* se utilizó como traducción de la virtud de la *hexis* en Aristóteles: la facultad, lo adquirido, opuesta al *ethos* como repetición pasiva de actos. Por su

² Abreviaturas de obras comentadas: CP: Pedro Cieza de León (*Crónica del Perú*); HGI: Francisco López de Gómara (*Historia general...*); HINE: Fray Diego Durán (*Historia de las Indias de Nueva España...*); HVC: Bernal Díaz del Castillo (*Historia Verdadera...*); IIC: Hernán Cortés (*Segunda Carta de Relación*); IV y IIIV: Cristóbal Colón (*Viajes, Primero y Tercero*); NC: Guaman Poma de Ayala (*Nueva Corónica y buen gobierno*); Nfrg: Álvar Núñez Cabeza de Vaca (*Naufragios*); RARP: Pachacuti Yamqui (*Relación de antigüedades de este reyno...*); VV: *Visión de los vencidos* (Miguel León-Portilla).

parte, el análisis del discurso retórico, que reformuló en el siglo XX las categorías aristotélicas, nos ayudará a observar cómo nuestros sujetos coloniales construyen su *ethos*, definido ahora como la imagen discursiva del enunciador basada en su posición institucional (Amossy 2001).

La «raza» era una de las categorías que aplicaban los colonizadores para aprehender y clasificar y otra, transversal, lo que hoy llamamos género, es decir, la asunción individual de determinados rasgos diferenciados que nuestra cultura asigna a la genitalidad. No parece ahora casual que el mismo vocablo designe en español la tela de la que se confeccionan las vestiduras. La ropa, como los adornos corporales, provee información que clasifica en términos de género, de racialización y otras jerarquías. Sirve para transformar la carne y los huesos en la forma culturalmente prescrita de una persona (Joyce 1998). Entendemos el cuerpo como un proceso de apropiación activo y complejo, según el cual se encarnan ciertas posibilidades históricas y culturales. Esto significa que su existencia no estaría determinada por algún tipo de esencia interior, sino que la forma concreta en que se manifiesta es la actualización de alguna de esas posibilidades (Butler 1998).

El vestido aparece en nuestros textos asociado con estrategias de supervivencia, de adaptación y también de productividad. Sirve para clasificar, está culturalmente inscripto y modela el cuerpo, ya que no solo lo adorna, de maneras socialmente marcadas. Las vestiduras son aquello que típicamente cubre el cuerpo humano. El verbo cubrir tiene origen en el latín *cooperire*, de *operio*, que puede significar 'enterrar', 'ocultar', 'disimular' o 'cargar'. Como forma de protección, de disimulo o de ornamento, puede investir a los seres de nuevas potencias y afectividades. Por eso, aquí proponemos una lectura que aborde la ropa como cara complementaria de la figura del «descubrimiento».

El cubrimiento que constituye al sujeto está formado no solo por la repetición consistente o citación lingüística de las normas, sino también por los encuentros corporales con otros sujetos (Hollywood 2002). La ley se actualiza en forma de «actos performativos». Esta noción, tomada en principio de la lingüística, refiere a los enunciados que tienen la capacidad de accionar en la realidad dadas determinadas condiciones, es decir, que pertenece al campo de la semántica-pragmática. En el marco de la teoría de los actos de habla que Austin (1975) delineó, se considera performativa a aquella práctica discursiva que realiza o produce lo que nombra en el contexto adecuado (por ejemplo, prometer, apostar o inaugurar). Para este autor, las emisiones performativas son afortunadas si se cumplen reglas específicas mientras que, por ejemplo, la *performance* teatral implica una enunciación (*utterance*) sin intencionalidad (Hollywood 2002).

El concepto fue adaptado por la antropología y la sociología. Para Victor Turner (1987), la noción de *performance* pertenece al campo del teatro ritual y está relacionada con la idea de una acción social repetida como «reactuación y reexperimentación» de significados socialmente establecidos. La *performance* legitima y explicita las normas socioculturales, como una manera de regular los conflictos internos y sostener la cohesión social.

Judith Butler traslada esta noción al género como categoría social y lo declara «[...] una identidad instituida por una repetición estilizada de actos», que no solo constituyen la identidad del actor, sino que «[...] la constituyen en ilusión irresistible, en el objeto de una creencia» (Butler 1998: 297). Sin embargo, la dimensión individual de los actos performativos no quita que sean también experiencia compartida y acción colectiva. La identidad no es más que un resultado performativo y en ese carácter «reside la posibilidad de cuestionar su estatuto cosificado» (*idem*). Las ideas mismas de un sexo esencial están constituidas como una estrategia de encubrimiento del aspecto performativo del género, del mismo modo que, intentaremos mostrar, sucede con la raza y la racialización.

3. La desnudez

¿Des-cubrir puede significar llegar a conocer a otra persona? En su ineludible *La conquista de América: El problema del otro*, Tzvetan Todorov (1987) hace un recorrido por cuatro instancias de la colonización en términos de relaciones semióticas con la alteridad. Los diarios de Cristóbal Colón son su primer objeto de análisis en el capítulo «Descubrir» y una de sus más célebres observaciones es que Colón, debido a las limitaciones de su modelo epistemológico, descubrió América, pero no logró descubrir a los americanos.

El discurso de los colonizadores europeos se fijó desde el principio en la desnudez de la alteridad y dio lugar a una distinción: las personas se visten o no se visten, asociando «más ropa» a «más cultura». El sintagma con que el *Diario del Primer Viaje* de Colón designa por vez primera a los otros es «gente desnuda» (IV: 110). Está fechado el «Jueves, 11 de Octubre» de 1492, en una torsión de la temporalidad propia del relato que de su texto perdido hace el padre Las Casas.

Aquí es cuando efectúa el acto de habla asertivo y performativo³ inicial en este género, en «palabras formales del almirante»: «Ellos andan todos desnudos como su madre los parió, y también las mugeres, aunque no vide más de una harto moça» (IV: 110). Resalta su juventud y su belleza y su mirada se detiene en los atributos físicos: hermosos cuerpos y buenas caras, los cabellos (comparados sistemáticamente con las crines de los caballos), «la color» de su piel y cómo se pintan.

Por donde va el relato se detiene la mirada sobre la ausencia de ropa, los adjetivos «desnudo», «desnuda», «desnudos» aparecen 22 veces en el *Primer Viaje*. El *topos* de la desnudez está ligado a la inocencia y a la obediencia y, a su vez, relacionado con el mito del paraíso. El «Martes, 25 de Diciembre, día de Navidad» constata que las personas que habitan las islas «aman a sus próximos como a sí mismos» (IV: 178) y el «Jueves, 21 de Hebrero» que el clima es «temperadissimo» (IV: 212), de modo que Colón está seguro de haber descubierto «el fin del Oriente» y, por consiguiente, el Paraíso Terrenal. La desnudez, en la cultura occidental, «es inseparable de una signatura teológica» (Agamben 2011: 83). La desnudez que no se siente como

³ En términos filosóficos, las proposiciones asertivas o constativas son siempre, hasta un punto, performativas.

vergüenza tiene que ser previa al pecado y no se interpreta como ausencia de vestidura, sino como un «vestido de gloria».⁴

Colón, como observó Todorov, no se preocupa por entender, sino solo por hacer coincidir sus percepciones con sus juicios previos. Su propio *habitus* no deja ninguna grieta por la que se pueda colar la diferencia. Lo más curioso es que en el *Tercer Viaje* (1498-1500) se «da cuenta» de que el mundo no es redondo como pensaba. Ingresa en una zona donde el mundo se sexúa y, en el mismo acto performativo, adquiere un género: *muger*. La curvatura de la mar es palabra desnuda que el hombre ha descubierto.

Agora vi tanta disformidad como ya dixé, y por esto me puse a tentar esto del mundo y hallé que no era redondo en la forma que escriven, salvo que es de la forma de una pera que sea toda muy redonda, salvo allí donde tiene el pezón, que allí tiene más alto, o como quien tiene una pelota muy redonda y en un lugar de ella fuese como una teta de muger allí puesta, y que esta sea debajo la línea equinocial y en esta mar Occéana en fin de Oriente (IIIV: 535-536).

Descubrir, entonces, es desnudar, exponer al otro a su propia desnudez como dios ante el pecado y la desobediencia de sus criaturas. La desnudez deviene acontecimiento.

Como seguiremos viendo más adelante, una de las principales debilidades de Todorov, según, entre otras, Silverblatt (1987), es que minimiza las relaciones de poder que hace falta tener en cuenta en cualquier análisis de la colonización. Añadiremos que la secuencia de capítulos: «Descubrir – Conquistar – Amar – Conocer» remite a un proceso de establecimiento de relaciones afectivas y, por lo tanto, romantiza involuntariamente la violencia, dando por sentado un deseo genuino de conocer al otro, y obliterando el de diferenciarse y someter.

4. Desnudarse

El colonizador desnudo por excelencia es Álvaro Núñez Cabeza de Vaca, quien saliendo de Cuba a «descubrir» la Florida en 1527, fue sorprendido por un terrible huracán. De una expedición de seiscientos hombres sobrevivieron al final del viaje solo cuatro, completamente despojados de ropa y cualquier objeto de su cultura. Caminaron durante ocho años por el sur del actual territorio de los Estados Unidos hasta retomar contacto con otros españoles cerca del golfo de California, actual México, en 1536.

Desnudarse es descubrirse (mudar los cueros, cuando la intemperie convierte a la piel en un nuevo recubrimiento) podría ser una clave de los *Naufragios*, sus memorias de este suceso, donde el narrador construye su *ethos* sobre la carencia (de rumbo, de ropa: «perdido y en cueros» es un sintagma recurrente) para justificar la calidad del «servicio» que tiene para ofrecer a su superior. «Así desnudo, el yo sería una suerte de espacio despojado (España ha quedado atrás) que se irá llenando con lo desconocido –América– hasta lograr nuevo ser, nueva identidad» (Molloy 1993: 225). Descubierto por las fuerzas de la naturaleza, la pérdida introduce la relatividad necesaria para que pueda empezar a entender otros sistemas de valores diversos al propio.

⁴ Agradezco a Daniel Link por llamarme la atención sobre este punto durante la lectura de este artículo.

La experiencia subjetiva de la desnudez se completa otra vez en el momento en que se expone a la mirada de otros, ya que el hombre deviene ininterpretable sin el hábito que lo constituye:

[...] y otro día de mañana alcancé cuatro cristianos de caballo, que recibieron gran alteración de verme tan extrañamente vestido y en compañía de indios. Estuviéronme mirando mucho espacio de tiempo, tan atónitos, que ni me hablaban ni acertaban a preguntarme nada (*Nfrg*: XXXIII).

La desnudez no solo desestructura a los «iguales», los habituados a usar vestimenta, sino también a los otros, entre quienes había obtenido el estatus de «ser vestido» y ahora tienen que redefinirlo: «[...] mas cuando ellos [los indios] nos vieron así en tan diferente hábito del primero y en manera tan extraña, espantáronse tanto que se volvieron atrás» (*Nfrg*: XII). El hábito es la costumbre, la práctica individual que en la repetición (performativa) instituye una ley social. El hábito diferente espanta, pues solo la repetición frecuente convierte lo incomprensible en aprehensible.

La misma sorpresa la causa cuando, después de su larga travesía, vuelve a «contactar» con los suyos. En el acto de vestirlo, lo reincorporan a su propia cultura. Sin embargo, Cabeza de Vaca está todavía, por un tiempo, marcado físicamente. Su cuerpo no soporta ni la ropa ni las camas de su cultura: «[...] y de lo que tenía nos dio de vestir; lo cual yo por muchos días no pude traer, ni podíamos dormir sino en el suelo» (*Nfrg*: XXXVI). Como antes hiciera, de sus camisas, velas para barcos, hace ahora, de su propio cuero, única ropa y cobija.

5. Cubrirse

Miguel León-Portilla compiló en 1959 una serie de relatos sobre la conquista de México desde la perspectiva indígena, que llamó *Visión de los Vencidos*. Se trata de traducciones del náhuatl y lecturas de códices, anales y cantares, por supuesto mediadas culturalmente por el tiempo y el sistema de escritura occidental. Aquí encontramos, por ejemplo, versiones completamente diferentes de algunos episodios claves en la historia de la primera fase de la colonización, como el primer avistamiento de españoles, la matanza de Cholula o la tristísima historia de la caída de México-Tenochtitlán, la ciudad más grande y maravillosa hasta entonces conocida. En este primer fragmento, los mensajeros de Moctezuma resaltan de los españoles el exceso con que se cubren, sus vestidos de hierro:

Sus aderezos de guerra son todos de hierro: hierro se visten, hierro ponen como capacete a sus cabezas, hierro son sus espadas, hierro sus arcos, hierro sus escudos, hierro sus lanzas. Los soportan en sus lomos sus «venados». Tan altos están como los techos.

Por todas partes vienen envueltos sus cuerpos, solamente aparecen sus caras. Son blancas, son como si fueran de cal. Tienen el cabello amarillo, aunque algunos lo tienen negro. Larga su barba es, también amarilla, el bigote también tienen amarillo. Son de pelo crespo y fino, un poco encarrujado (*Lo que vieron los mensajeros*, *VV*: 36).

El *habitus* de los pueblos mexicas, si bien más acostumbrados a los atavíos, les dificulta la interpretación de esos cuerpos demasiado saturados de signos opacos. ¿Por qué los descubridores están cubiertos? Hará falta la reiteración de los encuentros

para convertir a los venados en caballos y a los vestidos de hierro en guerreros, con modos muy diferentes de performar la guerra.

Entre las mujeres mexicas, al parecer, existía la costumbre de cambiar de ropa. Las tlatelolcas, por ejemplo, se vistieron de hombres para poder luchar al lado de sus hermanos. Por cierto, el cambio de vestimenta también era un modo de protegerse de los raptos y otras violencias, puesto que observaban que los españoles preferían entre ellas a las mujeres de piel más clara, «las de trigueño cuerpo», pero también, se infiere, a las que en su ropa mostraban ser más «ricas». Por eso, se untaban la cara de lodo y vestían andrajos, hilachas, harapos.

Y también se apoderan, escogen entre las mujeres, las blancas, las de piel trigueña, las de trigueño cuerpo. Y algunas mujeres a la hora del saqueo, se untaron de lodo la cara y se pusieron como ropa andrajos. Hilachas por faldellín, hilachas como camisa. Todo era harapos lo que se vistieron (*Los españoles se adueñan de todo*, VV: 106-107).

Aquí, el hecho de cubrirse cumple la función de ocultamiento, ser lo que no se es para proteger el cuerpo. Pero también sabemos que algunos españoles aprendieron a disfrazarse de mexicas como táctica de guerra:

Ahora bien, los españoles muchas veces se disfrazaban: no se mostraban lo que eran. Como se aderezan los de acá, así se aderezaban ellos. Se ponían insignias de guerra, se cubrían arriba con una tilma, para engañar a la gente, iban del todo encubiertos, de este modo hacían caer en error (*Contraataque de los mexicas*, VV: 101).

Cubrirse, en esta instancia, significa encubrir. En este caso, se trata de un quiebre de las reglas rituales de la guerra con el objetivo de ganar y destruir. La guerra tenía, al menos entre los pueblos del centro de México, un sentido sacral y una ritualidad muy específica, que incluía preparaciones físicas con canciones, pintura corporal y atavíos sagrados. Además, para que los vencedores se consideraran honrados en su victoria, debía haber un equilibrio relativo entre las fuerzas combatientes, en tanto que vencer a un enemigo debilitado o en desigualdad de condiciones no era considerado virtuoso (Clendinnen 1993). Las estrategias marciales europeas, que admitían este tipo de engaños, deben haberles resultado radicalmente incomprensibles.

6. Investir

El poder de las vestiduras debería haber sido experimentado por Cortés cuando los mensajeros del huey tlatoani le presentaron, en el primer encuentro, las prendas de Quetzalcóatl. En el *Códice Florentino*, uno de los recogidos por León-Portilla, surge la teoría de que Moctezuma creía que Cortés era la serpiente emplumada que había partido hacia el occidente con la promesa de regresar, una de las justificaciones de la parálisis con que reaccionó a la noticia de la llegada de los futuros invasores. Antes de que llegaran a la ciudad, se relata, el tlatoani le envía las investiduras de Quetzalcóatl, como quien invistiendo re-conoce, pero trata de convencerlo de que no se acerque más. Con detalle exhaustivo se describe esta ofrenda de atavíos, que está llena de significados rituales:

En seguida atavían al capitán. Le pusieron con esmero la máscara de turquesas, en ella estaba fijada la banda travesaña de pluma de quetzal. Y de esta máscara va pendiendo, en ella está la orejera de uno y otro lado. Y le pusieron el chalequillo, lo enchalecaron. Y le pusieron al cuello el collar de petatillo: el petatillo de chalchihuites: en medio tiene un disco de oro. Después, en su cadera le ataron el espejo que cae hacia atrás y también le revistieron por la espalda la manta llamada «campanillante» (*Llegan los mensajeros ante los españoles*, VV: 32-33).

Tenemos que considerar, entre otras cosas, que la narración de estos informantes está basada en la «lectura» de los códices. Largo es el camino desde el testimonio oral hasta la versión en español: el mensaje está, además de traducido, transpuesto, ya que «en el México precolombino los contenidos hacen cuerpo con la forma expresiva y por lo tanto no pueden desprenderse de ella» (Johansson 2009: 6). Es decir, se trata de una práctica citacional a través de la cual los sujetos y los discursos son continuamente constituidos.

Sin embargo, la versión de Hernán Cortés en la segunda de sus *Cartas de relación* acerca de este primer encuentro con los mensajeros es muy diferente. Los conflictos de valor se ponen en evidencia en esta escena. La manera de este último de narrar el intercambio de regalos que constituía el ceremonial mexica es muy suscita: «[...] me dio de su parte cierta ropa y piedras y plumajes [...] Yo les di otras cosas de las de España, con que fue muy contento...» (*IIC*: 168).

Si bien Todorov dice que Cortés es un hombre sensible a las apariencias porque su primer gasto cuando lo nombran cabeza de la expedición fue comprarse un traje que remarque su estatus, no explica su reacción tan medida ante tamaña ofrenda. Y aunque intenta «no leer estos textos como enunciados transparentes, sino tratar de tener en cuenta al mismo tiempo el acto y las circunstancias de su enunciación» (Todorov 1987: 60), termina de alguna forma enamorado de la figura del conquistador, y en él de la «superioridad» de su propia cultura representada por la posesión de la escritura alfabética.

«Antes de ganar la partida, los españoles ya habían logrado una victoria decisiva: la que consiste en imponer su propio tipo de guerra; su superioridad ya no está en duda» (Todorov 1987: 101). Sin embargo, las victorias se producen siempre en el marco de ciertas reglas del juego. Cortés tampoco parece poder salirse de su *habitus*. ¿Es repetir tozudamente los guiones de su propia cultura realmente un signo de «dominio semiótico»? Ante el sitio de Tenochtitlán, la resistencia indígena fue radical y deliberadamente larga. ¿Es un trofeo acorde a su estatus la entrada en la ciudad que más había admirado y deseado conquistar, casi totalmente destruida y desolada?

Para Cortés, el conflicto está siempre minimizado y esto es parte de la estrategia de diseño de su *ethos*, es decir, de su imagen pública y retórica basada en la necesidad de justificar sus infracciones y la desobediencia a su superior. Pero Clendinnen ya nos mostró que el «especialista en comunicación humana» que Todorov había visto en él encontraba sus límites, por ejemplo, ante la constatación de una indiferencia «antinatural» a la muerte: una terrorífica y radical demostración de alteridad (Clendinnen 1993) y de sus dificultades cognitivas y prácticas para manipularlos.

7. Vestirse de lengua

Cubrirse con ropa y nombres europeos es lo que correspondía a los indios-lengua, es decir, individuos bilingües que con más o menos violencia fueron tomados para el servicio de intérpretes para los españoles. Para llegar a ser tales, «debían de ser bautizados y vestidos con ropas europeas, además de aprender el idioma extranjero que los habilitaba como lenguas» (Glantz 2006: s. p.). A través de la educación, del entrenamiento, del moldeado del cuerpo, se incorporan no solo representaciones sociales sino también reglas de conducta y prácticas. El *habitus* permite explicar la correlación entre las posibilidades objetivas y las expectativas subjetivas en toda acción humana, pero también las disparidades que pueden ocurrir en casos de disonancia entre disposiciones y estructuras, en periodos de crisis, cambio social o confrontación con otras culturas (Sapiro 2015).

Es excepcional la situación de la emblemática Malintzin, trilingüe, quien además de conservar las ricas ropas de su tierra, aparece vistiéndolas en los códices representada con tanto detalle que muchas veces su tamaño es mayor al de otras personas a su alrededor. Si bien es verdad que Malintzin debe mudar su nombre a uno occidentalizado, le transfiere de alguna manera su nombre a Hernán Cortés, a quien llaman «el capitán Malinche y ella deja de ser la india Malinalli para ser nombrada solamente Marina» (Glantz 2006b: s. p.). Así lo narra Bernal Díaz del Castillo, un soldado de la expedición de Cortés a México, que para reclamar las recompensas por su participación en la conquista, de las que lo habían despojado, escribe en 1575 su *Historia verdadera de la conquista de la Nueva España*.

Diferente es el caso de Melchorejo, otra «lengua» que probablemente nunca contó con ciertos privilegios de su colega y, en cuanto pudo, se desvistió y huyó: «[...] se había ya huido con los de aquel pueblo de Tabasco; porque según parecía, el día antes, en la Punta de los Palmares dejó colgados sus vestidos que tenía de Castilla y se fue [...]» (HVC: 77). Como Cabeza de Vaca, desnudo y en una canoa, se internó en las aguas de la transformación: «[...] al recobrar su libertad, el esclavo recupera su verdadero aspecto y abandona el atuendo que lo desnaturaliza» (Glantz 2006: s. p.). La ropa «de Castilla» colgada por Melchorejo en el Palmar equivale para Glantz «a un sacrificio y puede compararse con la ropa de los españoles colgada en el altar de los sacrificios» (*idem*).

En Bernal Díaz del Castillo encontramos también el caso del fraile Gerónimo de Aguilar, posteriormente devenido lengua, quien después de un naufragio había quedado prisionero de los mayas en la península de Yucatán durante ocho años. Cuando los españoles lo encontraron, grande fue su sorpresa por el cambio de apariencia, puesto que «Aguilar ni más ni menos era que indio»:

[...] porque de suyo era moreno y tresquilado a manera de indio esclavo y traía un remo al hombro, una cotara vieja calzada y la otra atada en la cintura, y una manta vieja y muy ruin, y un braguero peor, con que cubría sus vergüenzas (HVC: 69).

Se repite el ritual de reinserción en la comunidad a través del vestido, tal como vimos con Cabeza de Vaca, y a la vez como un reverso de Melchorejo. Vestir mucha

ropa, aun con una temperatura elevadísima, es una condición previa incluso para poder comunicarse en su propia lengua: «Y luego le mandó dar de vestir, camisa y jubón y zaragüelles, y caperuza y alpargates, que otros vestidos no había, y le preguntó de su vida, y cómo se llamaba» (*idem*). Se lleva a cabo tal *performance* con el propósito de reincorporar al sujeto dentro de un marco de clasificación binario que le garantice ciertos privilegios sobre los otros, y solo en calidad de «vestido» es capaz de entablar un diálogo con sus semejantes y narrar la historia de una existencia arrojada a la alteridad.

8. Trans-vestirse

En este punto, debemos distinguir el hecho de cambiar de ropa para despistar, disfrazarse, «dissimular» o ejercer un oficio, del de trans-vestirse propiamente. El término travestismo, acuñado en 1910 por el médico Magnus Hirschfeld con el fin de especificar una variación de la sexualidad, «ha sido utilizado durante más de un siglo de forma acusatoria» (Artieda Santacruz 2020: 67). Aquí lo recuperamos en clave reivindicativa, en tanto trae consigo un sentimiento de reparación y auto-reconocimiento, pero lo ampliamos para abarcar otros fenómenos de «mudanza de hábito».

A diferencia de Aguilar, su compañero de naufragio, Gonzalo Guerrero, también conocido como «el renegado», tal vez porque ya tenía en su cuerpo señales más indelebles (el bozo y las orejas horadadas, la cara «labrada», cabellos al estilo local), no pudo o no quiso volver a ser quien era y decidió quedarse en Cozumel. Así lo cuenta, en 1552, Francisco López de Gómara, el cronista que nunca estuvo en las Indias, en su *Historia General de las Indias*: «[...] estaba casado allí con una india y traía hendidas las orejas, corona y trenza de cabellos, como los naturales; por lo cual no quiso irse a Cortés con Aguilar, su compañero» (*HGI*: 99). Tanto es así que les hace guerra a quienes fueran sus compatriotas y así muere. Aquí, su «hacerse indio» es un ejemplo de lo que llamamos trans-vestismo.

Nuestro renegado Guerrero comparte con Álvaro Núñez las marcas indelebles en el cuerpo. Es que «han sido trabajados por otras lenguas y otras escrituras, las de la horadación, el embijado, el tatuaje, la intemperie y el hambre, inscripciones que, al organizar el palimpsesto –la superposición de discursos y la ambigüedad social y sexual– lo hacen *indestructible*» (Glantz 2006c: s. p.).

En términos de Bourdieu, el cuerpo es el lugar de la invención práctica y de la improvisación, limitadas por las condiciones de socialización de cada agente, pero con la capacidad de producir respuestas más o menos ajustadas a diversas situaciones (Sapiro 2015). Lo que la teoría de la performatividad del género aporta es el hecho de que «en la relación arbitraria entre esos actos, en las diferentes maneras posibles de repetición, en la ruptura o la repetición subversiva de este estilo» (Butler 1998: 297) se encuentren precisamente las posibilidades para su transformación.

López de Gómara escribe también sobre una persona posiblemente trans, es decir, un caso propiamente de Travestidad, en términos de la transversal Teoría Travesti/Trans que está desarrollando Marlene Wayar, en este caso según la costumbre de los

pueblos centroamericanos. El relato da cuenta de la saña con que Vasco Núñez de Balboa, en el actual territorio de Panamá, les castiga por rebeldes y pecadores:

En esta batalla se tomó preso a un hermano de Torecha en hábito real de mujer, que no solamente en el traje, pero en todo, salvo en parir, era hembra. [...] Aperreó Balboa cincuenta putos que halló allí, y luego quemólos. Informado primero de su abominable y sucio pecado. Sabida por la comarca esta victoria y justicia, le traían muchos hombres de sodomía que los matase (HGI: 151).

Ejemplos de ambigüedad, que desafían la oposición binaria colonizadora básica, abundan en nuestros textos. Por ejemplo, Pedro Cieza de León, colonizador y cronista del mundo andino, en su *Crónica del Perú* de 1553, también habla de sacerdotes trans-vestidos:

[...] cada templo o adoratorio principal tiene vn hombre o dos, o más: según es el ydolo. Los quales andan vestidos como mugeres dende el tiempo que eran niños, y hablaban como tales: y en su manera, trage y todo lo demás remedauan a las mugeres (CP: 199).

Él, como tantos otros, «es incapaz de percibir la diversidad contenida en la oposición-complementaria indígena» (Campuzano 2009: 82). Sin embargo, andróginos andinos, *muxes* (el tercer género zapoteca), «amarionados», *berdaches* o *two-spirits* (un género otro, ni femenino ni masculino entre los pueblos amerindios de la América del Norte), no solo eran habituales en las sociedades pre-hispánicas, sino que eran respetadas y honradas, muchas veces investidas de sacralidad. Es que «lo trans y lo homosexual, en América Latina, se inscribe en un complejo entramado de rituales ligados con antiguas creencias» (Link 2014: 272). Una ya considerable tradición de estudios etnológicos y arqueológicos ha mostrado que las categorías de género en todo el territorio actualmente llamado América eran más diversas, múltiples y fluidas que la binariedad normativa occidental (Ardren 2008), y en muchos casos resistieron y sobreviven hasta la actualidad. Todavía hoy la travestidad tiene un potencial crítico relacionado con la desestabilización «del régimen de verdad del “sexo” que prevalece» (Butler 2002: 328).

9. Revestir

Como cuerpos de significados, las prácticas (rituales, artísticas, espirituales) a veces revisten significantes que no son reconocidos como originales –si algo de tales características pudiera acaso ser constatado–. El sujeto colonial se encontraba ante la dificultad para comprender cabalmente un sistema de intercambio (social, económico, religioso) diferente del propio. Sus obsesiones (el oro, por ejemplo) les parecieron siempre a los españoles de valor absoluto. De ahí, su sorpresa al descubrir que los indios intercambiaban oro por cuentas de vidrio: esa ironía, por ejemplo, «se volvieron ricos de cascabeles» (*Nfrg*: XII), que a veces raya en el desprecio, sin abandonar las metáforas monetarias.

La *performance*, en el sentido que analiza Turner, puede ser una estrategia cognitiva colectiva, un intento de comprender la alteridad. ¿Acaso no es la clase de estrategias de supervivencia que aplica Cabeza de Vaca cuando sus anfitriones le mandan que sirva para algo y se inicia en el chamanismo, curando con los métodos

de los indios, pero rezándole a su dios y usando sus símbolos? «La manera con que nosotros curamos era santiguándolos y soplarlos, y rezar un Pater Noster y un Ave María, y rogar lo mejor que podíamos a Dios Nuestro Señor» (*Nfrg*: XV).

Parte importante de su transformación transcurre, además, en el aprendizaje de la diferencia sexual:

[...] entre éstos vi una diablura, y es que vi un hombre casado con otro, y éstos son unos hombres amarionados, impotentes, y andan tapados como mujeres y hacen oficio de mujeres, y tiran arco y llevan muy gran carga, y entre éstos vimos muchos de ellos así amarionados como digo, y son más membrudos que los otros hombres y más altos; sufren muy grandes cargas (*Nfrg*: XXVI).

Efectivamente, cuenta Cabeza de Vaca, él y sus compañeros españoles tuvieron que trabajar para subsistir y en muchos casos les eran asignadas tareas propias de mujeres y de curanderos en sus comunidades, por lo que «se identifican tácitamente con esos indígenas que “usan prácticas contra natura”; su sexualidad es sospechosa, los hace participar de dos naturalezas» (Glantz 2006c: s. p.). Como Mala Cosa, ese otro ser híbrido, tal vez mitológico, tal vez histórico, que da miedo y otorga salud a la vez. Se trata de un brujo del que le hablan los pueblos avavares y mariames, que tiene muchas similitudes con los españoles, no solo en la apariencia física (la cara cubierta de barbas), sino también en el oficio:

[...] decían que por aquella tierra anduvo un hombre, que ellos llaman Mala Cosa, y que era pequeño de cuerpo, y que tenía barbas, aunque nunca claramente le pudieron ver el rostro, y que cuando venía a la casa donde estaban se les levantaban los cabellos y temblaban, y luego parecía a la puerta de la casa un tizón ardiendo. Y luego, aquel hombre entraba y tomaba al que quería de ellos, y dábales tres cuchilladas grandes por las ijadas con un pedernal muy agudo, tan ancho como una mano y dos palmos en luengo, y metía la mano por aquellas cuchilladas y sacábales las tripas; y que cortaba de una tripa poco más o menos de un palmo, y aquello que cortaba echaba en las brasas; y luego le daba tres cuchilladas en un brazo, y la segunda daba por la sangradura y desconcertábaselo, y dende a poco se lo tornaba a concertar y poníale las manos sobre las heridas, y decíannos que luego quedaban sanos, y que muchas veces cuando bailaban aparecía entre ellos, en hábito de mujer unas veces, y otras como hombre [...] (*Nfrg*: XXII).

Si cubrir, en un segundo momento, consiste en adaptar una práctica social propia a una situación nueva, descubrir consiste en relevar las prácticas del otro que son percibidas como divergentes de la norma propia y, por lo tanto, como peligrosas. Como se ve en el caso de las campañas de extirpación de idolatrías, descubrir es revelar lo encubierto para apartarlos definitivamente de sus creencias paganas. Los inquisidores no pueden evitar caer en el abismo de *nepantla*, un concepto nahua que significa lo que está en medio entre dos territorios, lo neutro.⁵ Alrededor de 1580, como cuenta en su *Historia de las indias de Nueva España e islas de la Tierra Firme*, a Fray Diego Durán, obsesionado por las prácticas sincréticas de aquellos a quienes quería convertir al catolicismo, le dijeron: «Padre, no te espantes pues todavía estamos en

⁵ Nuevamente, tal vez no es casualidad que San Miguel Nepantla sea también el nombre del pueblo donde nació Sor Juana Inés de la Cruz.

nepantla», es decir, en medio, fuera del orden de una ley, y de la otra, «o por mejor decir [...] que juntamente» (*HINE*: 268).

En México y en los Andes, al igual que antes en la Europa que combatía el paganismo, la regla fue «la sobreposición de los espacios de culto» (Gruzinski 2006: 104). Donde había espacios sagrados, *huacas*⁶ y sitios de peregrinaje, se erigieron iglesias y catedrales, muchas veces incluso con los mismos materiales reciclados de la destrucción de templos preexistentes. La fuerza de las imágenes juega un papel muy importante en este proceso de re-habitación de espacios sagrados. Con todo, los extirpadores de ídolos nunca pudieron deshacerse de esas imágenes en sus pesadillas. La repetición de un acto (por ejemplo, la peregrinación al cerro Tepeyac) y de un nombre (Tonantzin) constituye un acto performativo que refuerza citacionalmente los lazos con las costumbres antiguas. La diferencia (la iglesia de la virgen de Guadalupe en México) es exterior y es grieta por donde se cuele la capacidad de resignificar y subvertir una realidad adversa.

10. El hábito

En los Andes, también las *huacas* tienen «rropa» (*NC*: 265 [267]) que, si son destruidas, puede trasladarse a otro lugar o cosa y convertirlo en sagrado. Felipe Guamán Poma de Ayala, cronista y dibujante amerindio de ascendencia incaica, también recupera, en buena medida, la visión de los pueblos preexistentes al virreinato del Perú en su *Primer Nueva Corónica y Buen Gobierno* (1615). Concebido como una carta para Felipe III, con casi cuatrocientas imágenes, este libro permite reconstruir varios aspectos trascendentales de la sociedad andina colonial.

El paradigma cosmológico andino es relativista, es decir, que las unidades distintivas en cada oposición se definen mutuamente y están contextualmente condicionadas (Silverblatt 1987). Dentro de cada categoría, se puede observar funcionando el mismo tipo de contrastes. Las fuerzas cósmicas están identificadas con símbolos de género que se complementan entre sí. La complementariedad es central en su pensamiento, concebida como el juego recíproco entre fuerzas «masculinas» y «femeninas». El creador, Viracocha, es un dios andrógino, como se ve también en el dibujo cosmológico de Juan de Santa Cruz Pachacuti Salcamayhua, en su *Relación de antigüedades de este Reyno del Piru* (1613):

Imagen de Viracocha Creador del Mundo o imagen del Principio o imagen que tiene a Tuna como mayordomo. Señala diciendo: –este sea varón, esta sea mujer, Lo que hace recordarlo. Sol del sol, Creador del universo (*RARP*: 226).

Guamán Poma menciona, en varios pasajes, situaciones en donde los roles de género ponen en evidencia su carácter performativo en relación con los «bestidos» (Dean 2001). Curiosamente, sin embargo, para su *ethos* de descendiente de la nobleza preexistente, crítico del dominio español, pero con pretensiones de privilegio, lo deseable es que «Los dichos españoles, mestisos y señoras mestisas o negras, mulato, mulatas, que no se ponga áuito de yndio, ni los yndios ni yndias no se ponga áuito de español» (*NC*: 539 [553]) para que se note bien quién es quién en la sociedad.

⁶ Lugares sagrados, antepasados, animales, astros.

Qué bien parese cada uno a su traje, el cacique principal como cacique principal, el yndio como yndio, y la principala como señora y la yndia como yndia bestidos, para que sean conocidos y rrespetados y honrrados (NC: 787 [801]).

Si bien, en principio, parece tratarse de un simple problema estético:

Y ci tiene barbas de camarón cocido, que pareserá mestizo, cholo, mala casta, mulato, zambahigo. Y acá nengún yndio trayga barbas cino su natural. Y el dicho español cin barbas que pareserá puta bieja, cara de una máscara. Al español le honrra las barbas y ci tubiera cabellos como yndio, pareciera saluaje, animal bruto. Su uerdadero traje de español bestido y barbudo y motilado es honrra en el mundo (NC: 787 [801]).

Es llamativo que los mestizos que «mudan traje» sean el principal blanco de sus críticas porque andan «en áuito de yndios pobres...» (NC: 966 [984]). Para Guaman Poma, el «áuito» representa el hecho de parecer las personas «lo que son», lo inhabitual genera incomodidad por el desplazamiento de las viejas estructuras. Principalmente los mestizos, esos trans-vestidos que habitan la ambigüedad, una identidad inestable que todavía no les corresponde legítimamente. Puesto que no hay manera de que logren ser iguales a sí mismos, en el acto de buscar su identidad cuestionan la noción misma de identidad como algo estable.

Ch'ixi es un concepto aymara que, según Silvia Rivera Cusicanqui, es la mejor traducción de «la mezcla abigarrada que somos las y los llamados mestizas y mestizos»:

[...] es un color producto de la yuxtaposición, en pequeños puntos o manchas, de dos colores opuestos o contrastados: el blanco y el negro, el rojo y el verde, etc. Es ese gris jaspeado resultante de la mezcla imperceptible del blanco y el negro, que se confunden para la percepción sin nunca mezclarse del todo (Rivera Cusicanqui 2010: 69).

El entrelazamiento de hilos que constituyen un textil o un texto *ch'ixi* puede presentar diferentes matices a la percepción, ser de un color y más, al mismo tiempo. Este concepto, inclasificable en los términos binarios del pensamiento occidental, sobrevive sin embargo como posibilidad perceptiva y operativa en el pensamiento decolonial contemporáneo.

Dice Marlene Wayar (2018) que la llamada Conquista de América fue uno de los ejercicios performativos con más éxito en la historia, imponiendo el binarismo a través de la repetición de convenciones sociales reguladoras y punitivas. El hecho de que «la cultura castigue o margine tan fácilmente a quien falle en representar la ilusión» de una identidad esencialista, en términos de género o racialización, «debería ser señal suficiente de que, a cierto nivel, existe el conocimiento social de que la verdad o la falsedad del género son sólo socialmente forzadas» (Butler 2002: 311) y para nada una necesidad ontológica.

11. Conclusión

La vestimenta, como práctica socializada y socializante incorporada, nos llevó a observar la figura del cubrimiento. Volvamos a pensar, después de este recorrido, en las tensiones entre cubrir y descubrir. Descubrir es desnudar al otro, no tanto conocerle como exponerle a su propia alteridad. Descubrir puede ser también revelar lo encubierto para intentar erradicarlo. Cuando se convierte en un acto reflexivo, sin

embargo, aparece la variación, la diferencia: descubrirse. Desnudarse puede ser un ritual que nos libere de atavíos impropios. Por su parte, cubrirse puede ser una estrategia para protegerse, para reconocer o para encubrir. O simplemente para poder hablar un código. Entender y conocer implican performar. En situaciones de crisis y cambio social, tener un hábito es poder mostrar la pertenencia, y al mismo tiempo, su imposibilidad.

Pero cubrirse después de haberse descubierto, es decir trans-vestirse, es performar para potenciarse, una identidad a la que los demás no están acostumbrados y, por eso, es considerada peligrosa. Al entrar en conflicto distintos sistemas de categorización, la frustración de no entenderse vuelve a la tentación del poder difícil de resistir. La intencionalidad de cada sujeto de mostrarse de una manera está limitada por los códigos sociales, pero, aun así, en la repetición que caracteriza a toda performatividad, queda siempre abierta la posibilidad del error y del cambio. Al hacer evidente el carácter performativo de cualquier categoría identitaria, se desnaturaliza y se abre la posibilidad de revertirla.

Las identidades son ficciones regulativas que se afirman en el hábito de mostrarse de una manera coherente ante el mundo, de modo que la ambigüedad (ser unas veces algo y otras veces otra cosa, o bien las dos juntamente), para los modelos europeos, era inaprehensible. Lo más inquietante para los parámetros colonizadores es precisamente la posibilidad conceptual americana de que algo sea y no sea al mismo tiempo (*ch'ixi, nepantla*), y se ha intentado volverla inhabitual a través de distintos dispositivos de disciplinamiento. Con sus propias características de cultura en cultura, estas escenas dan cuenta de otras posibilidades de existencia y convivencia más complejas que la binaria occidental. Esperamos contribuir a volver a la ambigüedad y la fluidez como espacios *habitables*.

Agradecimientos

This article has received funding from the European Union's Horizon 2020 research and innovation programme under the MSCA-RISE Scheme, Marie Skłodowska-Curie Research and Innovation Staff Exchange (Grant agreement 872299).

Referencias bibliográficas

- ADORNO, Rolena (1988), «El sujeto colonial y la construcción cultural de la alteridad», *Revista de crítica literaria latinoamericana* 28, 55-68.
- AGAMBEN, Giorgio (2011), *Desnudez*, Buenos Aires: Adriana Hidalgo editora.
- AMOSSY, Ruth (2001), «Ethos at the Crossroads of Disciplines: Rhetoric, Pragmatics, Sociology», *Poetics today* 22(1), 1-23.
- ARDREN, Traci (2008), «Studies of gender in the prehispanic Americas», *Journal of Archaeological Research* 16(1), 1-35.
- ARTIEDA SANTACRUZ, Pedro (2020), «Narrativas queer del Ecuador y América Latina: condenas, muertes, exclusiones y resignificaciones», *Pie de página* 4, 65-79.
- AUSTIN, John L. (1975), *How to do things with words*, Oxford university press.
- BOURDIEU, Pierre (1999), «Lenguaje y Poder Simbólico», *¿Qué significa hablar?* Madrid: Ediciones Akal.

- BUTLER, Judith (1998) [1990], «Actos performativos y constitución del género: un ensayo sobre fenomenología y teoría feminista», *Debate feminista* 18, 296-314.
- BUTLER, Judith (2002) [1993], *Cuerpos que importan. Sobre los límites materiales y discursivos del «sexo»*, Buenos Aires: Paidós.
- CAMPUZANO, Giuseppe (2009), «Andróginos, hombres vestidos de mujer, maricones... el Museo Travesti del Perú», *Bagoas-Estudios gays: géneros e sexualidades* 3(04), 79-93.
- CIEZA DE LEÓN, Pedro (1995) [1553], *Crónica del Perú, I parte*, Lima: PUCP.
- CLENDINNEN, Inga (1991), «Fierce and Unnatural Cruelty: Cortés and the Conquest of Mexico», *Representations* 33, 65-100.
- COLÓN, Cristóbal (1982) [1492], «Diario del primer viaje», *Textos y documentos completos*, Madrid: Alianza.
- COLÓN, Cristóbal (1997) [1496], «Tercer viaje», *Diarios de Colón*, Madrid: Alianza.
- CORTÉS, Hernán (1993) [1520], *Segunda carta de relación*, DELGADO GÓMEZ, Á. (ed.), Madrid: Castalia.
- DEAN, Carolyn (2001), «Andean androgyny and the making of men», en KLEIN, C. (ed.), *Gender in Pre-Hispanic America*, Washington, D.C.: Dumbarton Oaks.
- DÍAZ DEL CASTILLO, Bernal (1968) [1632], *Historia verdadera de la conquista de la Nueva España*, Madrid: Espasa-Calpe.
- DURÁN, fray Diego (2005) [1867], *Historia de las indias de Nueva España e islas de la Tierra Firme, Tomo II*, Alicante: Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes.
- GLANTZ, Margo (2006) [2001], «La Malinche: La lengua en la mano», Alicante: Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes [accesible en <https://www.cervantesvirtual.com/portales/margo_glantz/obra-visor/la-malinche---la-lengua-en-la-mano-0/html/>, 05/07/2022].
- GLANTZ, Margo (2006b) [2001], «Doña Marina y el Capitán Malinche», Alicante: Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes [accesible en <https://www.cervantesvirtual.com/portales/margo_glantz/obra-visor/doa-marina-y-el-capitn-malinche-0/html/>, 05/07/2022].
- GLANTZ, Margo (2006c) [1993], «El cuerpo inscrito y el texto escrito o La desnudez como naufragio», Alicante: Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes [accesible en <https://www.cervantesvirtual.com/portales/margo_glantz/obra-visor/el-cuerpo-inscrito-y-el-texto-escrito-o-la-desnudez-como-naufragio-0/html/>, 05/07/2022].
- GRUZINSKI, Serge (2006), *La guerra de las imágenes*, México: Fondo de Cultura Económica.
- GUAMÁN POMA DE AYALA, Felipe (1615), *El Primer Nueva Corónica y Buen Gobierno*, edición facsimilar, Biblioteca de Copenhague [accesible en <<http://www5.kb.dk/permalink/2006/poma/info/es/frontpage.htm>>, 05/07/2022].
- HOLLYWOOD, Amy (2002), «Performativity, citationality, ritualization», *History of religions* 42(2), 93-115.
- JOHANSSON, Patrick K. (2009), «La *Historia General* de Sahagún. De la voz indígena al capítulo 15 del libro XII: las tribulaciones editoriales de un texto», *Estudios de Cultura Náhuatl* 29, 209-241.
- JOYCE, Rosemary A. (1998), «Performing the body in pre-Hispanic Central America», *Res: Anthropology and Aesthetics*, 33(1), 147-165.
- LEÓN-PORTILLA, Miguel (2003) [1959], *Visión de los vencidos*, México: UNAM.

- LINK, Daniel (2014), «Cuerpo y memoria en América Latina: El archivo de “la loca” como sujeto colonial», *A Contracorriente: revista de estudios latinoamericanos* 12(1), 265-278.
- LÓPEZ DE GÓMARA, Francisco (1978) [1552], *Historia general de las indias y vida de Hernán Cortés*, Caracas: Biblioteca Ayacucho Digital.
- MAUSS, Marcel (1950), «Les techniques du corps», en *Sociologie et anthropologie*, Paris: PUF.
- MOLLOY, Silvia (1993), «Alteridad y reconocimiento en los *Naufragios* de Álvaro Núñez Cabeza de Vaca», en GLANTZ, M. (coord.), *Notas y comentarios sobre Álvaro Núñez Cabeza de Vaca*, México: Grijalbo.
- NÚÑEZ CABEZA DE VACA, Álvaro (1996) [1555], *Naufragios*, Madrid: Alianza [accesible en <<https://www.cervantesvirtual.com/obra-visor/naufragios--0/html/>, 05/07/2022].
- SANTA CRUZ PACHACUTI YAMQUI SALCA MAYGUA, Joan de (1993) [¿1615?], *Relación de antigüedades de este reyno del Piru*. Estudio etnohistórico y lingüístico de Pierre Duviols y César Itier. Lima: Instituto Francés de Estudios Andinos.
- RIVERA CUSICANQUI, Silvia (2010), *Ch'ixinakax utxiwa. Una reflexión sobre prácticas y discursos descolonizadores*, Buenos Aires: Tinta Limón.
- SAPIRO, Gisèle (2015), «Habitús: history of a concept», en Wright, J. D. (ed.), *International Encyclopedia of the Social & Behavioral Sciences*, 2nd edition, Vol 10. Oxford: Elsevier, 484-489.
- SILVERBLATT, Irene M. (1987), *Moon, sun, and witches: Gender ideologies and class in Inca and colonial Peru*, Princeton University Press.
- TODOROV, Tzvetan (1987), *La conquista de América: el problema del otro*, México: Siglo XXI.
- TURNER, Victor (1987), *The anthropology of performance*, New York: PAJ Publications.
- WAYAR, Marlene (2018), *Travesti: una teoría lo suficientemente buena*, Buenos Aires: Muchas Nueces.
- WHITE, Hayden (1992), «El valor de la narrativa en la representación de la realidad», en *El contenido de la forma. Narrativa, discurso y representación histórica*, Barcelona: Paidós.

CUERPO Y ARCHIVO EN LA ESCRITURA AUTOETNOGRÁFICA DE GABRIELA WIENER: EL CASO DE *HUACO RETRATO*

Jakub Hromada

Univerzita Palackého v Olomouci, Katedra romanistiky, Křížkovského 10,
Olomouc, 77900, República Checa
jakub.hromada@upol.cz

Body and archive in Gabriela Wiener's autoethnographic writing: the case of *Huaco retrato*

Abstract: In *Huaco retrato* (2021), the autoethnographic approach to the present of the migrant includes the rereading of the textual archive of Charles Wiener, the European archipatriarch who came to Peru in the late nineteenth century to lay the foundations for archaeological studies. From the critique of bodily representation by the social and human sciences and focusing on the limits of text, this article analyses the semantic field of the gaze in the decolonial context. The limits of the visual acquire meaning in the anarchivistic work with the institutional archive, experiences of self-guided tours in museum exhibitions. and in the affective dialogue with the personal archive of scenes representing the colonialist present of the West and within the hidden history of the deceased father. The epiphanies resulting from these textual encounters are driven by the emotions they arouse in a migrant and racialised woman, connecting her to concrete cultural artefacts in which she recognises the colonial experience of her body. In an attempt to reverse the classifying gaze of the archive, the themes treated in this book are consistent with its hybrid form, embodying a gesture of resistance through literary assemblage that activates conflicts and draws attention to the contingencies.

Keywords: body; archive; gaze; autoethnography; decoloniality

Resumen: En *Huaco retrato* (2021), la aproximación autoetnográfica al presente de la migrante incluye la relectura del archivo textual de Charles Wiener, el archipatriarca europeo que llegó a Perú a finales del siglo XIX para sentar las bases de los estudios arqueológicos. A partir de la crítica a la representación corporal por parte de las ciencias sociales y centrándose en los límites del texto, este artículo analiza el campo semántico de la mirada en el contexto decolonial. Los límites de lo visual adquieren sentido en el trabajo anarquivístico con el archivo institucional, las experiencias de recorridos autoguiados en exposiciones museísticas, en el diálogo afectivo con el archivo personal de escenas que representan

el presente colonialista de Occidente y dentro de la historia oculta del padre fallecido. Las epifanías resultantes de estos encuentros textuales son impulsadas por la emoción que despiertan en una mujer migrante y racializada, conectándola con artefactos culturales concretos en los que reconoce la experiencia colonial de su cuerpo. En un intento de invertir la mirada clasificatoria del archivo, los temas tratados en este libro son coherentes con su forma híbrida, encarnando un gesto de resistencia a través del ensamblaje literario que activa conflictos y visibiliza contingencias.

Palabras clave: cuerpo; archivo; mirada; autoetnografía; decolonialidad

1. Introducción

En las dos últimas décadas, Gabriela Wiener (Lima, 1975) se ha situado entre las autoras (p. ej., Guadalupe Nettel, Cristina Rivera Garza, Valeria Luiseli, Carolina Sanín, entre otras) que, en su escritura, estrechamente vinculada con la experiencia personal, enfocan la problemática del cuerpo y de la identidad (post)colonial. En el caso de Wiener es la experiencia de la migrante peruana en Europa, mujer racializada, feminista, madre, escritora y activista. Con el ejercicio de la inmersión del periodismo narrativo en sus crónicas, dedicadas a los temas excluidos del interés y del discurso común, Wiener asedia la corporalidad desde una voluntad no ficcional.¹ En *Sexografías* (2008), *Nueve Lunas* (2009), *Llamada Perdida* (2009) y *Dicen de mí* (2017), racismo, machismo, violencia de género, muerte, parto, poliamor, sexo y pornografía son algunos aspectos de la experiencia corporal tratados a través de la escritura pensada como gesto de resistencia simbólica y de reivindicación afectiva. Son espacios en los que Wiener se (de)construye como sujeto plural, claudica al esencialismo identitario y sigue los procesos de autofiguración en tensión con perspectivas de su imagen pública.

Una de las imágenes que condensan la apuesta literaria en la novela *Huaco retrato* (2021) corresponde con el reflejo de Gabriela, la narradora que visita el Museo du quai Branly en París, donde se exhiben los artefactos precolombinos que en los años ochenta del siglo XIX había traído a Francia su célebre tatarabuelo Charles Wiener:

Esta vez mi reflejo de perfil incaico no se mezcla con nada y es, por unos segundos, el único contenido, aunque espectral, de la vitrina vacía. Mi sombra atrapada en el cristal, embalsamada y expuesta, reemplaza a la momia, borra la frontera entre la realidad y el montaje, la restaura y propone una nueva escena para la interpretación de la muerte (Wiener 2021: 14).

En la escritura pensada como esta nueva escena se superponen los vacíos que la historia y el relato familiar han ignorado o silenciado y el examen del archivo se conecta con la imaginación. El reflejo del rostro y del cuerpo que quedan suspendidos en el

¹ Asimismo, publicó dos poemarios *Cosas que deja la gente cuando se va* (2007) y *Ejercicios para el enduercimiento del espíritu* (2014). Es corresponsal de varias revistas y periódicos nacionales (*La República*, *El País*, *Etiqueta negra*, etc.). En 2018 Wiener obtuvo (junto con Diego Salazar) el Premio Nacional de Periodismo IPYS por una investigación publicada en Ojo Público, «Una historia de terror en París», en la cual se revelan las violaciones sexuales de Reynaldo Naranjo, el poeta peruano de la generación de los sesenta, contra su hija y su hijastra. Si bien prevalece la forma textual, su expresión es transmediática y se traspasa al *performance* y al teatro, como es el caso de *Qué locura enamorarme yo de ti* (2018), dirigida por Mariana de Althaus.

primer plano de la imagen exhiben la estructura histórica de la experiencia corporal cotidiana de la identidad fronteriza de una migrante racializada. Pero también es la importancia de la muerte para que la ciencia construya su versión de la historia, y es la muerte que con el duelo por el padre de Gabriela posibilita la interpretación de una historia oculta.

La leyenda contada por generaciones en la familia Wiener sobre el antepasado austríaco y su expedición arqueológica y etnográfica en el Perú hace 150 años se cruza con la activación afectiva de la memoria y, cuando esta falta, se plasman especulaciones que habilitan la proyección del futuro. Llenar las lagunas del relato heredado ayuda a simbolizar la experiencia cotidiana. Entre los pasajes silenciados destacan la existencia de un hijo bastardo, del primer Wiener peruano engendrado como suplemento ignorado de la misión científica, y la historia de Juan, el niño que el viajero compra a una nativa alcohólica para llevarlo a Francia a civilizarlo. Con referencia a la feminista boliviana María Galindo, desde la memoria de la bastardía Wiener activa los conflictos latentes de la colonialidad: «¿Para qué diluir la contradicción, para qué buscar la autenticidad, la paz, el mestizaje?» (Wiener 2021: 40). En un sentido que va adquiriendo relieve en el relato, desde una posición asumida como estructuralmente estratégica de la bastarda y *queer*, la forma dialógica del texto refleja la preocupación político-estética por el cuerpo no reconocido, desterrado de la simbolización, cuya herencia se reconoce activamente. Su puesto fronterizo es también el de estar «entre un hombre y una blanca» (Jaime y Roci) en su relación poliamorosa cuya constelación se redefine con el tiempo de la historia: «Ahora somos otro tipo de grupo humano» (Wiener 2021: 90). En la práctica de conectar cuerpos e historias, de suturar las heridas abiertas por la colonialidad y reconstruir archivos personales, expresa en este discurso híbrido la «experiencia del inhabitar» provisoriamente el territorio textual (Rancière 2006: 55-56).

En *Huaco retrato*, Wiener sigue rebasando los límites de lo biográfico, manteniendo un fructífero diálogo con las ideas de la decolonización. Según afirma, frente a las estrategias clasificadoras del archivo su intención es de un «contrarrelato» al relato hegemónico, de una «contranarración» que dispone el material personal en un proceso autodeconstructivo (Schijman 2022). Acercándose a la idea decolonizadora implícita en el sentido que da Josefina Ludmer al término de «postliteratura», Wiener se refiere al «género fluido» o «libro degenerado» (Aparicio 2022). En la escritura que aquí identificamos como autoetnográfica la centralidad del cuerpo dialoga en primera persona con los datos históricos en tanto mediaciones textuales de la realidad. La propuesta de Wiener presenta la investigación del archivo en forma de relato terapéutico (y también irónico) y contrasta con el método antropológico positivista. Al referirnos a su forma como autoetnográfica, resaltamos su enfoque a la contingente relación entre la experiencia personal y el contexto cultural, entre lo privado y lo público, entre el cuerpo íntimo y el cuerpo disciplinado. La autoetnografía se nutre de dos vertientes: de la etnografía de la sociedad, a la que el sujeto pertenece, y de la autobiografía, exponiendo su propia experiencia en una escritura que, sin

embargo, refleja su anclaje como sujeto en un contexto más general de la cultura y de las prácticas culturales (Ellis – Adams – Bochner 2010: 23).

2. Del cuerpo y de la palabra: colonialidad, mirada y afecto

Desde la perspectiva de la representación literaria del cuerpo, entramos en un campo paradójico y fructífero de la resistencia, pero también de renuncia simbólica. Según Nancy, el «cuerpo enuncia impidiéndose como enunciado» (2003: 85). Para el filósofo francés, «el cuerpo es la abertura», eso es, en un mundo de cuerpos nada está simbólicamente cerrado. Si bien toda palabra tiene su origen en el cuerpo, habría una discrepancia entre el discurso y el sentido del cuerpo, superable por la ironía y el afecto: «el discurso del cuerpo no puede producir un sentido del cuerpo, no puede dar sentido al cuerpo. Debe más bien tocar lo que, del cuerpo, interrumpe el sentido del discurso» (Wiener 2021: 85).

Según la crítica de la modernidad, el cuerpo propio y el cuerpo del otro son un reto para la civilización occidental y su proyecto de la ciudad multicultural que subordina la alteridad en su estructura colonial. Para la teoría, la colonialidad representa el patrón de la subordinación colonial que se prolonga a través de la idea racial, capitalista y disciplinaria en la estructura de la vida cotidiana moderna, «[...] se mantiene viva en manuales de aprendizaje, en el criterio para el buen trabajo académico, en la cultura, el sentido común, en la autoimagen de los pueblos, en las aspiraciones de los sujetos, y en tantos otros aspectos de nuestra experiencia moderna. En un sentido, respiramos la colonialidad en la modernidad cotidianamente» (Maldonado-Torres 2007: 131). Dos de los ejes de la estructura colonial, el cuerpo y el tiempo, se comprenden, según Slavoj Žižek (1997: 51), como los puntos ciegos o significantes vacíos que hacen posible su evolución histórica. El vehículo simbólico del poder colonial se formula desde una perspectiva que oculta el origen corporal e histórico (aunque se intuye que será blanco y masculino) inevitable de toda palabra y salta de una «naturaleza encarnada de la vista» a una objetividad desencarnada de «una mirada conquistadora desde ninguna parte» (Haraway 1995: 324). Frente a los ojos sin cuerpo como aparato de sistematización o control, de tecnología que avista lo inconmensurable, la ética de pensar el cuerpo implica el problema de la mirada y de los límites de lo visual y acompaña cualquier imaginación de la decolonización. Así, el interés social refleja la distancia para tocar simbólicamente el cuerpo del otro, abierto a significar: «Si algún sentido fuerte tiene la noción de *compasión cívica*, quizá provenga, al menos en parte, del hecho de tomar conciencia física de nuestras carencias, más que de la buena voluntad o la rectitud política» (Bárcena – Mélich 2000: 61). El interés por el otro, desde la perspectiva de la teoría feminista, se centra en la afectividad de esta «compasión» y su reubicación en el campo cognitivo y social. Para comprender el lugar de lo emocional, Sara Ahmed advierte sobre su significado etimológico del lat. *emovere*:

Lo que nos mueve, lo que nos hace sentir, es también lo que nos mantiene en nuestro sitio, o nos da lugar para habitar. Por tanto, el movimiento no separa al cuerpo del «donde» en que habita, sino que conecta los cuerpos con otros cuerpos: el vínculo se realiza mediante el movimiento, al verse (con)movido por la proximidad de otros (Ahmed 2015: 36).

3. Entrevistar el archivo

En *Huaco retrato*, la lectura del archivo se simboliza a través del movimiento por los pasillos del museo para observar los huacos, objetos relacionados con la muerte y los cuerpos de las momias andinas expuestas ante el público: «Intento encontrar alguna propuesta de recorrido, algo que contextualice las piezas en el tiempo, pero están exhibidas de manera inconexa y aislada y nombradas solo con inscripciones vagas o genéricas» (Wiener 2021: 12). La posición de Wiener ante el archivo corresponde con el gesto de anachivar (Derrida 1997), esto es, apropiarse, rescatar y «componer con restos extraviados e inmateriales, estableciendo diacronías caprichosas» (Wiener 2021: 58) un mosaico que esclarezca provisoriamente el efecto que el pasado ejerce sobre el presente de la narradora. En este trabajo con el pasado se perfilan dos actitudes ante las fuentes del saber. La *etnográfica*, según Rufer, trata de «revisitar, con otra mirada, aquello que nos resulta familiar: el archivorepositorio, la noción de documento-fuente-texto, la cultura de los “papeles” o de “la palabra”», mientras que la actitud *epistemológica* problematiza los dispositivos del archivo de la cultura letrada y eurocéntrica (Rufer 2016: 178). En el relato de Gabriela ambas dimensiones son tratadas desde los efectos/afectos que resultan al desvelar las continuidades, la conexión entre sucesos discontinuos para la historia que el archivo sepulta o excluye. La atención a la noción misma del tiempo y, sobre todo, al tiempo presente, descubre su carácter inevitablemente político (Rufer 2014). En este enfoque al tiempo cristaliza su estructura emocional, la lógica que excede la linealidad y descubre cómo

[...] [a] través de las emociones, el pasado persiste en la superficie de los cuerpos. Las emociones nos muestran cómo se mantienen vivas las historias, incluso cuando no se recuerdan de manera consciente; cómo las historias de colonialismo, esclavitud y violencia dan forma a las vidas y los mundos en el presente. [...] Las emociones también abren futuros, por las maneras en que implican diferentes orientaciones hacia los otros. Toma tiempo saber lo que podemos hacer con la emoción (Ahmed 2015: 304).

Leída desde esta perspectiva, la novela señala las posibilidades para entrevistar el pasado mediante la imaginación, de conjurar el cuerpo contenido en el archivo desde su presente para llevarlo al diálogo (Rivera Garza 2010). Como resultado, se desenmascaran las utopías perseguidas por la protagonista y aparecen paralelismos irónicos dentro de la psicogenealogía del clan.

Para Gabriela, habitar un territorio significa ir definiendo la proximidad, la dimensión de la distancia implícita en las emociones que la conectan con los otros experimentando el duelo, placer, deseo, celos, soledad, miedo. Las ideas de Ahmed (2015) sobre la función de (con)moverse, de pensar el movimiento de la emoción como reconectarse con otro cuerpo (presente, pasado y futuro), se abren en el texto de Wiener a través de la contemplación de memorias vividas y no vividas, de las huellas y herencias que no dejan de incomodar y de reclamar una reacción. Esto se observa claramente en su diálogo textual con la historia de Charles Wiener, judío austriaco converso al catolicismo, cuya expedición al Perú tiene por único motivo la integración en la sociedad francesa. Su deseo de pertenencia, de convertir su existencia

en signos visibles para una cultura en la cúspide civilizatoria, «garantizar la eficacia de su relato y la construcción de su leyenda personal, ambos asuntos deslizándose en paralelo hacia la victoria de la nación que representaba» (Wiener 2021: 96), se sostiene sobre la (des)clasificación de otras culturas sumándose a la aludida mirada descarnada de la ciencia. A diferencia de las huellas y objetos extraídos del subsuelo, porque la verdad se extrae (*idem*: 81), y conservados por la arqueología para entrar en el mundo actual mediante el relato histórico, Gabriela entra en «archivos secretos y momias incas del desván familiar» (*idem*: 94), armando imágenes literarias que se inscriben en el mundo actual por su alcance afectivo. Descubriendo los mecanismos que en forma del espejo proyectan su propia condición de lectora y escritora, «tejo el vínculo defectuoso entre nosotros, [...] el mismo puente que suelo construir entre mi subjetividad y el resto del mundo, para hacerlo lidiar también a él con mis inseguridades. Pobre, lo hago responsable de mí» (*idem*: 72). En el vínculo afectivo que denota esta confesión se refleja la instancia del cuerpo del lector y del observador arrojado a la deficiente relación con la historia incompleta.

Junto a la gran cantidad de piezas de arte precolombino donadas a la Gran Exposición Universal de París de 1889, Charles Wiener es el autor de *Perú y Bolivia: relato de viaje*, el libro que ocupa un lugar privilegiado en las casas de sus orgullosos descendientes, sin que su contenido despierte crítica alguna entre la familia. Mientras se acerca a la vida de Charles, cuyo trabajo ha sido atacado por su carácter poco científico, Gabriela comprende que el vínculo más tangible es el conflicto que ambos enfrentan desde su posición fronteriza y transforman en la libertad con la que se construyen en un territorio ajeno. Retrospectivamente, desde su llegada a España, el deseo de Gabriela es deconstruir su imagen de huaco retrato y apropiarse de lo dudoso: «No puedo evitar sentirme identificada con su forma atroz de intervenir en la realidad cuando la realidad falla y de hacer de su experiencia la medida de todo. Me asalta la solidaridad de la montajista» (Wiener 2021: 98). Si bien su herencia racista la incomoda, un movimiento imaginado por el texto despierta en ella una [...] repentina empatía por su postura involuntariamente antiacadémica y ególatra [...] Llevo un rato intentando deslindar, descolgarme de su herencia más allá de lo sanguíneo y resulta que mi lazo más fuerte y, quizá, único va a ser este. Como si comprendiera me muevo por sus páginas como por un laberinto de espejos versallescos. Se revela así un puente hasta ahora invisible entre nosotros, uno que atraviesa la historia, lo que somos y no fuimos para cada uno, lo que no nos atrevimos a ser, algo que se llama impostura (Wiener 2021: 99).

Después de la muerte del padre de Gabriela, la pregunta de qué hacer con los restos (materiales y simbólicos) reúne a las tres mujeres, la amante, la esposa y la hija, que se reparten las cenizas del padre/esposo/amante. Cada una guarda una historia diferente y Gabriela necesita reunir las para comprender los motivos de la infidelidad de su padre que arrojan luz sobre sus propios atentados contra las normas sociales. La historia de la amante revela la práctica teatral de ponerse un parche en el ojo, con la cual el padre de Gabriela simbolizaba la parcialidad de su existencia familiar. En la cara con un ojo tapado se evidencia la desfiguración simbólica del sujeto cuya mirada ni puede sostener plenamente la mirada del otro afectado por sus actos, ni

ver completa su propia imagen en el espejo. El rostro expresa sin palabras lo que el cuerpo no es capaz de formular, de completar simbólicamente el deseo que reta la convención. En el diálogo con la historia de su padre, Gabriela reconoce su propia experiencia: «Ser migrante también es vivir una vida doble. Es vivir con un parche en el ojo. Es suspender una de ellas para ser funcional en la otra» (Wiener 2021: 74). Por otro lado, es el ocultamiento de su relación extramarital el que revela la herencia de la impostura, «[s]oy su versión posmoderna» (*idem*: 84). Como hemos mencionado, en la escritura de Wiener los temas están estrechamente relacionados con la forma con la que están tratados. El diálogo con el archivo y las experiencias de sus familiares alumbran sus estrategias autfigurativas y confluyen en las reflexiones literarias: «Entiendo la escritura como ese movimiento de ponerse y sacarse un parche. De hacer funcionar la estratagema. Y de hacerlo sin inocencia, con una sensación a veces hasta sucia de estar metiendo la vida en la literatura o, peor, de estar metiendo la literatura en la vida» (*idem*: 98).

4. El rostro y la máscara: prácticas visualizadoras y el ensamblaje literario

¿Con la sangre de quién se crearon mis ojos?

Dona Haraway

Desde el mismo título de *Huaco retrato*, con el rostro como signo y axioma de la identidad (Belting 2021), simbolizado en la cerámica precolombina que representa el rostro del difunto, el mundo se interpreta desde la dimensión corporal. Conocer aquí no se restringe a la archivación del saber, sino al concebir el texto que «muestre en carne viva nuestra herida colonial» (Wiener 2021: 121), se da un sentido de indignación y solidaridad al conocimiento en tanto que «acuerpar» el cuerpo oprimido (Schijman 2022). En este sentido, la ambigua relación del rostro con la máscara de representar y ocultar encuentra en el texto un espacio de reflexión y de estudio sobre la dinámica de la mirada en la sociedad moderna (transparente y archivada) que regula la percepción y la existencia humana. La mirada que clasifica, que oculta, que despierta empatía o deseo, que se dirige a sí mismo y al otro son figuras que hilvanan un texto que (des)enmascara la experiencia de la narradora y revela el orden de la cultura constituido por el rostro que atraviesa toda relación con el cuerpo y la otredad. El rostro y la visión se reparten el campo semántico de la auto/identidad, de poder ver/se, y de la condición cultural de la percepción heredada en la cual el poder ver/se se está negociando: «A través del rostro se lee la humanidad del hombre y se impone con toda certeza la diferencia ínfima que distingue a uno de otro» (Le Breton 2010: 19). Asimismo, el rostro se convierte en la sinécdoque del cuerpo y de la cultura, como un texto por interpretar y el eje entre lo íntimo y lo público que refleja el carácter incontestable y discernible de la singularidad que compone el conjunto de lo humano. En la representación literaria, la significación social del rostro organiza estéticamente el espacio simbólico reproduciendo la composición funcional que sitúa al rostro entre la familiaridad de la mirada de sí mismo y del otro: «Toda aparición de un rostro es la de signos de reconocimiento» (Le Breton 2010: 119). En la sección anterior hemos observado que la temporalidad de re-conocer(se) es la del

intervalo que separa al sujeto de lo observado y configura la representación como un movimiento en que se significan las huellas y los afectos impresos en el rostro/cuerpo mientras están siendo reconectados en la red de la significación experiencial y formal. Al situarse en esta dinámica de re-conocimiento y enfrentar los alcances del disciplinamiento del propio cuerpo, la escritura autoetnográfica asume un lugar estratégico (Haraway 1995: 330).

La simbolización del presente desde el cual se examinan algunas de las «prácticas visualizadoras» encuentra la estrategia compositiva en el uso de ensamblaje, sutura o *collage* que implican un dialogismo entre la visión –conexión, superposición– y la palabra –metonimia, metáfora–. De la teoría estética del *collage* resaltamos su potencialidad, que surge de la ruptura del marco de la verdad frente a la creatividad (Brockelman 2001), de repensar la historia, de recomponer archivo/presente mediante el montaje literario contrastivo (Benjamin 2002: 461; Rivera Garza 2010: 17). En el relato aparece una serie de momentos en los que el horizonte de la visión se yuxtapone al reflejo del sujeto: «Mi reflejo se mezcla en la vitrina con los contornos de estos personajes de piel marrón, ojos como pequeñas heridas brillantes, narices y pómulos de bronce tan pulidos como los míos hasta formar una sola composición, hierática, naturalista» (Wiener 2021: 11). La famosa mirada de *Angelus Novus* a las ruinas del pasado que Walter Benjamin (2021) avistó en el cuadro de Klee, adquiere su vigencia en este *collage*. Se reproduce en él la transformación de las reconstrucciones del pasado de Gabriela en una nueva puesta en escena de la bastardía que, a su vez, confirma la misma poética del *collage* como gesto radicalmente híbrido para representar la experiencia de la (no)pertenencia. La experiencia de habitar un cuerpo rechazado, marginal, cuestionado, sospechoso acentúa la sensación de que el recorrido por el museo se desarrolla en una sala de espejos: «el cuerpo aceptado es solo teoría [...] ha vivido demasiado tiempo bajo tierra y cada día vuelve a sentirse el cuerpo de una niña del pasado que miran los racistas» (Wiener 2021: 104). En este sentido, el diálogo entre el archivo y la colonialidad es atravesado por la dinámica de la falta y del exceso. Así como los objetos sin datos claros sobre su origen son archivados en el sótano del museo sin poder ser vistos por el público, los cuerpos que no caben en el axioma de la belleza no son considerados para ser deseados. El autodesprecio emergente de esta experiencia da lugar al miedo, al abandono, a la soledad, que Gabriela enfrenta en su vida amorosa y una vez más es significado mediante el recurso visual: «señal de que toco fondo, [...] sus ojos [de Roci] pasan por mi cuerpo, lo atraviesan y no se quedan en mí» (*idem*: 103).

Esta sensación de desamparo se conecta con la acción simbólica de acuerpar y proteger al cuerpo desamparado. Con la mirada a la tumba vacía de un niño en la exposición parisina se activa en el cuerpo el impulso de tocar, abrazar el cuerpo, atravesar el cristal que separa al cuerpo representante del cuerpo representado, horadar el archivo en el cual ambos terminan clausurados: «me imagino a alguien, que podría ser yo, sucumbiendo al impulso de tomar en brazos a la Momie d'enfant [...] para salir corriendo hacia el muelle, dejar atrás el museo, cruzar hacia la torre, sin ningún plan en concreto, solo alejarnos lo más posible de ahí, pegando algunos tiros

al aire» (*idem*: 16). La ausencia observada a través del cristal, en el cual se refleja el rostro de la narradora, reproduce la mirada sobre el cuerpo vigilado por el poder invisible, mudando en una presencia cotidiana que alcanza a Gabriela. Más allá de lo metafórico del acto de tocar el cuerpo, como hemos señalado con Nancy (2003), en este gesto revive la propia experiencia corporal, así como la violencia, desapariciones y fosas comunes que marcan la historia moderna del Perú y del continente latinoamericano. Además, se podría conjeturar su relación implícita con la yuxtaposición entre la imagen fundadora de la historia cristiana del cuerpo materno ante la tumba vacía del hijo con las ideas descolonizadoras y feministas actuales, articulando el interés por la historia como cuidado del cuerpo. La misma actitud se manifiesta en otra figura que transita entre ausencia y presencia, María Rodríguez, la fundadora de la estirpe Wiener en el Perú. La dimensión que adquiere en el relato de su tataranieta la resitúa por su trascendencia existencial: «Él nos dejó un libro, ella la posibilidad de la imaginación» (*idem*: 59). La escasa información sobre su biografía, la inexistente imagen que contrasta con las omnipresentes fotografías de Charles permite, nuevamente, construir puentes que contrastan con las prácticas extractivas e ilustran el proceso afectivo de la decolonización:

Cuento apenas con este yacimiento, la placenta aún tibia en la memoria de lo único reseñable en la vida de esa mujer, haber sido un eslabón en la cadena del mestizaje. Cuando se sabe tan poco es porque nunca se ha querido saber, porque se ha mirado a otro lado con incomodidad y no mirar es como borrar [...] Hasta que el período de latencia termina. Y nos vemos *dispuestas* al hallazgo. Aprendemos que los huesos no se lavan con agua. Que hay que soplar dulcemente sobre las grietas y laberintos óseos. Contar los anillos de crecimiento de un árbol seccionado. Lamer la gota brillante de resina roja de todos los ojos cerrados y muertos. Verter algo radioactivo sobre la arcilla y ver aparecer en letras ardientes el Tiempo como un baile de máscaras (Wiener 2021: 59; la cursiva es nuestra).

Para «revertir la mirada cruel de siglos sobre nuestros cuerpos» (Wiener 2021: 117), el cuerpo de Gabriela efectivamente debe tocar y ser tocado por otros cuerpos. En un intento de descolonizar el deseo por un cuerpo blanco, por lo permitido, lo prohibido, lo bello, lo feo y lo normal, participa en un taller exclusivamente para «racializadas». Parte del proceso de descolonizar es la creación de un relato que toma la forma del poema llamado «Panchilandia», país en el que Gabriela habita, remitiendo al apodo de «panchitos» con el cual los españoles se refieren a los migrantes andinos: «Me he reproducido como una flor de cactus / en este territorio ajeno que voy haciendo mío / con una mujer blanca y un hombre cholo / enredamos nuestras lenguas para fabricar otro nido [...]» (Wiener 2021: 163-164). Desarrollando las reflexiones de Herbert Marcuse en *Eros y civilización*, Anthony Giddens sitúa el amor en el contexto de lo performativo (des)conectando el cuerpo con/de la autoidentidad y otras normas sociales: “el amor quebranta el marco de la familia patriarcal y monogámica pero también es positivamente compatible con una ciudadanía social más amplia. “Liberar a Eros” no es sólo coherente, sino la verdadera condición para continuar con unas relaciones societarias civilizadas» (1998: 152). Una vez más aparece la dicotomía civilización/barbarie para abrir simbólicamente el mundo de cuerpos, tocar el cuerpo disciplinado y alejarlo de la muerte. Al plano de una territorialidad vigilada

se sobrepone la utopía de la (de)construcción poliamorosa del territorio familiar, de «una cama para tres» que se sostiene sobre la «ética promiscua» (Easton – Hardy 2013) del cuidado y no vigilancia. Una familia como una ficción abierta a interpretaciones. El producto de este proceso afectivo que germina fuera del texto/archivo es Amaru, el hijo natural de Roci y Jaime en el que confluyen las historias de la bastarda y las utopías de la convivencia:

El amaru es la serpiente alada, cabeza de llama y cola de pez, un animal mitológico. También es el rayo en una de sus metamorfosis, la luz que fertiliza antes del ruido y la lluvia. En sus escamas está escrito el absoluto, grabado todo lo que existe. Es la deidad de los ríos serpenteantes y un puente entre el cielo, la tierra y el agua. Es un viajero entre mundos. [...] En mis peores momentos pienso que un día se va a dar cuenta de que no somos de la misma manada de criaturas, de que no me quiere, de que no soy nada para él. En mis mejores días me doy cuenta de que tengo que vivir con ese miedo, como con todos los demás. No quiero hacer como que no existe, no quiero que él lo piense. Quiero enseñarle a ver con los dos ojos (Wiener 2021: 157-158).

5. Conclusión

El argumento de esta especie de autoetnografía una vez más se afirma en el movimiento hacia otro cuerpo. Al abrazar con las palabras los cuerpos sin rostro ni voz, rescatarlos de los espacios vigilados del archivo y del museo, se cumple el deseo como potencia, de la escritura como evolución de la apropiación de la historia y del cuerpo que vuelve a existir, importar. El movimiento es doble. Por un lado, el deseo como potencialidad desarma la totalización, desdisciplina la narrativa del cuerpo. Por el otro lado, se forma un *collage*, un montaje que permite observar el presente como la continuidad y persistencia de lo que la historia quiso rubricar como eventos y episodios discontinuos de la lógica colonial que subyace al Estado moderno (Añón – Rufer 2018). Un *collage* que es la misma imagen del principio del libro, del rostro que se refleja en el cristal con un fondo vacío que aún está siendo significado. A la pregunta qué vemos al mirarnos como sujetos o culturas en el espejo, el relato de Wiener responde remitiendo a los puntos ciegos que oculta la máscara y que, a su vez, pertenece al campo de la imaginación y del juego. La imaginación aquí es fundamental, ya que no se refiere a la construcción ficcional voluntariamente desanclada de lo real, sino a sus posibilidades de atravesar la mirada sin rostro visible de la máscara (y del archivo). Wiener excava en la memoria, huaquea para apropiarse de lo que considera importante para su propia identidad. El huaco retrato que espera al fondo de esta excavación autoetnográfica devuelve su reflejo de máscara identitaria, del símbolo del yo encarnado cuyo relato ha sido silenciado.

Agradecimientos

This article has received funding from the European Union's Horizon 2020 research and innovation programme under the MSCA-RISE Scheme, Marie Skłodowska-Curie Research and Innovation Staff Exchange (Grant agreement 872299).

Referencias bibliográficas

- AHMED, Sara (2015), *La política cultural de las emociones*, México: Universidad Autónoma de México.
- AÑÓN, Valeria – RUFER, Mario (2018), «Lo colonial como silencio, la conquista como tabú: reflexiones en tiempo presente», *Tábula rasa* 29, 107-131.
- APARICIO, Emilia (2022), «La escritora peruana Gabriela Wiener sobre su nuevo libro: “‘Huaco Retrato’ no es solo descolonizador en su contenido también buscar serlo en su forma”», *El Mostrador* 21/5 [disponible en <<https://www.elmostrador.cl/tv/2022/05/21/la-escritora-peruana-gabriela-weiner-sobre-su-nuevo-libro-degenerado-huaco-retrato-no-es-solo-descolonizador-en-su-contenido-tambien-buscar-serlo-en-su-fo/>>, 8/11/2022]
- BÁRCENA ORBE, Fernando – MÉLICH, Joan-Carles (2000), «El aprendizaje simbólico del cuerpo», *Revista Complutense de Educación* 11(2), 59–81 [disponible en: <<https://revistas.ucm.es/index.php/RCED/article/view/RCED0000220059A>>, 16/9/2022].
- BELTING, Hans (2021), *Faces: Una historia del rostro*, Madrid: Akal.
- BENJAMIN, Walter (2002), *The Arcades Project*, Cambridge: Belknap Press.
- BENJAMIN, Walter (2021), *Tesis sobre el concepto de historia y otros ensayos sobre historia y política*, Madrid: Alianza.
- BROCKELMAN, Thomas (2001), *The Frame and the Mirror: On Collage and the Postmodern*, Evanston: Northwestern University Press.
- DERRIDA, Jacques (1997), *Mal de archivo. Impresiones freudianas*, Madrid: Trotta.
- EASTON, Dossie – HARDY, Janet (2013), *Ética promiscua. Una guía práctica para el poliamor, las relaciones abiertas y otras libertades en el sexo y el amor*, Barcelona: Melusina.
- ELLIS, Carolyn – ADAMS, Tony E. – BOCHNER, Arthur P. (2010), «Autoethnography: An Overview», *Forum Qualitative Sozialforschung / Forum: Qualitative Social Research* 12(1), Art. 10 [disponible en: <<http://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:0114-fqs110110811/9/2022>>].
- GIDDENS, Anthony (1998), *La transformación de la intimidad. Sexualidad, amor y erotismo en las sociedades modernas*, Madrid: Ediciones Cátedra.
- GUTIÉRREZ LEÓN, Anabel (2012), «Maternidad irreverente: una confesión desde el cuerpo en Nueve lunas de Gabriela Wiener», en BUSTAMANTE, F. – BOLOGNESE, C. – ZABALGOITIA, M. (coord.), *Éste que ves, engaño colorido. Literaturas, culturas y sujetos alternos en América Latina*, Barcelona: Icaria, 409-418.
- HARAWAY, Dona J. (1995), *Ciencia, cyborgs y mujeres. La reinención de la naturaleza*, Madrid: Cátedra.
- LE BRETON, David (2010), *Rostros: Ensayo de antropología*, Buenos Aires: Letra Viva.
- LUDMER, Josefina (2010), *Aquí América Latina: Una especulación*, Buenos Aires: Eterna Cadencia Editora.
- MALDONADO-TORRES, Nelson (2007), «Sobre la colonialidad del ser: contribuciones al desarrollo de un concepto», en CASTRO-GÓMEZ, S. – GROSFUGUEL, R. (comps.), *El giro decolonial. Reflexiones para una diversidad epistémica más allá del capitalismo global*, Bogotá: Universidad Javeriana-Instituto Pensar/ Universidad Central-iesco: Siglo del Hombre Editores.
- NANCY, Jean-Luc (2003), *Corpus*, Madrid: Arena Libros.
- RANCIÈRE, Jacques (2006), *Política, policía, democracia*, Santiago de Chile: LOM.

- RIVERA-GARZA, Cristina (2010), «(Con)jurar el cuerpo: Historiar y ficcionar», *Anuario de Hojas de Warmi* 15, 1-23.
- RUFER, Mario (2014), «La temporalidad como política: nación, formas de pasado y perspectivas poscoloniales», *Memoria y Sociedad* 14(28), 11-31 [disponible en: <<https://revistas.javeriana.edu.co/index.php/memoysociedad/article/view/8247>>, 10/9/2022].
- RUFER, Mario (2016), «El archivo: de la metáfora extractiva a la ruptura poscolonial», en RUFER, M. - GORBACH, F., *(In)disciplinar la investigación: archivo, trabajo de campo y escritura*, México: Siglo XXI UAM Editors, 160-186.
- SCHIJMAN, Bárbara (2022), «Gabriela Wiener: “Descolonizarse es un proceso que no cesa”», *Página 12* 10/10 [disponible en: <<https://www.pagina12.com.ar/488423-gabriela-wiener-descolonizarse-es-un-proceso-que-no-cesa#:~:text=La%20colonizaci%C3%B3n%20el%20racismo%20la%20violencia%20euroc%C3%A9ntrica%20y%20la%20identidad>>, 10/9/2022].
- WIENER, Gabriela (2021), *Huaco retrato*, Lima: Pinguin Random House.
- ŽIŽEK, Slavoj (1997), *The abys of freedom*, Ann Arbor: The University of Michigan Press.

EL CUERPO Y LA SUBJETIVIDAD NARRATIVA EN TRES NOVELAS DE HORACIO CASTELLANOS MOYA

Adriana Sara Jastrzębska

Instytut Filologii Romańskiej, Uniwersytet Jagielloński,
Al. Mickiewicza 9, 31-120, Kraków, Polonia
adriana.jastrzebska@uj.edu.pl

Corporeality and narrative subjectivity in three novels by Horacio Castellanos Moya

Abstract: In his novels, Horacio Castellanos Moya employs homo-diegetic narration with traces of orality, or a hetero-diegetic one, focalised from the character's perspective. As a result, the vision of reality in his works is a combination of individual experiences. It reflects experiences and perceptions of the world, frequently distorted by trauma, an illness, a vice, or an ideology. On the basis of examples from three of Castellanos Moya's novels – *El asco*. *Thomas Bernhard in San Salvador* (1997), *La diabla en el espejo* (2000), and *El arma en el hombre* (2001) – the paper analyses the importance of the human body and various aspects of corporeality in the construction of these subjectivities. How are identities and subjectivities constructed from and through corporeality? How is corporeality situated in narratives of violence? The paper focuses on the corporeal dimension of human identity and narrative subjectivity concerning three levels: corporeality-identity, corporeality-violence, and corporeality-transgression of a human being. The paper demonstrates that corporeality factors determine and modulate the narrative voice focalised from the character. The modifying mechanisms impact on the narrator's corporeal dimension as formal mimesis. Furthermore, the character's physical configuration imposes itself as a filter of the perception of reality. From this perspective, the novels are configured as violent texts in their texture and on the diegetic level.

Keywords: corporeality; violence; Salvadorean post-war period; narrative subjectivity; crime fiction; Horacio Castellanos Moya

Resumen: En sus novelas, Horacio Castellanos Moya recurre a la narración homodiegética, en primera persona con trazas de oralidad, o a una tercera persona focalizada desde el personaje. La visión de la realidad en sus obras se configura como una suma de experiencias individuales o de subjetividades que dan cuenta de sus experiencias y su percepción del mundo, con frecuencia distorsionada por un trauma, una enfermedad, un vicio o una ideología. Recurriendo a ejemplos de tres novelas del autor salvadoreño –*El asco*. *Thomas*

Bernhard en San Salvador (1997), *La diabla en el espejo* (2000) y *El arma en el hombre* (2001)– en el texto se propone analizar el papel que en la construcción de dichas subjetividades desempeña el cuerpo humano y varios aspectos de la corporalidad. ¿Hasta qué punto la identidad y la subjetividad se construyen a partir y a través de su corporalidad? ¿Cómo se sitúa lo corporal en los relatos sobre la violencia? Nos concentramos en la dimensión corporal de la identidad humana y la subjetividad narrativa en tres planos: corporalidad-identidad, corporalidad-violencia, corporalidad-transgresión de lo humano. Se demuestra que los factores relacionados con la corporalidad determinan y modelan la voz narrativa focalizada desde el personaje. Los mecanismos modificadores intervienen en la dimensión corporal del narrador en una suerte de mimetismo formal; además, la configuración física del personaje se impone como un filtro de la percepción de la realidad. En este sentido, las novelas se configuran como textos violentos en su textura y en el plano diegético.

Palabras clave: corporalidad; violencia; posguerra salvadoreña; subjetividad narrativa; novela negra; Horacio Castellanos Moya

1. Introducción

El salvadoreño Horacio Castellanos Moya es uno de los autores cuya vida y obra enfocan perfectamente las tendencias y tensiones que existen en el seno de la narrativa centroamericana vinculada a la historia reciente y, por consiguiente, a la violencia. Parecen muy paradigmáticas tanto la poética particular del escritor salvadoreño, como las estrategias narrativas de plantear el tema de la historia, la política y sus repercusiones en individuos y sociedades. Son temas centrales en la llamada «Saga de los Aragón», que, en varias novelas protagonizadas por una familia burguesa intelectual y su entorno, narra la historia de El Salvador en el siglo XX y en la actualidad,¹ así como en otros textos moyanos ambientados en El Salvador² o bien en otro país de Centroamérica.³ Las novelas de Castellanos Moya manifiestan una intertextualidad particular que demuestra características de lo que Gérard Genette (1989: 219) denomina continuación *paralíptica*. Tramas y personajes secundarios en una novela desempeñan el papel protagónico en otra, contribuyendo a

[...] elaborar un panorama bastante amplio de todo lo que es la sociedad salvadoreña en el siglo XX porque abarcan varias clases sociales, la historia de víctimas, victimarios, de los soldados, guerrilleros, de gente de clase alta, media y baja [...] (Wieser 2010: 95).

Cabe subrayar que el universo novelesco moyano se configura más bien como una suma de subjetividades y experiencias individuales que se acumulan, sobrepone e interfieren, no como una imagen colectiva de diferentes sectores de la sociedad salvadoreña. El escritor establece un juego particular, marcado de ironía o parodia, con el testimonio, género clave de la literatura centroamericana del siglo XX, lo que lo sitúa dentro de lo que la crítica denomina a veces como una estética del cinismo (véase, p. ej., Cortez 2010). De ahí, la necesidad del uso de la primera persona gramatical, una narración que Genette (1998: 70) califica como autodiegética y un

¹ Los títulos más conocidos de la saga son *Donde no estén ustedes* (2004), *Desmoronamiento* (2006), *Tirana memoria* (2008), *El sueño del retorno* (2013) y *Moronga* (2018).

² *Baile con serpientes* (1996), *El asco* (1997), *La diabla en el espejo* (2000) y *El arma en el hombre* (2001).

³ Se trata sobre todo de *Insensatez* (2004).

individuo-personaje que, a diferencia de relatos testimoniales clásicos, no es portavoz de una comunidad que denuncia problemas colectivos, sino precisamente un individuo para quien no existe nada más importante que él/ella mismo/a. Como observa acertadamente José Juan Colín:

Este personaje debe analizar su situación y encontrar respuesta a su circunstancia. No existe un aliciente ideológico o una culpabilidad moral. [...] [D]econstruye su propia historia para darle sentido a su experiencia y, así, racionalizar su presente [...]. Además, se trata siempre de un individuo desfachatado, descreído, desilusionado con su realidad [...]. De manera que la piedra angular (...) es el acercamiento a la acción por medio de una voz narrativa que discurre en primera persona, un YO, de cuyo ambiente es el eje central [...] (Colín 2016: 90-91).

Lo que definimos como subjetividad narrativa se fundamenta precisamente en lo que indica Colín: la relevancia del individuo narrador, emisor y responsable de la forma definitiva del relato debido al manejo de la primera persona o una tercera persona muy pegada al personaje. La subjetividad narrativa en los textos moyanos se configura a través de dos aspectos principales. El primero, vinculado con el relato mismo, es consecuencia de la naturaleza de la narración homo- o autodiegética y de la primera persona gramatical utilizada. En su trabajo dedicado al uso de los pronombres personales en la novela Michel Butor (1996: 89) indica la narración en primera persona como un grado superior del realismo, ya que tiene en cuenta no solo el conocimiento que el narrador tiene de los acontecimientos narrados, sino, sobre todo, la ignorancia, uno de los fundamentos de la realidad humana. En un relato en primera persona la voz narrativa puede tanto informar como desinformar sobre los acontecimientos (véase Głowiński 1997: 55). La narración homodiegética, a través de un «yo» narrador, puede usarse, pues, como instrumento hábil de distorsionar la propia realidad representada, construyendo su visión parcial, fragmentaria, salpicada de huecos y lagunas, filtrada por la mente del narrador-personaje, sus conocimientos y desconocimientos, su sensibilidad y su intelecto, pero igualmente por los objetivos y propósitos –sean conscientes o no– del acto de narrar.

El segundo aspecto fundamental que configura la subjetividad narrativa se vincula, hasta cierto punto, con el concepto de la identidad narrativa de Paul Ricoeur. El filósofo francés la percibe como fruto de la unión de la historia y de la ficción y como la única manera de asignarle al nombre propio de un individuo un soporte de permanencia. Señala:

Decir la identidad de un individuo o de una comunidad es responder a la pregunta: ¿quién ha hecho esta acción?, ¿quién es su agente, su autor? Hemos respondido a esta pregunta nombrando a alguien, designándolo por su nombre propio. Pero, ¿cuál es el soporte de la permanencia del nombre propio? ¿Qué justifica que se tenga al sujeto de la acción, así designado por su nombre, como el mismo a lo largo de una vida que se extiende desde el nacimiento hasta la muerte? La respuesta solo puede ser narrativa [...] [S]in la ayuda de la narración, el problema de la identidad personal está condenado a una antinomia sin solución: o se presenta un sujeto idéntico a sí mismo en la diversidad de sus estados o se sostiene, siguiendo a Hume y Nietzsche, que este sujeto idéntico no es más que una ilusión sustancialista [...] (Ricoeur 2009: 997-998).

Aplicamos el término de Ricoeur a escala micro, para subrayar que la identidad de los sujetos que hablan en las novelas analizadas se construye a medida que procede su narración, combinando elementos de su historia (cuanto ocurre en el plano de la acción) y elementos de la ficción (la imaginación, las convicciones que uno tiene sobre sí mismo y su relación con el mundo, influencias de la producción cultural, etc.). Dicha identidad de los narradores trasciende una simple suma de sus palabras, estados de ánimo y acontecimientos relatados.

A raíz del tema central del presente estudio surge, pues, la pregunta: ¿hasta qué punto la corporalidad desempeña un rol importante en la configuración y/o formación de la subjetividad narrativa? En el presente artículo se señalarán algunos puntos de encuentro entre lo corporal y la subjetividad narrativa de los personajes de tres novelas moyanas: *El asco. Thomas Bernhard en San Salvador* (1997), *La diabla en el espejo* (2000) y *El arma en el hombre* (2001).

La corporalidad y lo corporal se entienden aquí *sensu largo*: como todos los aspectos relacionados con el hombre como ser biológico, sometido a las leyes de la física, todo lo relacionado con su cuerpo, con su funcionamiento interno y externo, visible e invisible, con los sentidos, así como el papel que dicha corporalidad desempeña en el proceso de la construcción de identidades individuales y colectivas.

Las relaciones entre lo corporal y la subjetividad narrativa se observan en las novelas en por lo menos tres planos: corporalidad-identidad, corporalidad-violencia, corporalidad-transgresión de lo humano.

2. Cuerpo delator

La corporalidad y la identidad ostentan sus interdependencias en la novela *El asco. Thomas Bernhard en San Salvador*. Es una larga diatriba del emigrado Edgardo Vega (que, establecido en Canadá, ha cambiado su nombre y ahora se llama Thomas Bernhard), que vuelve a su país natal por razones familiares y topa con la realidad salvadoreña. La propia forma de la novela –un monólogo vehemente y acelerado, dirigido a Moya, su narratario silencioso– y la situación enunciativa en que dos hombres hablan en una cervecería, aguantando el calor y tomando whisky, ponen de manifiesto el papel crucial de lo corpóreo en la producción del relato cuyo centro es la identidad: la salvadoreña y la individual del protagonista-narrador.

En este sentido, en *El asco* observamos dos procesos –aparentemente separados o incluso opuestos– de construir la identidad a partir de lo corporal. En primer lugar, se trata de pintar un retrato del salvadoreño cuyas características y cuyo comportamiento tendrán origen en su cuerpo, en su código genético, en su raza. Edgardo Vega fundamenta su diatriba en una postura biologicista propia de finales del siglo XIX y principios del siglo XX que percibe la condición social del ser humano como consecuencia y producto de su corporalidad, reduciendo al hombre «[...] a un ser orgánico de características físicas, sin ver las imbricaciones sociales y culturales que afectan las costumbres y usos del cuerpo. Así, se naturaliza al sujeto y a toda desigualdad social» (Mazzaferro 2010: 160).

El otro proceso consiste en autocontruirse –y autocaracterizarse– la propia identidad y subjetividad de Vega a medida que progresa su historia de regreso a El Salvador y avance su relato que escucha Moya.

Ambos procesos en cuestión se anuncian desde una primera escena de la novela: A mí me encanta venir al final de la tarde, sentarme aquí en el patio, a beber un par de whiskis, tranquilamente, escuchando la música que le pido a Tolín, me dijo Vega, no sentarme en la barra, allá adentro, mucho calor en la barra, mucho calor allá adentro, es mejor aquí en el patio, con un trago y el jazz que pone Tolín. Es el único lugar donde me siento bien en este país, el único lugar decente, las demás cervecerías son una inmundicia, abominables, llenas de tipos que beben cerveza hasta reventar, no lo puedo entender, Moya, no puedo entender cómo esta raza bebe esa cochinateda de cerveza con tanta ansiedad, me dijo Vega, una cerveza cochina, para animales, que sólo produce diarrea, es lo que bebe la gente aquí, y lo peor es que se siente orgullosa de beber una cochinateda, son capaces de matarte si les decís que lo que están bebiendo es una cochinateda, agua sucia, no cerveza, en ningún lugar del mundo eso sería considerado como cerveza, Moya, vos lo sabes como yo, ése es un líquido asqueroso, sólo lo pueden beber con tal pasión por ignorancia, me dijo Vega, son tan ignorantes que beben esa cochinateda con orgullo, y no con cualquier orgullo, sino con orgullo de nacionalidad, con orgullo de que están bebiendo la mejor cerveza del mundo, porque la Pilsener salvadoreña es la mejor cerveza del mundo, no una cochinateda que únicamente produce diarrea como pensaría cualquier persona en su sano juicio, sino la mejor cerveza del mundo, porque esa es la primera y principal característica de los pueblos ignorantes, consideran que su miasma es la mejor del mundo, son capaces de matarte si les negás que su miasma, que su mugrosa cerveza diarreica, es la mejor del mundo, me dijo Vega. Me gusta este lugar, no se parece en nada a esa mugre de cervecerías donde venden esa cochinateda de cerveza que aquí se bebe con tanta pasión, Moya, este lugar tiene su propia personalidad, una decoración para gente mínimamente sensible, aunque se llame La Lumbre, aunque en la noche sea horroroso, insoportable por la bulla de esos grupos de rock [...]. Pero a esta hora de la tarde este bar me gusta, Moya, es el único sitio al que puedo venir, donde nadie me molesta, donde nadie se mete conmigo, me dijo Vega (Castellanos Moya 1997: 15-17).

La voz narrativa de Vega se autodefine en clara oposición a los demás salvadoreños y a la salvadoreñidad en general. Niega rotundamente pertenecer a «esta raza» optando por un distanciamiento físico y mental, cuestionando la propia humanidad de los salvadoreños, atribuyéndoles rasgos animalescos, violencia genética y falta de sensibilidad alguna. Se configura como un observador y un comentarista del Otro, no necesariamente humano. Al mismo tiempo, Vega aguanta el mismo calor del bar y su crítica vehemente de la cerveza Pilsener se expresa a través de una serie de reacciones físicas propias de enfermedades (diarrea, vómitos, asco, etc.). En su visión, los salvadoreños son seres animalescos, bárbaros y violentos, producto de las condiciones naturales de trópico y la mala calidad de cuanto ingieren. El propio Vega se ve a sí mismo como moral e intelectualmente superior, aunque la mayoría de sus reacciones frente a lo salvadoreño residen en su cuerpo, lo que ya se indica en el propio título de la obra. He aquí algunos ejemplos: «Casi me vomito, Moya, casi vomito del asco» (Castellanos Moya 1997: 56); «De inmediato empecé a sudar y a sentir que mis sienas palpitaban como si la presión sanguínea se me hubiese subido sin control y mi cabeza estuviera a punto de estallar, me dijo Vega» (*ibid.*:102); «[...] esas

horribles tortillas grasosas rellenas de chicharrón que la gente llama pupusas, como si esas pupusas me produjeran a mí algo más que diarrea, como si yo pudiera disfrutar semejante comida grasosa y diarreica» (*ibid.*: 67); «Aún siento escalofríos de sólo recordarlo, Moya» (*ibid.*: 96).

A lo largo de la diatriba, la voz narrativa construye consencuentemente la imagen del salvadoreño puramente corporal, biológico, determinado por sus instintos más bajos y reducido a un *hic et nunc*, sin historia y sin futuro. Les niega a los salvadoreños incluso el estatus de una nación, al observar:

A nadie le interesa ni la literatura, ni la historia, ni nada que tenga que ver con el pensamiento o con las humanidades, por eso no existe la carrera de historia, ninguna universidad tiene la carrera de historia, un país increíble, Moya, nadie puede estudiar historia porque no hay carrera de historia, y no hay carrera de historia porque a nadie le interesa la historia, es la verdad, me dijo Vega. Y todavía hay despistados que llaman «nación» a este sitio, un sinsentido, una estupidez que daría risa si no fuera por lo grotesco: cómo pueden llamar «nación» a un sitio poblado por individuos a los que no les interesa tener historia ni saber nada de su historia, un sitio poblado por individuos cuyo único interés es imitar a los militares y ser administradores de empresas, me dijo Vega. Un tremendo asco, Moya, un asco tremendísimo es lo que me produce este país (Castellanos Moya 1997: 29-30).

Vemos, pues, que, en la diatriba, el salvadoreño queda reducido a pura corporalidad, privado de su dimensión humana y política, mientras que el sensible e intelectualmente sofisticado Edgardo Vega, que, refiriéndose a sí mismo, asegura que «la sangre no significa nada, la sangre es un azar, algo perfectamente prescindible» (Castellanos Moya 1997: 41), experimenta su regreso a El Salvador mayoritariamente en su cuerpo, a través de su cuerpo y recurriendo a una retórica escatológica.

Otra escena clave, en que podemos observar la configuración, por un lado, de la identidad salvadoreña fundamentada en lo físico y, por el otro, de la subjetividad narrativa del protagonista, es el relato del viaje en avión desde Canadá a San Salvador. A Vega le toca viajar con una multitud de compatriotas cuya salvadoreñidad más estereotipada emana de su corporalidad y su manera de vestir: hombres sombrerudos y mujeres que usan delantales. Durante el vuelo Vega se siente físicamente agredido por ellos:

Me asignaron un asiento intermedio entre un sombrerudo y una mujer regordeta que usaba delantal, me dijo Vega, un sombrerudo que se sacaba los mocos compulsivamente y los untaba en cuanto lugar pudiera y una mujer regordeta que sudaba a chorros y se secaba con el delantal o con una toalla que llevaba enrollada al cuello. Durante el despegue se mantuvieron distantes: el sombrerudo empecinado con sus mocos y la regordeta exprimiendo su toalla. Fue el único momento de tranquilidad que tuve en el vuelo, los únicos minutos de paz y sosiego, Moya, porque una vez que estuvimos en el aire, [...], mis compañeros de asientos comenzaron a hablarme casi al mismo tiempo, [...], prácticamente empapándose de saliva, ensartándose los codos, en una especie de confesión histérica a dos voces sobre lo que habían sido sus últimos años en Washington, una confesión histérica sobre las peripecias de un par de inmigrantes salvadoreños en Washington, las aventuras de un sombrerudo que no paraba de sacarse los mocos compulsivamente y de una regordeta que por momentos me restregaba su mugrosa toalla empapada de su no menos mugroso sudor. Horrible, Moya, porque a medida que hablaban, que crecía su entusiasmo,

exhalaban con mayor intensidad sus pútridos olores, [...]. Lo peor fue cuando les sirvieron el primer trago, Moya, nunca he visto personas que pierdan los estribos con tanta facilidad, nunca he visto personas que enloquezcan tan fulminantemente luego de beber un trago: empezaron a escupir en el piso de la cabina, sin parar de vociferar, a escupir y a acompañar sus gritos de los gestos más obscenos, de las risas más obscenas, mientras el sombrero ahora pegaba sus mocos descaradamente hasta en la ventanilla y la regordeta blandía la toalla como un arma de asalto. Hubo un momento en que creí que mis nervios estallarían, me dijo Vega, y me puse de pie para ir a los sanitarios: entonces descubrí que escenas semejantes a la que sucedía en mi fila de asientos tenían lugar en la mayor parte de la cabina. [...] Algo verdaderamente horripilante, un espectáculo del que sólo pude escapar en los momentos en que me refugiaba en los sanitarios, pero pronto los sanitarios se convirtieron en compartimentos asquerosos por las escupidas, los restos de vómitos, orines y demás excrecencias; pronto los sanitarios se convirtieron en un espacio irrespirable porque esos sujetos orinaban en los lavabos, Moya, estoy seguro que esos sombrero-babeantes y con mirada criminal, exacerbados por la inminente llegada a esta mugre, orinaban en los lavabos, sólo el hecho de que ellos orinaran en los lavabos explica la hedentina que pronto hizo imposible que yo me refugiara en los sanitarios. Y eso no fue todo: aún tuve que resistir el instante en que la regordeta sudorosa, con la toalla enrollada al cuello y el delantal desarrreglado, se puso de pie, escupió en el piso y empezó a dar alaridos, agitando el vaso de manera tal que me salpicaba de licor, gritando que un guaro atroz llamado «Muñeco» era diez veces mejor que ese whisky, [...]; y en seguida, la regordeta que cada vez sudaba más copiosamente y ahora blandía amenazante su toalla empapada, hizo el gesto propio de quien está a punto de vomitar, me dijo Vega (Castellanos Moya 1997: 92-94).

Vemos aquí una clara conexión entre lo físico, lo corporal y la identidad salvadoreña: un aspecto y comportamiento estereotipado y la creciente presencia de materia biológica (excrementos, vómitos, etc.) a medida que el avión se acerca a San Salvador. Los salvadoreños invaden el espacio, se apropian del mismo, salpicándolo con sus fluidos y secreciones corporales, lo convierten en prolongación de sus cuerpos.

En la visión de Edgardo Vega, su nación se ve reducida a estas hipérboles naturalistas y obscenas. Lo paradójico es que, por más que el narrador niegue ser uno de ellos, los salvadoreños del avión lo reconocen como compatriota, uno de los suyos. Posiblemente, por su aspecto físico, su comportamiento y su manera de hablar. Su salvadoreñidad avergonzante y negada choca contra la salvadoreñidad exteriorizada y ostentosa de sus co-viajeros, pero, de todas maneras, se reflejan la una en la otra.

El último ejemplo interesante de la construcción de identidad y subjetividad narrativa en *El asco* y, al mismo tiempo, una suerte de clímax de la experiencia salvadoreña de Vega (que parece ir *in crescendo*), es el relato sobre una noche de fiesta a que le invita su hermano y, en consecuencia, la supuesta pérdida del pasaporte canadiense.

Edgardo Vega, al aceptar la invitación de su hermano, se une al grupo que, más que personas, parece una manada de bestias que buscan satisfacer sus instintos más bajos:

El mayor placer de mi hermano es «ir a joder» en la noche, Moya, el mayor placer de él y de sus amigos consiste en apoltronarse en una cervecería a beber cantidades de esa diarrea-cerveza hasta alcanzar la imbecilidad plena, luego entrar a una discoteca a saltar como primates y, por último, visitar un sórdido prostíbulo. Estas son las tres etapas del «ir a joder» en la noche, el ritual que los mantiene con vida, su diversión máxima [...] (Castellanos Moya 1997: 104)

Por mucho que se distancie de sus acompañantes, por mucho que subraye su superioridad en todos los aspectos, Vega no puede cuestionar su parentesco con uno de los seres animalescos que se emborrachan en una cervecería de mala muerte. Igualmente, está sudando como todos los demás y tampoco destaca por su aspecto físico; se confunde con el resto de salvadoreños repulsivos. De igual manera, las dos vertientes de la configuración de la identidad y subjetividad narrativa, la dimensión colectiva y la individual, la visión del Otro y de uno mismo van interfiriéndose y confundiendo.

Camino al prostíbulo, Vega se da cuenta de que incluso el lenguaje típicamente salvadoreño se ve marcado por lo escatológico y obsceno:

[...] yo apenas les ponía atención y sólo me percataba de que en cada frase incluían la palabra «cerote», me dijo Vega. Nunca he visto gente con más excremento en la boca que la de este país, Moya, no en balde la palabra «cerote» es su principal muletilla de lenguaje, no tienen en la boca otra palabra que «cerote», su vocabulario se limita a la palabra «cerote» y sus derivados: cerotísimo, cerotear, cerotada. Increíble, Moya, cuando lo ves con distancia, una palabra que designa un trozo de excremento, una vulgar y asquerosa palabra que significa una porción de excremento humano que se expele de una vez, la más soez palabra sinónima de mojón es la que tienen metida en la boca con mayor fijeza mi hermano y su amigo negroide, me dijo Vega (Castellanos Moya 1997: 116).

Lo que resalta es que el hermano de Vega y un amigo suyo están llamándole «cerote» al narrador como muestra de familiaridad y cariño, reconociéndolo a Vega como uno de los suyos, incluyéndolo en una suerte de salvadoreñidad simbólicamente expresada por la muletilla que remite a excrementos.

En el prostíbulo, el choque de Vega con la salvadoreñidad fundamentada en pura corporalidad, pura biología, llega a su apogeo, protagonizado, una vez más, por fluidos corporales, excreciones, escatología y obscenidad:

Te aseguro que al sólo cruzar el umbral de «La oficina» tuve que caminar con extremo cuidado, Moya, atento para no deslizarme en aquel semen cristalizado sobre las baldosas. No miento, Moya, ese antro hedía a semen, en ese antro había semen por todas partes: pegoteado en las paredes, untado en los muebles, cristalizado sobre las baldosas. La náusea más demoledora de mi vida, la más tremenda y horrible náusea la tuve ahí, en «La oficina», un antro infectado de mujeres sebosas que desplazaban su cuerpo purulento por pasillos y salones, mujeres purulentas y fatigadas que desparramaban sobre sofás y sillones sus carnes atiborradas de los más diversos sudores, me dijo Vega. Y ahí estaba yo, Moya: en el vértigo de la náusea, sentado en el borde de una silla, con el rostro contraído por el asco, evitando untarme de semen en los sofás y las paredes, evitando deslizarme sobre el semen cristalizado en las baldosas, [...] Hubo un momento, Moya, en que ya no pude contener la náusea, [...]. Me puse de pie de inmediato, Moya, y fui en busca de los sanitarios, caminando con extremo cuidado, para no deslizarme y caer sobre el semen cristalizado en las baldosas. Y entonces vino lo peor, Moya: aquellos eran los sanitarios más inmundos que he visto en mi vida, te lo juro, nunca había visto tanta inmundicia concentrada en un espacio tan reducido, me dijo Vega. Alcancé a sacar mi pañuelo para taparme la nariz, pero ya era demasiado tarde, Moya, por concentrar mi energía en evitar una caída sobre aquellos charcos de semen y orines, penetré sin defensa a esa cámara de gases pútridos y cuando alcancé a sacar mi pañuelo ya era demasiado tarde. Vomité, Moya, el vómito más inmundito de mi vida, la más sórdida y asquerosa manera de vomitar que podas imaginar, porque yo era un

tipo vomitando sobre un vómito, porque ese prostíbulo era un enorme vómito salpicado de semen y orines. Verdaderamente indescriptible, Moya, aún se me revuelve el estómago de sólo recordarlo (Castellanos Moya 1997: 118-120).

Proponemos interpretar la escena citada como una simbólica –y hasta cierto punto también literal– reintegración de Edgardo Vega a la salvadoreñidad, que hasta ahora ha ido construyendo desde lo corporal, lo animalesco, lo biológico o biologicista, ya que justo después, este descubre que se le ha extraviado su pasaporte canadiense, la clave y fundamento de su nueva identidad. Se ve «[...] de nuevo convertido en un salvadoreño que no tiene otra opción que vegetar en esta inmundicia» (Castellanos Moya 1997: 121). Para encontrar el documento, Vega se sumerge en excrementos e inmundicias: busca –en vano– en los sanitarios, entre los papeles untados de excrementos, en los charcos de orines, vomitos y semen. Finalmente, resulta que el pasaporte se le había caído en el carro, pero mientras está buscando, el protagonista está atrapado, como en una jaula, en su salvadoreñidad reducida, a través de su propio relato, a lo biológico, lo corpóreo, lo bestial. Observa a este respecto Alina Mazzaferro:

Y Vega cae en su propia trampa: él puede diferenciarse intelectualmente de sus compatriotas, cambiarse el nombre y la nacionalidad, irse a vivir a otro país y mirarlo todo desde ese punto de vista ambiguo –ese «afueradentro» de la nación–; sin embargo, no podrá nunca deshacerse de su cuerpo salvadoreño –que nunca describe, pero se estima que es similar al de su hermano y su madre–, un cuerpo que al regresar a su ambiente natural vuelve a sudar y a emanar los mismos hedores que los de tantos otros cuerpos salvadoreños que le repugnan (Mazzaferro 2010: 161).

Los dos procesos de construir y narrar la identidad colectiva salvadoreña y la subjetividad narrativa del protagonista que al principio podían parecer independientes o hasta opuestos, enfrentando al «yo» del narrador al Otro, el salvadoreño en este caso, resultan ser estrechamente vinculados e incluso complementarios. En definitiva, la subjetividad narrativa de Edgardo Vega se fundamenta, en igual medida, en su propia corporalidad experimentada y vivida en su reencuentro con El Salvador y en la corporalidad salvadoreña rechazada, negada, pero siempre presente en el supuesto canadiense que se hace llamar Thomas Bernhard.

3. Cuerpo jerarquizador

Dos novelas moyanas que Doris Wieser (2012: 203) clasifica como negrocriminales, *La diabla en el espejo* y *El arma en el hombre*, son hasta cierto punto novelas hermanas o complementarias. Ambas se concentran en la violencia generada en la sociedad salvadoreña a raíz de falta de políticas sociales eficientes en la posguerra. Están unidas por una fuerte relación inter- o intratextual (o, como hemos propuesto anteriormente, *paralíptica*): el suceso central de *La diabla en el espejo*, el asesinato brutal de Olga María de Trabanino y su posterior investigación, en *El arma en el hombre* es uno de los acontecimientos protagonizados por el desmovilizado Robocop, y se narra desde un punto de vista diferente.⁴ Igualmente, varios de los personajes aparecen en las

⁴ Los ecos del asesinato de la Señora de Trabanino resuenan también en *El asco*. En este sentido, las tres novelas analizadas en este trabajo pueden ser leídas como una trilogía sobre la violencia de la

dos historias en papeles sociales distintos, enfocados desde distancias y perspectivas diferentes, pero bien identificables por parte del lector debido a unas pistas que le ha dejado el autor, convirtiéndolo en un detective mejor informado que los que aparecen dentro del mundo diegético de ambas novelas.⁵

Desde el punto de vista del presente artículo, es crucial que en las dos novelas –narradas por narradores extremadamente diferentes psíquica y socialmente– lo físico constituye uno de los factores más importantes en la construcción de la identidad de los narradores y protagonistas, reflejando el acierto de la constatación de David Le Breton sobre la construcción social y cultural del cuerpo que «[...] metaforiza lo social y lo social metaforiza al cuerpo» (Le Breton 2002: 73).

En *La diabla en el espejo*, el cuerpo –en forma de un cadáver– abre la novela como un desentonador del relato que empieza en el velorio y posterior entierro de Olga María, una mujer de 30 años, de buena familia, madre de dos hijas y esposa de un hombre de negocios rico, asaltada y asesinada en su propia casa. La voz narrativa de la novela se identifica como Laura Rivera, amiga de la difunta que se dirige a una «niña» silenciosa de cuyas intervenciones nos enteramos por las reacciones de la narradora y que, finalmente, resulta ser producto de su imaginación, una suerte de emanación de su yo (o subjetividad narrativa), un espejo en que se refleja la mujer y el mundo en que vive. En su relato que –a medida que progresa– se vuelve cada vez más inestable y psicótico hasta desembocar en la internación de Laura en un hospital psiquiátrico, la narradora en vano se empeña en mantener en pie una imagen positiva de su amiga, de sí misma, de su clase social y de su estilo de vida. En este sentido Laura Rivera y la asesinada Olga María pueden ser, hasta cierto punto, identificadas la una con la otra; la narradora habla desde su propia perspectiva, pero haciendo de portavoz de la difunta y, finalmente, como portadora de cierta axiología y moral propia de la clase social y un entorno que ambas mujeres compartían (así como compartían experiencias, deseos y hombres). En este mundo, la dimensión física, corporal del ser humano resulta sumamente importante como marca de distinción y de jerarquías sociales. La belleza física es signo de bondad, de belleza moral y de alta posición social. Para Laura, la reflexión sobre el aspecto físico es también una primera y fundamental vía de absorber e interpretar la realidad de la muerte de su amiga. Desde las primeras escenas se concentra en cómo ha quedado su amiga muerta y cómo va a presentarse en el ataúd:

Ahí la traen, al fin. Vení, acompañame, a ver cómo quedó. Mira qué arreglos florales más preciosos: éste es de la compañía de publicidad de Marito. Te lo dije, niña, era el mejor vestido, se ve tan preciosa, la han arreglado muy bien, hasta el hoyito en la sien casi no se le nota. La vida es una calamidad. Cómo le pudo pasar esto. [...] Mirá el peinado qué lindo le ha quedado, tal como lo usaba cuando iba a las fiestas, la propia Mercedes se vino del salón de belleza para arreglarla (Castellanos Moya 2000: 14).

Varios elementos de la vestimenta y apariencia física de la difunta –evaluados como bellos o lindos, por lo cual sabemos que la narradora comparte los gustos de su

posguerra salvadoreña. A este respecto resulta muy convincente el trabajo de Matthew Richey (2016).

⁵ Este aspecto se ha analizado a fondo en el trabajo de Doris Wieser «Whodunit e intratextualidad en *La diabla en el espejo* y *El arma en el hombre* de Horacio Castellanos Moya» (Wieser 2012).

amiga– sirven en el relato de Laura como focos a través de los cuales se reconstruye la vida íntima y social de Olga María de Trabanino. Igualmente, permiten establecer y mantener una comunicación con los demás: «Abrí el armario para que revisáramos la ropa [...]; fue cuando escogí el vestido de raso negro que lleva puesto Olga María, llamé a Mercedes al salón de belleza para contarle la tragedia y pedirle que viniera a la funeraria a peinar lo mejor posible a Olga María [...]» (Castellanos Moya 2000: 19).

La belleza póstuma de Olga María es, para su amiga, una prueba de un carácter dulce, la bondad y otras virtudes. La atractividad física y la elegancia –sirviendo de *distinción* en el sentido que le otorga a la palabra Pierre Bourdieu– se traducen en virtudes de la personalidad, carácter y moral de la mujer, reforzando la tragedia, por ser la difunta un ser tan angelical. Subrayan su condición de víctima, pura e inocente, del asesino que, a su vez, representa la parte más fea de la sociedad salvadoreña de la posguerra.

Conforme progresa el relato, se acumulan detalles relacionados con el vestuario, el cuerpo y la apariencia, tanto en relación con la mujer asesinada, como con la propia Laura Rivera, demostrando el lugar privilegiado que lo visual, la belleza y el cuerpo ocupan en su vida. Lo físico precede –o hasta sustituye– la reflexión de cualquier otra índole. Lo vemos muy bien en las escenas del entierro que para la narradora es, sobre todo, una experiencia corporal:

Qué calor más horrible hacía en esa iglesia, niña. No sé por qué se les ocurrió hacer la misa de cuerpo presente tan temprano. Deberían poner aire acondicionado en las iglesias. No creas que es la primera vez que lo pienso: te aseguro que si los curas pusieran aire acondicionado una iría más seguido. [...] Suerte que ya estamos en el carro y que lo dejé estacionado en la sombra. Por un momento sentí que el maquillaje se me comenzaría a correr con tanto sudor. [...] He sudado tanto que en vez de seguir el cortejo me dan ganas de irme en una carrera a la casa a echarme una ducha (Castellanos Moya 2000: 45).

Para Le Breton, el cuerpo es «inagotable reservorio del imaginario social» (Le Breton 2002: 65). En efecto, la corporeidad y el *look* se convierten en Laura Rivera en un filtro a través del cual ella percibe la realidad y hace la lectura social. El prestigio de la alta sociedad salvadoreña ostenta su dimensión física y visual: la belleza, el consumo, las marcas llegan a ser expresiones o, mejor dicho, instrumentos de construir significados, jerarquías y exclusiones sociales.

En este sentido, el cuerpo muerto de Olga María de Trabanino acompañado de la voz, cada vez más caótica, de su amiga Laura Rivera se convierte en símbolo de la podredumbre de la oligarquía y –dado que no se aclara la autoría intelectual del asesinato– en símbolo de corrupción e impunidad ubicuas en la sociedad de la posguerra.

4. Cuerpo como extensión del arma

En una sociedad dualizada que –en la visión que nos llega filtrada por la mente de la narradora de *La diabla en el espejo*– se compone de élites destacadas por su belleza y un *lifestyle* higiénico y el pueblo feo, sucio, física y moralmente degenerado, Laura Rivera y el asesino de la señora de Trabanino, el desmovilizado apodado Robocop,

constituyen dos caras de una misma moneda y aportan dos experiencias diferentes fundamentadas en una misma realidad originada en la violencia.

En lo que se refiere a nuestro tema central, en *La diabla en el espejo*, el personaje del criminal, Robocop, se configura a través de una ausencia física: la narradora lo conoce de descripciones e imágenes en los medios de comunicación. Es precisamente la ausencia de Robocop escapado de la cárcel que «[...] se convierte en una omnipresencia agobiante» (Richey 2016: 74) y desentona la crisis mental en Laura Rivera obsesionada con la posible aparición del criminal en cualquier momento. Al igual, durante el único encuentro cara a cara, descrito en *El arma en el hombre*, el personaje de Laura consecuentemente se construye a partir de su aspecto físico y Robocop, cuyo cuerpo constituye el centro de la historia representada en la novela, es reconocido por su imagen mediática: «Una mujer hermosa venía por el patio; con cachucha y pantaloncitos blancos, traía una raqueta en la mano. Me miró con espanto y lanzó un grito: “¡Es Robocop!”, dijo. “¡¿Qué hace aquí ese criminal?!”. Estaba aterrorizada; yo sorprendido: nunca la había visto en mi vida» (Castellanos Moya 2001: 109).

En *El arma en el hombre* (2001), el exsoldado y criminal se convierte en narrador autodiegético. «Los del pelotón me decían Robocop» (Castellanos Moya 2001: 9), se presenta al narratorio invisible de su relato en la primera frase de la novela. Tal introducción nos anuncia de antemano, en clara alusión intertextual doble –al género picaresco y a la película homónima de Paul Verhoeven de 1987–, el origen militar del personaje y su naturaleza híbrida, sobrehumana o, mejor dicho, transhumana, de hombre-máquina. Es un militar al servicio del gobierno, producto de un entrenamiento de instructores norteamericanos en bases militares de Panamá y de Fort Benning, miembro de tropas de asalto dedicadas al ataque de la guerrilla. Desmovilizado y disuelto su pelotón tras firmar los acuerdos de paz, busca en vano (re)integrarse en la sociedad civil que no tiene ninguna propuesta para él. Abandonado a su suerte, sin otro oficio que el de sembrador de la violencia, se mueve por varios países americanos haciendo de guardaespaldas de hombres de negocios y políticos, sicario de un cartel de droga o viviendo de la delincuencia común. Gravemente herido en una guerra entre carteles, está internado en un hospital de la cárcel de San Isidro, Texas, donde, con toda probabilidad, narra su historia cumpliendo su trato final con los agentes norteamericanos.

Tanto el apodo como la trayectoria vital del personaje y el propio título de la novela, *El arma en el hombre*, ponen en relieve la dimensión corporal en que se fundamenta la identidad de Robocop (su constitución física, su fuerza, sus aptitudes militares) y, al mismo tiempo, indica a la progresiva desindividualización y deshumanización a que es sometido Juan Alberto García (el nombre y apellido aparecen en la novela una sola vez) convertido en el sargento Robocop que, a su vez, se convierte en un desmovilizado anónimo y, finalmente, queda reducido a un arma.

Al salir del ejército, Robocop se siente «[...] como si de pronto fuese a quedar huérfano: las Fuerzas Armadas habían sido [su] padre y el batallón Acahuapa [su] madre» (Castellanos Moya 2001: 12). Enfrenta su vida civil con una preparación que,

inevitablemente, lo lleva a estrellarse contra la misma: «Entonces quedé en el aire: mis únicas pertenencias eran dos fusiles AK-47, un M-16, una docena de cargadores, ocho granadas fragmentarias, mi pistola nueve milímetros y un cheque equivalente a mi salario de tres meses, que me entregaron como indemnización» (Castellanos Moya 2001: 9).

Es peligroso, es victimario, pero como producto de la guerra, es también víctima. Desmovilizado, no encuentra ninguna opción de seguir viviendo fuera de la guerra y de la violencia. En el desarrollo de la trama vemos que Robocop, poco a poco, llega a SER arma: desconoce los motivos de los asesinatos que comete, tampoco le interesan. Cuando habla del asesinato de Olga María desde su propia perspectiva, explica: «nunca tuve oportunidad de preguntar al mayor Linares las razones para eliminar a esa mujer y no acostumbraba discutir una orden sino cumplirla» (Castellanos Moya 2001: 108-109).

Hay igualmente un aspecto más de la cosificación del narrador-protagonista devenido una extensión de las armas que maneja. Como observa José Juan Colín (2016: 93), el individuo no es más que una marioneta cuyos hilos son manejados por los gobiernos, el ejército, la CIA, o el narcotráfico. En el trato final que los agentes norteamericanos le ofrecen a Robocop, se ven reafirmados todos los puntos cardinales de su existencia: el cuerpo como fundamento de su identidad, su entrenamiento en la violencia como valor supremo, su utilidad en conflictos armados y, finalmente, su naturaleza híbrida de un cibernético:

[...] me dijo que pusiera muchísima atención, se había abierto una oportunidad única de salvar mi vida. Ellos habían revisado mi hoja de servicio durante la guerra en el batallón Acahuapa y creían que yo merecía una segunda oportunidad. El trato era éste: yo les contaba todo lo que sabía y, a cambio, ellos me reconstruirían (nueva cara, nueva identidad) y me convertirían en agente para operaciones especiales a disposición de Centroamérica. Johnny dijo que la guerra contra la droga apenas comenzaba y necesitaban gente como yo. Recibiría entrenamiento intensivo en lucha antinarcóticos y en seguida sería enviado a mi primera misión, a combatir al cartel llamado «La corporación del Tío Pepe», me explicó con un guiño.

Pero tenía que decidirlo ahora mismo: o aceptaba o me pondrían en un avión en ruta hacia San Salvador para que me pudriera en la cárcel.

«Es tu chance de convertirte en un verdadero Robocop», me dijo Johnny, incorporándose, sonriente (Castellanos Moya 2001: 131-132).

En este sentido, «[l]a circularidad deformada de su narrativa, que comienza y concluye con una referencia a su apodo, subraya una transición entre el auto-protagonismo del narrador y la pérdida de lo que queda de su propia voluntad en un futuro ambiguo» (Richey 2016: 75). La historia del narrador-protagonista, igual que su relato, cierra un círculo: se inicia en ser Robocop y desemboca en ser un Robocop (tal vez en su versión 2.0). El exmilitar queda atrapado en un sistema que, a través de lo que se puede llamar reciclaje de la guerra, fomenta y multiplica la violencia de toda índole. Para poder sobrevivir, no tiene otra opción que hacer de arma. Observa a este respecto Tatiana Argüello:

Así, la hibridez maquina que aparece en la novela refiere a la fusión entre dos modos de vida en la sociedad centroamericana de posguerra, la confluencia entre el establecimiento de una paz aparente y la continuación de una guerra sin fin. Es en este escenario donde Robocop constituye una especie de cibernético delator que demuestra, mediante su fundición con los instrumentos bélicos, las incongruencias y fisuras del sistema democrático centroamericano, particularmente la imposibilidad para el sujeto centroamericano de posguerra de lograr una paz verdadera. El arma como prótesis es vital para la subsistencia de Robocop, ya que le permite no separarse de sus orígenes militares (Argüello 2018: 225).

5. Conclusión

En nuestro análisis hemos podido ver que las relaciones entre lo corporal y la subjetividad narrativa en las tres novelas de Castellanos Moya se enmarcan en una de las tres categorías: el cuerpo como identificador/símbolo/portador de una identidad colectiva o individual, el cuerpo como objeto o sujeto de la violencia y el cuerpo humano que absorbe un elemento inhumano, perturbando su identidad. Las categorías son muy permeables, se solapan en la mayoría de los casos. No obstante, queda evidente que los factores relacionados al cuerpo y la fisicidad humana determinan y modelan la voz narrativa homodiegética, expresada en primera persona gramatical. Dado que se trata de narradores partícipes de los acontecimientos narrados, cabe subrayar que los mecanismos modificadores intervienen en dos niveles: por un lado, influyen en la dimensión corporal de la instancia narrativa en una suerte de mimetismo formal: el grado de oralidad, el ritmo del habla o reacciones físicas del emisor de relato en un momento determinado dejan su impronta en el mismo; por el otro, la configuración física y corporal del personaje se impone como un filtro más (junto al mental, ideológico e intelectual) de la percepción de la realidad narrada, lo que se traduce en el carácter único de visiones y perspectivas individuales y subjetivas. En este sentido las novelas moyanas comentadas en el presente artículo se configuran, en primer lugar, como textos violentos tanto en su textura como en el plano diegético.

Para Matthew Richey, en una particular trilogía formada por *El asco*, *La diablo en el espejo* y *El arma en el hombre*, la muerte de Olga María de Trabanino, «[...] un evento que desaparece y reaparece en cada obra no es una repetición intertextual sino una superposición de experiencias y reacciones» (Richey 2016: 83). Edgardo Vega, Laura Rivera y Robocop, los tres narradores-personajes, tres subjetividades narrativas diferentes, aportan su testimonio (palabra cargada de significados y contextos muy relevantes en la literatura centroamericana del siglo XX) expresado, en gran medida, a través de lo corporal y formado en relación con varios factores corporales. No obstante, a diferencia del género testimonial tradicional, la perspectiva de cada uno se ve marcada por un profundo desencanto individual (de ninguna manera colectivo) y una mentalidad de «sálvese quien pueda», donde los tres solo están buscando no perder su vida, no morir literal o simbólicamente.

Referencias bibliográficas

- ARGÜELLO, Tatiana (2018), «El Robocop de Castellanos Moya: las armas como prótesis de la posguerra», en PERKOWSKA, M. – ZAVALA, O. (eds.), *Tiranas ficciones: poética y política de la escritura en la obra de Horacio Castellanos Moya*, Pittsburgh: Instituto Internacional de Literatura Iberoamericana, 213-235.
- BUTOR, Michel (1996), «Los pronombres personales», en SULLÀ, E. (ed.), *Teoría de la novela: antología de textos del siglo XX*, Barcelona: Crítica, 88-93.
- CASTELLANOS MOYA, Horacio (1997), *El asco: Thomas Bernhard en El Salvador*, Barcelona: Tusquets.
- CASTELLANOS MOYA, Horacio (2000), *La diabla en el espejo*, Madrid: Linteo.
- CASTELLANOS MOYA, Horacio (2001), *El arma en el hombre*, Barcelona: Tusquets.
- COLÍN, Juan José (2016), «El arma en el hombre: violencia testimonial y “des-identidad” individual», en CAÑA JIMÉNEZ, M. C. – VENKATESH, V. (eds.), *Horacio Castellanos Moya. El diablo en el espejo*, Valencia: Albatros, 87-98.
- CORTEZ, Beatriz (2010), *Estética del cinismo: Pasión y desencanto en la literatura centroamericana de posguerra*, Guatemala: F&G Editores.
- GENETTE, Gérard, (1989), *Palimpsestos*, trad. C. Fernández Prieto, Madrid: Taurus.
- GENETTE, Gérard, (1998), *Nuevo discurso del relato*, trad. M. Rodríguez Tapia, Madrid: Cátedra.
- GŁOWIŃSKI, Michał (1997), «O powieści w pierwszej osobie». *Narracje literackie i nieliterackie*, Cracovia: Universitas, 54-64.
- LE BRETON, David (2002), *Sociología del cuerpo*, Buenos Aires: Nueva visión.
- MAZZAFERRO, Alina (2010), «Puerco, iracundo y obsceno: representaciones del cuerpo abyecto en la literatura latinoamericana de los ‘90’», *Verso e Verso* 24 (57), 156-170.
- RICHEY, Matthew (2016), «La señora de Trabanino: intertextualidad y angustia en la posguerra» en CAÑA JIMÉNEZ, M. C. – VENKATESH, V. (eds.), *Horacio Castellanos Moya. El diablo en el espejo*, Valencia: Albatros, 63-84.
- RICOEUR, Paul (2009), *Tiempo y narración III: El tiempo narrado*, trad. A. Neira, México: Siglo XXI Editores.
- WIESER, Doris (2010), «“Nos hubiéramos matado, si nos hubiéramos encontrado”. Entrevista a Horacio Castellanos Moya. Berlín, 17 de junio de 2010», *HeLix* 3, 90-111 [disponible en <<http://journals.ub.uni-heidelberg.de/index.php/helix/issue/view/878>> [8/11/2022]].
- WIESER, Doris (2012), «Whodunit e intratextualidad en *La diabla en el espejo* y *El arma en el hombre* de Horacio Castellanos Moya», en ADRIAENSEN, B. – GRINBERG PLA, V. (eds.), *Narrativas del crimen en América Latina Transformaciones y transculturaciones del policial*, Berlin: LIT Verlag, 203-216.

APROPIACIONES ANTIBORGIANAS Y CORPORALIDAD EN LA NOVELA GRÁFICA *PERRAMUS* DE SASTURAIN Y BRECCIA

Javier de Navascués

Departamento de Filología, Facultad de Filosofía y Letras, Universidad de Navarra,
Campus Universitario s/n, Pamplona 31009 Navarra, España

jnavascu@unav.es

Anti-Borgian appropriations and corporeality in the graphic novel *Perramus* by Sasturain and Breccia

Abstract: The graphic novel *Perramus*, published between 1982 and 1989, with a script by Juan Sasturain and drawings by Alberto Breccia, is a canonical work in its genre in Latin America and one of the main texts that dealt with the subject of the military dictatorship in Argentina in the 1980s. In it, an anonymous character known by the nickname of *Perramus* has various adventures in a city, Santa María, dominated by the sinister regime of the *Mariscals*. *Perramus* integrates graphic experimentation with the political content of its stories, in this case linked to a left-wing Latin Americanist programme. One of the findings of the work is the inclusion of Jorge Luis Borges as one of its protagonists. The treatment of the Argentinean writer as a character and the ways in which Sasturain's script transforms his public image and his ideas about literature and politics are studied. *Perramus*, while glorifying Borges as the hero of the story, manipulates Borges' immanentism. Instead, the graphic novel is characterised by its political content and expressionist aesthetics, based on the hyperbolic characterisation of human bodies. Thus, the henchmen lack solid contours, without being pure skeletons: they symbolise the destruction of living matter. In contrast, other characters represent the human body in a carnivalesque manner through exaggeration of its proportions or scatological humour. In all cases, the physical processes of the characters are exalted: reproductive, excrementitious, degenerative, etc. These literary and visual resources are intended to legitimise the graphic novel genre within "high" culture.

Keywords: Breccia and Sasturain; Borges; Argentine comic; dictatorship; grotesque

Resumen: La novela gráfica *Perramus*, publicada entre 1982 y 1989, con guion de Juan Sasturain y dibujos de Alberto Breccia, es una obra canónica en su género en América Latina y uno de los principales textos que trataron en los años ochenta el tema de la dictadura militar en Argentina. En ella un personaje anónimo al que se le conoce con el sobrenombre

de *Perramus* pasa distintas aventuras en una ciudad, Santa María, dominada por el siniestro régimen de los Mariscales. *Perramus* integra la experimentación gráfica con el contenido político de sus historias, en este caso vinculado a un programa latinoamericanista de izquierda. Uno de los hallazgos de la obra es la inclusión de Jorge Luis Borges como uno de sus protagonistas. Se estudia el tratamiento del escritor argentino como personaje y los modos con que el guion de Sasturain transforma su imagen pública y sus ideas acerca de la literatura y la política. *Perramus*, al mismo tiempo que glorifica a Borges como héroe del relato, manipula el inmanentismo borgiano. En su lugar, la novela gráfica se caracteriza por su contenido político y su estética expresionista, basada en la caracterización hiperbólica de los cuerpos humanos. Así, los esbirros carecen de sólidos contornos, sin ser esqueletos puros: simbolizan la destrucción de la materia viva. Frente a ellos, otros personajes representan de modo carnavalesco el cuerpo humano a través de la exageración de sus proporciones o del humor escatológico. En todos los casos, se exaltan los procesos físicos de los personajes: reproductivos, excrementicios, degenerativos, etc. Estos procedimientos pretenden legitimar el género de la novela gráfica dentro de la alta cultura.

Palabras clave: Breccia y Sasturain; Borges; cómic argentino; dictadura militar; grotesco

1. Introducción

Will Eisner, en su clásico ensayo sobre el cómic como arte secuencial, subraya cómo la corporalidad se convierte en un transmisor fundamental de actitudes y emociones en los personajes (Eisner 2003: 103-104). Tan importante es la reproducción de posturas y expresiones que puede ser fuente de no pocas dificultades para el dibujante, continúa Eisner, de modo que, si se renuncia a los diálogos, el reto es aún mayor: «The use of expressive anatomy in the absence of words is less demanding because the latitude for the art is wider» (Eisner 2003: 106). Este tipo de desafíos los superó ampliamente el ilustrador argentino Alberto Breccia (1919-1983), autor de una amplia trayectoria entre la que se encuentra *Perramus*, sobresaliente novela gráfica publicada entre 1982 y 1989 con guion de Juan Sasturain.

Juan Sasturain, hombre de letras y periodista, había colaborado en distintos medios gráficos cuando contactó con Breccia para trabajar en aquel proyecto de marcada finalidad política, ya que trataba de la reciente dictadura militar en el país de ambos. Aparte de la saga que nos ocupa, Sasturain trabajó con Breccia en otros proyectos gráficos de contenido político (*Norte/Sur* y *Los derechos humanos*), y en adaptaciones de cuentos literarios congregados en torno al título de *Versiones*. Durante la década de los ochenta, mientras escribía los guiones de *Perramus*, dirigió la revista *Fierro*, una publicación fundamental en la historieta argentina. En ella fueron apareciendo los episodios de la novela gráfica.¹

A su vez, Alberto Breccia, o Breccia, el viejo (como lo llama Sasturain para distinguirlo de su hijo Enrique, también dibujante), es conocido por haber trabajado con el gran guionista Héctor G. Oesterheld en series como *Sherlock Time*, *Ernie Pike* o *Mort Cinder*, además de haber realizado una nueva versión de la clásica *El Eternauta*.

¹ Las primeras entregas de *Perramus* se publicaron en la revista francesa *Circus* en 1982. Después aparecieron en Italia, Suecia, España, Holanda, Alemania y Estados Unidos hasta que empezó a salir en *Fierro*, en 1985.

Al margen de estas colaboraciones, Oesterheld y Breccia incursionaron juntos en cómics de intención propagandística, como las biografías del Che (1967) y *Evita* (1970). La ejecución gráfica realizada por Alberto Breccia en estos últimos trabajos era mucho más convencional que la que, por ejemplo, había empleado antes en la serie *Mort Cinder* (1962-1964). La determinación del mensaje, dirigido a un público más amplio, requería menos exigencia que en aquella pieza maestra de la historieta argentina. En este sentido, Breccia podía ser versátil. Desde luego, poco tiene que ver su dibujo en *Evita* con la evolución de la ilustración en la saga de *Perramus*, donde el dibujante se acomoda a la historia progresivamente delirante y compleja que le iba proponiendo Sasturain.² Si en casos como las biografías de *Evita* y el Che, la historieta se pudo convertir en un medio de dominio de las clases populares a través de mensajes sencillos en el plano gráfico y narrativo (Dorfman y Mattelart 1972), este no sería el caso de *Perramus*. Aquí Breccia-Sasturain no exaltaban a ciertas figuras míticas de la política argentina o, dado el contexto histórico, denunciaban una opresión del Estado desde una estética realista de fácil comunicación. Por el contrario, iban a integrar la experimentación gráfica con el contenido político, en este caso vinculado a un programa latinoamericanista de izquierda.³ Este giro, a su vez, implica una apuesta por un cómic de autor, no tan dirigido al público masivo sino a un tipo de lector más refinado. Se produce así una notable paradoja: el mensaje incorpora discursos de amplio espectro político pero el sofisticado entramado visual y el guion, que aglutina numerosas referencias culturales, apuntan a un receptor educado en la cultura letrada. Por eso, *Perramus* se ofrece como una muestra de un género discursivo nacido en la cultura de masas, pero interesado por encontrar nuevas formas de comunicación que se abra a otros públicos. Estos postulados explican la inserción de ciertos elementos propios de la llamada «alta» cultura de los que trataremos en el presente trabajo.

2. *Perramus*: del olvido al desencanto

Pero, antes de seguir, debemos poner en claro las trazas fundamentales de la historia que refiere *Perramus*. La novela se divide en cuatro partes, la primera de las cuales se titula «El piloto del olvido». El primer episodio comienza en la brumosa ciudad de Santa María, que se encuentra sometida a una siniestra dictadura. El guion sigue las aventuras de un hombre a quien la culpa por haber traicionado a sus compañeros, luchadores en la oposición al régimen de los Mariscales, le hace desear el olvido de todo su pasado. Gracias a Margarita, una prostituta con la que se acuesta en un

² Breccia y Sasturain eran entonces suegro y yerno. La complicidad de ambos es patente en la obra. Para detalles sobre la colaboración de ambos, puede verse la entrevista de Valenzuela (2013) y el libro del propio Sasturain.

³ Tomo el concepto del estudio de Gilman (2003), para quien las relaciones en América Latina entre cultura y política en los años sesenta y setenta en el siglo pasado desarrollaron posicionamientos hegemónicos de los intelectuales ante un compromiso de izquierda antiimperialista y reivindicadora de un programa revolucionario específico. Este latinoamericanismo, nucleado en torno a los procesos de Cuba y Chile, engendra una efervescencia cultural (revistas, redes, congresos de intelectuales, etc.) y un canon literario nuevo (el *Boom*), pero irá sufriendo quiebres a partir de la década del setenta. *Perramus* refleja todo este proceso, desde la denuncia del inicio hasta el desencanto de la última parte, pasando por la mitificación de ciertos estereotipos discursivos y figuras públicas como el Che.

burdel llamado El Aleph, de pronto ignora mágicamente quién es y comienza una nueva vida. Santa María, Margarita, El Aleph: el lector ya habrá intuido la densa intertextualidad literaria que se esconde en el guion, desde Onetti a Borges pasando por Goethe.

En ese momento, los esbirros que aterrorizan la ciudad entran en el burdel y reclutan al amnésico protagonista. Debe embarcar con ellos en un buque cuya misión es arrojar cadáveres al Río. Como ni él mismo sabe responder cuál es su nombre, le bautizan con el tipo de abrigo que lleva puesto: Perramus. En el barco conoce a su primer amigo y compañero de andanzas: un fornido afrouruguayo llamado Canelones. Tras matar a todos los esbirros del barco, se fugan a una isla misteriosa gobernada por un extraño personaje que tiene un transparente parecido con Henry Kissinger: Mister Whitesnow. Allí se enteran de que este individuo planea deshacerse en el futuro de los Mariscales para seguir gobernando a la distancia Santa María. Las historias empiezan a acumularse y en una de ellas Perramus conoce a otro amigo, un sujeto que responde al mote de El Enemigo, un melancólico aviador que hace de contrafigura del cómico y brutal Canelones. Por fin regresa a Santa María junto a Canelones y El Enemigo, y contacta con un improbable «Borges»⁴, quien se revela como cómplice secreto de la lucha contra la dictadura.

En la segunda parte, «El alma de la ciudad», ya está consolidado el grupo protagonista con los tres personajes enteramente ficcionales (Perramus, Canelones y El Enemigo) y uno extraído de la vida «real», «Borges». Todos se encuentran jugando a las cartas, al truco, cuando de pronto se hace un apagón general. Por la ventana se divisan, borrándose, los contornos de la ciudad. «Borges» sentencia entonces que este fenómeno se debe a que el alma de Santa María se está perdiendo por culpa del régimen opresivo de los Mariscales. El «alma», aquí, no es un concepto metafísico, sino la perduración en la memoria colectiva de ciertas figuras y personajes. «Mientras ellos la piensen y la sientan, Santa María seguirá existiendo» (Sasturain y Breccia 2016: 110), asegura el maestro. Así pues, la compañía de los amigos debe preservar el alma de Santa María buscando a quienes la conservan dentro de su vida y defendiéndolos de la dictadura. Los siguientes ocho episodios son otras tantas fábulas en las que Perramus y sus compañeros buscan a esos seres arquetípicos guiados por las herméticas pistas que les proporciona «Borges». Se trata de una sucesión de pruebas que de forma tragicómica (a veces bizarra) combina el simbolismo literario con la sátira social y política. Así, el rastreo se dirige a prostitutas, jubilados, payasos, futbolistas, sátiros sexuales, etc.

La tercera parte, conocida como «La Isla del guano», da inicio con una irónica vuelta de la Historia. «Borges» acaba de recibir el Premio Nobel en Estocolmo. De regreso junto a sus tres amigos, su avión es secuestrado por los esbirros de los Mariscales de Santa María. La única posibilidad para no ser encarcelados es aterrizar en la isla del grotesco Mr. Whitesnow, quien ahora la gobierna con la ayuda de sus siete enanitos. La aventura real empieza aquí, ya que Mr. Whitesnow proyecta inundar

⁴ A partir de aquí distinguiré la figura de Borges en tanto que autor «real» del «Borges» ficticio de *Perramus* que irá entre comillas.

el mercado internacional con el guano que produce su isla. Ahora bien, este guano no viene de animales, sino del que producen los propios habitantes humanos de la isla. El excremento, fuente de riqueza en la que se involucran potencias ajenas a esa isla, representa simbólicamente a toda América Latina. Mr. Whitesnow, obvio tramsunto de los Estados Unidos, se enfrenta a otros personajes no menos estrafalarios como el empresario López Plástico, en medio aparecen los grotescos enanitos o un grupo de *freaks*, conocido como C.I.C. (Circo Isleño Clandestino).

La cuarta y última parte, «Diente por diente», ya se sitúa en un periodo de paz posterior a la dictadura de los Mariscales. Las fechas de composición, entre 1988 y 1989, remiten al final del alfonsinismo, cuando la transición democrática del país es un hecho y las investigaciones sobre la represión militar han entrado en un punto muerto. Sin embargo, el inconformismo persiste ahora que, en apariencia, se ha logrado la paz social. En esta ocasión, la aventura vuelve al esquema estructural de la segunda parte de *Perramus* y toma el modelo de la *queste*, es decir, la búsqueda de un objeto sagrado que salvará a la comunidad, al modo de las novelas de caballerías del Santo Grial. Aquí «Borges» y su amigo Gabriel García Márquez piden a Perramus y sus compañeros que viajen por el mundo tras la huella de los repartidos dientes de la calavera de Gardel. Se trata de rearmar la sonrisa del cantante y con ello, devolver la esperanza perdida a la ciudad de Santa María. Una vez más «Borges» asume la voz retórica del latinoamericanismo de izquierda para reclamar una acción que transforme la realidad social: «En estas horas difíciles, angustiosas para nuestros pueblos hermanos una de las tareas, junto con otras tantas imposterables, tal vez sea reconstruir... esa sonrisa gardeliana, revivirla, para que la Argentina y Latinoamérica vuelvan, aunque sea míticamente, a sonreír» (Sasturain y Breccia 2016: 256). En este parlamento, pronunciado en Medellín (y no, por ejemplo, en una universidad británica o norteamericana) la voz del personaje mezcla estilemas propios del Borges escritor «real» (ese «tal vez» que ya detectó la crítica estilística de Barrenechea) con expresiones que recuerdan al discurso político de la época («pueblos hermanos», «horas difíciles», etc.). El resultado es sobresalientemente irónico.

Se inicia en este último tramo un ciclo de aventuras que Breccia ilustra con un trazo mucho más suelto y alegre que en las entregas anteriores. Su dibujo se vuelve menos heredero del expresionismo, y los blancos y grises superan a los negros, antes omnipresentes. El tono festivo del guion introduce personajes históricos con una frecuencia mayor: Frank Sinatra, Fidel Castro, María Kodama, Osvaldo Pugliese, García Márquez. Al mismo tiempo desfilan otros en los que la sátira o el humor desplazan a los esbirros de Santa María: el general Raimundo Fragote ya no es un Mariscal fantasmagórico sino un milico ridículo. Otros dan cuenta del cosmopolitismo de la historia: la *Coquette* en París; Richard Lone Stone, el navegante solitario, en Inglaterra y Sadao Masako en Japón. Al final los héroes recobran todos los dientes de la calavera, pero, al parecer, nada ha cambiado en la sociedad argentina. La gente sigue igual de infeliz. Perramus se enfrenta al maestro «Borges», como ya ocurrió en la segunda parte, «El alma de la ciudad». ¿Para qué sirvieron tantas

aventuras que solo triunfaron en un nivel simbólico? «Lo único que existe es el camino. No se llega a ninguna parte. Nada termina [...] Ahí está el sentido, no en el final» (Sasturain y Breccia 2016: 489), le responde «Borges».

3. Borges desencadenado

Como se sabe, la utilización de «Borges» como «persona» insertada en una ficción ya la propuso por primera vez el propio autor en «Tlön, Uqbar, Orbis Tertius». A partir de ahí, incluso antes, las autocitas y autorretratos proliferan. Borges llevó a cabo una minuciosa labor de autofiguración a lo largo de toda su obra, encaminada a establecer en torno a su figura una suerte de inmortalidad literaria (Lefere 2005). Después de «Tlön, Uqbar, Orbis Tertius» algunos rivales suyos como Marechal en *Adán Buenosayres* o Sábato en *Sobre héroes y tumbas* lo incluyeron en sus novelas como contrafigura de las estéticas que ellos mismos propugnaban. En los años ochenta del siglo pasado, cuando se publicó la saga de *Perramus*, las versiones borgianas empezaron a multiplicarse. No hablamos tan solo de la famosa transfiguración del Jorge de Burgos en *El nombre de la rosa*, sino de otras muy disímiles entre sí: Juan Manuel de Prada, Juan Bonilla, Fernando Iwasaki, Jorge Manzur, Luís Fernando Verísimo y muchos otros se sintieron atraídos por la posibilidad de tratar con «Borges» en sus relatos y novelas (Pellicer 2009).

Un manojo de atributos físicos y psicológicos suele adjudicarse al personaje «Borges» en este tipo de narraciones: su ancianidad y su infaltable ceguera, las manos cruzadas sobre el bastón, su discreta elegancia, su apostura frágil, su erudición y su ironía. En *Perramus* aparecen todas estas cualidades, corregidas y aumentadas, tal y como sucede en las referencias al juego de naipes del truco con el que se abre «El alma de la ciudad». Además, destacan de un modo más vistoso que en los textos literarios, ya que Breccia afina el dibujo del personaje y lo retrata desde distintos ángulos, muchos de ellos extraídos de las numerosas fotografías suyas que se divulgaron en sus últimas décadas de vida.

Sin embargo, muchos rasgos del Borges biográfico se desfiguran o directamente invierten su significado. Borges, por ejemplo, detestaba a Gardel, a diferencia del «Borges» de *Perramus*. También es imposible pensar en una amistad suya con García Márquez, un escritor con el que marcó evidentes distancias. El caso más notable de inversión es el de su ceguera, puesto que el «Borges» de Sasturain/Breccia finge no ver. Con viveza criolla, su discapacidad visual es un modo de aparentar una fragilidad que, en realidad, no tiene. En el episodio final de «El alma de la ciudad» pone una zancadilla a Perramus con el bastón, quien, de inmediato, cae al suelo. No solo no es ciego, sino que no es tan vulnerable e incluso puede ser físicamente agresivo.

Muchas de estas desviaciones del patrón original responden a la apropiación de un «Borges» que se quiere «popular», mucho más próximo al campo intelectual de los autores de la saga. «La vida y la muerte faltaron en mi vida», confesaba Borges (2005: 177) en el prólogo de *Discusión*. El «Borges» de Sasturain/Breccia, por el contrario, se atreve a conspirar, agrede a un soldado, recibe palizas y es encerrado en un calabozo. No hay en este fabricado «Borges» oposición entre libros y vida.

Si los detractores de Borges siempre le censuraron que fuera una criatura volcada en los libros y cerrada a la experiencia vital (Pauls 2004: 30-31), la versión del cómic deconstruye esta imagen y, manteniendo ciertas notas características y manipulando otras, nos la devuelve más ajustada a los requerimientos ideológicos del guionista y el dibujante: «Borges», resistente a todo gobierno dictatorial de derecha. No se puede ser menos fiel a la imagen pública del escritor argentino durante el Proceso militar de su país.

Ya no se tratará de amoldarse a un texto, como en otras adaptaciones literarias al cómic que Breccia llevó a cabo, sino de copiar una imagen y, acto seguido, traicionarla. Dos pasos son necesarios para la puesta en escena del «Borges» de cómic. En primer lugar, para que la representación sea reconocible, hay que reproducir los rasgos distintivos de Borges, desde la caracterización física a la cita admirativa de sus versos o sus frases célebres (fig.1). Después, se da la vuelta al retrato y se le atribuyen significados opuestos. La apropiación de la figura número uno del canon argentino, icono cultural de la nación, es, al mismo tiempo, homenaje y parodia.

Figura 1

De hecho, el «Borges» de Sasturain-Breccia parodia al Borges «real», cuando invoca frases conocidas de su autorrepresentación de escritor y las introduce en un contexto nuevo. En la primera parte cree que va a ser detenido por los Mariscales y alude a un verso de su «Poema conjetural»: «Yo, que soñé con un destino de letras venir a terminar así» (Sasturain y Breccia 2016: 92).⁵ En la viñeta siguiente, sin embargo, se dirige a Perramus y le dice: «En fin, no hagamos literatura. Usted puede escapar, amigo Perramus». Irónicamente Borges en *Perramus* no huye ante la amenaza de la barbarie

⁵ Como se recordará, Borges evoca estos conocidos versos: «Yo, que estudié las leyes y los cánones/ yo, Francisco Narciso de Laprida, / cuya voz declaró la independencia/ de estas crueles provincias, derrotado, / de sangre y sudor manchado el rostro, / sin esperanza ni temor, perdido/ huyo hacia el Sur por estos arrabales últimos» (Borges 2005, 867).

como en sus versos, sino que la afronta con valentía y resignación. Y para colmo, concluye su actuación renunciando a la «literatura». En realidad, todos los lugares comunes de la imagen pública de Borges son objeto de transformación. ¿Cómo no vulnerar el tópico del injusto reconocimiento internacional de la Academia sueca? En *Perramus* «Borges» recibe el Nobel, pero la obra por la que se le reconoce el galardón se titula *Fricciones*. Frente a *Ficciones*, las «Fricciones». Como reza el *Diccionario* de la RAE, *fricción* es «Rozamiento entre dos cuerpos en contacto, uno de los cuales está inmóvil». Obviamente la acción de rozar implica con cierto humor una parodia del propio proyecto borgiano de ignorar o eludir la representación de ciertas realidades físicas como el sexo. *Perramus* desmonta el programa irrealista de Borges para proponer otro en el que la creación se empeña en intervenir dentro del tiempo histórico sin descuidar la dimensión corporal. Se propone, pues, una reescritura de Borges en función de una exaltación del plano «real». Sasturain y Breccia se alejan de las interpretaciones tradicionales inauguradas por el estudio seminal de Barrenechea (1957). Para ellos no se trata de un escritor enredado en problemas metafísicos y sin asidero en la realidad histórica. El propio «Borges» se encarga de declararlo de forma abierta cuando contesta a los periodistas sobre su posición acerca del régimen de los Mariscales: «Mire, alguna vez me preocuparon los gobiernos que hacen desaparecer algunos libros de las estanterías... luego comprendí que era más grave hacer desaparecer los lectores de sus casas» (Sasturain y Breccia 2016: 192). Frente a las visiones predominantes en los ochenta de un Borges «idealista», favorecido por las propias intervenciones orales del escritor o las interpretaciones canonizadas por la academia, *Perramus* reproduce otro Borges, un «Borges», diríamos, monstruosamente peronista. Podría decirse que esta versión anticipa lecturas que, a partir de los años noventa, fueron impulsadas por estudios como el de Balderston (1993). Estos casos buscaron resituar a Borges en un contexto histórico, aunque, por supuesto, sin las licencias con las que juegan Sasturain y Breccia.

Otros guiños a la literatura canónica argentina nos arrojan luces acerca del espacio que tiene «Borges» en la ficción gráfica de Sasturain y Breccia. En concreto, de forma más o menos disimulada, el guion de Sasturain alude a Sábato, Arlt y Marechal, tres autores no precisamente amados por Borges. Sábato aparece homenajeado explícitamente en el nombre del futbolista que se niega a ser sobornado en un partido contra la selección oficial (Sasturain y Breccia 2016: 135). Recordemos, además, que Breccia es autor de una adaptación gráfica del *Informe sobre ciegos*. Las lecturas de Roberto Arlt se intuyen en la predilección por las ambientaciones prostibularias, los espectáculos grotescos (como ocurre con el torneo sexual de «El alma de la ciudad») o la caracterización de seres deformes. Los siete enanitos de «La isla del guano» espejean a los siete locos de Arlt. Unos y otros forman parte de una alocada conspiración mundial dirigida por un iluminado (Whitesnow o el Astrólogo). Pero de los tres, Leopoldo Marechal es quizá la sombra más reconocible a pesar de su disfraz. Ya fue detectado por uno de los primeros y privilegiados lectores de la saga, Osvaldo Soriano (2016 [1986]: 10), quien afirmaba que *Adán Buenosayres* se escondía en la inspiración de algunas escenas. Los variados relatos de *Perramus* componen un

fresco satírico de Santa María, al modo de la *Cacodelphia marechaliana*. Si el viaje de Adán por la ciudad subterránea se ordenaba en torno a siete círculos que representaban a los siete pecados capitales, la misma secuencia guía secretamente las aventuras de los protagonistas en «El alma de la ciudad». En el episodio final de esta parte, Perramus descubre que «Borges» ha ido planeando que él y sus dos amigos vayan resolviendo seis pruebas vinculadas a cada uno de los pecados y que la última que han de solucionar es la de la soberbia. También Marechal sitúa a la soberbia como el último y más profundo pecado en su recinto infernal.⁶

Por otro lado, la trama de «El alma de la ciudad» se cimenta en el esquema de *Megafón, o la guerra*, la última novela de Marechal y la más intencionadamente política de las suyas. En ella un grupo de activistas extravagantes conducidos por un no menos sorprendente líder, autodidacta y juguetero, emprende una serie de *happenings* burlescos. Para ello requieren la presencia de personajes representativos de la sociedad argentina a quienes culpan de la actual postración nacional. El objeto de toda esta sucesión de episodios «bélicos», pero no violentos, es devolver al país una energía y una toma de conciencia perdidas después de la caída del peronismo. El plano simbólico es crucial para la consecución de estos objetivos que, por supuesto, no se cumplen en la novela marechaliana ni en *Perramus*.

Un último punto enlaza a *Perramus* con Marechal a través de formas rechazables para Borges: el humor escatológico. Las referencias cómicas en *Adán Buenosayres* a actos fisiológicos como defecar, orinar o ventosear llamaron la atención en su día, e incluso formaron parte de las primeras críticas negativas de la novela dentro de los cenáculos de *Sur*, próximos a Borges. El cómic de Sasturain y Breccia asume este tipo de humor, que se explica por la influencia del *underground*, pero también por las huellas marechalianas con las que coincide en el plano estético y político.

4. Apropiación y carnavalización de los cuerpos

Perramus glorifica a Borges como héroe del relato, pero manipula el inmanentismo borgiano e incluso rinde un homenaje menos evidente a un rival como Marechal. Además, como estamos viendo, la novela gráfica se caracteriza por dos puntos denostados por Borges para la literatura: el mensaje político y la truculencia expresiva, basada aquí en la caracterización hiperbólica de los cuerpos humanos. El barroquismo expresivo de Breccia se revela en sus desnudos contorsionistas, abundantes de carnes o enflaquecidos hasta extremos inverosímiles.

Así, los esbirros de los Mariscales carecen de sólidos contornos sin llegar a ser esqueletos puros. Tienen una carnalidad fina, sin apenas epidermis. En la viñeta aterradora de la primera página manejan un Ford Falcon (fig. 2). Ahí Breccia aplica

⁶ Se puede aducir aquí que el hipertexto de Sasturain sea la *Divina Comedia*, y no tanto Marechal, pero hay que valorar también el hecho de que la *Cacodelphia marechaliana* tiene una intención cómica y satírica que está ausente en Dante. Para colmo, la historieta muestra a Borges trazando un mapa al estilo de su cuento «La muerte y la brújula». El objeto del mapa es guiar a sus amigos por Santa María para que localicen a los personajes que tienen que salvar. Es decir, el intertexto borgiano es transparente para un lector avezado, pero la huella de Marechal y sus siete pecados capitales se disimula, no emerge de un modo tan claro. Por eso mismo la irrupción del intertexto marechaliano es aún más subversiva.

su estética de la redundancia al repetir viñetas mudas, casi sin alteraciones en el dibujo, un procedimiento que venía empleando con éxito desde finales de la década anterior (Turnes 2019: 186-187). En medio de la noche se ofrece una imagen de los represores como mensajeros de la muerte en una envoltura de cuerpos semimuertos y deshumanizados. Más adelante su apostura fantasmal es aceptada sin sorpresa por los seres humanos «normales» (fig. 3). Perramus, Canelones o Margarita no ven en ellos ningún motivo de extrañeza. La vida ordinaria incluye a estos seres macabros con la misma naturalidad que a los demás personajes humanos. Se diría que todos aceptan resignadamente que haya esbirros encargados de controlar los cuerpos de los demás y destruirlos si le interesa al poder. A su vez, los sicarios se sirven de los cuerpos de otros (la fuerza de Canelones y Perramus) para hacer desaparecer los cuerpos de las víctimas del régimen.

Figura 2

Figura 3

Estos seres cadavéricos no solo representan simbólicamente a unos individuos perversos. Volvamos a fijarnos en la viñeta inaugural de *Perramus*: mientras los esbirros aparecen manejando el Ford Falcon, el vehículo popularmente asociado a la represión, ellos mismos anuncian la destrucción de los otros y su propia destrucción. Son proféticos heraldos de la muerte. El lector sabe ya a dónde van y lo que van a hacer. Pero, además, constituyen un signo de lo que ellos mismos van a terminar siendo: cadáveres. Desde el momento en que ya se conoce que el Proceso militar concluyó históricamente, se intuye que los esbirros también serán aniquilados.

A partir de la tercera parte, ambientada en la isla de Mr. Whitesnow, el tono va haciéndose menos trágico e ingresa el humor mediante la desafortunada representación de los cuerpos. Frente a los enflaquecidos esbirros que expresan la muerte hasta el

extremo, otros personajes representan de modo carnavalesco el cuerpo humano vivo a través de la exageración de sus proporciones y el humor escatológico. En todos estos casos, se exaltan los procesos físicos de los personajes: reproductivos, excrementicios, degenerativos, etc. Es fácil relacionar las imágenes grotescas de *Perramus* con la tradición carnavalesca examinada por Bajtín. Aunque la asimilación con las formas populares de la Edad Media no tendría, *strictu sensu*, mucho sentido en un cómic de finales del siglo XX, es posible detectar ciertos aspectos bajtinianos como la creatividad, el anticonvencionalismo o una concepción relativista de las cosas.⁷ Después de los cadavéricos sicarios de las dos primeras partes, viene una espectacular manifestación de cuerpos monstruosos que mueven a la risa grotesca. Triunfa el humor escatológico aquí y allá: estatuas hechas de excrementos, laxantes con efectos monstruosos y hasta un diluvio de mierda que arroja una bandada de cormoranes sobre la isla (fig.4).

Figura 4

Tanta desmesura en las representaciones corporales no impresionaría demasiado a Borges (sí, en cambio a Marechal, por cierto) como tampoco los presupuestos

⁷ Sobre los elementos supervivientes de lo grotesco medieval desde el siglo XVII en adelante, Bajtín observa que, a pesar de la pérdida del marco ideológico fundamental, sobreviven ciertas funciones, ya que la carnavalización «ilumina la osadía inventiva, permite asociar elementos heterogéneos, aproximar lo que está lejano, ayuda a librarse de ideas convencionales sobre el mundo, y de elementos banales y habituales; permite mirar con ojos nuevos el universo, comprender hasta qué punto lo existente es relativo y en consecuencia permite comprender la posibilidad de un orden distinto del mundo» (Bajtín 1990: 37).

ideológicos que fundamentan el relato: la defensa de las ideas populistas de izquierda. «Borges» y sus amigos se presentan de nuevo como combatientes de un gobierno represor. Al final se impone el orden presuntamente democrático, pero en realidad todo parece volver a empezar, a pesar de la muerte de los tiranos. Existe una oposición revolucionaria, pero es de pandereta; está prohibido el circo, pero la isla no se diferencia mucho de un circo; hay competencia económica entre los poderes yanquis y los locales, pero en ambos los objetivos son los mismos. Al presunto liberador del pueblo isleño, nada menos que Mr. Whitesnow, se le levanta una estatua hecha de excrementos. La revolución ha triunfado y, sin embargo, continúan los viejos defectos del sistema. Como dice Canelones en la última viñeta: «Demasiados monumentos, demasiados homenajes, demasiados enanos» (Sasturain y Breccia 2016: 322). Esta institucionalización del deshecho humano es un anticipo del desencanto de la cuarta parte.

La última vuelta de tuerca acerca de las representaciones corporales se incorpora en «Diente por diente». Según recordamos, la intriga se cifra en la búsqueda de los dientes del difunto Gardel por parte de Perramus y sus amigos. Ciertamente la necrofilia alrededor del genial cantante recuerda a la mitología peronista; es obvio el paralelo con la desaparición de los cadáveres de Perón y Eva, así como la mitificación de sus reliquias. Con todo, Sasturain elabora un relato que bordea el escepticismo con respecto a los procesos mitificadores en las comunidades políticas. En el caso de Eva, la propaganda, en su afán hagiográfico, había desencarnado a Eva, como el propio Breccia conocía bien, ya que su *biopic* gráfico de 1970 junto a Oesterheld había descuidado con intención la decrepitud física de su protagonista. El cáncer de Eva se describía allí con un carácter casi místico, despojado de todo el proceso de degradación física que trae consigo la enfermedad. Como ha señalado Genschow, en aquella historieta sobre Evita el distanciamiento de la enfermedad y sus consecuencias inmediatas, a veces repulsivas, se habían pasado por alto, como ocurría en otras biografías noveladas más próximas al peronismo (Genschow 2018: 49). Ahora bien, en *Perramus*, en un momento histórico en el que no se sienten obligados a evocar directamente a Eva Duarte, Sasturain y Breccia se sumergen en las vicisitudes de la corporalidad deteriorada con todas sus consecuencias. La sacralización del cuerpo heroico desaparece y es sustituida por una reflexión irónica sobre el destino de los grandes proyectos humanos. Como hipóstasis macabra del cuerpo humano destinado a la muerte, la calavera desdentada de Gardel remite a una tradición iconográfica fácilmente reconocible. De un lado, el famoso *To be or not to be* al que se alude de forma gráfica (fig. 5); de otro, el tema de la *vanitas* barroca del siglo XVII, naturaleza muerta presidida por una calavera que indica alegóricamente la caducidad de los placeres mundanos. Este tópico se refleja en bodegones en los que siempre figura una calavera y expresa la fugacidad de todos los afanes humanos ante el paso del tiempo y la llegada de la muerte. De modo semejante, recuperar la sonrisa de los porteños en plena democracia es una misión imposible, un afán vanidoso. La calavera sonríe para siempre, pero los seres vivos no. En las últimas páginas de *Perramus* se recuperan los dientes de la calavera. Sin embargo, los habitantes de Santa María no

recobran la sonrisa, es decir, la aventura no ha servido para nada. Como le explica el escéptico «Borges» a Perramus, la búsqueda del talismán suple a la realización efectiva de la transformación de la realidad. «¿Qué le puede dar Ítaca al que la ha buscado como Ulises durante tanto tiempo? Le ha dado el camino, lo vivido hasta llegar a ella. Ahí está el sentido, no en el final» (Sasturain y Breccia 2016: 489). Importa la aventura por sí misma, el gesto de cumplir una misión, más allá de que se transforme la realidad histórica.

Figura 5

5. Conclusiones

Volvamos a Borges. ¿Por qué se le incluye como personaje de una novela gráfica? ¿Qué sentido tiene deconstruir su obra y su imagen en un medio asociado a la cultura popular? ¿No hubiera sido más apropiado el empleo de un texto literario, como ya se había hecho en otras ocasiones? Una respuesta la proporciona Mariana Casale (2010: 216-223) cuando apunta que, para los años ochenta, cuando se publica *Perramus*, Borges es un icono argentino en la línea de Maradona, Evita o Gardel. También para la cultura popular. Muchas alusiones de la saga tienen que ver con lo que conocía el público semiletrado sobre él: la negativa de la Academia a darle el Nobel, las declaraciones provocativas con las que montaba polémicas, o su faceta de conferencista. Ya desde fines de los años setenta Borges se había convertido en una figura pública en la Argentina. Habían pasado los tiempos en que la mayoría del campo intelectual de izquierda lo motejaba de «cipayo» o «vendepatria» y se le criticaba su falta de compromiso político. En las décadas anteriores su escepticismo era visto desde sectores populistas y de izquierda como un conjunto de ingeniosas invenciones sin mayor trascendencia, y su proyección internacional solo reflejaría las manipulaciones liberales en el campo cultural. «No puede ser sino humillante para los argentinos que un escritor como Borges sea tomado por el paradigma intelectual argentino en el exterior», escribía en 1969 un airado Blas Matamoro (1999: 249).

Unos quince años más tarde la situación cambió sustancialmente. Buena parte de la izquierda intelectual bajó las armas frente a Borges. Es significativo, por ejemplo, que Gelman justificase las disculpas de Borges por no haberse enterado a tiempo de

los crímenes del régimen de Videla y cómo se habría redimido al firmar en plena dictadura una carta de apoyo a las Madres de mayo (Gelman 1999: 333-335). Importantes ensayistas y críticos como Beatriz Sarlo, Ricardo Piglia o María Teresa Gramuglio, entre muchos otros, reivindicaron su obra y propusieron nuevas lecturas sobre ella. Entretanto, Borges concedía cientos de entrevistas en la prensa, la radio y la televisión; sus conferencias se volvían multitudinarias; la gente le paraba por la calle. El transporte al estrellato lo vivía con tranquila naturalidad y se mostraba hospitalario con quienes se acercaban, incluso cuando algún desconocido lo visitaba en su propia casa.⁸ Sus declaraciones sobre casi todo, unas veces provocadoras, otras irónicas, siempre ingeniosas, ocupaban los titulares de los periódicos y se recibían con admiración. Como icono de masas, los medios de comunicación argentinos vendían el retrato de un gurú que el interesado aceptaba entre resignado y complacido.

Esta imagen de maestro sapiencial es la que impera en *Perramus*. Más allá de las apropiaciones de la figura del autor que hemos repasado, Sasturain y Breccia se valen de la «postura literaria» de Borges y la utilizan para dar vida a su historia.⁹ En la novela gráfica las declaraciones de «Borges» delante de sus seguidores no son siempre comprendidas por sus interlocutores, pero están respaldadas por el prestigio de quien las pronuncia. No en vano las últimas viñetas de la novela reproducen un paseo del protagonista con «Borges» en el que este le explica de modo magisterial el sentido de su última aventura. «En *Perramus* le atribuimos [a Borges] el considerarse el tutor intelectual de la Argentina... el Maestro», reconocía Breccia (2006: 2) en una entrevista. Por eso, como también hemos señalado, la incorporación de Borges es a la vez parodia y homenaje.

La militancia populista de los autores no fue un obstáculo, más bien al contrario. Esto sucedió por dos razones. Por un lado, Breccia (2006: 2) aseguraba que Borges era querido por la gente común, por encima de los reparos elitistas de algunos intelectuales de izquierda. Por otro, al identificar a Borges como icono cultural argentino, las misiones que su avatar encomienda a sus amigos tienen como objetivo recuperar la identidad colectiva de un pueblo sometido a la represión (Casale 2010: 221-223). Por supuesto aquí de nuevo la novela gráfica se apropia de los mensajes borgianos.

La cuestión de la intertextualidad borgiana se relaciona con los parámetros con los que se desea legitimar el género discursivo de *Perramus*. El cómic, conforme se va innovando y aspirando a ser novela gráfica, aspira a ser algo más que un mero entretenimiento de masas. Pretende ingresar en el canon de la alta cultura, convertirse en

⁸ El librero y editor Claudio Pérez Míguez (2016) recuerda cómo, con 15 años, se presentó en la casa del escritor con la atrevida petición de entrevistarle para un trabajo de clase. Borges no solo accedió, sino que aceptó después la invitación del adolescente de presidir una asociación juvenil que llevaba su nombre. Anécdotas como esta eran frecuentes y dan una idea del grado de popularidad que alcanzó Borges en sus últimos años.

⁹ Empleo el término de «postura literaria» de acuerdo con Meizoz (2007), para quien la postura es un concepto que aglutina las distintas estrategias de autorrepresentación de un escritor, tanto en el plano retórico (*ethos* le llama Meizoz), como en el contextual. Esto es, se atiende una doble dimensión, ya sea la de la conducta pública (premios, talleres, entrevistas, discursos, homenajes, etc.), ya a las «pistas» textuales que delatan la presencia auctorial.

el «novenio arte». En esa línea se deben leer ciertas declaraciones del propio Sasturain, para quien el cómic, la historieta, debe recibirse como una forma «seria» de la cultura:

Esa terminación [el sufijo de «historieta»] entre diminutiva y cariñosa hace de la historieta algo menor y no demasiado importante, cosa de pibes [...] Sin embargo, las relaciones entre la historia-madre y la historieta-hija suelen ser mucho más complejas. En algunos casos, como en la actualidad, la piba debe apurar el paso para emular las violentas hazañas cotidianas de la madre [...] Tal vez se trate [...] de darle a la historieta definitiva carta de adultez (Sasturain 1984: 2).

Beatriz Sarlo (2015: 32-35) habla del «espacio Borges», paradigma de valoración que convierte en culturalmente valioso cualquier producto estético que señale algún tipo de relación con el maestro de *El Aleph*. En el caso de la novela gráfica, hay precedentes anteriores de esta práctica en otros nombres canónicos del género como Hugo Pratt (Navascués 2017: 179) y la posterior trayectoria de la revista *Fierro*, dirigida por Sasturain, demuestra el interés que tenía este en estrechar los lazos entre la literatura y el cómic.¹⁰ Así se comprende el recurso de una abundante intertextualidad junto a la presencia como artista invitado de uno de los maestros de este procedimiento en el siglo XX.

Algo análogo se puede decir del empleo sobredimensionado de una técnica propia del cómic: la representación visual de los cuerpos. Tanto en el aspecto gráfico como en el discursivo, es decir, tanto en las ilustraciones como en el guion, la corporalidad está cargada de significaciones otorgadas por la tradición cultural, desde las alusiones pictóricas a las historias carnavalescas. Aunque unas y otras no formen parte en absoluto del programa estético del autor de *El aleph*, Sasturain y Breccia lo toman como un referente para imbuir de un aura prestigiosa su propio discurso. Su desmontaje no es superficial ni inocente. Son buenos conocedores de su modelo y moldean sus ideas y sus textos a su gusto, con análoga irreverencia a la demostrada por el propio Borges con sus predecesores.

Referencias bibliográficas

- BAJTÍN, Mijaíl (1990), *La cultura popular en la Edad Media y en el Renacimiento. El contexto de François Rabelais*, Madrid: Alianza.
- BALDERSTON, Daniel (1993), *Out of Context. Historical References and the Representation of Reality in Borges*, Durham: Duke University Press.
- BARRENECHEA, Ana María (1957), *La expresión de la irrealidad en la obra de Jorge Luis Borges*, México: El Colegio de México.
- BORGES, Jorge Luis (2005) [1996], *Obras completas, I*, Barcelona: RBA.
- DORFMAN, Ariel – MATTELART, Armand (1972), *Para leer al Pato Donald. Comunicación de masas y colonialismo*, Buenos Aires: Siglo XXI.
- EISNER, Will (2003), *Comics and Sequential Art*, Tamarac (Florida): Poorhouse Press.
- CASALE O'RYAN, Mariana (2010), *The Making of Jorge Luis Borges as an Argentine Cultural Icon*, tesis doctoral, Universidad de Manchester.
- GELMAN, Juan (1999) [1993], «Borges o el valor», en LAFFORGUE, M. (ed.), *Antiborges*, Buenos Aires: Javier Vergara, 333-335.

¹⁰ Así sucedió con la serie «La Argentina en pedazos» constituida por adaptaciones de textos de Echeverría, Viñas, Cortázar, Rozenmacher o el propio Borges, entre otros.

- GILMAN, Claudia (2003), *Entre la pluma y el fusil. Debates y dilemas del escritor revolucionario en América Latina*, Buenos Aires: Siglo XXI.
- GENSCHOW, Karen (2018), «La historieta como (re)producción mítica: El Che y Evita en la versión de Oesterheld/Breccia», en CARRILLO ZEITER, K. – MÜLLER, Ch. (eds.), *Historias e historietas: representaciones de la historia en el cómic latinoamericano actual*, Madrid: Iberoamericana, 17-57.
- LEFERE, Robin (2005), *Borges, entre autorretrato y automitografía*, Madrid: Gredos.
- MARECHAL, Leopoldo (2013) [1948], *Adán Buenosayres*, ed. de Javier de Navascués, Buenos Aires: Corregidor.
- MARECHAL, Leopoldo (1999), *Obras completas*, Buenos Aires: Perfil.
- MATAMORO, Blas (1999) [1969], «Detrás de la penumbra está Inglaterra», en LAFFORGUE, M. (ed.), *Antiborges*, Buenos Aires: Javier Vergara, 199-249.
- MEIZOZ, Jérôme (2007), *Postures littéraires. Mises en scène modernes de l'auteur*. Ginebra: Slatkine Érudition.
- NAVASCUÉS, Javier de (2017), «Borges, Pratt y Corto Maltés: convergencias y malas lecturas», *Variaciones Borges* 43, 159-179.
- PAULS, Alan (2004), *El factor Borges*, Barcelona: Anagrama.
- PELLICER, Rosa (2009), «Vida y obra del otro Borges», *Variaciones Borges* 27, 127-148.
- PÉREZ MÍGUEZ, Claudio (2016), «Entrevista inédita con Borges: “Soy un anarquista conservador”», *El país*, 16/6/2016 [disponible en <https://elpais.com/cultura/2016/06/14/actualidad/1465900278_877505.html>, 2/11/2022].
- REAL ACADEMIA ESPAÑOLA, *Diccionario de la lengua española* [disponible en <www.rae.es>, 27/9/2022].
- SARLO, Beatriz (2015), «Borges después de Borges», en ADRIAENSEN, B. – BOTTERWEG, M. – STEINMEIJER, M. – WIJNTERP, L. (eds.), *Una profunda necesidad en la ficción contemporánea: la recepción de Borges en la república mundial de las letras*, Madrid: Iberoamericana, 31-44.
- SASTURAIN, Juan (1984), «Sobre el concepto de historieta”, *Fierro* 2, 2.
- SASTURAIN, Juan (2014), *Breccia el viejo*, Buenos Aires: Colihue.
- SASTURAIN, Juan – BRECCIA, Alberto (2016), *Perramus. Integral*, Turín: 001 ediciones.
- SORIANO, Osvaldo (2016) [1986], «Una pesadilla argentina», en SASTURAIN, J. – BRECCIA, A., *Perramus. Integral*, Turín: 001 ediciones, 9-10.
- TURNES, Pablo (2019), «Breccia negro: testimonio de un autor», *Cuadernos del Centro de estudios de Diseño y Comunicación* 74, 181-190.
- VALENZUELA, Andrés (2013), «Breccia se reinventa todo el tiempo» (entrevista a Juan Sasturain), *Página 12*, 8/ 12/ 2013 [disponible en <<https://www.pagina12.com.ar/diario/suplementos/espectaculos/18-30770-2013-12-08.html>>, 28/10/2022].

DESPLAZAMIENTO E IDENTIDAD EN PAPELES FALSOS DE VALERIA LUISELLI

Julieta Marina Vanney

Instituto de Literatura Hispanoamericana (UBA),
25 de mayo 221, C1041, Buenos Aires, Argentina
julietavanney@gmail.com

Displacement and identity in *Papeles falsos* by Valeria Luiselli

Abstract: This work deals with the first book published by Valeria Luiselli, a collection of essays entitled *Papeles falsos* (2010). Luiselli has stated in various interviews that she began to write essays because, after a series of failed attempts, she believed that fiction writing was not for her. It is known that just one year after the appearance of *Papeles falsos*, she published her first work of fiction, *Los ingravidos* (2011). Methodologically, this article will start from the idea that where Luiselli searches for fiction, she finds essay writing and, with that, she traces a return to fiction. This movement points to the need to conduct a reading of *Papeles falsos* to question to what extent Luiselli's exploration of the essay format materialises a migrant aesthetic that will later radicalise fiction. The results of this analysis are, firstly, that Luiselli disarticulates the traditional ways of thinking about identity and translation and, instead, elaborates both instances as practices that take place on the surface, in the face, in the language sounds. Secondly, it can be maintained that Luiselli understands writing as a mode of translation which takes place in a displacement of meanings and that embodies a migrant aesthetic. For this reason, it is concluded that translation occupies a central place in Luiselli's narrative and that with her first book she sets in motion a quest for a migrant aesthetic that finds its foundation in the author's movements between Mexico City and Venice, while in parallel it questions the idea of identity and its connection with writing.

Keywords: displacement; migration; identity; Valeria Luiselli; aesthetic

Resumen: Este trabajo se ocupa del primer libro que publicó Valeria Luiselli, una recopilación de ensayos titulada *Papeles falsos* (2010). Luiselli ha manifestado en distintas entrevistas que comenzó escribiendo ensayos porque, luego de una serie de intentos fallidos, creía que la escritura de ficción no era para ella. Sabemos que tan solo un año después de la aparición de *Papeles falsos* publica su primera ficción, *Los ingravidos* (2011). Metodológicamente, partimos de la idea de que allí donde Luiselli busca la ficción encuentra la escritura

ensayística y, con esta última, traza una vuelta a la ficción. Este movimiento señala la necesidad de realizar una lectura de *Papeles falsos* para interrogar en qué medida la exploración ensayística materializa una estética migrante que luego radicalizará la ficción. Los resultados que nos arroja este análisis son, en primer lugar, que Luiselli desarticula los modos tradicionales de pensar la identidad y la traducción y, en su lugar, elabora ambas instancias como prácticas que tienen lugar en la superficie, en el rostro, en los sonidos de la lengua. En segundo lugar, podemos sostener que Luiselli entiende la escritura como un modo de traducción, que tiene lugar en un desplazamiento de sentidos y que encarna una estética migrante. Por esto concluimos que la traducción ocupa un lugar central en la narrativa de Luiselli y que su primer libro pone en marcha la búsqueda de una estética migrante que encuentra su fundamento en los desplazamientos de la autora que se traslada entre la Ciudad de México y Venecia, mientras en paralelo pone en cuestión la idea de identidad y su vínculo con la escritura.

Palabras clave: desplazamiento; migración; identidad; Valeria Luiselli; estética.

1. Introducción

El primer libro que publicó Valeria Luiselli es una recopilación de ensayos titulada *Papeles falsos* (2010). La crítica sobre el texto ha trabajado alrededor de las ideas de fragmentariedad, autoficción, pasaje, la mirada de la *flâneuse*, la reconstrucción de la ciudad de México, entre otros temas.¹ Por su parte, Luiselli ha manifestado en entrevistas que comenzó escribiendo ensayos porque, luego de una serie de intentos fallidos, creía que la escritura de ficción no era para ella (Aguilar Sosa 2010). Sin embargo, sabemos que tan solo un año después de la aparición de *Papeles falsos* publica su primera ficción *Los ingravidos* (2011). Es tentador pensar, por lo tanto, que allí donde Luiselli busca la ficción encuentra la escritura ensayística y, con esta última, traza una vuelta a la ficción. Este movimiento señala la necesidad de realizar una lectura de *Papeles falsos* con el objetivo de interrogar en qué medida la exploración ensayística materializa una estética migrante que luego radicalizará la ficción. Dicha estética migrante encuentra su fundamento en los desplazamientos de la autora que, como sujeto errante, se traslada entre la Ciudad de México y Venecia, mientras en paralelo pone en cuestión la idea de identidad y su vínculo con la escritura.

Sylvia Molloy sostiene en *Vivir entre lenguas* (2016) que el sujeto bilingüe siempre lo es desde una lengua, aquella en la que se reconoce. Esto es así, explica, porque para aquella persona cuya vida se dirime entre dos lenguas es necesario encontrar un punto de apoyo. Esta elección, sin embargo, no implica que la lengua elegida sea en la que mejor se hable, la más cómoda, o incluso aquella lengua que se elige al momento de escribir; pero sí implica que se establezca una relación con la otra lengua como ausencia, o incluso como deseo. Esta situación que describe Molloy encuentra un eco singular en el caso de Valeria Luiselli: nació en México, pero viajó por el mundo y vivió en distintos países desde muy temprana edad antes de volver a la ciudad de México para establecerse y continuar sus estudios universitarios. Si bien el castellano es la lengua materna de Luiselli, no era la lengua en la que se sentía más cómoda hablando, leyendo o escribiendo (cosa que sí le sucedía con el inglés, lengua

¹ Véase González Arce (2016), Van Hecke (2020), Oliver (2019), Trocchia (2014).

en la que estudiaba y con la que se manejaba socialmente).² De este modo, una vez que Luiselli vuelve a México, luego de completar sus estudios en un internado en India, comienza a tener un contacto más estrecho con la literatura latinoamericana y, a su vez, empieza a sentirse parte de una tradición lingüística y literaria. Luiselli cuenta en una entrevista con la revista *Asymptote* (2015) que con *Papeles Falsos* toma la decisión de escribir en castellano y no lo hace por el mero hecho de que sea su lengua materna. En esa decisión hay un objetivo que se vuelve evidente: aprender a escribir en dicha lengua y, en consecuencia, convertirse, dice Luiselli, en una escritora mexicana.³ Esta situación que plantea Luiselli alrededor de convertirse en una escritora con una nacionalidad determinada a través de la escritura resuena fuertemente con aquello que César Aira desarrolla en «Exotismo» (1993), artículo en el que concluye que es la literatura «el medio por el que un brasileño se hace brasileño, un argentino argentino» (1993: 79). No obstante, Aira está lejos de pensar este devenir del escritor nacional en términos de autenticidad, como un valor dado de antemano; en cambio, lo entiende como una construcción a partir de la cual es posible «inventar el dispositivo por el que valga la pena serlo, y vivir una vida siéndolo» (1993: 78). De modo que, el simulacro y la ficción trazan un camino de retorno –un retorno que, como observa Sandra Contreras (2002), se encuentra siempre desviado– a la nacionalidad. Entonces, tomando como punto de partida el planteo de Aira, resulta interesante comprender cómo funciona en el caso de Luiselli la escritura como un dispositivo por el cual la escritora encuentra una vuelta, ni lineal ni auténtica, hacia la nacionalidad, observar qué encuentra en ese trayecto y, a su vez, ver qué es lo que hace con aquello que encuentra.

En este contexto, *Papeles falsos* es un texto que surge a partir de la decisión de quedarse a vivir en una ciudad, de tener una residencia fija. Al principio el texto iba a tratarse de la Ciudad de México, un intento de apropiarse de la ciudad: «Lo diré en inglés porque es más claro: *I wanted to write myself into the city. Right my way into the city*», afirma Luiselli (Neyra 2015). Sin embargo, el resultado fue distinto: el libro

² Salvando las distancias, Gustavo Pérez Firmat –autor del libro *Next year in Cuba, a cubano's coming of age* (1995), de cuya traducción, titulada *El año que viene estamos en Cuba* (1997), se ha ocupado él mismo– analiza también la cuestión del bilingüismo y para esto parte de la idea de que no existe una total equivalencia entre los idiomas. Para el autor hay una diferencia crucial entre las lenguas en las que se maneja, y esta se dirime al nivel del cuerpo: «En inglés la palabra es letra; en español, voz» (56). Tal como sostiene María Guadalupe Silva en su artículo «Exilio y escritura en Gustavo Pérez Firmat» (2009), en este caso –Pérez Firmat salió de Cuba a los once años, hizo todos sus estudios en inglés y aún continúa considerándose como exiliado– el castellano funciona como un hogar, pero se trata de un hogar reducido a su mínima expresión, aislado, al que no responde nada del mundo circundante. En consecuencia, la situación de exilio, explica, se materializa en la lengua que, también exiliada, abre un abismo de extrañeza entre el cuerpo y las cosas.

³ En una entrevista con Nicole Reber, Luiselli relata: «I decided to write *Sidewalks* in order to appropriate a language and a space that was not entirely my own. It was an aspirational gesture on my part: I wanted to become a writer, a Mexican writer, an inhabitant of a city in which I had been born but had never lived, a speaker of a language that had been only a small portion of myself. Writing is a way of writing yourself into the world, I guess. [...] I ended up writing a book not about Mexico City but other cities as well as the impossibility of writing about Mexico City [...]. By the time I finished *Sidewalks*, the book that would finally insert me into my hometown, I had already begun living somewhere else» (Reber 2016: 168-169).

expresa textualmente la imposible tarea de escribir sobre México DF. Esto no es todo, ya que, una vez terminada la escritura de *Papeles falsos*, Luiselli se instala en Nueva York, con lo cual se constataría el fracaso de ese proyecto. Un fracaso que se encuentra ya anunciado de algún modo en el último de los ensayos del libro, titulado «Papeles falsos: la enfermedad de la ciudadanía». Allí la narradora relata que, aunque a lo largo de su vida casi nunca tuvo una residencia fija en México, y aunque es también ciudadana italiana, siempre reconoció a México como su país y aceptó pasivamente el paquete de la nacionalidad. Sin embargo, la crisis identitaria adviene cuando el padre anuncia que donó tres palmeras a un jardín en la Ciudad de México en honor a cada una de sus hijas. Cuando las van a visitar, la que correspondería a la narradora sorpresivamente ya no está allí. En consecuencia, ella reflexiona sobre el posible valor simbólico del hecho: si la palmera no había arraigado, ella tampoco llegaría a ser una ciudadana y nunca echaría raíces en México.

2. El rostro y la identidad

El primero de los ensayos de *Papeles falsos* se titula «La habitación y media de Joseph Brodsky», hecho que hace referencia a la casa en la que vivía Brodsky en la Unión Soviética junto a sus padres. No es casual que sea la figura Joseph Brodsky la que le da inicio al texto: el escritor que nació en Rusia, murió en Nueva York y se encuentra enterrado en Venecia. Luego de ser expulsado de su país de nacimiento, vivió en distintos lugares, pero nunca pudo volver a entrar al país, ni para el entierro de sus padres. Este exilio forzado lo instala en un estado de migración constante, que no termina con su muerte, pues su cuerpo descansa en Venecia: «Hay algo irónico en el hecho de que Joseph Brodsky esté enterrado ahí, frente a la ciudad en la que siempre estuvo y siempre quiso estar solo de paso» (Luiselli 2015: 13), afirma la narradora.⁴

En un breve artículo titulado «Libros vacíos, papeles falsos» (2012), Alejandro Zambra señala, acertadamente, que la novela *Los ingravidos* (2011), funcionaría como una versión ficcional del libro de ensayos *Papeles falsos*: «la misma voz que en los ensayos susurra y escribe como para leerse a sí misma, en la novela se abre camino a través de una o de varias máscaras» (Zambra 2012: 3). Por lo tanto, podemos encontrar una insistencia temática, que se presentará luego en *Los ingravidos*, pero que ya aparece formulada en *Papeles falsos*: la pregunta por el rostro, el paso del tiempo,

⁴ Este episodio de la vida de Brodsky recuperado por Luiselli puede ayudarnos a pensar la naturaleza del movimiento migratorio en relación con la puesta en crisis de la idea tradicional de viaje (como una línea recta que se sostiene entre un punto de partida y otro de llegada): el migrante se va de un lugar que, a su vez, lleva de alguna forma consigo y, al mismo tiempo, llega a otro lugar en parte real y en parte imaginario, pues las expectativas nunca coinciden con aquello que se encuentra; luego, no hay un retorno al lugar del que se fue, en la medida que ni la persona ni el lugar permanecen iguales: la transformación del viaje es irreparable. Dicho movimiento no puede ser graficado, por lo tanto, como una flecha con una dirección fija, sino que se trata de un estado de movimiento constante, espiral, imbricado. Por este motivo elegimos el término «migración» en lugar de «emigración» o «inmigración» ya que, como señala Ramos (1996), la elisión del prefijo representa un gesto que problematiza tanto la noción del límite que demarca la integridad de las territorialidades, como la ideologización de las nociones de «origen» y «destino» que fijan el movimiento. La indagación sobre la migración es, entonces, la exploración de cómo se arma una ética, un modo alternativo, portátil, de juzgar.

la muerte, los fantasmas, la multitud. En el segundo ensayo titulado «Mancha de agua», la voz narrativa se hace eco del texto de Joseph Brodsky *Marca de agua* y elabora una reflexión sobre los rostros y la identidad:

Una cara que se va arrugando es cada vez menos anónima. Pero mientras un rostro envejece y adquiere mayor definición se expone, al mismo tiempo, a más y más miradas de desconocidos –o, para seguir con la imagen de Brodsky–, a más espejos de cuartos de hotel por donde han pasado tantos reflejos que todos devuelven el mismo semblante, desecho como sus camas desechas (Luiselli 2015: 19).

El otro, anónimo, opera entonces como un espejo que no refleja, pero que aun así devuelve una imagen. Este planteo no es del todo novedoso, ya se encuentra expresado de otras formas en distintos autores. A modo de ejemplo, Homi Bhabha nos recuerda que existir es ser llamado a ser en relación con la mirada del otro y que la cuestión de la identificación nunca es la afirmación de una identidad dada: es la producción de una imagen de identidad y la transformación del sujeto al asumir esa imagen (2007: 66). Pero la reflexión de la narradora parte desde ese punto, y luego despliega un funcionamiento distinto: al llegar a un determinado momento de la vida, el rostro adquiriría un exceso de identificación que culminaría en un monstruoso exceso de identidad.⁵ Siguiendo este razonamiento, la narradora afirma que al principio y al final de una vida los rostros son anónimos. Según lo planteado, podríamos sostener que el sujeto no estaría en condiciones de afirmar que posee una identidad única y fija, pero tampoco una identidad desdoblada, ya que estas dos instancias se encuentran atravesadas por las nociones de rostro, multitud y mirada, que vuelven este proceso un tanto más complejo. Además, este razonamiento se aparta de las dinámicas institucionales de producción de la identidad: Estado, lengua, familia. Según esta propuesta, el rostro siempre va a tener un rastro de multitud en su semblante, de marcas de expresión impresas por las miradas de otros rostros inmersos, a su vez, en este mismo proceso, que no culmina en una identidad lograda, sino que llega allí donde empezó. Se trata, en definitiva, de un proceso de desidentificación.

Podemos relacionar la reflexión propuesta por Luiselli con el planteo que, en «Año cero – Rostridad» (2004), desarrollan Gilles Deleuze y Félix Guattari en relación con el cuerpo y el rostro, entendidos como productos de un dispositivo donde se acoplan el eje de la significación y el eje de la subjetivación, a partir de agenciamientos de poder que producen el rostro y establecen una relación particular con el cuerpo. Siguiendo este planteo, los rostros no son individuales, sino que definen zonas de frecuencia o de probabilidad, de modo que operan como una superficie o, mejor, un mapa. En esta dirección, Deleuze y Guattari afirman que el rostro es una política, y que solo tiene futuro a condición de deshacerlo, de abrirlo de su destino significativo, subjetivo, individual: «Si el rostro es una política, deshacer el rostro también es otra política, que provoca devenires reales, todo un devenir clandestino» (2004: 192)

⁵ Esta cuestión tiene relación, además, con aquello que sostiene Maurice Blanchot (1992) sobre la «semejanza cadavérica»: el momento que más nos parecemos a nosotros mismos es cuando estamos muertos porque nuestra identidad se detiene y, en consecuencia, nos volvemos una representación de nosotros mismos, una máscara mortuoria.

y, agrego, también podría decirse, migrante. En *Papeles falsos*, cada acto de asunción de una identidad (personal, nacional) es, en verdad, una ficción provisoria que puede cumplir distintas funciones de acuerdo con las necesidades que se presenten. Luiselli viaja a México y escribe un libro en busca de una identidad, de una tradición y, en su lugar, encuentra un vacío. Ambos, la narradora y Brodsky tienen el rostro incompleto. En el caso de Brodsky porque no hay un retrato en su tumba que exhiba su rostro definitivo; en el caso de la narradora, ella misma señala en el ensayo «Mudanzas: volver a los libros» que se despierta con un rostro incompleto, que aún no ha terminado su trayecto. Así, el rostro es configurado como un mapa sobre el que se traza un recorrido: al igual que un libro, hasta no saber cómo acaba, no se puede conocer cuál es su forma definitiva. De todas las instancias que puede implicar una formulación identitaria, la narradora se queda solo con lo que se ve: el rostro. Que es una colección de huellas y a la vez el bosquejo de otro rostro futuro: un porvenir incierto, pero ya presente, dice la narradora.

3. La traducción

Julio Ramos señala en «Migratorias» (1996) que, para aquellos escritores que emigran, la escritura pasa a ocupar el lugar del hogar: «La casa de la escritura es un signo trasplantado que constituye al sujeto en un espacio descentrado entre dos mundos, en un complejo juego de presencias y ausencias, en el ir y venir de sus misivas, de sus recuerdos, de sus ficciones del origen» (432). Josefina Ludmer (2010) dice algo similar: el territorio de la lengua es la patria del emigrado. No obstante, en el caso de los escritores migrantes de las últimas décadas ningún hogar permanece como un espacio estable, y ese rol tampoco lo cumple la escritura. En todo caso, si la escritura funciona como hogar, se trata de un hogar improvisado, a la intemperie. Luiselli afirma en más de una ocasión que en su propia lengua no se siente en su casa, y debe escribir, perforarla por dentro, para poder, no habitarla, sino al menos deambular por sus techos. No podemos decir que Luiselli escribe en castellano cuando se encuentra en el exterior para recuperar algo de hogar; tampoco podemos decir que escribe en castellano como migrante para acercarse a un hogar que se encuentra distante, justamente porque lo hace una vez que vuelve a México. Para vincularse con una lengua y una tradición, escribe. Y, una vez que escribe, decide irse.

En el capítulo «Paraíso en obras» la narradora afirma: «Más que una reminiscencia del paraíso, aprender un idioma es un primer destierro, exilio involuntario y mudo hacia el interior de esa nada en el corazón de todo lo que nombramos» (Luiselli 2010: 86). Esta afirmación implica varias cosas: que toda vida supone un destierro y una migración primera hacia la lengua; que la nostalgia es condición de la humanidad; y que, si hay un «hogar», ese lugar sería en verdad un momento en el tiempo: cuando todavía no pronunciamos palabra.⁶ Concluye, entonces, que el

⁶ Esta definición encuentra su eco en el psicoanálisis: al principio lo real y lo imaginario se superponen porque no hay manera de distinguirlos, cuando aparece el lenguaje –lo simbólico– ganamos las herramientas para distinguir tales registros, pero, al mismo tiempo, perdemos ese acercamiento natural con lo imaginario y lo real. Véase, por ejemplo, *Imaginario y simbólico en Lacan* (Jameson 1995).

hecho de pensar la literatura como morada permanente es algo alejado de su realidad. Para la narradora, la escritura es, en todo caso, un cuarto de hotel que debemos abandonar al mediodía. Es decir, un espacio temporario, que no pertenece a nadie y que para habitarlo hay que pagar algún precio y, luego, abandonarlo.

La traducción, tal como aparece formulada en «Paraíso en obras», no tiene que ver con la posibilidad de encontrar equivalencias de sentido entre dos códigos más o menos distantes, sino más bien con el hecho de pensar las relaciones posibles entre distintos códigos, la singularidad del sonido y los modos de significación de cada lengua. La traducción así entendida no es un movimiento lineal que busca partir de una lengua para llegar a nombres ya hechos en una lengua distinta (Benjamin 2010). En este mismo capítulo se habla del escritor estadounidense Louis Wolfson. La narradora comenta que él siempre detestó su idioma materno, el inglés, y por este motivo se dedicó a estudiar otras lenguas. Pero, a su vez, hace un ejercicio de traducción: traduce palabras del inglés a otras que poseen un sonido semejante en otros idiomas. En lugar de buscar una equivalencia de sentido para llegar a una palabra que suena distinto, pero significa lo mismo, busca equivalencias de sonido, y no lo hace para crear un puente de comunicabilidad entre lengua sino para instalarse en la diferencia y destruir la lengua propia. Se trata de una traducción que se queda en la superficie, en la materialidad del significante, y destruye la lengua materna para llegar al centro de las palabras y sembrar allí una diferencia. Reconstruye un nuevo orden dentro de la lengua basado en el significante. La traducción, en consonancia con el planteo que Elena Basile elabora en el artículo «Cicatrices lingüísticas que pican: pensamientos sobre traducción como una poética de curación cultural» (2008), lejos de transformarse en una celebración omniabarcadora de la hibridez, se presenta aquí como un trabajo que no puede generalizarse indefinidamente, cuya ética da testimonio, en los términos de Spivak, de esa «responsabilidad hacia el trazo del otro en uno mismo» (citada por Basile 2008: 27).⁷ Se trata de un trabajo sutil, que consiste en encontrar vínculos entre elementos aparentemente ajenos, hecho que permite reordenar lo existente a partir de la construcción de relaciones singulares. Esta dinámica puede leerse en distintos momentos de los ensayos, pero aquí señalaremos solo algunos:

(a) En el ensayo «Dos calles y una banqueta», la narradora comienza una reflexión sobre la intraducibilidad de la palabra *saudade*. Ante tal imposibilidad, realiza una serie de desplazamientos de sentido: melancolía, nostalgia, síndrome de Ulises. No son lo mismo, pero rondan la idea: el dolor por la pérdida del hogar, enfermedades literarias que, a su vez, son propias de migrantes y extranjeros. Aun haciendo un

⁷ En el artículo «El tráfico de significados: traducción, contagio, colonialidad» (2017) Mary Louis Pratt se pregunta por la utilidad del ejemplo de la traducción al momento de pensar la migración de formas artísticas. En estos casos la traducción vuelve a producir algo que no es equivalente al original: lo reproduce, de manera que la destrucción del original es parte del proceso. Es por este motivo que concluye que, tal vez, la imagen que mejor se vincula con la idea del multilingüismo no es la de la traducción, sino la del desdoblamiento, en otras palabras, la multiplicación del ser. En esta dirección, Pratt sostiene que pensar en una poética como una forma de mediación cultural puede resultar una forma más abarcadora que la traducción a la hora de pensar el tráfico de significado (2017: 149).

recorrido translingual, la narradora no encuentra un equivalente exacto: quizás la *saudade* tampoco sea *saudade*, concluye. La intraducibilidad de una palabra expone la lógica de la traducción como un orden imaginario que se despliega a partir de otro, y que tiene como resultado, finalmente, una desidentificación.

(b) La lectura que la narradora hace en francés de *En busca del tiempo perdido* sin comprender la lengua. Lo importante, sostiene, no era entender, sino que el idioma se filtre en su consciencia si continuaba la lectura con obstinación. Una vez que comprende la lengua, hay un cierto encanto que se pierde con ella, porque se clausuran una serie de sentidos posibles. En este caso, la traducción de la lengua desconocida se da a partir de un proceso de derivación que parte del sonido (*en train de / un tren que atraviesa*). El conocimiento del sentido de la lengua clausura esta forma de traducción.

(c) En el primero de los ensayos la narradora retoma el texto de Brodsky *Marca de agua* (1991). El ensayo siguiente, mediante una operación de desplazamiento, lleva como título «Mancha de agua». Aquí la reflexión se centra alrededor de los mapas y la representación abstracta del territorio. De cada uno de los primeros mapas de México se desprende una imagen distinta del DF: en uno parece un cráneo, en otro un corazón conservado en alcohol. Pero para la voz narrativa estas son reducciones, diagramas impuestos sobre un territorio que en verdad era una mancha de agua. Lo que inicialmente era una referencia literaria se transforma en una analogía territorial. A lo largo del ensayo la narradora se queda con la literalidad de la imagen: los títulos de cada apartado llevan el nombre de un río, evocando, traduciendo y, por lo tanto, transformando una referencia a un texto literario en una imagen que, a su vez, es también una traducción del mapa de la ciudad de México.

Aparecen puestas en juego, entonces, distintas formas de la traducción: la que se queda –sin éxito– en el plano del sentido de la palabra, otra trabaja en el plano del sonido y una última relativa al plano de la imagen (analogía territorial, cartografía). Detrás de estas operaciones se encuentra en funcionamiento una estética migrante que consiste, entre otras cosas, en una reconfiguración del proceso de traducción a partir de una lógica que lo vuelve extraño:

«Beckett», dice Steiner, «es un desarraigado que se encuentra como en su propia casa en distintos lugares». El lenguaje que habita Beckett, traductor de sí mismo, es un espacio intermedio entre un lugar y otro, un afuera y un adentro: el marco de una puerta. Desde ese lugar indefinido crea el escritor una lengua propia (Luiselli 2010: 94)

Luiselli revela lo intersticial, lo inestable dentro del lenguaje. Aquellas zonas de indistinción entre palabra, ruido, imagen, sentido. La voz narrativa refiere explícitamente a «La literatura y la vida» (1996) de Deleuze en este ensayo. Texto en el cual el filósofo sostiene que la traducción que adopta como modelo las normas de equilibrio de la lengua traductora estándar es una traición (1996: 174). La traducción en *Papeles falsos* nunca lo es en el sentido tradicional: es la fricción, la yuxtaposición de distintos órdenes de sentido. O es, quizás, un espejo que no refleja, pero devuelve una imagen, una singularidad que se pliega sobre otra singularidad, y dice algo

sobre ella, le agrega y le quita alguna cosa, la define al tiempo que la desfigura. Cuando los escritores trabajan la lengua de ese modo, al decir de Deleuze:

Lo que hacen es más bien inventar una utilización menor de la lengua mayor en la que se expresan por completo: minoran esa lengua, como en música, donde el modo menor designa combinaciones dinámicas en perpetuo desequilibrio. Son grandes a fuerza de minorar: hacen huir a la lengua, hacen que se enfile sobre una línea mágica, que se desequilibre continuamente, que se bifurque y varíe en cada uno de sus términos, siguiendo una incesante modulación [...] Lo que equivale a decir que un gran escritor se encuentra siempre como un extranjero en la lengua que se expresa, incluso cuando es su lengua materna (Deleuze 1996: 173).

4. La escritura

El ensayo «Relingos» comienza con una descripción de la entrada a la ciudad de México. La narradora mira la ciudad a través de sus huecos: «relingos». Explica que esta expresión puede llegar a tener origen en la palabra «relengas», una vieja voz castellana que se refería a las tierras marginales a la corona. Aunque también puede llegar a ser una derivación chilanga de la expresión francesa *terrain vague* [sic]: espacio urbano ambiguo, baldío, sin bordes definidos, un terreno al margen de la vida metropolitana, pero que puede encontrarse en cualquier lugar, incluso en zonas centrales. Como es evidente, no hay un origen claro de la expresión y las dos opciones que considera la narradora serían el resultado de un desplazamiento. En este ensayo, Luiselli define varias veces la tarea de escribir: primero como un proceso de restauración inversa, que trabaja a partir de las fisuras y que consiste en rellenar relingos; luego se desdice y afirma que escribir es encontrar una forma que ya estaba ahí. Debemos detenernos en este punto, dado que encuentra una fuerte resonancia con la forma en la que Marcel Proust define la noción de obra:

Yo había llegado, pues, a la conclusión de que no somos en modo alguno libres ante la obra de arte, de que no la hacemos a nuestra guisa, sino que, preexistente en nosotros, tenemos que descubrirla, a la vez porque es necesaria y oculta, y como lo haríamos tratándose de una ley de la naturaleza. Pero este descubrimiento que el arte podía obligarnos a hacer ¿no era, en el fondo, el que más precioso debería sernos, y que generalmente nos es desconocido para siempre, nuestra verdadera vida, la realidad tal como la hemos sentido y que difiere tanto de lo que creemos que tan felices nos sentimos cuando un azar nos trae el recuerdo verdadero? (Proust 2002: 112).

La obra que piensa Proust se presenta como inseparable de la vida, pero en términos que no son meramente biográficos. Es por eso por lo que, para llevar a cabo la escritura de su obra, no necesita de un tema, porque dicho tema es la materia narrativa que preexiste en el sujeto. Lo único que varía es la exploración singular respecto de la forma en que cada sujeto articula su vida con la escritura. El libro a escribir es un libro único, solamente queda la tarea de traducirlo, y encontrar la forma adecuada para llevarlo a cabo. Para Proust el trabajo del escritor es traducir. Hacia el final del ensayo, Luiselli afirma que escribir es hacer relingos, distribuir silencios y vacíos: taladrar paredes, hacer excavaciones para, en definitiva, no encontrar nada. Podemos agregar que se trata de una escritura que se piensa como un espacio perforado,

que parte de una estructura, atraviesa todas sus superficies y se ubica, luego, en un espacio *entre*, en los vacíos que genera. Escribir es traducir y, a su vez, la traducción se juega entre el vacío de sentido y el resto. Por lo tanto, si la escritura es para Luiselli equiparable al relingo (relingas, *terrine vague* [sic]), podemos afirmar que se trata de una práctica que tiene su origen en un desplazamiento de sentido producto de un cruce y una contaminación entre lenguas (castellano, derivación chilanga del francés) y que consiste en darle forma a un vacío. En consecuencia, retomando la pregunta que hacíamos al comienzo del texto, el primer libro que Luiselli escribe resulta ser un ensayo en la búsqueda de una estructura formal que vehiculiza una estética migrante que, una vez encontrada, logra plasmarse en un proyecto de escritura que continúa funcionando en el presente. La traducción resulta una figura central en la escritura de Luiselli porque funciona como espacio de invención formal y da lugar a la materialización de una estética que tiene lugar en el desplazamiento. En esta dirección, *Papeles falsos* sería el paso de vida-obra que marca la asunción o el cuajado (tomando la expresión de Roland Barthes) de una forma, la forma de una experiencia migrante.

Referencias bibliográficas

- AIRA, César (1993), «Exotismo», *Boletín*/3. Rosario: Centro de estudios de Teoría y Crítica Literaria, 73-79.
- AGUILAR SOSA, Yanet (2010), «Papeles falsos es un libro ciudadano, dice Luiselli», *El universal* [disponible en <<https://archivo.eluniversal.com.mx/cultura/63229.html>>, 31/05/2021].
- BARTHES, Roland (2003), «La cocina literaria», *Página 12* [disponible en <<https://www.pagina12.com.ar/diario/suplementos/libros/10-529-2003-04-13.html>>, 31/05/2021].
- BASILE, Elena (2008), «Cicatrices lingüísticas que pican: pensamientos sobre traducción como una poética de curación cultural», *Nueva Colección de Signis 12. Traducción / Género / Poscolonialismo*, Buenos Aires: La Crujía, 19-28.
- BENJAMIN, Walter (2010), «La tarea del traductor», *Ensayos escogidos*, Buenos Aires: Cuenco de plata, 109-126.
- BHABHA, Homi (2007), *El lugar de la cultura*, Buenos Aires: Manantial.
- CONTRERAS, Sandra (2002), *Las vueltas de César Aira*, Rosario: Beatriz Viterbo Editora.
- DELEUZE, Gilles (1996), «La literatura y la vida». *Crítica y clínica*, Barcelona: Anagrama, 5-13.
- DELEUZE, Gilles (2004), «Año cero - Rostridad». *Mil mesetas*. Capitalismo y esquizofrenia, Valencia: Pre-Textos, 173-196.
- GONZÁLEZ ARCE, Teresa (2016), «Del ensayo a la novela. Los procesos autoficcionales de *Papeles falsos* y *Los ingrátidos* de Valeria Luiselli», *Sincronía* 69, 254-268.
- JAMESON, Fredric (1995), *Imaginario y simbólico en Lacan*, Buenos Aires: El Cielo por Asalto.
- LUDMER, Josefina (2010), *Aquí América latina. Una especulación*, Buenos Aires: Eterna cadencia.
- LUISELLI, Valeria (2015), *Papeles falsos*, Ciudad de México: Sexto piso.
- MOLLOY, Sylvia (2016), *Vivir entre lenguas*, Buenos Aires: Eterna Cadencia.

- NEYRA, Ezio (2015), «Entrevista con Valeria Luiselli», *Asymptote* [disponible en <<https://www.asymptotejournal.com/interview/an-interview-with-valeria-luiselli/spanish/>>, 31/05/2021].
- OLIVER, María Paz (2019), «La mirada aérea de la *flâneuse*: el paisaje vertical en *Papeles falsos* y “Swings of Harlem” de Valeria Luiselli», *Revista Letral* 22, 13-29.
- PÉREZ FIRMAT, Gustavo (1997), *El año que viene estamos en Cuba*, Houston: Arte Público Press.
- PRATT, Mary Louis (2017), «El tráfico de significados: traducción, contagio, colonialidad». *Imaginarios planetarios*, Madrid: Aluvión Editorial, 137-151.
- PROUST, Marcel (2002), «El tiempo recobrado», *En busca del tiempo perdido*. Quito: Libresa.
- REBER, Nicole (2016), «Writing Yourself into the World: A Conversation with Valeria Luiselli», *World Literature Today* [disponible en <<https://www.worldliteraturetoday.org/2016/january/writing-yourself-world-conversation-valerialuiselli-nichole-reber>>, 28/05/2021].
- RAMOS, Julio (1996), «Migratorias», *Paradojas de la letra*, Caracas: Ediciones eXcultura, 177-186.
- SILVA, María Guadalupe (2009), «Exilio y escritura en Gustavo Pérez Firmat», *Confluente* 1/2, 32-41.
- TROCCHIA, Robert (2014), «We in Space: Wandering in the Work of Valeria Luiselli», *Senior Capstone Projects* 347 [disponible en <https://digitalwindow.vassar.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1349&context=senior_capstone> 31/05/2021].
- VAN HECKE, An (2020), «Walking around in the diverse and imagined city: an analysis of Mexico City in Sidewalks by Valeria Luiselli», *Languaging Diversity. Discourse and Diversity in the Global City*, Lovaina: Leuven University Press Series.
- ZAMBRA, Alejandro (2006), *Bonsai*, Barcelona: Anagrama.

LE ZÈLE AUTOBIOGRAPHIQUE DANS *AURÉLIA* DE GÉRARD DE Nerval

Abderrahim El Bahi

Faculté des Lettres et des Sciences Humaines Sais-Fès
Laboratoire de recherches : « Langue, Représentations et Esthétiques »,
BP 59 Route Immouzer CP 30000 Fès, Maroc

abderrahim.elbahi@usmba.ac.ma

Autobiographical zeal in *Aurélia* by Gérard de Nerval

Abstract: The critique devoted to Gérard de Nerval's *Aurélia*, published in the previous issue of this journal, begins a thematic sketch of the work by examining two functions of "pain" in the narrative, a "constituting" function and another "instituting" one. The analysis proposed here rather questions its inscription in the poetics of the genre of autobiography. From a comparative perspective combining three angles of attack in the author's critical fist, the aesthetics of reception, narratology, and enunciative linguistics, this article draws, starting from Lejeune's *Autobiographical Pact*, a line of demarcation between *Aurélia* and Rousseau's *Confessions*. This distance is measured by the deployment of certain categories of narratological analysis indicating the singularity of the Nervalian work vis-à-vis the generic model. Even if *Aurélia* aligns perfectly with the codes of autobiography defined by Lejeune, it nevertheless goes beyond the geometry of the genre by an aesthetic project founded in urgency, a fragmentary and heterogeneous composition of the "I" author-narrator, a narrative temporality rooted in an instant torn from the present moment, to be part of a more complex poetic writing. Thus, the Nervalian narrative escapes the schema of the configuration of the genre in its Lejeunian conception. If identity and the autobiographical pact form constitutive elements of the unity of the autobiography as a "contractual genre", these criteria, which are considered normative, nevertheless seem to focus exclusively on "publication"; They are therefore far from founding a homogeneous literary category, worthy of a science of "poetics".

Keywords: autobiography; enunciation; aesthetic; identity; narratology; autobiographical pact; poetic; temporality

Résumé : La critique consacrée à l'*Aurélia* de Gérard de Nerval, publiée dans le numéro précédent de cette revue, amorce une esquisse thématique de l'œuvre par l'examen de deux fonctions de la « douleur » dans le récit, soit une fonction « constituante » et une autre

«instituable». L'analyse proposée ici s'interroge plutôt sur son inscription dans la poétique du genre de l'autobiographie. Dans une perspective comparatiste combinant trois angles d'attaque dans son poing critique, l'esthétique de la réception, la narratologie et la linguistique énonciative, le présent article pose, à partir du *Pacte autobiographique* de Lejeune, une ligne de démarcation entre *Aurélia* et *Les Confessions* de Rousseau. Cette distance est mesurée par le déploiement de certaines catégories d'analyse narratologique indiquant la singularité de l'œuvre nervalienne vis-à-vis du modèle générique. Même si *Aurélia* s'aligne parfaitement avec les codes de l'autobiographie définis par Lejeune, elle dépasse pourtant la géométrie du genre par un projet esthétique fondé dans l'urgence, une composition fragmentaire et hétérogène du «je» auteur-narrateur, une temporalité narrative enracinée dans un instant arraché au moment présent, pour s'inscrire dans une écriture poétique plus complexe. Ainsi, le récit nervalien échappe au schéma de configuration du genre dans sa conception lejeunienne. Si l'identité et le pacte autobiographique forment des éléments constitutifs de l'unité de l'autobiographie en tant que «genre contractuel», ces critères jugés normatifs semblent néanmoins centrés exclusivement sur «la publication»; ils sont donc loin de fonder une catégorie littéraire homogène, digne d'une science de la «poétique».

Mots-clés : autobiographie ; énonciation ; esthétique ; identité ; narratologie ; pacte autobiographique ; poétique ; temporalité

1. Introduction

Rappelons que le présent travail s'inscrit dans le prolongement de notre premier article consacré à *Aurélia* (1855) de Gérard de Nerval (1808-1855), publié ici même (El Bahi 2022 : 113-132). L'étude critique que forment les deux textes se fixe pour but de parcourir l'horizon du sens de cette œuvre via deux lectures différentes. La première amorce une esquisse thématique où il est question d'examiner deux fonctions complémentaires de la «douleur» dans le récit, soit une fonction «constituante» et une autre «instituable». La fonction «constituante» voit dans l'expérience de la maladie de Nerval un stimulateur, un catalyseur, une puissance psychologique mise au service du libre exercice de l'activité d'écriture; alors que la fonction «instituable», en vue de poser les jalons d'une entreprise esthétique, s'impose essentiellement comme force subversive ou «révolutionnaire», étant transformatrice de la réalité de la maladie de l'auteur par le biais de l'imagination. La seconde, mise en avant ici, hisse le débat critique autour d'*Aurélia* à un cadre générique pour s'interroger sur son inscription dans les codes du genre de l'autobiographie.¹

¹ Le genre littéraire d'*Aurélia* est une question débattue. Michel Brix affirme dans ce sens : «du point de vue formel, *Aurélia* ne s'inscrit dans aucun genre littéraire préétabli. Il est difficile, à propos de ce texte, de parler de "roman" ou de "nouvelle" : on aurait plutôt envie de le désigner simplement comme un "récit", pour indiquer l'affranchissement manifesté par Nerval vis-à-vis de la tradition» (Brix, in Nerval 1999 : 9-10). Pourtant, Nerval cite *Aurélia* dans une lettre à Franz Liszt comme «roman-vision à la Jean-Paul» ou encore comme «mille-pattes romantique» (Nerval 1993 : 871), soulignant ainsi son dialogue avec le romantisme. De surcroît, Jean-Nicolas Illouz voit dans la composition de ce récit «la matière et la manière du conte initiatique» (Illouz 2013 : 75). Par ailleurs, Riccardo Raimondo, à l'issue des travaux de Michel de Certeau, envisage les assises théoriques du récit dans la perspective de la «fable mystique» (Riccardo 2016 : 120). Nous avons pour notre part traité de la question du genre littéraire d'*Aurélia* dans notre premier article, où nous avons classé le récit nervalien dans la catégorie

Dans une approche critique combinant trois angles d'attaque différents (l'esthétique de la réception dans sa conception husserlienne, la narratologie genettienne et la linguistique benvenistienne), nous cherchons à démontrer dans le présent article dans quelle mesure les données de la narratologie et de la linguistique énonciative, une fois projetées sur le texte littéraire, peuvent servir de grille d'analyse pluridimensionnelle pour une remise en question de la poétique du genre de l'autobiographie,² voire un dépassement de certaines notions dans son cadre théorique, en l'occurrence l'« identité » et le « pacte autobiographique ».

Sur la base de certains éléments biographiques, narratifs et esthétiques de l'œuvre d'*Aurélia*, il s'agira ici de mettre à jour des catégories d'analyse littéraire, en particulier celle du récit, permettant de renforcer l'autobiographie nervalienne dans son unicité et sa variété vis-à-vis du modèle générique.³

Nous verrons, pour commencer, que c'est une écriture de l'urgence et de la nécessité qui commande le pacte de lecture conclu avec le lecteur d'*Aurélia*. Contrairement au « pacte », dans sa configuration lejeunienne, qui se présente *a priori* comme une simple formalité de communication, voire un « protocole judiciaire », le pacte au sens nervalien envisage l'expérience de la lecture non seulement comme une « loi naturelle » dans l'existence du livre, mais aussi comme le début d'un éventuel passage du texte de l'« état brut » à l'« état transformé », où les rapports nécessaires entre auteur et lecteur semblent dériver de la « nature des choses ».

littéraire du « roman » et l'avons qualifié de « morceau symphonique » (El Bahi 2022 : 125). En effet, le roman est le genre moderne par excellence : non seulement il concrétise l'essence même de l'homme moderne, de l'« Homme précaire » – pour emprunter une expression à Malraux –, mais il est aussi le genre qui marque le mieux le triomphe d'une « poésie individuelle » sur la « prose du monde », comme l'exprime Michel Foucault. S'il l'on se réfère à *La théorie du roman* (1916), la thèse du « roman » semble la plus plausible : selon l'expression de Georg Lukács, le « roman est l'épopée d'un monde sans dieux » (Lukács 1971 : 84), car, contrairement à l'épopée qui est, par sa forme achevée, l'expression d'un monde clos et parfait où l'homme et le monde ne sont pas séparés, le roman est une forme inachevée où s'exprime le lien de séparation et d'affrontement entre l'individu et le monde. La forme romanesque est ainsi l'expression de la maturité et de la quête de l'homme dans le monde ; le monde romanesque est problématique à l'image du monde dont la signification n'est plus donnée, mais à construire. De ce fait, le roman apparaît comme « quelque chose qui devient, comme un processus » (Ibid. 67). Il est « l'histoire de cette âme qui va dans le monde pour apprendre à se connaître, cherche des aventures pour s'éprouver en elles, et par cette preuve, donne sa mesure et découvre sa propre essence » (Ibid. 85). Cette configuration se recoupe avec les projets que font certains écrivains de l'écriture romanesque. Dans *Suzanne et le Pacifique* (1921) de Jean Giraudoux par exemple, l'œuvre romanesque apparaît comme un foyer de réenchantement d'un monde désenchanté, et à la suite de Löwy Michaël et de Sayre Robert, comme essentiellement une révolte contre la modernité. L'écrivain se trouve face à une réalité désolante, il puise en lui-même les ressources pour la réenchâter et pour inventer de nouvelles valeurs par le biais de son imagination créatrice. La thèse du « roman » se trouve encore corroborée par les convictions de René Girard qui semble définir le genre par la valeur de son contenu plutôt que par sa forme : « il est romanesque s'il dit la vérité de l'homme, romantique s'il la dissimule. Quelle est cette vérité ? [...] celle de l'inauthenticité de l'être humain » (Cohen 1965 : 465-466).

² Une telle esquisse est possible dès lors que l'analyse lejeunienne considère l'autobiographie comme un « texte littéraire » (Lejeune 1975 : 7), voire une manifestation écrite de ce que Benveniste appelle l'« énonciation ».

³ L'œuvre des *Confessions* de Rousseau est fondatrice du genre moderne de l'autobiographie.

Nous esquisserons, ensuite, le cadre temporel du récit nervalien, dévoilant les « aléas » du moi auctorial dans tout son éclat, inscrivant l'histoire dans l'« immédiateté » et dans la « spontanéité » de l'« instant » présent, là où le temps de la narration (un temps présent sur l'axe du passé) peut s'aligner avec le temps de l'histoire (un temps passé sur l'axe du passé). Si l'autobiographie, dans sa version lejeunienne, se veut une « totalité » homogène qui s'exprime en « je⁴ », le moi temporel de l'auteur-narrateur, assumant le récit dans le cas d'*Aurélia*, est morcelé, fragmenté, et ne peut résister à l'épreuve du temps ou oser prétendre y maintenir son « identité ».

Enfin, nous nous apercevons que, dans l'autobiographie au sens nervalien, la notion d'« identité⁵ » a été remplacée par celle de l'« identité narrative⁶ », à partir du moment où le Moi auctorial est défiguré, « refiguré par l'application réflexive des configurations narratives » (Ricœur 1985 : 335). Si Lejeune pense le « je » autobiographique comme une « entité⁷ » constante, sans aucune brèche temporelle, il n'en demeure pas moins vrai que, dans *Aurélia*, une rupture temporelle et narratologique vient contaminer la synthèse du « je » pour laisser apparaître une zone d'hétérogénéité dans la structure de sa personnalité.

2. *Aurélia* : une autobiographie qui n'en est pas une

Lejeune, sans perdre de vue son sens critique, se livre, dans *Le Pacte autobiographique*, à un examen « poétique » de l'autobiographie. L'assaut d'une grande entreprise de codification du genre est donné. Son point de départ sera de considérer l'autobiographie comme un « phénomène du langage » (Lejeune 1975 : 10). Dans l'optique d'un tel projet générique, l'autobiographie est définie comme « récit rétrospectif en prose qu'une personne réelle fait de sa propre existence, lorsqu'elle met l'accent sur sa vie individuelle, en particulier sur l'histoire de sa personnalité » (Ibid. : 14).

Dans le but d'esquisser un fondement théorique du genre, Lejeune invente aussitôt des « noyaux conceptuels » qui viennent graviter autour de cette définition ;

⁴ Dolf CEhler écrit dans ce sens : « l'autobiographie marque plus qu'aucun autre genre ce tournant où l'énergie intellectuelle, au lieu d'aspirer à la connaissance de l'univers entier, se concentre sur le moi comme sur un monde en petit » (Delon 1997 : 119).

⁵ Lejeune fonde sa théorie de l'autobiographie sur un concept clé, celui de l'identité. Il considère que « le nom propre » est en quelque sorte une « empreinte génétique » de l'auteur sur le texte autobiographique, un indice incontestablement révélateur de sa véritable identité, sa « signature » (Lejeune 1975 : 26) : « c'est dans le nom propre, que personne et discours s'articulent avant même de s'articuler dans la première personne » (Ibid. : 22). Toutefois, l'herméneutique ricœurienne semble apporter à la question de l'identité une réponse plus convaincante : « mais quel est le support de la permanence du nom propre ? Qu'est-ce qui justifie qu'on tienne le sujet de l'action, ainsi désigné par son nom, pour le même tout au long d'une vie qui s'étire de la naissance à la mort ? La réponse ne peut être que narrative. [...] L'identité du *qui* n'est donc elle-même qu'une identité narrative » (Ricœur 1985 : 335).

⁶ Pour Ricœur l'identité personnelle n'est pas statique, mais dynamique, sujette aux changements. Elle ne peut maintenir son unité dans le temps ou s'inscrire dans la permanence. Pour pouvoir s'affirmer pleinement, l'identité a besoin de se constituer en discours par les « reconfigurations » narratives du récit. « À l'identité comprise au sens d'un même (*idem*) », Ricœur semble substituer « l'identité comprise au sens d'un soi-même (*ipse*) », car, « à la différence de l'identité abstraite du Même, l'identité narrative, constitutive de l'ipséité, peut inclure le changement, la mutabilité, dans la cohésion d'une vie » (Ibid.).

⁷ Combinant les trois instances narratives : auteur, narrateur et personnage.

c'est ce qui lui donnera l'occasion de renforcer encore plus son cadre générique. Dans cette esquisse générique, des notions comme celles d'« identité » et de « pacte autobiographique » semblent constituer une sorte de « sceaux » ou de « cercles » magiques, authentifiant l'autobiographie dans son opposition avec les genres voisins.⁸

Si l'« identité » désigne à première vue « l'identité de nom entre l'auteur (tel qu'il figure, par son nom, sur la couverture), le narrateur du récit et le personnage dont on parle » (Ibid. : 24), le « pacte autobiographique » se veut « l'affirmation dans le texte [de l'autobiographie] de cette identité, renvoyant en dernier ressort au nom de l'auteur sur la couverture ». Par ses modalités⁹ de conclusion, le pacte de l'autobiographie révèle « l'intention d'honorer sa signature » (Ibid. : 26), d'en être « socialement responsable » (Ibid. : 23).

Dans la « ligne de mire » d'une telle appréhension du genre, le récit nervalien peut se classer, sans hésitation, dans la catégorie de l'autobiographie,¹⁰ dans la mesure où tous les codes du genre semblent s'y trouver réunis. D'une part, *Aurélia* forme un « récit rétrospectif » en « prose », raconté par « une personne réelle », prenant pour sujet sa « vie individuelle, l'histoire de sa personnalité ». De l'autre, l'histoire est narrée en « perspective rétrospective » où s'affirme l'« identité du narrateur et du personnage », en parallèle avec celle de « l'auteur et du narrateur »¹¹ (Ibid. : 14-16).

Toutefois, l'examen de l'œuvre à la lumière d'une telle « configuration narrative » révèle que les règles du genre établies par Lejeune¹² peuvent s'avérer, à un certain moment de l'analyse, réductrices, voire superficielles.¹³ *Aurélia*, tout en assimilant

⁸ Ainsi, dans les « mémoires », l'accent est mis sur l'histoire collective et non individuelle. Dans la « biographie », l'identité du narrateur et du personnage principal n'est pas affirmée. Dans le « roman personnel », l'identité de l'auteur et du narrateur n'est pas affirmée. Le « poème autobiographique » est écrit en vers et non en prose. Le « journal intime » est écrit au jour le jour et non en perspective rétrospective. L'« autoportrait ou l'essai » constitue un texte de réflexion et non un récit rédigé en perspective rétrospective (Lejeune 1975 : 14-15).

⁹ Soit de façon explicite via le titre de l'ouvrage, soit de façon implicite via son incipit.

¹⁰ Il faut pourtant nuancer ce propos, car « il ne s'agit pas, évidemment, d'autobiographie pure et simple. Le lecteur qui voudrait reconstituer la chronologie des événements à partir du texte de la *Revue de Paris* s'expose à bien des déconvenues. [...] Au mépris de la "vérité" extérieure des faits, l'auteur a mélangé dans *Aurélia* des événements liés à des internements différents, associé des souvenirs éloignés temporellement ou spatialement, rapproché des éléments qui n'ont pas été historiquement en relation » (Brix, in Nerval 1999 : 10).

¹¹ Si l'on fait abstraction des lettres et des correspondances insérées dans le récit.

¹² Faute d'une ressemblance très frappante des éléments dans certaines catégories littéraires, les critères de distinction posés par Lejeune se révèlent insuffisants ; c'est le cas de la biographie et du roman personnel avec l'autobiographie où l'identité de l'auteur, du narrateur et du personnage peut constituer un réel problème. Pour pouvoir poser une limite du territoire du genre de l'autobiographie, Lejeune juge nécessaire de développer d'autres critères d'identification comme le « pacte autobiographique » et l'« identité » du nom de l'auteur, du narrateur et du personnage.

¹³ Pour distinguer par exemple le « pacte romanesque » du « pacte autobiographique », il suffit que le lecteur lise la mention « roman » sur la page de couverture, étant donné que « la nature de "fiction" du livre [y] est indiquée » (Lejeune 1975 : 29). Ou encore, « quand le personnage n'a pas de nom et l'auteur ne conclut aucun pacte [...] le lecteur, selon son humeur, pourra lire [le livre] dans le registre qu'il veut, soit comme roman ou autobiographie » (Ibid.).

parfaitement les caractéristiques du genre de l'autobiographie, finit par les évincer pour s'inscrire dans une forme d'écriture « poétique »¹⁴ plus complexe.

Deux raisons majeures viennent aussitôt à l'esprit, nous poussant à nous interroger quant aux véritables limites de cette entreprise générique. D'abord, certains éléments constitutifs de l'unité de l'autobiographie, en tant que catégorie littéraire, sont excessivement centrés sur le « niveau global de la publication » (Ibid. : 44) et, par voie de conséquence, deviennent facilement inadéquats une fois projetés dans une approche interne. Appliqués à *Aurélia*, bien évidemment, ces paramètres jugés normatifs semblent insuffisants, car ils demeurent loin de rendre compte du « charme » narratologique et esthétique de l'œuvre dans toute sa « splendeur ».

Ensuite, dans un récit écrit à la « première personne », l'« identité¹⁵ », sur un plan narratologique,¹⁶ suppose que le « je » soit une « entité homogène », c'est-à-dire qu'il soit « même » tout au long de sa narration et, par conséquent, qu'il conserve les mêmes « distances narratives » par rapport aux faits rapportés. Mais un tel niveau de « consistance » narrative n'est guère possible dans le cas du récit nervalien, là où le « je » auteur-narrateur semble se soumettre à l'épreuve de mutabilité, dans la mesure où il change à chaque fois sa « substance identitaire » en fonction de son contexte figuratif dans le récit.

Du point de vue *diégétique*, toute « narration » vis-à-vis de l'« histoire » implique nécessairement un certain « mode de régulation de l'information narrative » (Genette 1983 : 27). De cette régulation résulte un certain degré de précision et d'exactitude des informations véhiculées par le récit. En effet, son organisation se maintient, dans ses articulations et ses connexions internes, grâce à des procédés de traitement et de gestion de l'information narrative par les instances de la narration, creusant entre elles une sorte de fossé sur au moins trois niveaux catégoriques¹⁷ : l'« omniscience », c'est-à-dire le degré de connaissance des faits ; la « référence », c'est-à-dire la certitude ou l'incertitude vis-à-vis des informations données ; et l'« intrigue », c'est-à-dire la prise de distance ou l'implication voulue dans les événements.

¹⁴ Dans les premières pages du récit, Nerval désigne *Aurélia* comme une « *Vita nuova* » (ou « Vie nouvelle »). Cette désignation fait référence à la première œuvre authentique de Dante Alighieri, laquelle constitue un *prosimètre*, c'est-à-dire un texte dans lequel sont alternés vers et prose.

¹⁵ Le texte de l'autobiographie est conçu par Lejeune comme une « totalité » dont les éléments sont par défaut homogènes ; sans quoi, la notion d'identité serait d'ailleurs arbitraire : « l'autobiographie, elle, ne comporte pas de degrés : c'est tout ou rien (Ibid. : 25).

¹⁶ Dans les autobiographies écrites en « tu » ou en « il », les formes personnelles sont considérées comme des « catégories de la personne » qui font partie de l'univers de la fiction ; elles sont délibérément employées par l'autobiographe comme des procédés rhétoriques dans le but de créer des effets de « contingence », de « dédoublement », de « distance ironique » (Ibid. : 16-17). Néanmoins, dans les autobiographies écrites à la première personne, le « je » est considéré comme un indice révélateur de l'identité. Ainsi, l'identité change son point de repère en fonction de la catégorie littéraire à laquelle l'autobiographie a affaire : face au roman, l'identité de l'autobiographie s'appuie tantôt sur un critère discursif (le « je » auteur-narrateur-personnage), tantôt sur un critère modal (mode de lecture pratiqué par le lecteur), tantôt textuel (pacte de lecture conclu via l'incipit du livre), tantôt paratextuel (via le titre de l'ouvrage) ; face à la biographie, l'autobiographie s'appuie tantôt sur un critère référentiel (exactitude des informations), tantôt sur un critère modal (mode de lecture pratiqué par le lecteur).

¹⁷ Si l'on devait s'en tenir à la garantie formelle de l'identité de l'auteur, du narrateur et du personnage, attestée par le « nom propre ».

À la lumière d'une telle appréhension du « phénomène narratif », l'autobiographie, dans sa conception lejeunienne, semble incapable d'intégrer, dans son « schéma de configuration », le modèle du récit nervalien. Désormais, nous tenterons de démontrer en quoi *Aurélia* est en rupture avec l'autobiographie dans sa « tendance » lejeunienne. Pour mesurer l'étendue de cet écart, nous procéderons, dans ce qui suit, à une étude comparatiste entre *Aurélia* et le prototype du genre, *Les Confessions* (1782-1813) de Jean-Jacques Rousseau (1712-1778), sur la base des deux critères d'authentification de l'autobiographie, en l'occurrence : le pacte autobiographique et l'identité.

2.1. *Aurélia* : une écriture poétique de l'urgence

Le tout premier point de divergence avec *Les Confessions* réside dans le projet esthétique de l'œuvre nervalienne, mais surtout dans le contrat de lecture conduit avec le lecteur.

Dans *Les Confessions*, Rousseau trouve, sur le registre d'un lyrisme exacerbé, le fondement de son entreprise esthétique dans le serment d'honnêteté que forme le pacte autobiographique¹⁸ : « voici le seul portrait d'homme, peint exactement d'après nature et dans toute sa vérité, qui existe et qui probablement existera jamais » (Rousseau 2002 : 47). De ce fait, Rousseau fonde son projet sur le modèle d'un « contrat consensuel », écrit avec des mentions et des clauses spécifiques : « voilà ce que j'ai fait, ce que j'ai pensé, ce que je fus. J'ai dit le bien et le mal avec la même franchise » (Ibid. : 47). Ce pacte saute aux yeux du lecteur au point que ce dernier n'ait guère le choix que d'y apposer sa « signature », si jamais il voulait poursuivre sa lecture.

Sous le « joug » de cette « convention sociale » (Lejeune 1975 : 23), le livre de l'autobiographie se transforme aussitôt en un contrat de nature juridique mettant ses deux « contractés », auteur et lecteur, en face de leurs responsabilités respectives. En plus de fournir un aspect formel à leur accord, le pacte concrétise, par son contenu même, les termes et l'objet de leur engagement mutuel. De son côté, l'auteur est censé dire « la vérité, toute la vérité, rien que la vérité » (Ibid. : 28) ; de l'autre côté, le lecteur, personne de bonne foi,¹⁹ est censé accepter l'« offre » de lecture reçue, faire preuve d'humanité et d'indulgence à son égard.²⁰

L'auteur d'*Aurélia*, en revanche, n'est nullement dans cette attitude soi-disant « procédurale »,²¹ celle du « protocole » strict, de la « jurisprudence », qui, par souci

¹⁸ Selon Lionel Duisit, ce « devoir de sincérité, comme le souci d'émouvoir, seront rehaussés par la solennité des tours, des métaphores, des rythmes, par l'élan des développements, par le symbolisme direct des gestes décrits, bref par tous les procédés d'amplification ou les précautions oratoires susceptibles de soutenir ou d'orchestrer la démarche justificatrice de Jean-Jacques » (Duisit 1975 : 243).

¹⁹ Il se doit de le comprendre et non de le juger : « la solennité oratoire de cet avant-propos des *Confessions* dénote l'attitude existentielle de Rousseau par rapport à son entreprise et requiert du lecteur, en vertu du caractère sacré qu'on attache à la réparation des grandes injustices, un degré maximum de participation affective » (Duisit 1975 : 243).

²⁰ Rousseau demande ouvertement au lecteur de suspendre son jugement et de faire d'abord la lecture du livre.

²¹ Le récit est introduit par une sorte de « prologue » qui fait office d'introduction au roman. L'auteur tend son contrat de lecture au lecteur pour lui dire d'où il vient et où il va. Les frontières d'une entreprise

de formalité, tend vers l'excès²² ; il semble se mettre plutôt en posture de « monstration » : il n'attend guère une preuve de « bonne foi » de la part de son lecteur, mais il semble lui donner à « voir » pour qu'il puisse le « croire » ; à l'image d'un magicien qui s'apprête à se donner en spectacle, il fait son entrée fracassante en faisant un « tour de magie », en démontrant le pouvoir de sa baguette.

Si l'écriture rousseauiste est prise par un « enthousiasme » fondé sur la confiance du lecteur, l'œuvre nervalienne semble construire son « monument » esthétique de manière à prendre en ligne de compte la nécessité et l'urgence de son auteur, dont l'état psychique et mental est guetté par la maladie.²³ Son édifice « commémoratif » n'est pas aussi « sûr de son caractère »²⁴ que celui de Rousseau et il ne se soucie d'ailleurs guère qu'il soit « défiguré par ses ennemis »²⁵ (Rousseau 2002 : 47).

De surcroît, dans *Les Confessions*, le contrat tacite de vérité conduit avec le lecteur définit le statut « contractuel » et « social » de celui-ci comme d'égal à égal avec son auteur. Il est, avant tout, un « confrère », un « semblable²⁶ » : « je veux montrer à mes semblables un homme dans toute la vérité de la nature ; et cet homme ce sera moi » (Ibid. : 44). Paradoxalement, dans *Aurélia*, la supériorité intellectuelle, spirituelle et même narrative de l'auteur-narrateur n'a nullement besoin d'être éprouvée. D'ailleurs, le tout premier obstacle qui s'oppose au lecteur, depuis la première ligne du récit, est d'ordre « herméneutique », autrement dit, il cherchera à tester son habilité à décoder le texte.

En vérité, *Aurélia* se présente comme un défi particulièrement ardu, lancé à la compréhension du lecteur. Celui-ci doit pratiquer une lecture du soupçon, s'il espère pouvoir décrypter le sens de l'œuvre : un sens qui n'est pas *a priori* donné, mais à construire au fur et à mesure, à lire entre les lignes, à « glaner ». Parfois, il arrive même au lecteur de se sentir frustré, du fait qu'il s'aperçoit en totale désynchronisation avec l'auteur-narrateur. C'est ce sentiment même de frustration face au récit

esthétique sont dès lors posées en « deux phases » (Nerval 1927 : 26). L'auteur compte bien écrire une « *Vita nuova* » (Ibid.) où, marchant sur les traces de ses prédécesseurs, il transcrita « les impressions d'une longue maladie » (Ibid.) qui a affecté son esprit.

²² Dans le roman personnel, le « pacte romanesque » domine le rapport entretenu avec le lecteur. Ce rapport est présidé par un « pacte référentiel » dans le cas de la biographie. Mais, dans l'autobiographie, le « pacte référentiel » est coextensif au « pacte autobiographique ». Celui-ci laisse la place au « serment de vérité » de l'autobiographe qui prend une forme « abrupte et totale » (Lejeune 1975 : 25).

²³ *Aurélia* est une œuvre posthume ; selon l'expression de Michel Brix, elle est une œuvre « immédiatement orpheline de son auteur » (Brix, in Nerval 1999 : 5), décédé tragiquement le 26 janvier. Le texte établi aujourd'hui en est incertain.

²⁴ Dans le livre de Rousseau, « le soi paraît intensifié dans le sentiment vif d'exister, ou mieux dans le sentiment d'exister à vif ». Au contraire, le récit nervalien est affecté par des phénomènes et des signes du souffrir. Le soi paraît « rejeté sur lui-même », « réduit au soi souffrant ». Ce repli est encore amplifié par le « suspens de la dimension représentative » qui tend à viser « autre chose que soi » (Ricoeur 2018 : 9).

²⁵ L'œuvre posthume des *Confessions* est aussi née de circonstances extérieures. Son entreprise est essentiellement justificative : elle consiste à défendre les principes et les livres de Rousseau mis en cause et son honnêteté suspectée, et ce en exposant la vie de l'auteur au public : « si le projet de Rousseau s'inscrit dans la tradition religieuse de l'introspection, dominée par les *Confessions* d'Augustin, il tire plus précisément son origine des attaques et des condamnations dont est l'objet l'auteur du *Discours sur l'inégalité*, de *l'Émile* et du *Contrat social* » (Delon 2020).

²⁶ Il est au même niveau intellectuel que l'auteur.

que Jean Giraudoux semble mettre en évidence dans la préface de l'œuvre : « *Aurélia* nous donne sans cesse l'impression d'avoir été écrite à un niveau qui n'est pas le nôtre » (Giraudoux, in Nerval 1927 : 21).

En se confrontant au « je » de l'auteur-narrateur dans le récit nervalien, le lecteur fera une expérience esthétique au sens propre : au fil de sa lecture, il aura l'impression de vivre un moment de « sublime » au sens kantien, d'être comme paralysé ou terrifié devant un spectacle naturel ou d'être dans un moment de figement des sens.

Par ailleurs, le lecteur de Rousseau est, au vu de son profil dressé dans le début de l'œuvre, dépersonnalisé, dépouillé de sa personne physique au profit de sa personne morale, réduit au rang d'un « témoin oculaire »²⁷ au lieu d'être traité comme un « lecteur » participant à la construction du sens de l'œuvre. En revanche, le lecteur d'*Aurélia* est reconnu dans son intégrité physique et morale, dans toute son « autorité » lectoriale. Il est mis, dès le début du récit, dans la confiance et guidé en filature sur le chemin de sa lecture. Le rapport avec lui est tantôt établi sous le signe de l'attention et du soin, celui que montrera un « assistant » à l'égard de son « médecin », tantôt sous le signe de la tendresse et de l'affection, celle que portera un « consolateur » vis-à-vis de son « affligé ».

Au moment où Rousseau cherche, par la mise en fiction de sa vie, à broser son portrait d'écrivain dans toute sa « nature » et sa « variété », à fonder son « mythe personnel » d'auteur dans un ciel sans nuage,²⁸ préoccupé surtout par la technicité de son entreprise jugée unique,²⁹ Nerval ne peut s'empêcher de gémir de douleur pour chaque instant d'écriture. Dans son état, le temps semble manquer cruellement pour qu'il songe à négocier un « compromis » autobiographique avec le lecteur, parce qu'il est pourchassé sans cesse par les « monstres » de la folie et de la mort. Nerval a eu à peine le temps de voir son reflet dans le « miroir brisé » de l'écriture, avant même que la mort ne le frappe par surprise.³⁰

2.2. Les relais temporels dans *Aurélia* : un « je » éclaté

Un autre point de divergence avec l'autobiographie rousseauiste se situe au niveau de la « position temporelle » (Genette 1972 : 229) que prend le narrateur vis-à-vis de l'histoire racontée.

²⁷ Dans la scène du jugement dernier, l'auteur et le lecteur des *Confessions* devront se soumettre à la justice divine. Ils siégeront devant le trône du « souverain juge » afin de témoigner avec sincérité et d'entendre prononcer leur verdict : « Être éternel, rassemble autour de moi l'innombrable foule de mes semblables » (Rousseau 2002 : 48). Pour pouvoir prétendre à cet honneur, le lecteur doit d'abord faire ses preuves et accomplir la lecture du livre : « c'est ce dont on ne peut juger qu'après m'avoir lu » (Ibid.).

²⁸ Le récit se veut un acte d'exemplarité, une « unité de mesure » donnée aux hommes afin qu'ils puissent mesurer leur propre « grain » d'humanité.

²⁹ Rousseau écrit à ce sujet : « je forme une entreprise qui n'eut jamais d'exemple et dont l'exécution n'aura point d'imitateur » (Ibid.).

³⁰ La thèse de Giraudoux corrobore cette idée : « le récit est la description d'un tel conflit entre la vie et le rêve, – ces deux mots étant pris dans leur sens propre et non, comme dans Goethe, dans un sens littéraire –, qu'il semble une préface passionnément, mais volontairement écrite au suicide qui allait l'interrompre » (Giraudoux, in Nerval 1927 : 20-21).

Dans *Les Confessions*, un récit fondamentalement *autodiégétique* au passé, le lecteur se voit en face d'un mode de « narration ultérieure » (Ibid. : 228), c'est-à-dire que la narration est temporellement « postérieure » à l'histoire. Dans une perspective rétrospective, l'auteur-narrateur-personnage,³¹ en utilisant la « première personne », raconte ses souvenirs d'enfance et ce qui lui est arrivé dans un passé plus ou moins lointain. Du point de vue *diégétique*, la position que prend le « je » vis-à-vis de l'histoire semble déterminer deux « noyaux temporels » différents à l'œuvre dans le récit : d'une part, il y a le sujet de l'histoire, celui « qui accomplit ou subit l'action » ; de l'autre, il y a le sujet de la narration, celui « qui rapporte [l'histoire] » (Ibid. : 226). Cette distinction laissera aussitôt la place à une autre, celle qui opposera cette fois deux dimensions temporelles dans le récit. D'un côté, le temps de la narration est inscrit dans un présent atemporel qui fait son intrusion et sa « submergence » dans le passé de l'histoire, celui assumé par un « je » se situant en dehors de l'action narrative. D'un autre côté, le temps de l'histoire est inscrit dans un « fragment » du passé où l'histoire a eu lieu, un temps appartenant à un passé révolu, pris en charge par un « je » se situant au cœur de l'action narrative.

De ce fait, le « je » qui assume la narration des événements dans *Les Confessions* émane d'une instance « non impliquée³² » temporellement dans les faits, en raison de sa non-appartenance au temps de l'histoire. Typiquement, il incarne la voix d'un auteur-narrateur adulte qui tente d'échapper à sa « prison » de présent, en jetant un regard « presque neutre » sur son passé d'enfance.³³ Par défaut, ce « je » instigateur est « réfléchi », « impartial » à cause de son décalage temporel avec l'histoire.³⁴

Contrairement au « je » enfant, qui lui, est « actif », « vit » l'histoire, ce « je » (mûr et mature) est « pensif », la « voit » uniquement, y fait son insertion par la conscience. Il s'agit donc d'une autre conscience en mouvement dans le récit qui se contente d'apprivoiser et de scruter « l'univers » de son passé. En se constituant un « centre de référence interne » (Benveniste 1970 : 14), elle « déguste » les souvenirs de son enfance, les « revit » sur le mode de la « réminiscence » et de l'« incertitude³⁵ » en leur donnant « corps » et « âme » par les « voies royales » du récit.³⁶

³¹ L'identité des instances narratives se maintient grâce au « je ».

³² Le moi temporel qui dit « je » dans le récit est celui d'un « sujet » qui se contente de rapporter des faits antérieurs.

³³ C'est une expérience particulière que Ricœur appelle « la refiguration du temps par le récit » (Ricœur 1985 : 9). En effet, parce que le temps nous est inaccessible, c'est par la mise en intrigue (la narration) qu'il est reconfiguré d'une manière telle qu'on peut en avoir une représentation plus adéquate. Dans ce sens, « la configuration narrative s'achève dans une refiguration de l'expérience temporelle » (Ibid. : 11).

³⁴ En plus du décalage temporel, le dédoublement du « je » semble accentué par les tempéraments et les caractères psychologiques différents du héros et du narrateur : « le moi ressurgi du passé n'a pas encore commencé à pacifier l'humeur chagrine du moi contemporain de la rédaction, et où, réciproquement, le moi de la maturité n'a pas encore perçu l'enfance à décrire comme un objet littéraire. [...] Mais, au fur et à mesure de la remontée des souvenirs, une certaine distance s'établit entre le narrateur et son héros, distance qui, sans entamer l'indulgence de base ressentie pour celui-ci, permet d'introduire dans la visée des événements un regard ironique » (Duisit 1975 : 243-244).

³⁵ Bien que le narrateur ait une connaissance absolue des faits du passé, il ne peut les rapporter sans les déformer.

³⁶ Lejeune conçoit le « je » dans le cadre du récit *autodiégétique* comme une entité statique, capable de résister au temps et d'y conserver sa permanence et son unité. De ce fait, il crée l'illusion d'un parfait

Par opposition au récit rousseauiste essentiellement « passéiste », *Aurélia*, quoique de forme *autodiégétique* lui aussi, se fonde sur une « configuration narrative » plus complexe, alliant le mode « ultérieur » et le mode « simultané » dans la présentation des actions. En effet, c'est une « narration intercalée » (Genette 1972 : 229) qui préside aux événements du récit, à la fois puisant ses « ressources narratives » dans le passé révolu du personnage et consommant leur explication dans un « reportage plus ou moins immédiat » (Ibid.).

Le « je » instigateur dans *Aurélia* semble plus dans la posture de l'« immédiat » (Ibid.), de l'action spontanée que dans celle de la « contemplation » ou de la « nostalgie ». ³⁷ Il ne se contente pas de raconter une histoire passée, mais y insère ses impressions et ses révélations du moment, de sorte que « histoire » et « narration » se trouvent enchevêtrées, imbriquées. Et parfois, l'histoire se « distord » pour laisser le « territoire » de la narration étouffer celui de l'histoire et gagner en domination.

Le récit nervalien s'inscrit plutôt dans ce que Ricœur appelle « les désastres du raconter » (Ricœur 2018 : 11), qui naissent de l'expérience de la douleur comme souffrance. La souffrance, occasionnée par la maladie de l'auteur, affecte sa « configuration du temps dans le récit et sa reconfiguration par le récit » (Ricœur 1985 : 11). Elle y « apparaît comme rupture du fil narratif, à l'issue d'une concentration extrême, d'une focalisation ponctuelle, sur l'instant » ³⁸ (Ricœur 2018 : 11), saisi par la conscience dans son intensité, sa violence, sa fugacité et son aveuglement. Justement, « on en fait l'expérience lorsque l'on est confronté à certaines formes de confusions mentales, où tous les repères d'une temporalité commune, avec ses horizons de passé et du futur, sont brouillés » (Ibid.).

Ainsi, « l'impuissance à raconter et à se raconter » (Ibid.) s'étale en abondance sur le récit nervalien. Le brouillage temporel qui l'accompagne contamine les actions de l'auteur-narrateur, y compris celles consacrées à l'écriture, pour les faire basculer dans un rythme accéléré, précipité, là où « l'immédiateté paraît irrémédiable, pas de

effacement de toute distance entre le « je » adulte et le « je » enfant. Toutefois, la « détermination temporelle » (Genette 1972 : 299) des deux consciences rend le « je » adulte distant par rapport à son cadet.

³⁷ Nerval est un lecteur de Rousseau. Ses lectures sont visibles dans plusieurs de ses écrits, notamment dans *Les Filles du feu* et dans *Sylvie*. Que ce soit en matière de techniques narratives et descriptives ou en matière d'évocation des souvenirs, des fantômes et de la nostalgie comme élément de la sensibilité, l'esthétique nervalienne doit énormément aux lectures de Rousseau : « j'ai appris le style en écrivant des lettres de tendresse ou d'amitié, et, quand je relis celles qui ont été conservées, j'y retrouve fortement tracée l'empreinte de mes lectures d'alors, surtout de Diderot, de Rousseau et de Sénancourt. Ce que je viens de dire expliquera le sentiment dans lequel ont été écrites les pages suivantes. Je m'étais repris à aimer Saint-Germain par ces derniers beaux jours d'automne. Je m'étais établi à l'Ange Gardien, et, dans les intervalles de mes promenades, j'ai tracé quelques souvenirs que je n'ose intituler *Mémoires*, et qui seraient plutôt conçus selon le plan des promenades solitaires de Jean-Jacques. Je les terminerai dans le pays même où j'ai été élevé, et où il est mort » (Nerval 1868 : 384).

³⁸ Si le moi temporel des *Confessions* puise sa « substantifique moelle » narrative dans un *Chronos* enraciné dans un présent atemporel extirpé de la dialectique entre la mémoire, l'attention et l'attente, le moi d'*Aurélia* puise sa « réserve » narrative dans la révélation d'un *Kairos* arraché à l'instant présent. Cet instant est « autre chose que le présent [...] : alors que le présent se nourrit de la dialectique entre la mémoire [...], l'attente [...], l'attention [...], l'instant est arraché à cette dialectique du triple présent, il n'est plus qu'interruption du temps, rupture de la durée ; c'est par là que toutes les connexions narratives se trouvent altérées » (Ricœur 2018 : 11).

place pour quelque "doute méthodique" cartésien. Réduit au soi souffrant, je suis plaie vive » (Ibid. : 9).

Contrairement au « je » rousseauiste, mû par une dynamique « testimoniale³⁹ », le « je souffre » (Ibid.) nervalien se trouve mû par une dynamique de réparation, celle qu'impose le besoin d'assouvir un désir d'atténuation et de soulagement (dans l'écriture) de l'instant « du souffrir » (Ibid. : 15), de retourner à un état d'avant le « souffrir », à un état de « non-souffrance ».

Le rythme narratif des *Confessions* est ternaire, de longue haleine, il consiste surtout à étaler l'histoire de la vie de l'auteur depuis sa naissance. Au contraire, le récit d'*Aurélia* s'inscrit plutôt dans un rythme « intercalé » où histoire et narration se trouvent mêlées de telle sorte que la seconde réagisse sur la première. Le « je vis » l'instant du « souffrir » jette le « je souffre » auteur-narrateur dans un état psychique et mental d'instabilité et d'irritabilité, d'inconfort et de mal-être, de gêne et de confusion, affectant sa « reconfiguration temporelle » du récit, là où sa perception des repères temporels se trouve brouillée. À ce moment extrême, la narration tend à devenir un « siège » de rupture biographique, identitaire et existentielle.⁴⁰

2.3. Les relais narratifs dans *Aurélia* : un « je » altéré

Une ligne de clivage avec l'autobiographie rousseauiste apparaît au niveau de l'« intervalle » narratif qui sépare les instances de la narration dans *Aurélia*, par conséquent au niveau de la distance narrative qui sépare chaque instance de l'histoire racontée.

Si l'identité de l'auteur, du narrateur et du personnage, exprimée textuellement au sein du récit de « la première personne » par la forme du « je », est ce qui fait présentement la pierre angulaire du « pacte autobiographique » et la spécificité de l'autobiographie par rapport aux genres voisins, il n'en demeure pas moins vrai qu'une analyse interne⁴¹ du « je » montre, dans le cas d'*Aurélia*, qu'une frontière identitaire et narrative peut s'installer entre ses trois entités.⁴²

Le lecteur, face au récit des *Confessions*⁴³, n'a guère le choix que de traiter le « je » comme une forme « surcomposée⁴⁴ ». Toutefois, l'analyse contextuelle de cette trace,

³⁹ Le récit prend dès lors « la forme d'un simple témoignage, comme lorsque le narrateur indique la source d'où il tient son information, ou le degré de précision de ses propres souvenirs, ou les sentiments qu'éveille en lui tel épisode » (Genette 1972 : 262). Il cherche par cet effet à attester de la véracité de son histoire, de sa certitude vis-à-vis des événements racontés.

⁴⁰ En effet, « l'irruption de la douleur, et son installation dans la durée, marque une rupture biographique, une cassure d'existence entre l'avant et l'après, une radicale redéfinition de soi. L'unité de soi est fragmentée. L'individu a le sentiment de n'être plus que la créature de sa douleur » (Le Breton 2016 : 129).

⁴¹ L'analyse de l'autobiographie effectuée par Lejeune est centrée « surtout au niveau du rapport publication/publié, qui serait parallèle, sur le plan du texte imprimé, au rapport énonciateur/énoncé, sur le plan de la communication orale » (Lejeune 1975 : 44-45).

⁴² Genette écrit à ce sujet : « c'est donc cette instance narrative qu'il nous reste à considérer, selon les traces qu'elle a laissées – qu'elle est censée avoir laissées – dans le discours narratif qu'elle est censée avoir produit. Mais il va de soi que cette instance ne demeure pas nécessairement identique et invariable au cours d'une même œuvre narrative » (Genette 1972 : 226-227).

⁴³ Tout particulièrement dans *Les Confessions*, le lecteur est censé comprendre que les trois articulations du « je » forment une seule trinité.

⁴⁴ Elle accumule et conjugue à la fois les trois identités narratives : auteur, narrateur et personnage.

dans le texte nervalien,⁴⁵ ne permet guère un tel niveau de « texture narrative ». Elle révèle de manière significative que, même dans le cadre d'une autobiographie, une rupture temporelle et narratologique peut contaminer la synthèse du « je » et laisser profiler une zone d'hétérogénéité dans la structure de sa personnalité.

Le « filtrage » et le « modelage » de l'information narrative dans le récit, sa manipulation par les instances de la narration, semblent mettre en exergue trois fonctions narratives (Genette 1972 : 261) différentes que peut assumer le « je » en fonction de son contexte d'apparition. Le « je » *auctorial* prend une posture de *communication* face au lecteur dans le but d'atteindre des finalités communicatives, ancrant par là le récit dans un « présent d'énonciation », comme dans une « situation de communication concomitante », à l'opposition d'un « je » *régulateur* qui, en émanant d'un temps présent dans le passé (celui de la narration), se positionne en posture de *régie*, en manipulant à sa guise les « tranches » de la narration. Enfin, le « je » *actant* prend en charge les événements de l'histoire, il se juge apte à les mener, à les enraciner dans un temps révolu du passé.

Vu son contexte figuratif, la voix de l'« instance d'écriture » (Genette 1972 : 226) fait son intrusion exclusivement dans les premières pages du récit.⁴⁶ Faisant office de préambule ou de préface, le discours préliminaire de l'auteur, signé en « je », est censé poser les premières pierres angulaires fondant l'originalité et l'intelligence de son œuvre. Discours partageant les origines orales du conte (« portes d'ivoire ou de corne [...] monde invisible [...] apparitions bizarres », Nerval 1927 : 25) et ouvert sur l'intrigue du récit, le commentaire de l'auteur, qui s'apparente à un prologue,⁴⁷ pourrait être compris dans le sens d'une initiation à la « psychologie » du récit.

Sous l'emprise de ce « je » « triomphant » dans son entrée solennelle « à bord » de l'écriture,⁴⁸ les paroles de l'auteur, censées remplir dans ce début du récit des fonctions de présentation et d'exposition, permettent au texte d'être, par la même occasion, un canal de communication direct avec le lecteur (lecteur d'ores et déjà désigné par le « nous » interlocuteur et mis dans la confiance) : « nous ne pouvons déterminer l'instant précis où le moi, sous une autre forme, continue l'œuvre de l'existence » (Nerval 1927 : 25-26). Ainsi, ce « je » « baratineur »⁴⁹ peut faire sa première démarche communicative, en s'adressant directement à son interlocuteur (le lecteur potentiel du texte) pour ses qualités d'« intersubjectif indépendant », dans le but d'établir le contact.⁵⁰

⁴⁵ Le texte purement *diégétique*.

⁴⁶ Exception faite des « correspondances » insérées dans le récit.

⁴⁷ De *pro-logos* qui signifie « avant le discours ».

⁴⁸ Où « se déchaîne le sentiment fantasmé d'être élu pour la souffrance » (Ricoeur 2018 : 9).

⁴⁹ Dans cette optique, le récit devient un cadre formel de communication dans lequel l'énonciation se réalise par excellence.

⁵⁰ *Aurélia* constitue un produit écrit d'énonciation qui émane d'un locuteur-écrivain s'adressant à un interlocuteur-lecteur dans le but d'atteindre des finalités communicatives, en l'occurrence « susciter une autre énonciation en retour » (Ibid. : 14). En effet, « ce qui en général caractérise l'énonciation est l'accentuation de la relation discursive au partenaire, que celui-ci soit réel ou imaginé, individuel ou collectif » (Ibid. : 16).

En réalité, l'auteur d'*Aurélia* s'arrange pour mettre le pied de son lecteur à l'étrier (lecteur apparemment encore égaré à ses yeux, pas encore suffisamment prêt pour voir la suite). Dans l'espoir de solliciter une « clémente » indulgence, une oreille attentive et compatissante, il n'épargnera plus aucun effort : « je vais essayer, à leur exemple, de transcrire les impressions d'une longue maladie qui s'est passée tout entière dans mon esprit » (Ibid. : 26).

Étant donné l'importance et l'urgence de son projet, il se doit de prendre le temps et les mesures nécessaires afin que le lecteur soit en mesure d'accompagner la marche de cette entreprise novatrice. Le tout est enfin mis en œuvre afin que ce dernier puisse suivre, en plein écran, les événements déroutants du récit, et accorder tout son intérêt aux phénomènes aussi étranges que mystérieux que l'auteur s'apprête à lui révéler : « je n'ai pu percer sans frémir ces portes d'ivoire ou de corne qui nous séparent du monde invisible » (Nerval 1927 : 25-26).

Mais, tout de suite après, le « je » *auctorial*, sans donner aucun signe d'alerte, devra prendre congé. Le récit connaît dès lors une phase de transition et change de « cap », comme pour plonger le lecteur *in medias res*. Désormais, le processus narratif débarque d'un moment de « vérité » assigné à l'auteur à un moment « fictif », assumé cette fois-ci par l'instance narratrice. Seule une phrase « furtive » vient s'intercaler entre les deux fragments du récit : « cette *Vita nuova* a eu pour moi deux phases. Voici les notes qui se rapportent à la première » (Nerval 1927 : 25).

À partir de là, le récit prend une dimension fantastique⁵¹ certaine. La voix du « je » *auctorial* est systématiquement remplacée par celle d'un narrateur omniscient qui se juge apte à s'effacer officieusement devant les événements (à en juger d'après sa position de « rapporteur impersonnel »), en quelque sorte un « dieu caché » dont le foyer du regard est « non-focalisé » (Genette 1972 : 189). Authentifié et affiché en tant que « masque » laissant défiler les événements comme sur un « télécran », ce « je » « maquilleur », tout en restant anonyme, assure les relais narratifs⁵² dorénavant : « une dame que j'avais aimée longtemps, et que j'appellerai du nom d'Aurélia, était perdue pour moi » (Nerval 1927 : 26-27).

Cette première intuition face au récit n'est pas tout de suite trahie, car le lecteur a réellement l'impression d'assister en direct à des scènes de la vie privée du narrateur, d'accéder en temps réel à la mémoire de ses souvenirs, tels que visités au moment où ils surgissent à sa conscience. Des fragments de son passé sont rendus vivants par la dynamique de la narration, de sorte que, dans leur réminiscence, le temps de la narration puisse se fondre complètement dans le temps de l'histoire.

Ce traitement narratif se traduit rapidement sur le plan de l'écriture par un mélange « préoccupant » entre les moments de délires fantasmagoriques⁵³ et les moments de conscience, donnant au récit une allure double. Sur un plan *diégétique*, l'alternance entre les moments de pause et les moments d'action met en évidence deux « déterminations temporelles » (Genette 1972 : 228) à l'œuvre dans le récit,

⁵¹ Des moments de pure fiction accentués par la narration.

⁵² Assumant une fonction narrative.

⁵³ Au sens étymologique : « l'art de faire parler les fantômes en public ».

esquissant deux figures de séparation dans l'identité du « je » : un « je » *actant* impliqué à fond dans les « faits » racontés, se croyant propre à les conduire, qui se trouve par moments transgressé par un « je » *régulateur* assumant les fonctions de « régulation narrative » (Ibid. : 184).⁵⁴

Ainsi, si le « je » *actant* semble totalement impliqué dans les événements, se situant toujours au cœur du « feu » de l'action narrative, constituant par là le moteur principal de son évolution, un catalyseur de sa « tension narrative » précipitant « ses rouages », car son jugement « démesuré » et ses attitudes « irrationnelles » influencent grandement la progression de la « courbe événementielle », le « je » *régulateur*, quant à lui, bat en retraite, restant plus ou moins « objectif ».

Dans son intervention « mesurée » dans le récit, ce « je » « rapporteur » semble prendre suffisamment de recul par rapport aux événements et se placer à une grande distance par rapport aux « agissements », aux « dire » et aux « pensées » du « je » personnage, comme pour chercher à le dénigrer, à le renier.⁵⁵ Il s'agit d'une distance assez large, lui permettant de jeter un regard transcendant sur l'histoire, d'évaluer la « situation narrative » (Ibid. : 227) d'un point de vue supérieur : « seulement mes actions, insensées en apparence, étaient soumises à ce que l'on appelle illusion, selon la raison humaine... » (Nerval 1927 : 35).

Plusieurs « artifices » narratifs, attestés dans le récit, viennent accentuer cet effet de contraste entre les deux « figures » du « je », allant de l'implication voulue dans le discours narratif jusqu'au désir de maintenir ses distances, à la vive réticence. Si les verbes de perception, récurrents dans le récit, donnent à lire la réalité décrite à l'image égocentrique que le personnage se fait du monde, l'usage de modalisateurs vient nuancer cette impression de « subjectivité » par une conscience tout à fait « objective ».

De surcroît, le « discours rapporté » (Genette 1972 : 192) au style direct est un procédé fortement sollicité dans le récit, qui met en évidence la « dualité » du « je », voire sa concurrence rude sur le terrain du « combat » narratif. D'une part, cette technique narrative témoigne du désir accru du « je » « régisseur » de vouloir prendre ses distances par rapport aux « dire » du personnage ; étant resté sur la défensive, il juge non nécessaire de s'en mêler. De l'autre, elle atteste de l'engagement volontairement actif du « je » personnage dans son « récit de paroles » (Genette 1983 : 89) où ses « dire » se rapportent littéralement, comme pour s'élever au rang d'une « citation » ; étant demeuré « intransigeant », ce dernier, comme ayant hâte de s'en mêler, semble déjà prêt à intervenir, à passer à l'offensive.

Toutefois, cet effet de « dédoublement » narratif n'est pas sans incidence sur la cadence du récit, car toute prise de parole, toute marge de liberté accordée au personnage s'accompagne systématiquement d'une « sélection de l'information

⁵⁴ Michel Brix souligne à ce propos : « le dédoublement narratif a aussi pour conséquence - et c'était sans doute son intérêt majeur dans l'esprit de l'écrivain - d'installer une distance entre le héros et le commentateur » (Brix, in Nerval 1999 : 9).

⁵⁵ Dans cette concurrence narrative, « les choses se passent comme si celui-ci [le commentateur] ne prenait pas en charge les propos incohérents de celui-là [le héros] et manifestait, discrètement, son ironie vis-à-vis de son moi passé » (Brix, in Nerval 1999 : 9).

narrative » dans le récit, ce qui entraîne une restriction du champ de la vision par rapport à l'omniscience.

Ainsi, la focalisation interne⁵⁶ peut se jouer dans toute sa « puissance », peut se réaliser pleinement en « monologue intérieur » ou dans des « moments de digression narrative⁵⁷ », là où « le personnage central se réduit absolument à – et se déduit rigoureusement de – sa seule position focale » (Genette 1972 : 209-210), où le monde extérieur comme « horizon de représentation » (Ricœur 2018 : 9) se réduit à apparaître non plus comme « habitable mais comme dépeuplé » (Ibid.), s'efface au profil d'une extrême concentration sur les horizons subjectifs du « foyer » du Moi. Les yeux du personnage deviennent dès lors une sorte de « balcon en forêt » ouvert sur les révélations du monde psychique, un voile qui dévoile au grand jour les tourments de l'âme et de l'esprit, une fenêtre qui donne sur les pensées les plus profondes de « l'être ».

Vu son attitude de grande prudence, son raisonnement infaillible, son jugement modéré, le « je » *régulateur* s'apparente dans le récit à ce moi « arbitre », ce « juge d'instruction », cet « interprète » censé prendre les rôles d'intermédiaire et de traducteur entre le langage complètement insolite – pour ne pas dire insensé – du personnage et le langage apparemment sensé, accessible à la compréhension et à l'interprétation du lecteur.

De temps à autre, ce « je » « pilote », faisant irruption dans le récit, n'hésite pas à suspendre intempestivement les moments d'action ou de parole pour consommer explicitement ou implicitement une explication des comportements « inclinés » du personnage ou encore pour éclairer le lecteur sur certaines de ses visions qui lui apparaissent à la limite du raisonnable⁵⁸ : « l'état cataleptique où je m'étais trouvé pendant plusieurs jours me fut expliqué scientifiquement, et les récits de ceux qui m'avaient vu ainsi me causaient une sorte d'irritation quand je voyais qu'on attribuait à l'aberration d'esprit les mouvements ou les paroles coïncidant avec les diverses phases de ce qui constituait pour moi une série d'événements logiques » (Nerval 1927 : 54).

Quoiqu'il s'impose en posture « divine » et n'ait nullement besoin d'attendre pour réagir, le « je » narrateur, dans sa perspective narrative, semble se situer à un degré de connaissance moins élevé que le « je » personnage.⁵⁹ Il témoigne plus au moins avec franchise, et son intervention mesurée dans le récit apporte un bonus de réalisme à l'histoire narrée, une touche de vraisemblance. Sa présence assidue aux côtés du personnage a donc une valeur didactique plus que référentielle : « si je ne pensais que la mission d'un écrivain est d'analyser sincèrement ce qu'il éprouve dans les

⁵⁶ Au sens entendu par Genette : « par focalisation, j'entends donc bien une restriction de "champ", c'est-à-dire en fait une sélection de l'information narrative par rapport à ce que la tradition nommait l'omniscience » (Genette 1983 : 47).

⁵⁷ Les moments d'inconscience, de délire ou de rêve poétique.

⁵⁸ Michel Brix écrit ainsi : « le "je" du récit est tantôt le héros rêvant et parfois délirant, prisonnier du passé et de sa folie, ne comprenant pas ce qui lui arrive, et tantôt le narrateur/commentateur, installé dans le présent et analysant les errements du héros, comme s'il s'agissait d'un autre moi » (Brix, in Nerval 1999 : 9).

⁵⁹ À en croire Genette, « le narrateur en "sait" presque toujours plus que le héros, même si le héros c'est lui, et donc la focalisation sur le héros est pour le narrateur une restriction de champ tout aussi artificielle à la première personne qu'à la troisième » (Genette 1972 : 211).

graves circonstances de la vie, et si je ne me proposais un but que je crois utile, je m'arrêteraï ici, et je n'essayerais pas de décrire ce que j'éprouvai ensuite dans une série de visions insensées peut-être, ou vulgairement malades... » (Ibid. : 37).

À l'encontre de l'instance narratrice qui semble jouer un rôle d'« assistance » dans le récit, incarnant par là la voix de la « raison », de la « mesure » et du « libre arbitre », l'instance du personnage semble pécher par excès de confiance. Dans son champ d'action assez large, débordant de possibilités qui semblent toutes expérimenter la voie de l'imprudence et de l'insouciance, le « je » personnage semble former une « autorité constituée », une « entité » immuable et sacrée digne d'un « Dieu vivant ». C'est ce qui fait d'ailleurs qu'elle s'impose, dans le récit, en posture de monopole, de domination totale, au point de se positionner parfois comme la seule et l'unique source de l'information narrative qui soit capable de faire avancer l'intrigue.

Même s'il semble au bord de la dérive, le personnage, enveloppé d'une aura mystérieuse et mystique, paraît médiatiser une autre réalité du monde grâce à une connaissance ésotérique profonde des êtres et des choses, une forme de connaissance à l'état pur que lui donne la faculté de prévoir et de voir l'invisible, de déchiffrer le mystère, de prédire l'avenir, d'interpréter les signes du monde, de lire dans l'existence comme dans un livre ouvert : « le destin de l'Âme délivrée semblait se révéler à moi comme pour me donner le regret d'avoir voulu reprendre pied de toutes les forces de mon esprit sur la terre que j'allais quitter... » (Nerval 1927 : 37).

Dans des « royaumes célestes » qui ne sont point de ce monde, échappant totalement à la perception des sens et au prisme du temps, la raison humaine est déclarée inapte – complètement inutile ici –. Outre qu'elle ne fait qu'induire en erreur, elle est défectueuse en tant que moyen de connaissance⁶⁰ : « il ne faut pas faire si bon marché de la raison humaine, que de croire qu'elle gagne quelque chose à s'humilier tout entière, car ce serait accuser sa céleste origine... » (Ibid. : 87). Pour pouvoir appréhender cette autre réalité, seule l'imagination, associée à la sensibilité, peut médiatiser cette autre « âme » du monde, qu'elle arrive d'ailleurs à traduire en langage poétique, fait d'images, de correspondances, de métaphores et de paraboles.⁶¹

En réalité, l'attitude du personnage dans le récit est digne d'un prophète de religion, d'un élu par le « Divin ».⁶² Non seulement, il se voit capable d'entrer en communion spirituelle avec les autres composantes de l'univers, cherchant par là à réinstaurer l'harmonie originelle et universelle de l'enfance du monde, mais il se voit aussi en mesure de s'entretenir avec des puissances ancestrales, là où « toute

⁶⁰ Ce propos est éclairé par cette citation de Gusdorf : « l'intelligence humaine a perdu le sens du réel, en moulant ses formes et configurations sur la réalité matérielle, qui dissimule la présence intime de la vie. L'intelligibilité romantique restaure le primat de l'analogie de la vie sur l'analogie de la matière dans l'interprétation des phénomènes » (Gusdorf 1982 : 541).

⁶¹ À ce niveau essentiel, Gusdorf définit les fondements du savoir romantique comme une « épistémologie de la totalité » : « l'intelligibilité romantique embrasse réel et possible, naturel et surnaturel ; tout est homogène à tout, tout peut agir sur tout ; d'où une nouvelle science, mais aussi un usage nouveau de l'imagination et de la spéculation, puisque toutes les analogies prennent racine dans l'identité fondamentale des êtres » (Ibid. : 568).

⁶² Ici, Nerval affirme : « il me semblait que je savais tout, et que les mystères du monde se révélaient à moi dans ces heures suprêmes » (Nerval 1927 : 33).

connaissance est une co-naissance, est une re-co-naissance, restauration d'une unité originnaire, perdue dans la succession des temps (Gusdorf 1982 : 541).

Bien que l'alternance des voix narratives soit constamment maintenue dans le récit et se fasse de manière plus ou moins subtile, le lien noué avec le lecteur, dans les deux cas de figure, reste toujours basé sur l'authenticité et la sincérité, même si l'information narrative est livrée par degrés, par bribes, selon la version des faits du « je » personnage, au point que l'effort de comprendre le récit et de séparer par la même occasion ses voix puisse s'apparenter parfois au travail de reconstitution d'un casse-tête.

Alors que l'autobiographie rousseauiste cherche à s'imposer comme une « totalité » homogène dont le « je » serait le porte-parole de l'auteur-narrateur-personnage, *Aurélia* se console dans son unicité et sa variété autobiographique par une narration fragmentée. En effet, le « je » nervalien semble altéré dans le récit, brisé au point de prendre la forme d'une coquille vide,⁶³ occupée à chaque fois par une instance narrative différente. Se construisant sa propre « identité narrative » par les chemins de la narration, se mouvant par sa propre charge énergétique, chaque instance de la narration, comme un « électron » libre, se voit incapable de conserver la même distance narrative que les autres instances dans leur rapport à l'histoire et le même degré de connaissance ou d'implication dans les faits racontés.

3. Conclusion

À cause d'une analyse trop centrée sur la publication et d'une appréhension globale du genre faisant une confiance (presque aveugle) au « regard » d'un lecteur-investigateur,⁶⁴ l'autobiographie, dans sa version lejeunienne, condamnée à demeurer cloîtrée dans son « coin littéraire », doit désormais se satisfaire uniquement de la garantie formelle que lui procure l'identité de l'auteur, du narrateur et du personnage, concrétisée textuellement par la signature du pacte autobiographique.⁶⁵

L'autobiographie, dans la « géométrie » lejeunienne, s'offre à lire davantage sur le modèle d'un « casier judiciaire » que sur celui d'un texte littéraire. Hormis le fait de constituer un document officiel, mis à jour avec les données de l'« état civil » renvoyant au titulaire, le casier judiciaire forme un texte référentiel qui implique, par sa nature même, l'engagement moral et la responsabilité civile et sociale de son propriétaire. Son contenu, qui ne peut en aucun cas être discuté ou faire l'objet d'un doute ou d'une controverse, révèle à son juste titre la « vie citoyenne » de son « auteur ».⁶⁶

⁶³ L'identité du « je » est essentiellement linguistique et construite par le discours : « à quoi donc *je* se réfère-t-il ? [...] c'est un terme qui ne peut être identifié que dans ce que nous avons appelé ailleurs une instance de discours et qui n'a de référence qu'actuelle. La réalité à laquelle il renvoie est la réalité du discours. C'est dans l'instance de discours où *je* désigne le locuteur que celui-ci s'énonce comme "sujet" » (Benveniste 1966 : 261-262).

⁶⁴ Il s'agit d'une approche de l'analyse littéraire qui s'interroge sur le « fonctionnement du texte en le faisant fonctionner, c'est-à-dire en le lisant » (Lejeune 1975 : 7) ; elle fait du lecteur le seul point de reconnaissance stable dans les critères de définition de l'autobiographie.

⁶⁵ C'est ce que Daniel Oster semble mettre en évidence : « peut-on définir l'autobiographie ? Aucun critère purement linguistique ne semble pertinent. Rien ne distingue *a priori* autobiographie et roman à la première personne » (Oster 2020).

⁶⁶ L'autobiographie apparaît dès lors comme un genre hybride à mi-chemin entre le roman et la biographie.

Loin de se soucier des ingrédients internes du texte de l'autobiographie dans leur apport littéraire, esthétique ou narratif, loin d'amener le lecteur à une réelle expérience d'appréciation de l'« effet littéraire » ou de la « littérarité⁶⁷ » (Todorov 1965 : 37), ou encore de songer à parfaire son « éducation sentimentale », une telle lecture du « phénomène autobiographique », dans ses principales « pistes », n'a que trop tendance à réduire le texte de l'autobiographie à une « vieille carcasse vide », à le vider de son « sang ». D'autant plus que tout déplacement du « regard » porté sur son texte (de l'intérieur vers l'extérieur) rend inaptes ses paradigmes de définition, au point de fausser ses résultats.

En effet, vu ses critères d'unité qui semblent peu convaincants⁶⁸ vis-à-vis du roman ou de la biographie, l'autobiographie, dans sa conception lejeunienne, se montre incapable de s'élever au rang d'une science de la « poétique », comme une discipline constituée qui se propose d'élaborer « une théorie interne de la littérature », de développer « des catégories qui permettent de saisir à la fois l'unité et la variété de toutes les œuvres littéraires » (Ducrot-Todorov 1972 : 106), et ce contrairement aux données de la narratologie et de la linguistique énonciative, dont les grilles d'analyse vis-à-vis du texte littéraire sont toujours d'actualité et d'efficience.

Aurélia, sur le modèle des *Confessions*, s'inscrit dans une veine d'écriture autobiographique. Combinant un point de vue introspectif et rétrospectif dans la narration des événements, le récit semble dévoiler les « tourments » du moi subjectif de l'auteur-narrateur au moment où il décide de raconter, à la « première personne », une crise dans sa vie, l'histoire d'une « descente aux enfers » (Nerval 1999 : 91) où son « je » se pose comme centre du monde.⁶⁹

Bien que l'œuvre nervalienne assimile les codes de l'autobiographie, elle semble, par son projet esthétique fondé dans l'urgence, par sa temporalité narrative inscrite davantage dans l'instantanéité et l'immédiateté, par la distance narrative instaurée entre les instances de la narration, déconstruire à coups de « marteau nietzschéen » les illusions de l'« identité autobiographique » pour reconstruire les vérités de l'« identité narrative⁷⁰ », où par les seules « voies royales » du récit, le moi, sous une forme discursive, peut encore aboutir à la quête de son « identité dynamique » et échapper à l'emprise du temps inaccessible par un temps sans cesse « reconfiguré » et « défiguré ».

Bibliographie

BENVENISTE, Émile (1966), « De la subjectivité dans le langage », dans *Problèmes de linguistique générale*, 1, Paris : Gallimard.

BENVENISTE, Émile (1970), « L'appareil formel de l'énonciation », *Langages*, 5^e année, n°17, 12-18.

D'un côté, elle se pose comme genre pur aux antipodes du profane que constitue le roman ; de l'autre, elle s'installe comme genre médiocre qui ne peut égaler la scientificité des données de la biographie.

⁶⁷ C'est-à-dire ce qui fait d'une œuvre donnée une œuvre littéraire

⁶⁸ L'« identité », attestée textuellement au niveau du « pacte autobiographique », est ce qui permet véritablement d'opposer l'autobiographie au roman personnel et à la biographie. Elle concrétise l'essence même de l'autobiographie en tant que « genre contractuel » (Lejeune 1975 : 44).

⁶⁹ Sujet principal de son propre discours.

⁷⁰ Ricœur écrit à ce propos : « une vie, c'est l'histoire de cette vie, en quête de narration » (Ricœur 2018 : 11).

- COHEN, Jean (1965), « La théorie du roman de René Girard », *Annales, Économies, Sociétés, Civilisations* 20 (3), 465-466.
- DELON, Michel (1997), « Autobiographie », dans *Dictionnaire européen des Lumières*, Paris : Éditions du Seuil.
- DELON, Michel (2020), « Les Confessions (Jean-Jacques Rousseau – 1782-1789) », dans *Encyclopædia Universalis*, Édition électronique.
- DUCROT, Oswald – TODOROV, Tzvetan (1972), « Poétique », dans *Dictionnaire encyclopédique des sciences du langage*, Paris : Éditions du Seuil.
- DUISIT, Lionel (1975), « Les pièges de la narration d'agrément dans *Les Confessions* de Rousseau », *Dix-huitième Siècle* 7, 243-252.
- EL BAHİ, Abderrahim (2022), « Les vertus majestueuses de l'écriture dans *Aurélia* de Gérard de Nerval », *Romanica Olomucensia* 34 (1), 113-132.
- GENETTE, Gérard (1972), *Figures III*, Paris : Éditions du Seuil, Collection « Poétique ».
- GENETTE, Gérard (1983), *Nouveau discours du récit*, Paris : Éditions du Seuil, Collection « Poétique ».
- GUSDORF, Georges (1982), *Les sciences humaines et la pensée occidentale. Tome IX : Fondements du savoir romantique*, Québec : Les classiques des sciences sociales.
- ILLOUZ, Jean-Nicolas (2013), « "Un mille-pattes romantique" : *Aurélia* de Gérard de Nerval », *Romantisme* 161 (3), 73-86.
- LE BRETON, David (2016), « Anthropologie de l'expérience de la douleur chronique », *Anthropologie et Sociétés* 40 (3), 123-136.
- LEJEUNE, Philippe (1975), *Le Pacte autobiographique*, Paris : Éditions du Seuil, Collection « Poétique ».
- LUKÁCS, Georg (1971), *La Théorie du roman*, Paris : Gonthier.
- NERVAL, Gérard de (1868), *Cœuvres complètes V*, Paris : Michel Lévy frères.
- NERVAL, Gérard de (1927), *Aurélia*, introduction de Jean Giraudoux, publiée sous la direction de Charles Du Bos, Paris : Éditions de la Pléiade, Collection « Écrits intimes ».
- NERVAL, Gérard de (1993), *Cœuvres complètes III*, Paris : Gallimard, Collection « Bibliothèque de la Pléiade ».
- NERVAL, Gérard de (1999), *Aurélia*, introduction et notes de Michel Brix, Paris : Le Livre de poche, Collection « Libretti ».
- NERVAL, Gérard de (1999), *Les Filles du feu – Les Chimères et autres textes*, Paris : Le livre de Poche, collection « Classiques ».
- OSTER, Daniel (2020), « Autobiographie », dans *Encyclopædia Universalis*, Édition électronique.
- RICCARDO, Raimondo (2016), « *Aurélia* fable mystique », *Romantisme* 171 (1), 118-128.
- RICŒUR, Paul (1985), *Temps et récit III. Le temps raconté*, Paris : Éditions du Seuil, Collection « L'ordre philosophique ».
- RICŒUR, Paul (2018), *Souffrance et douleur. Autour de Paul Ricœur*, sous la direction de Claire Marin et Nathalie Zaccā-Reyners, Paris : Presses Universitaires de France.
- ROUSSEAU, Jean-Jacques (2002), *Les Confessions*, tome 1 : Livres I à VI, édition établie et présentée par Alain Grosrichard, Paris : Flammarion.
- TODOROV, Tzvetan (1965), *Théorie de la littérature. Textes des Formalistes russes*, Paris : Éditions du Seuil.

LE CIMETIÈRE JUIF - LIEU ABSENT DE L'ESPACE URBAIN ET HABITABLE

Atinati Mamatsashvili

Institut de littérature comparée – Université d'État Ilia, 3/5 ave.,
Kakutsa Cholokashvili, 162, Tbilissi, Géorgie
atinati_mamatsashvili@iliauni.edu.ge

The Jewish cemetery – a place absent from urban and habitable space

Abstract: This paper proposes to examine the spatial representation of the Jewish cemetery in the literary works of the French and Luxembourgish writers Henri Calet and Paul Palgen, who are either unknown or forgotten today. Written during the years of the Occupation or in the immediate post-war period, these texts present the Jewish cemetery as a place of annihilation, outside space and territory. Space is understood here in the Lefebvrian sense, having a social character and being a social product. The collage by the Belgian writer and artist Max Servais, *Les Rêveries du promeneur solitaire*, provides a parallel reading that is divided between text and image and allows the spatial dimension of the Jewish cemetery to be understood in relation to both temporality and memory. The works presented here thus question, through various forms (narrative, poem, collage), this undertaking of plural effacement – of History, but also of men – by modern barbarities. The space of the Jewish cemetery, unveiled here from a bird's-eye view or in close-up, is one that can be shaped, and which remains in permanent "production" (a Lefebvrian word) in the present in which it is inscribed, despite the gap it marks with the past to which it simultaneously refers (the Holocaust).

Keywords: Jewish cemetery; Second World War; Holocaust; Luxembourgish literature; French literature; collage

Résumé : Cette étude propose d'examiner la représentation spatiale du cimetière juif dans les œuvres littéraires des écrivains français Henri Calet et luxembourgeois Paul Palgen, méconnus voire oubliés aujourd'hui. Composés pendant les années de l'Occupation ou dans l'immédiat après-guerre, ces textes mettent en scène le cimetière juif comme un lieu d'anéantissement, qui se situe hors de l'espace et de tout territoire. L'espace est entendu ici au sens lefebvien, ayant un caractère social et étant un produit social. Le collage de l'écrivain et artiste belge Max Servais, *Les Rêveries du promeneur solitaire*, permet d'accomplir une lecture parallèle qui se partage entre le texte et l'image et d'appréhender la dimension

spatiale du cimetière juif en lien à la fois avec la temporalité et la mémoire. Les œuvres abordées ici questionnent, à travers diverses formes (récit narratif, poème, collage), cette entreprise d’effacement pluriel – de l’Histoire, mais aussi des hommes – par les barbaries modernes. L’espace du cimetière juif, dévoilé ici à vol d’oiseau ou en gros plan, est celui qu’il est possible de façonner, et qui reste en permanente « production » (mot lefebvrien) dans le présent dans lequel il s’inscrit, malgré un écart marqué avec le passé auquel il se réfère simultanément (la Shoah).

Mots-clés : Cimetière juif ; Seconde Guerre mondiale ; la Shoah ; littérature luxembourgeoise ; littérature française ; collage

1. Introduction

Le collage du surréaliste belge Max Servais, *Les Rêveries du promeneur solitaire*, montre un homme qui déambule au milieu de tombes portant des inscriptions en hébreu.¹ Confronté à l’Histoire dans un lieu qui semble être un cimetière juif, la figure pensive du promeneur se détache du paysage sépulcral en gros plan.

Cette étude tend à examiner la représentation spatiale du cimetière juif dans les œuvres littéraires des écrivains français Henri Calet et luxembourgeois Paul Palgen, méconnus voire oubliés aujourd’hui. Composés pendant les années de l’Occupation ou dans l’immédiat après-guerre, ces textes mettent en scène le cimetière juif comme un lieu d’anéantissement, qui se situe hors de l’espace et de tout territoire. Le collage de l’écrivain et artiste belge Max Servais, *Les Rêveries du promeneur solitaire*, permet d’accomplir une lecture parallèle partagée entre texte et image et d’apporter en même temps une dimension supplémentaire à l’après-événement. Réalisé avec un écart de presque quarante ans, son travail est une réflexion sur le passé (la Seconde Guerre mondiale), tout en interrogeant simultanément le contemporain (les années 1980).

Paul Palgen, écrivain luxembourgeois de langue française, trace dans son poème « Le cimetière juif », composé entre 1935 et 1940, le lien entre le cimetière juif et la destruction de la mémoire, dans la mesure où effacer les Juifs de l’espace signifie effacer leur mémoire et toute mémoire – des vivants et des morts. « L’attente », écrit pendant les années de l’Occupation, offre des images visuelles des chairs qui « fuient » les corps et des peaux humaines qui « flottent » (Palgen 1948 : 80) dans l’air. Dans *Huit quartiers de roture*, Henri Calet, né à Paris en 1904 d’un père français et d’une mère flamande et mort jeune à l’âge de cinquante-deux ans en 1956, met en scène le protagoniste-narrateur qui déambule dans les XIX^e et XX^e arrondissements de Paris, où se trouve un vieux cimetière juif. Le narrateur-flâneur ne cesse de revenir au 44 rue de Flandre, où devrait se trouver ce vieux cimetière du XVIII^e siècle, indiqué dans un guide touristique. Par deux reprises, sa quête se solde par un échec et questionne l’existence même du cimetière.

C’est cette dimension de l’absence, du délabrement et de l’annihilation du cimetière juif que nous allons aborder ici à travers les œuvres composées pendant ou directement après – lorsque le « souvenir est encore récent, vif, chaud »² – les événements

¹ Je remercie Nastasia Dhoms, ainsi que Gabrielle Robineau et Mathéo Ricardou pour leur relecture.

² Traverso 2015 : 227-228.

qui « délimitent [désormais] un horizon de possibilité »³ dans ce monde dans lequel nous vivons. Chez les trois auteurs, la représentation du cimetière est liée aux événements historiques immédiats et fonctionne comme une réponse (sous-entendue) à ces derniers. Même si l'image *Les Rêveries du promeneur solitaire* date des années 1980, il est important de souligner que Servais appartient à la même génération que Palgen et Calet. Ils ont tous les trois connu la Seconde Guerre mondiale et Servais s'est exprimé contre le nazisme dès les années 1930. C'est en ce sens que ces tableaux, qu'ils soient visuels ou verbaux, nous intéressent, dans la mesure où ils dévoilent un certain engagement de ces écrivains vis-à-vis de ces questions qui n'étaient peut-être pas aussi évidentes ou d'actualité au moment où ils les exprimaient. Adopter le poème « Le cimetière juif » comme ouverture de son recueil au lendemain de la guerre, parler des corps partis en fumée (Palgen) = n'était pas anodin, surtout si nous avons à l'esprit l'exemple de Sartre ayant reçu des lettres de remerciements pour avoir simplement mentionné les Juifs, aux côtés d'autres victimes, au lendemain de la guerre.⁴ C'est toujours dans un contexte similaire qu'il faudrait situer la quête à laquelle se livre le narrateur qui voudrait dé-couvrir (aussi au sens d'ôter le voile, dé-voiler, faire émerger quelque chose qui fut passé sous silence ou ayant cessé d'exister) le lieu du cimetière juif effacé de l'espace urbain (Calet). Le collage de Max Servais qui introduit un écart temporel vis-à-vis de ces derniers (Palgen, Calet), permet de reconfigurer cette même Histoire, mais cette fois à partir de l'écart irrémédiable entre le présent dans lequel il s'inscrit et le passé auquel il se réfère simultanément.

Nous entendons ici l'espace au sens lefebvrien, c'est-à-dire ayant un caractère social et étant un produit social. Étant « réel » comme marchandise ou argent, il est simultanément abstrait et concret (mais pas de la même manière qu'un objet ou un produit).⁵ L'espace social « incorpore des actes sociaux » (*Ibid.*, p. 43) de ceux qui, étant sujets collectifs et en même temps individuels, se déploient à l'intérieur de leur espace qui est à la fois leur berceau et leur tombe. L'espace ainsi envisagé renferme une relation entre les espaces dominés, subordonnés, hiérarchisés, entre le centre et la périphérie⁶ – soit les interrogations que pose le texte de Calet. En même temps, l'espace ainsi défini s'inscrit dans cette approche blanchotienne selon laquelle l'espace littéraire se crée au contact de celui qui écrit et de celui qui lit. Aussi, cet espace est « violemment déployé par la contestation mutuelle du pouvoir de dire et du

³ *Ibid.*, p. 219. Enzo Traverso poursuit son raisonnement qui consiste à appréhender d'autres formes de violence : « Cette civilisation demeure la nôtre et nous vivons toujours dans un monde dont Auschwitz délimite un horizon de possibilité, bien que sa violence puisse prendre d'autres formes ou d'autres cibles » (*Ibid.*). Voir à ce sujet ses développements au sujet des zones d'attente pour les étrangers en situation irrégulière, p. 223-228.

⁴ C'est dans le premier numéro légal des *Lettres françaises*, paru le 9 septembre 1944, que Sartre fait mention des Juifs. Lui-même note plus tard : « J'avais écrit dans les *Lettres françaises*, sans y penser autrement, à titre d'énumération complète, je ne sais quelle phrase sur les souffrances des prisonniers, des déportés, des détenus politiques et des Juifs. Quelques Israélites m'ont remercié d'une manière touchante : en quel délaissement fallait-il qu'ils se sentissent pour songer à remercier un auteur d'avoir seulement écrit le mot Juif dans un article » (Sartre in Galster 2005 : 25-26).

⁵ Lefebvre, *La Production de l'espace*, 2000 : 35.

⁶ Lefebvre, *Espace et politique*, 2000 : 141.

pouvoir d'entendre » (Blanchot 1955 : 81). À la différence de l'espace, le lieu signifie une place concrète qu'il est possible de nommer ou d'identifier, y compris géographiquement (Löw 2015 : 196). Ce qui semble être davantage intéressant est que les lieux (pour la plupart des cas identifiables par leur occupation par des êtres humains et des biens sociaux) *ne disparaissent* pas même si l'objet qui les occupait disparaît : ils restent là, pour une occupation ultérieure et dissemblable (*Ibid.*). C'est en faisant appel à ces différentes perspectives, en empruntant au domaine sociologique ainsi qu'à des approches comparatistes, que nous allons aborder l'espace littéraire tel qu'il se forme à travers la rencontre de deux textes et d'un collage. Ce dernier, qui entretient une relation spécifique avec le réel, l'espace et la fiction, fait partie intégrante du corpus choisi et donne la possibilité de réfléchir tant sur le passé que sur notre propre contemporanéité. L'image en question est une mise en scène de ce décalage entre le concept de *lieu* (lieu qui est toujours présent, même lorsque les biens et les humains ne sont plus là) et d'*espace* (qui est un processus, une production). Cette relation qu'entretiennent les lieux avec l'espace passe aussi par ce qui peut être identifié comme « habitable » – du latin *habitabiles*, signifiant « où l'on peut habiter » (Paquot 2005), et dont le sens tout à fait simple, est pourtant remis en question par la Shoah.

Dans le cadre de cette démarche, nous proposons la réflexion suivante : premièrement, nous procéderons à une mise en contexte des trois œuvres ; ensuite, par le biais de la figure du flâneur, nous examinerons dans quelle mesure la flânerie, transformée en *fantasmagorie angoissante*, mène à une réflexion sur la *mémoire* et pose également la question de l'héritage. Enfin, à travers l'imaginaire du cimetière juif, nous nous interrogerons sur le devenir de cette mémoire – de ce 'fragment' d'Histoire (la Shoah).

2. Le paysage sépulcral comme lieu de réflexion (Max Servais)

Le titre *Les Rêveries du promeneur solitaire* (1982) renvoie immédiatement à celui de Jean-Jacques Rousseau. Comment cette œuvre, composée entre 1776 et 1778, puis laissée inachevée, s'est-elle transposée exactement deux siècles plus tard dans un collage qui met en scène une promenade nocturne sur fond de paysage sépulcral ? Pour le surréaliste que fut Servais, la référence baudelairienne s'impose immédiatement et permet sans doute de tisser des affinités avec le philosophe des Lumières. *Le Promeneur solitaire* est aussi le titre que Baudelaire a voulu donner à ses poèmes en prose⁷ et renvoie simultanément au protagoniste des « Foules », à ce « promeneur solitaire et pensif »⁸ dont l'image se multiplie et prend des formes diverses d'un poème à l'autre.

Max Servais, compagnon de route des surréalistes, engagé dans la lutte contre le nazisme dès les années 1930 et résistant, publia plusieurs romans policiers sous l'Occupation, dans lesquels se dévoilait une dénonciation implicite des nouvelles valeurs antihumaines mises en place par l'idéologie national-socialiste. La date de

⁷ Voir Zimmerman 1981 : 31.

⁸ Baudelaire, « Les Foules », in *Le Spleen de Paris*, 2000 : 40.

réalisation de son collage (1982) n'est pas anodine et malgré un écart de quasiment quatre décennies, elle s'inscrit dans le contexte de la Seconde Guerre mondiale et dans la continuité des engagements de l'écrivain. Rappelons que les années 1980 furent marquées par des attentats antisémites à l'encontre de la communauté juive en Belgique : d'abord, en 1980, un attentat contre des enfants juifs à Anvers, puis en octobre 1981, l'explosion d'une voiture faisant deux victimes, et en 1982, quatre blessés suite à l'attentat perpétré à l'entrée de la Synagogue de Bruxelles.⁹

Le collage de Servais montre un homme flâner dans le cimetière. Derrière, s'étend un paysage nocturne urbain, avec des taches de lumières parsemées. L'homme et les pierres tombales se détachent en gros plan et surplombent l'ensemble du paysage. Toute l'attention se concentre sur le visage pensif du *promeneur*, resté dans l'ombre. De quel cimetière s'agit-il exactement ? Les inscriptions en hébreu, avec d'autres indices de reliefs paysagers, ne laissent aucun doute sur le fait qu'il s'agit d'un cimetière juif. La disposition des dalles est horizontale, comme c'est le cas dans le monde sépharade, à la différence des stèles dressées selon la tradition ashkénaze. De nombreux indices laissent penser qu'il s'agit du cimetière de Jérusalem : les dalles qu'il est possible de distinguer malgré l'obscurité, leur composition selon la tradition sépharade, le paysage lointain du second plan, où il est possible de reconnaître le Dôme du Rocher dont la coupole d'or semble projeter une lumière et se détacher de l'ensemble.

3. À la recherche du cimetière juif (Henri Calet)

Henri Calet, qui a vécu en Allemagne en 1932 et a connu « aux fenêtres des oriflammes à la croix gammée »,¹⁰ a également élevé sa voix contre le nazisme,¹¹ à l'instar de Max Servais. Né en 1904 à Paris, dans le VI^e arrondissement, et mort en 1956, Henri Calet, de son vrai nom Raymond Théodore Barthelmess, a passé quelques années de son adolescence en Belgique. Auteur de *La Belle Lurette* (1935), de *Bouquet* (1945) – sur l'expérience de la Seconde Guerre mondiale – ainsi que de *Tout sur le tout* (1948), qui lui valut le prix de la Cote d'amour, c'est toutefois en tant que journaliste à *Combat*, au lendemain de la guerre, qu'il acquit « une certaine renommée ». ¹²

Huit quartiers de rotures met en scène une flânerie dans les rues des XIX^e et XX^e arrondissements de Paris, où son père naquit et où son grand-père mourut¹³. Il s'agit d'un texte posthume, même si sa publication avait été annoncée par deux fois, en

⁹ Kotek – Tournemene 2020 : 16. Voir également Hebbelinck 2018.

¹⁰ Calet, *Contre l'oubli*, 1956 : 151.

¹¹ Voir en particulier ses écrits dans *Combat* et *Terre des hommes*, datés de 1944-1948 et rassemblés sous le titre *Contre l'oubli*. Dans un article publié dans *Combat* le 28 février 1945, Calet écrit : « Pour Mme Dubois il reste évidemment encore beaucoup trop d'étrangers et de Juifs. Probable qu'on n'en a pas assez pendu, qu'on n'en a pas assez brûlé ni assez fusillé. Mme Dubois se débarbouille au sang frais tous les matins. [...] » (Henri Calet, « L'immigration et la natalité », *Ibid.*, p. 144).

¹² Baril, « Préface », in Calet, *Huit quartiers de roture*, 2015 :16.

¹³ « Mon père y est né, mon grand-père y est mort, j'y ai vécu. Et je viens d'en faire le tour » (Calet, *Ibid.*, p. 117). Voir Baril, « Préface », *op. cit.*, p. 37.

1950 et en 1951. Une adaptation radiophonique a été réalisée par Calet un an plus tard. À partir de 1952, *Huit quartiers de roture* fut diffusé tous les mercredis, sur le « Programme parisien »¹⁴, entre le 3 septembre et le 22 octobre. Même s'il y eut de nombreuses tentatives infructueuses de publication entre 1950 et 1955, c'est un texte sur lequel Calet a longtemps travaillé, au moins jusqu'en 1953.¹⁵

Ce n'est pas uniquement la géographie des lieux et des rues qui surgit dans le texte – qu'ils soient anciens (ainsi, inexistants) ou présents – mais aussi l'Histoire. La Grande Guerre, la Commune, le spectacle de la guillotine qui attire les foules, y compris la haute société, les exécutions, l'Affaire. D'ailleurs, celle-ci n'est pas directement nommée, mais se glisse par le biais du personnage de Picquart et d'un poème d'antan qui sert à faire le lien entre ce dernier et l'affaire Dreyfus. Les déambulations dans ces quartiers de Paris, avec leurs « habitations insalubres et surpeuplées où le linge qui sèche aux fenêtres met une seule note vaguement plus claire », avec les façades « lézardées » d'ennui, « des cimetières, des fabriques, des réservoirs à gaz, des cheminées, des abattoirs » (Calet 2015 : 151-152), laissent transparaître une certaine amertume et donnent à l'ensemble un air mortuaire. Par l'ensemble, nous entendons aussi bien les espaces (avec leurs habitations et réseaux de relations) que l'Histoire, car, loin d'être un récit glorieux de l'histoire de France, c'est plutôt celui d'une défaite qui est exposé, comme l'a très justement remarqué Jean-Pierre Baril. Le mot est de Calet lui-même : « L'Histoire, elle-même, ne parle que de défaites, de saccages, de capitulations » (*Ibid.*, p. 152). Aucun nom célèbre n'est lié à ces deux arrondissements, ni aucune plaque commémorative ou statue, mais plutôt l'anonymat d'une foule invisible : « Pas un général, pas un ministre, pas un financier ou un philanthrope, même pas une danseuse... ? C'est surprenant. Y aurait-il des régions où la valeur ni la gloire ne se développent pas, tandis qu'ailleurs on en regorge ? Pas un grand nom, au XIX^e ou au XX^e arrondissement, rien que la masse aux cent mille noms » (*Ibid.*, p. 84-85). Ainsi, construits sur « l'emplacement d'un dépotoir » (*Ibid.*, p. 152), ces lieux intègrent parfaitement ceux des cimetières. C'est sur l'un de ces lieux sépulcraux (car le texte parle de plusieurs) que nous portons notre attention.

Ce qu'il faudrait souligner tout d'abord, c'est qu'à la différence des *flâneries* dans les rues – inséparables en ce sens du *hasard* – qui débouchent sur un lieu ou un autre, Calet annonce à l'avance le *but* de sa promenade en nommant un lieu précis, même si la plupart de ces lieux « tournent irrémédiablement au fiasco ».¹⁶ Tel est le cas, par exemple, du lac Saint-Fargeau, du gibet de Montfaucon et du cimetière juif qui nous intéresse ici en particulier. Avant d'entamer son parcours, Calet précise les lieux à visiter : « Trois endroits m'intéressaient d'un point de vue historique, archéologique, et

¹⁴ « Mon père y est né, mon grand-père y est mort, j'y ai vécu. Et je viens d'en faire le tour » (Calet, *Ibid.*, p. 117.)

¹⁵ Par rapport au texte publié de manière posthume, Jean-Pierre Baril explique : « Afin d'obtenir un texte satisfaisant, j'ai procédé de manière assez simple en comparant la première version de *Huit quartiers de roture* (Ms 9329It), choisie comme texte de référence, à toutes les sources qui se trouvaient à ma disposition (articles, versions dactylographiées, texte des émissions radiophoniques). Le résultat de cette confrontation, longue et plutôt complexe, est le texte qu'on a pu découvrir » (Baril, « Note sur les sources et l'établissement du texte », *Ibid.*, p. 329).

¹⁶ Voir Baril, « Préface », *op.cit.*, p. 46.

personnel : la rotonde monumentale de la Villette, un cimetière juif du XVIII^e siècle au numéro 44 de la rue de Flandre, et l'emplacement du gibet de Montfaucon. Je dirai comment j'ai été déçu sur ces trois points » (Calet 2015 : 73-74). C'est l'annonce (préalable) des lieux, mais le sentiment qui s'y lie est d'emblée la *déception*. En quittant l'oblongue rue de Meaux, celle où son grand-père paternel est mort, le narrateur s'engage dans la rue de Flandre, étendue elle aussi : « J'avais fait le projet de m'arrêter au numéro 44, où il y a d'après un guide de Paris (récent celui-là) un ancien cimetière juif "curieux et peu connu ; on entre par une remise, puis une porte ouverte donne accès au jardinet où se trouvent une vingtaine de tombes juives, près d'un lavoir et parmi les plantes sauvages". C'était attirant » (Calet 2015 : 86).

Calet raconte que le cimetière se trouvait derrière l'auberge de l'Etoile, tenue par un certain Matard (le mot, en espagnol, renvoyant à *tuer*). Le cimetière fut acquis par M. Pereire, représentant de Juifs portugais, pour y enterrer les coreligionnaires, avant que le cimetière ne soit désaffecté en 1813. « Matard ensevelissait également les chevaux et les bœufs écorchés » (*Ibid.*, p. 87), précise le texte. D'une certaine manière, il s'agit d'un raccourci des faits réels, dans la mesure où, d'après Jacques Hillairet, c'est un certain Camot qui était propriétaire de l'auberge à partir de 1691, située non pas au 44, mais au 46, rue de Flandre, et c'était lui qui avait accepté d'inhumer, moyennant un paiement, des Juifs dans son jardin. François Matard, mentionné dans le texte, « écorcheur de son métier », ¹⁷ avait acheté l'auberge en 1773. Les Juifs de la communauté sépharade avaient voulu acquérir ce terrain, révoltés du fait que Matard ensevelissait « dans ce même jardin, pêle-mêle avec les corps des Juifs, les dépouilles des chevaux et des bœufs qu'il écorchait » (*Ibid.*, p. 1161). Une autre source rapporte le même événement : « Vers 1775, selon L. Kahn, on apprit que Matard faisait écorcher des chevaux et des bœufs sur le terrain destiné aux inhumations ». ¹⁸ Sans avoir réussi à racheter ce jardin, les Juifs sépharades ont finalement acquis le jardin voisin, au 44, rue de Flandre, en 1780, avec l'aide de M. Jacob Pereire. ¹⁹ C'est donc à cet endroit qu'eurent lieu les inhumations jusqu'en 1810 notamment, sous le Premier Empire, lorsque les cimetières parisiens commencèrent à être ouverts aux Juifs. ²⁰

Ce rapprochement avec une sorte d'abattoir, où les animaux sont écorchés puis ensevelis côte à côte avec des israélites de la région nord-est de Paris, fait immédiatement penser aux abattoirs apparaissant dans le film *L'Année aux treize lunes* de Fassbinder, notamment au moment où « la caméra suit le travail de la chaîne de l'abattoir et montre des bœufs que l'on abat, égorge, décapite, desquame et pend et qu'enfin on vide de leur sang » (Dautrey 2011 : 454). Dans ce film, qui aborde la Shoah de manière indirecte, la scène atroce des abattoirs apparaît comme un morceau d'histoire personnelle, mais aussi comme faisant partie de la mémoire des camps (à travers notamment le code « Bergen-Belsen » prononcé plus tard par le protagoniste). ²¹

¹⁷ Hillairet 1978 : 1161.

¹⁸ *Documents sur les juifs à Paris au XVIII^e siècle : actes d'inhumation et scellés* (1913 : 23).

¹⁹ « C'est pour parer à ces difficultés que Pereire acquit le terrain voisin. Cet enclos était en principe réservé aux seuls Portugais [...] » (*Ibid.*)

²⁰ Voir *Ibid.*, p. 102-104.

²¹ Rainer Werner Fassbinder, *L'Année des treize lunes* (1978).

L'épisode du cimetière juif s'insère de manière analogue dans le texte de Calet : sans lien direct avec la Shoah, il est comme une circonstance qui permet de franchir l'Histoire (au sens d'« Histoire » et de « récit ») et d'exister hors du temps (avant et après l'événement – la Shoah). Avant de reprendre ce fil de lecture, revenons au cimetière. Après les abattoirs, c'est le tour des façades : toutes les façades de la rue de Flandre sont noires, note Calet, « comme passées à la suie et à la poussière » (Calet 2015 : 87). Toute cette partie de la ville se caractérise par un seul mot – « la saleté ».²² Une fois arrivé au numéro 44, le narrateur entre dans l'immeuble qui remplace à présent l'auberge. Au milieu des longs couloirs, un homme surgit enfin, mais il n'est pas en mesure de dire s'il connaît ou non le cimetière juif, car il n'est pas d'ici. C'est un étranger – « un des 6674 de la statistique ».²³ Il l'oriente alors vers le concierge dont l'existence semble aussi cachée que celle du lieu sépulcral. Ici encore, aucune information tangible ne peut être obtenue ; derrière la porte vitrée, c'est « un homme invisible » (Calet 2015 : 91) qui lui répond, sans aucune possibilité de déchiffrer le contenu de ses paroles. « À quoi bon, pensais-je de façon vague, s'obstiner à vouloir visiter un petit cimetière juif de la rue de Flandre, abandonné, peu connu ? Il est d'autres cimetières juifs de par le monde, également abandonnés, peu connus, plus vastes... À côté d'eux, mon cimetière du XIX^e arrondissement est fort peu de chose » (*Ibid.*, p. 91-92). Toute cette scène frôle le genre fantastique : l'obstination à visiter le cimetière qui n'existe peut-être plus, seuls deux hommes croisés dont l'un est « étranger » et l'autre invisible, les couloirs entièrement vides, les façades qui exhalent de la saleté. L'image n'est pas sans évoquer le *Château* de Kafka, avec cette recherche tenace du protagoniste-étranger *versus* les lieux dé-placés et les habitants hostiles. Il est intéressant que le *flâneur* chez Calet cesse de l'être et adopte une nouvelle configuration ; il devient plutôt un *enquêteur*, un obstiné qui « rode » (*Ibid.*, p. 91) et qui tient « à voir un cimetière qui, après tout, n'existait peut-être plus » (*Ibid.*, p. 90). À la recherche du lieu, il a finalement « exploré » tout le quartier de la Villette, « à part le "viel cymetière" » (*Ibid.*, p. 95), resté inaccessible.

4. « Les vieux tombeaux dépouillés des rabbis » (Paul Palgen)

Le thème de la rupture dont l'homme du XX^e siècle est porteur est évoqué chez les trois auteurs. Chez Paul Palgen (1883-1966), il est abordé dans les œuvres poétiques composées dans l'immédiat après-guerre. Poète, ingénieur luxembourgeois, né de parents luxembourgeois, dans une Lorraine annexée par la Prusse, il fit d'abord ses études en Meurthe-et-Moselle, puis à l'Athénée de Luxembourg. Sa famille était installée à Louvain et Palgen, diplômé en constructions civiles (1908), partit pour Dessau, en Allemagne, où il fut soupçonné d'espionnage pour le compte de la France, emprisonné et expulsé (1914). Le manuscrit de son recueil *Les Seuils noirs. Poèmes*

²² « C'est peut-être ce qui la caractérise le mieux : la saleté » (*Ibid.*, p. 107).

²³ *Ibid.*, p. 90. Ailleurs, Calet note par rapport au quartier : « À l'intérieur de ces frontières, vit (meurt et renaît) une population de 149 297 habitants (dont 6674 étrangers), d'après le recensement du 10 mai 1946 » (*Ibid.*, p. 45). Nous soulignons.

de la guerre 1914-1917 fut confisqué pendant la Première Guerre mondiale.²⁴ Installé à Luxembourg, il travailla pour la société ARBED, qui l'envoya en 1920 au Brésil où il passa dix-huit mois. À partir de 1925, Palgen s'installa définitivement à Liège. Sa poésie « aux procédés expressionnistes » et sa « vision moderniste »²⁵ l'apparentent souvent à Charles Vildrac ou à Marcel Thiry. Dans sa poésie expressive, « il incante la magie de la guerre moderne promue par la technique, le machinisme industriel et ses féeries, les splendeurs exotiques du Brésil, l'horreur des persécutions, la fréquentation de l'idée de la Mort ».²⁶ La création du poète, note George Thinès, « s'étale sur une quarantaine d'années (1917-1957) riches en bouleversements internationaux dont les deux guerres mondiales constituent les limites approximatives ».²⁷ À l'instar de Max Servais et d'Henri Calet, sa création poétique s'inscrit dans cette temporalité dont elle ne peut être ni dissociée ni détachée.

C'est en particulier sur le *Réveil à Minuit*, l'un de ses huit recueils poétiques, paru en 1948, que nous allons nous focaliser ici. Il est divisé en deux parties ; la première est dotée d'un sous-titre « C'était hier » et regroupe les textes composés entre 1935-1940, et la deuxième, sous-titrée « Cette heure peut être la dernière », est datée de 1940 à 1945. Le livre s'ouvre sur le poème « Le cimetière juif », comme nous l'avons souligné plus haut. Ce dernier est d'ailleurs repris plus tard dans un recueil posthume de 1994, dont le choix de poèmes fut établi par Nic Klecker.²⁸ Composé entre 1935 et 1940 et publié après la Shoah, « Le cimetière juif » s'attache au contexte concret de la Seconde Guerre mondiale où la dimension de *l'après* ne peut pas être ignorée, d'autant plus que d'autres poèmes du même recueil, datés de la période de la guerre et de la Libération, y font référence. Dans cette perspective, « la cendre des morts », les saules endeuillés qui « couvent » « les vieux tombeaux dépouillés des rabbis », l'abandon total qui règne dans le cimetière juif exposent une Histoire, dans laquelle le Juif semble constamment endosser le rôle du banni : « le peuple élu reprend son exode obstiné »,²⁹ lisons-nous dans le texte. Même si le titre est bien précis et annonce le sujet, le poème se construit autour d'une antinomie où le cimetière juif est juxtaposé au cimetière chrétien.³⁰ Cet antagonisme est doublé d'une autre opposition qui différencie cette fois le peuple élu des autres peuples (européens). Arrêtons-nous d'abord sur la première opposition. Un long passage décrit le délabrement du cimetière juif. Les termes l'apparentent à un *effacement* absolu : « oubli »,

²⁴ Wilhelm 2011: 18.

²⁵ *Ibid.*, p. 10.

²⁶ Wilhelm 1995 : 365.

²⁷ Thinès 1992 : 10.

²⁸ Palgen, *Choix de poèmes. Œuvre poétique*, 1994 : 129. Voir également l'analyse que Nic Klecker consacre à des représentations mortuaires dans la poésie palgienne et aux deux poèmes du même titre, « Enterrement », composés avec un écart de quinze ans (*Ibid.* p. 59).

²⁹ Palgen, « Le cimetière juif », 1948 : 14.

³⁰ D'autres poèmes de Palgen mettent également en scène les cimetières, notamment ceux qui composent son recueil de 1931, *La Pourpre sur les Crassiers*, qui dépeint la misère absolue de ces villes-usines où les « cimetières reçoivent les hécatombes des victimes, de ceux que l'usine a tués, qui sont mort après avoir été blessés, mutilés, aveuglés, estropiés par la machine » (Nic Klecker, « Présentation », in Palgen, *Choix de poèmes...*, *op. cit.*, p. 36).

« abandon », « toiles d'araignées », « absence », « ruine », « vide ».³¹ Les inscriptions – les mots hébreux – sont couvertes de larves et de vers, ce qui permet d'introduire explicitement le discours antisémite de l'époque, les expressions rappelant sans conteste « la vermine », le mot adopté vis-à-vis des Juifs.³²

Sur les marbres épars les mots hébreux composent
Un grouillement figé de larves et de vers,
La langue de serpent avec l'ortie abonde,
Ici d'où fut bannie à jamais toute fleur (Palgen, « Le cimetière juif », 1948 : 12).

Le texte va encore plus loin en assimilant les mots hébreux aux vers et aux larves, sans distinguer nettement si la vermine a envahi le marbre ou si elle fait partie intégrante de cette *écriture*, et est son essence même (« composent »). Les vers, les larves ainsi que l'ortie qui submergent les espaces vétustes et ruinés dont personne ne s'occupe plus, sont simultanément une métaphore et une image réelle des tombes dépouillées, laissées à l'abandon, de ce peuple dépossédé de ses biens sous le national-socialisme. Il est donc tout à fait logique que l'on ne trouve plus de fleurs dans ces lieux, car leur place est prise par l'ortie. Il peut parallèlement s'agir d'une référence biblique, avec cette « langue de serpent » qui a fait perdre à jamais le paradis à l'homme. Il est d'ailleurs à noter que le serpent est une figure omniprésente dans la poésie palgienne, qu'elle soit antérieure ou postérieure au *Réveil à minuit*.³³ Dans « Juives », qui fait partie du même recueil, le renvoi au serpent biblique est davantage explicite, ce qui rend l'hypothèse plus probante : « Qui cueillis avec la pomme / la mort et l'enfer de l'homme, / Reçus avec un baiser / Le Serpent qui l'enlaçait ».³⁴ Pour accentuer davantage cette perception néfaste et stérile, l'image contraire à l'abandon se dévoile à travers le cimetière *chrétien* :

Cimetières chrétiens ô mes jardins fleuris
Où la rose, à la bouche entr'ouverte des morts,
A leur délaissement dans la ténèbre verse
Un peu de son odeur, un peu de son aurore (Palgen, « Le cimetière juif », 1948 : 12).

Ici, tout s'inverse : les cimetières chrétiens sont embaumés de parfum de rose et ce ne sont pas les saules et les orties qui envahissent les pierres tombales vétustes, mais au contraire l'aurore et la lumière. La dissimilitude ne s'arrête pas là. C'est aussi l'emploi de la première personne (« ô mes jardins fleuris ») qui insiste davantage sur l'inscription du narrateur (avec le spectateur) dans la 'communauté' des chrétiens – des embaumés. La phrase exclamative (« ô mes jardins fleuris »), qui transmet une émotion vive, émet aussi un *jugement affectif* : ce sont ces jardins que le narrateur aime, ceux qui exhalent un parfum de rose allant à l'encontre de ces lieux qui sont comme une « morgue en ruine » (*Ibid.*). L'exclamation pourrait en effet véhiculer ici « une information concernant la relation affective de l'énonciateur à cette

³¹ Palgen, « Le cimetière juif », 1948 : 11-12.

³² Cette assimilation s'imposait plus facilement encore au lecteur de l'époque, familier du discours de la presse des années de guerre.

³³ Voir à ce sujet Nic Klecker, in Palgen, *Choix de poèmes...*, op. cit. p. 36.

³⁴ Palgen, « Juives », 1948 : 52.

information lexicale », ³⁵ tandis que l'interjection « ô » joue le rôle de « signal » « pour l'interlocuteur dans la construction d'une référence commune ». ³⁶ Dès lors, le « ô » vocatif permet d'introduire une rupture entre ce qui vient d'être décrit par rapport au délabrement du cimetière juif et le nouvel élément qui s'y oppose, à savoir le cimetière chrétien vis-à-vis duquel, d'ailleurs, l'appellation « jardin » est utilisée. L'interjection fonctionne ici comme une séparation où la marque de subjectivité fait appel à l'*implication* du locuteur. C'est en ce sens qu'on peut la considérer comme un « signal » pour ce dernier « dans la construction d'une référence commune » où la différence – radicale ici (malpropre *vs* encens) – n'a pas sa place. Notons aussi que c'est en termes semblables que Palgen parle de cimetières (chrétiens) dans ses autres poèmes, comme par exemple dans « Le cimetière » où ce dernier se distingue par sa blancheur. ³⁷ Cette antinomie fait davantage ressortir l'image de dépérissement qu'incarne le cimetière juif.

Dans la deuxième partie, un nouveau protagoniste entre ; la figure du prophète, le corbeau d'Elie. C'est le messenger, une sorte de double du poète, qui incarne en même temps la figure du témoin « des jours enténébrés », des *pogroms* (« J'ai plané sur les feux qui hurlent des pogroms »). ³⁸ Il a essayé d'aider les pendus en rongant la corde. Messenger et prophète à la fois, il porte ce témoignage jusqu'aux temps présents et *dans* le présent qui est aussi celui des cimetières ravagés. Ici intervient une seconde divergence, cette fois entre le peuple élu et les chrétiens (dont le poète fait partie) :

– Avec les tiens, corbeau, j'ai marché cote à cote
Et nos mains se frôlaient, nos pas, nos ombres, mais
Nos rythmes singuliers demeuraient désunis
Et nos pas inégaux, nos ombres non pareilles.
Nous cheminons de pair et nos voix se répondent
Mais leur cœur ne bat pas à l'unisson du mien,
Au tournant d'un propos apparaît une sphinge,
Je t'entends compagnon mais ne te comprends plus (*Ibid.*, p. 14).

C'est sur ces vers que Palgen clôt son long poème sur le cimetière juif. La figure du poète est donc celle qui accompagne le peuple élu dans son « exode », qui marche côte à côte avec lui, pendant cette longue traversée, mais la perception des choses est *inéga*le. La parole n'atteint pas l'interlocuteur et se heurte au mutisme de l'autre (« sphinge »). Ce décalage, ou cette inégalité, fait que malgré une proximité réelle et tangible, le désir d'être et de marcher à côté ne suffit pas, comme s'il s'agissait d'une disjonction entre 'deux' peuples.

Le recueil se clôture sur deux poèmes, dont l'un, « Libération », annonce la fin de la Seconde Guerre mondiale, et l'autre, « Le retour », dédié à l'écrivain luxembourgeois Marcel Noppeney, introduit l'image du camp de concentration de Dachau :

³⁵ Semon 1987 : 508. Même si l'auteur parle ici d'un point d'exclamation qui est absent chez Palgen, nous avons à la place un mot d'exclamation.

³⁶ Caron-Pargue – Caron 1995 : 112.

³⁷ Mot employé à plusieurs reprises dans ce bref texte d'une demi-page (Palgen, « Le cimetière », *Poèmes en prose et en vers, 1949-1951*, 1952 : 61).

³⁸ Palgen, « Le cimetière juif », 1948 : 13.

Que mille et un poètes
De France et de Navarre
Voulaient lui faire fête
De Dachau à ces lieux (Palgen, « Le retour », 1948 : 113).

Les manuscrits du poète sont « disparus en fumée », écrit Palgen, mais Noppeney lui-même, le survivant, est l'incarnation de ces poèmes, le chef-d'œuvre de l'amour qu'il a voué à la France – propos qu'il faut appréhender dans le contexte de germanisation du Luxembourg dès son occupation et de bannissement de tout ce qui se rapportait à la France. Même si la « Libération » signifie avant tout « les chars défaits » aux « angles droits durs de croix gammées », la mémoire « des morts de la peste brune » et des « en-allés en fumée » restés sans sépulcre s'ouvrent dans ceux qui ont survécu comme des « tombes » (Palgen, « Libération », 1948 : 111). Cette relation particulière aux morts qui font partie intégrante des vivants est déjà présente dans la poésie palgienne de la Première Guerre mondiale, en particulier dans « L'âme des morts » (composé en 1917) qui contient la figure poétique d'une incorporation des âmes des morts.³⁹ À cet égard, les « tombeaux dépouillés des rabbis » dans « Le cimetière juif » prennent un accent encore plus accablant de l'anéantissement du peuple qu'ils recèlent.

Les plaques les dalles les cippes les stèles
Qui penchent qui gisent s'écroulent s'écaillent
Mélange de pierres, de bois de cercueils,
De têtes de mort en rupture de bières (Palgen, « Le cimetière juif », 1948 : 12).

Chez Palgen, à la différence de Servais, les dalles et les stèles se côtoient, sans distinction entre les traditions ashkénaze et sépharade ; s'y trouvent des plaques, des cippes également. L'essentiel est de faire ressortir le désordre qui y règne, une sorte d'enchevêtrement de configurations horizontales et verticales qui *désoriente* la répartition spatiale des tombes : les unes penchent, les autres gisent, tandis que l'ensemble « s'écroule » et « s'écaille ». Les « têtes de mort » qui s'entrelacent avec les cercueils, renvoient à cet imaginaire où le macabre se mêle au fantastique.

5. Vers une fantasmagorie du cimetière ?

Si le délabrement et, avant tout, la discorde (au sein de l'imaginaire chrétien), sont introduits par le cimetière juif dans la poésie d'après-guerre palgienne, une perception quasi-similaire de dépérissement du lieu se dessine chez Calet à travers le

³⁹ « Bemerkenswerterweise enthält Paul Palgens im November 1917 entstandenes Gedicht "L'Âme des morts" aus der Sammlung *Les Seuils noirs* (1918) die damit sinnverwandte poetische Figur einer Einverleibung der Totenseelen » (Lieb, in Kmec et al., 2019 : 186). L'auteure met ici en évidence, en s'appuyant essentiellement sur la période de la Première et la Seconde Guerre mondiale, le lien particulier que les écrivains luxembourgeois entretiennent avec le sol de la patrie, la mort et les vivants, ce qui s'actualise surtout dans « des situations historiquement précaires ». Daniela Lieb note que, comme le montre le poème « Stad » (2017) de Claudine Muno, « seule la littérature contemporaine accordera aux morts le droit de se taire » : « [...] wird erst die Gegenwartsliteratur den Toten das Recht zu schweigen einräumen und ihnen durch diesen Verzicht auf Sinnstiftungsangebote der Lebenden die Identität mit sich selbst restituieren » (*Ibid.*, p. 187).

parcours du narrateur qui voudrait aboutir au cimetière juif, dont la preuve d'existence n'est qu'un bout de papier dans un guide touristique. Malgré l'échec avéré pour trouver le lieu indiqué dans le vieux guide, le narrateur revient sur ses pas plus tard, afin de tenter sa chance une deuxième fois, car il continue à « songer » (Calet 2015 : 154) au cimetière juif. Ce retour sur le lieu est important, dans la mesure où il s'agit de rompre, une fois de plus, avec l'idée de flânerie qui exclut toute finalité ou destination. Cette fois, le narrateur rencontre dans la cour un ouvrier qui va sourire à sa question : « – Oui, ça existe, me dit-il, mais vous ne verrez pas grand-chose. Adressez-vous au concierge. *Il existait donc, c'était capital* » (*Ibid.*, p. 155. Nous soulignons). Même si, en frappant à la porte, la concierge apparaît cette fois, cela n'accroît en rien la possibilité de *voir* le cimetière :

– Ah, le cimetière ! me répondit-elle avec maussaderie. Non, pas aujourd'hui. Je ne suis pas bien. Revenez samedi.

Elle portait, en effet, un fichu au cou, de couleur « tango » (mais il se peut que cela ne se dise plus) ; elle devait avoir mal à la gorge. C'est une loge humide. Et son mari avait possiblement mal à la gorge aussi, ce qui expliquerait l'étrangeté de sa voix. Je me permis pourtant d'insister ; je fis valoir que je venais de loin, du XIV^e, et je la priai de me prêter la clef de la porte. Il y avait dans ce réduit une odeur composite de soupe et de produits pharmaceutiques ; une odeur que je n'ai pas eu le loisir d'analyser complètement...

– La clef ! Ah, non, alors ! Il y a les bêtes.

De quelles bêtes s'agissait-il ? Voulait-elle me faire peur ?

– Il y a de grands chiens dans le cimetière, ajouta-t-elle. »

C'est pour cela que je ne pus visiter le cimetière juif du XVIII^e siècle de la rue de Flandre, parce que l'on y avait – temporairement ou non – enfermé de grands chiens (*Ibid.*, p. 156-157).

Le passage est d'autant plus intéressant qu'il fait basculer définitivement la flânerie vers « l'exploration », au sens que lui attribue Walter Benjamin dans ses écrits sur Baudelaire : « Le flâneur fait figure d'éclaireur sur le marché. En cette qualité il est en même temps *l'explorateur* de la foule ». ⁴⁰ Rappelons que chez Baudelaire (comme c'est le cas chez Calet ici), la flânerie n'est pas exempte d'une sorte de but fixé à l'avance et diffère en ce sens d'une simple déambulation dans le paysage (urbain ou non). Dans *Le Joujou du Pauvre*, nous lisons : « Quand vous sortirez le matin avec l'intention décidée de flâner sur les grandes routes, remplissez vos poches de petites inventions à un sol, – telles que le polichinelle plat mû par un seul fil, les forgerons qui battent l'enclume, le cavalier et son cheval dont la queue est un sifflet, – et le long des cabarets, au pied des arbres, faites-en hommage aux enfants inconnus et pauvres que vous rencontrerez » (Baudelaire 2000 : 64). Il pourrait donc y avoir un but dans le fait de flâner – comme celui d'*explorer* la réaction d'un enfant pauvre à qui on offre un joujou qu'il n'a sans doute jamais vu de sa vie. Ses yeux s'agrandissent, il ne croit pas que c'est à lui qu'on l'offre, il le « happe » et s'enfuit. Ces étapes sont quasiment identiques dans « Le Gâteau », où il s'agit cette fois d'un pain offert à des frères jumeaux, lesquels, pour cause de misère extrême, l'appellent *gâteau* et finissent par se battre pour l'avoir, en le mettant en miettes pendant une

⁴⁰ Benjamin, *Paris, capitale du XIX^e siècle*, 2003 : 45. Nous soulignons.

lutte acharnée et « fratricide ». ⁴¹ Prévoir un jouet avant de sortir de chez soi signifie que l'on a l'objectif précis de rencontrer un enfant, de lui donner le jouet et de l'observer. Cette observation peut en effet virer au « spectacle » ⁴² (le mot est de Baudelaire) tragique, comme dans « Le Gâteau ». Benjamin note qu'il « se manifeste au cœur de la flânerie une fantasmagorie angoissante » (Benjamin 2003 : p 46). Même s'il se réfère ici aux « Sept Vieillards », cette réflexion prend également tout son sens dans le texte de Calet qui, avec l'épisode du cimetière juif, met en scène justement une fantasmagorie (angoissante) du cimetière. Tout d'abord, apparaît un « homme invisible » dans un immeuble désert, aux propos incompréhensibles : le « sourire » étrange d'un ouvrier lorsqu'il est questionné sur le lieu et sa réponse ambiguë que ça *existe*, mais qu'il *ne verra pas* grand-chose. Apparaît ensuite la concierge qui éveille une certaine « angoisse » ⁴³ par son physique, sans compter « l'étrangeté » de la voix de son époux (rencontré la veille) et une hideuse « odeur composite de soupe et de produits pharmaceutiques ». ⁴⁴ Surgissent finalement des bêtes (invisibles, à l'instar du cimetière) dans le paysage sépulcral. Il est évident que cette fantasmagorie angoissante que dévoile le texte, en particulier avec la dernière phrase (« C'est pour cela que je ne pus visiter [...] parce que l'on y avait – temporairement ou non – enfermé de grands chiens »), n'est pas sans lien avec les atrocités de la Seconde Guerre mondiale et la Shoah, sur lesquelles le texte revient plus tard. C'est en passant devant le four crématoire du Père-Lachaise que le sujet est évoqué : « On ne peut pas ne pas penser aux fours crématoires d'Allemagne, aux chambres à gaz. Il sortait une semblable fumée puante de ces épouvantables fabriques. Il ne reste plus rien de ce carnage, pas une photo sur Celluloid, pas un ossuaire – tout a brûlé. Les cendres servaient, paraît-il, à faire pousser des choux » (Calet 2015 : 268-269). Ailleurs, les rues servent aussi à se remémorer les années d'avant-guerre (1935, plus précisément), durant lesquelles le narrateur a connu une jeune juive polonaise : « Quelquefois, je repense à la Polonaise de la rue Botzaris, je me demande si elle a réussi à traverser les années pendant lesquelles, ici, l'on chassait les juifs, comme ailleurs l'on traque les fauves » (*Ibid.*, p. 108). Est-ce une coïncidence d'évoquer ici les fauves, parallèlement aux bêtes enfermées dans le cimetière juif ?

6. Perspective en gros plan (Retour sur *Les rêveries du promeneur solitaire*)

La flânerie permet ainsi d'introduire une perspective qui porte la focale à la fois sur un objet ou un lieu concret (en l'occurrence, le cimetière juif) et sur l'ensemble plus large qui inclut ce même objet ou lieu. Les questions qui se posent par rapport au cimetière juif, qui date du XVIII^e siècle, à savoir son existence ou son devenir dans

⁴¹ *Ibid.*, p. 54. Pour une analyse détaillée du « Gâteau » et la mise en perspective avec les textes de Rousseau, voir Zimmermann 1981 : 31-71.

⁴² Baudelaire 2000 : 54.

⁴³ Mot emprunté à Benjamin, *Ibid.*, p. 47.

⁴⁴ Le rapprochement peut d'ailleurs être fait avec l'un des épisodes du roman policier de Max Servais, *Le Scandinavish Bar* (1943), qui met en scène la rencontre entre le commissaire Roy et une famille d'origine juive dont l'appartement est rempli d'une odeur similaire.

le présent, sont soulevées en lien avec d'autres lieux (Père-Lachaise) qui élargissent de la sorte l'espace géographique et servent à interroger un laps de temps qui va de l'existence du lieu au XVIII^e siècle jusqu'à son inexistence dans le présent, en *incluant* l'épisode des chambres à gaz.

La perspective (ou le point de vue) s'avère tout aussi inéluctable dans l'explicitation de l'image *Les Réveries du promeneur solitaire*, en particulier en lien avec le texte de Calet, tout comme avec celui de Palgen. L'homme en train de marcher, le dos tourné à la ville et les mains dans le dos, n'est pas sans rappeler cet *Homme qui marche* de Giacometti.⁴⁵ Entièrement absorbé par sa *promenade* entre les tombes, sa posture renvoie, une fois de plus, à la figure du promeneur au sens double. Le regard dirigé non pas vers le spectateur, mais vers le lieu de la promenade – les dalles –, est un regard introspectif qui évoque la figure de penseur, ou de rêveur, comme l'intitulé l'indique. En ce sens, cette perspective en gros plan, d'une part sur la figure de l'homme-rêveur-promeneur et d'autre part sur les dalles, avec la projection de lumière qui les fait ressortir de l'ensemble du paysage (l'homme et les tombes), se focalise sur « les champs épigraphiques [qui] arborent des épitaphes hébraïques en respect de la tradition »,⁴⁶ tout en laissant la ville derrière dans l'ombre. Le paysage sombre et nocturne, l'environnement sépulcral, la lumière rendant visible les épitaphes en hébreu avec l'homme au centre, portent la réflexion sur l'Histoire et le lieu (à supposer – Jérusalem) qui n'est pas anodin. En parlant du cinéma, Walter Benjamin revient sur la capacité du septième art d'enrichir notre univers perceptible, d'approfondir « l'aperception dans toute l'étendue du monde optique »⁴⁷ et acoustique. L'information portée par le cinéma est plus précise qu'en peinture ou qu'au théâtre, car elle permet « d'en isoler les éléments », telle le « muscle d'un corps » (*Ibid.*, p. 75), par exemple. Les gros plans permettent ainsi, écrit Benjamin, d'accentuer les détails cachés des objets ou des accessoires familiers, ceux de la réalité banale et quotidienne, ainsi que de « dynamiter » (*Ibid.*, p. 76) les espaces : « Par la force du gros plan, l'espace se dilate, par celle du ralenti, le mouvement s'étire. Le grossissement n'éclaire pas seulement ce que l'on voit "de toute façon" confusément mais fait apparaître des formes structurelles de la matière totalement nouvelles » (*Ibid.*, p. 76-77). Cette « capacité d'agrandissement » (*Ibid.*, p. 78) se dessine, dans la limite du possible, à travers la technique du collage. À la manière de la caméra cinématographique, le collage permet « d'isoler » les éléments : la figure humaine, les pierres sépulcrales, les épitaphes en hébreu, ce qui permet d'analyser et d'explicitier le contenu.

En ce sens, la figure du flâneur, en gros plan, capte l'attention. Il n'a pas la posture de *L'Homme de Vitruve* de Léonard de Vinci. Il est même son contraire : les mains *non déployées* (comme des ailes), mais plutôt *jointes* dans le dos, ne se tenant pas sur place avec les pieds écartés pour renforcer son équilibre, mais plutôt en train de se mouvoir. L'immobilité est ici placée *en opposition* à la marche, la posture équilibrée *en opposition* à une contenance hésitante, voire *chancelante*. Une idée analogue peut

⁴⁵ Alberto Giacometti, *Homme qui marche* (1960).

⁴⁶ Pierret, « La restauration du cimetière israélite de Clausen-Malakoff », in Kmec et al., 2019 : 55. Je remercie Daniela Lieb de m'avoir indiqué cet ouvrage.

⁴⁷ Benjamin, *L'Œuvre d'art à l'époque de sa reproductibilité technique*, 2003 : 73-74.

d'ailleurs être relevée chez Rousseau, cette fois dans les *Confessions* : « La marche a quelque chose qui anime et avive mes idées : je ne puis presque penser quand je reste en place ; il faut que mon corps soit en branle pour y mettre mon esprit ». ⁴⁸ La marche est donc ce qui caractérise le mieux le flâneur en tant qu'homme-qui-réfléchit. Même si cette expérience diffère sur plusieurs plans chez Rousseau (sublimation, exaltation, la *paix* avec soi-même et l'environnement, etc.), elle permet toutefois chez Baudelaire d'introduire la notion du mal, ainsi que la fonction du poète en tant que témoin. Le titre de *Promeneur*, emprunté à Rousseau, s'explique par conséquent davantage dans le collage. Revenons à *L'Homme de Vitruve*. Si pour de Vinci, cette posture permet de tracer (à partir du centre du corps, le nombril) un cercle et de trouver en même temps un carré, ⁴⁹ tout en incarnant simultanément « le modèle corporel idéal de l'homme de la Renaissance, sûr de son existence dans le monde et en pleine possession, et maîtrise, de la réalité empirique » (Lista 2020 : 3-4), la figure du flâneur servaisien indique au contraire la rupture de l'harmonie, de toute maîtrise. L'homme ne serait-il plus au centre du monde ? Sa figure n'incarnerait-elle plus une perfection ?

7. Conclusion

Le Livre d'or de la Résistance, publié dans l'immédiat après-guerre au Luxembourg, rassemble de nombreux écrits empreints de l'esprit du mythe résistancialiste. ⁵⁰ Toutefois, un bref texte, « Le calvaire des Israélites du Grand-Duché de Luxembourg » d'Edmond Marx, se concentre sur les événements destructeurs de la synagogue annihilée et des cimetières juifs ravagés : « En 1943 ils démolirent la belle Synagogue de Luxembourg et ravagèrent le cimetière. C'est alors qu'enfin à leurs yeux Luxembourg était "judenrein" ». ⁵¹ Le lien établi par Marx entre le « nettoyage » d'une ville des Juifs et la destruction des lieux de culte et de mémoire, à savoir la Synagogue et le cimetière, renvoie à cet effacement qui signifie l'effacement de l'Histoire, en même temps que celui des hommes.

Les œuvres que nous avons abordées ici questionnent, à travers diverses formes (récit narratif, poème, collage), cette entreprise d'effacement pluriel par les barbaries modernes. La poésie palgienne, avec cette image des « en-allés en fumée » dont les tombes restent ouvertes, parle de cette absence (de sépulcre, de mémoire). Elle fait ressortir la dimension de l'après, de par la date de publication du recueil (1948), mais aussi de par la prise de conscience de l'événement à travers une allusion indirecte aux chambres à gaz, et l'évocation de la *disparition* des corps en fumée. Dès lors, le *Réveil à Minuit*, avec sa composition, qui rassemble au niveau temporel des poèmes écrits entre 1935 et 1945 et qui aborde au niveau thématique les pogroms, l'Histoire

⁴⁸ Rousseau, *Les Confessions* : 658. Passage également cité in Zimmerman, 1981 : 34.

⁴⁹ « En effet, si le centre du cercle est bien le nombril, celui du carré se situe au niveau des parties génitales. Il adapte le canon et l'idéal de beauté qu'il incarne à sa propre vision de l'harmonie. » (Marcucci 2016 : 112)

⁵⁰ « *Le Livre d'Or* présente ainsi l'incarnation la plus parfaite du mythe résistancialiste », note Elisabeth Hoffmann (voir Hoffmann 2018 : 291).

⁵¹ Bosseler – Steichen 1952 : 572.

ravagée du peuple juif, Dachau⁵² et la suppression des corps sans traces, s'inscrit dans cette réflexivité sur l'Histoire et la mémoire, rarement relevée dès la Libération. L'espace du cimetière juif, dévoilé ici à vol d'oiseau, à la différence des gros plans de Servais ou Calet qui se concentrent sur les détails, donne à visualiser l'ensemble dans sa totalité (y compris des lieux), et la distance entre les pogroms du passé et la disjonction produite entre les peuples dans le présent. Dans cet après-guerre, la recherche obstinée d'un ancien cimetière juif qui n'aboutit pas est marquée par des éléments kafkaïens (dont les chiens-gardiens du cimetière). Ces éléments kafkaïens sont révélateurs, non seulement des événements du moment, mais aussi de cette rupture qu'ils représentent par leur portée d'annihilation. L'image des méditations du flâneur dans le cimetière de Jérusalem sur fond des années 1980 pourrait aussi se lire comme une anticipation des cimetières tagués de croix gammées de notre propre présent, où les bêtes-gardiens y sont toujours enfermés.

Remerciement

Ce travail a été réalisé dans le cadre du projet LISPEX/14508523 soutenu par le Fonds National de la Recherche, Luxembourg.

Bibliographie

- BAUDELAIRE, Charles (2000), « Les Foules », in *Le Spleen de Paris. Petits poèmes en prose*, Numilog, « Les classiques ».
- BENJAMIN, Walter (2003), *L'Œuvre d'art à l'époque de sa reproductibilité technique* [*Das Kunstwerk im Zeitalter seiner technischen Reproduzierbarkeit*], trad. de l'allemand par Lionel Duvoy, Paris : Allia, EPUB.
- BENJAMIN, Walter (2003), *Paris, capitale du XIX^e siècle*, Paris : Éditions Allia, EPUB.
- BLANCHOT, Maurice (1955), *L'Espace littéraire*, Paris : Gallimard, EPUB.
- CALET, Henri (1956), *Contre l'oubli*, Paris : Grasset, EPUB.
- CALET, Henri (2015), *Huit quartiers de roture*, éd. établie, présentée et annotée par Jean-Pierre Baril, Paris : Le Dilettante, EPUB.
- CARON-PARGUE, Josiane – CARON, Jean (1995), « La fonction cognitive des interjections », *Faits de langues* 6, 111-120.
- DAUTREY, Marianne (2011), « Le diable probablement. L'histoire de l'Allemagne certainement. R. W. Fassbinder (1945-1982), chroniqueur de l'Allemagne », *Revue d'Histoire de la Shoah*, Vol. 195(2), 423-460.
- DOCUMENTS SUR LES JUIFS À PARIS AU XVIII^E SIÈCLE : ACTES D'INHUMATION ET SCELLÉS (1913), recueillis par P. Hildenfinger, Paris : Champion.
- GALSTER, Ingrid (2005), *Sartre et les juifs*, Paris : La Découverte.
- HEBBELINCK, Thérèse (2018), *L'Église catholique et les juifs. Tome 1 : Du mépris à l'estime*, Toulouse : Domuni-Press.
- HILLAIRET, Jacques (1978), *Dictionnaire historique des rues de Paris*, Paris : Minuit, EPUB.
- HOFFMANN, Elisabeth (2018), *La Mémoire de la « Résistance » au prisme d'une histoire comparée des associations d'anciens résistants du Luxembourg, de l'Alsace, de la Moselle et de la Belgique de l'Est (1944-2017)*, Thèse de doctorat, Université du Luxembourg/ Université de Lorraine.

⁵² En lien, certes, il faut le rappeler, avec l'écrivain luxembourgeois opposant au nazisme.

- KOTEK, Joël – TOURNEMENNE, Joël (2020), *Le Juif et l'Autre dans les écoles francophones bruxelloises* [disponible sur <https://www.jean-jaures.org/wp-content/uploads/drupal_fjj/redac/commun/productions/2020/2511/jaures_fr_47.pdf>, 19/12/2021].
- LEFEBVRE, Henri (2000), *Espace et politique. Le droit à la ville*, II, Paris : Éd. Economica.
- LEFEBVRE, Henri (2000), *La Production de l'espace*, Paris : Anthropos.
- LIEB, Daniela (2019), « Allerheiligen und Allerseelen. Semantiken des Religiösen im literarischen Text », dans KMEC, S. – PHILIPPART, R. L. – REUTER, A. (éds.), *Ewige Ruhe? Concession à perpétuité ? Cultures funéraires au Luxembourg et dans les régions voisines*, Luxembourg : Universität Luxembourg, Capybara Books.
- LISTA, Giovanni (2020), « L'homme comme mesure de toute chose », *Ligeia* 177-180(1), 3-5.
- LIVRE D'OR DE LA RÉSISTANCE LUXEMBOURGEOISE DE 1940-1945 (1952), éd. sous les auspices de la L. P. P. D. par Nicolas Bosseler et Raymond Steichen, Esch-sur-Alzette : H. Ney-Eicher.
- LÖW, Martina (2015), *La sociologie de l'espace*, Paris : Éditions de la Maison des Sciences de l'homme.
- MARCUCCI, Lætitia (2016), « L'“homme vitruvien” et les enjeux de la représentation du corps dans les arts à la Renaissance », *Nouvelle revue d'esthétique* 17(1), 105-112.
- PALGEN, Paul (1948), *Réveil à minuit : Poèmes 1935-1945*, Bruxelles, Paris : La Maison du Poète.
- PALGEN, Paul (1952), *Poèmes en prose et en vers, 1949-1951*, Lyon : Armand Henneuse, coll. « Les écrivains réunis ».
- PALGEN, Paul (1994), *Choix de poèmes. Œuvre poétique*, Présentation de l'œuvre poétique et choix de textes par Nic Klecker, Luxembourg : Éditions du Centre d'études de la littérature luxembourgeoise.
- PAQUOT, Thierry (2005), « Habitat, habitation, habiter. Ce que parler veut dire... », *Informations sociales* 3 (123), 48-54 [disponible sur <<https://www.cairn.info/revue-informations-sociales-2005-3-page-48.htm>>, 19/12/2021].
- PIERRET, Philippe (2019), « La restauration du cimetière israélite de Clausen-Malakoff », dans KMEC, S. – PHILIPPART, R. L. – REUTER, A. (éds.), *Ewige Ruhe? Concession à perpétuité ? Cultures funéraires au Luxembourg et dans les régions voisines*, Luxembourg : Universität Luxembourg, Capybara Books.
- ROUSSEAU, Jean-Jacques, *Les Confessions*, Feedbooks [www.feedbooks.com], EPUB.
- SEMON, Jean-Paul (1987), « “Flux de conscience” et point d'exclamation chez Solzenitsyn », *Revue des études slaves* 59/3, 507-526.
- THINÈS, Georges (1992), « Paul Palgen ou le lyrisme démiurgique », dans Palgen, *Guanabara et autres poèmes*, choix et présentation par Georges Thinès, Paris : Orphée/La Différence.
- TRAVERSO, Enzo (2015), *Le Passé : modes d'emploi. Histoire, mémoire, politique*, Paris : La Fabrique éditions, EPUB.
- WILHELM, Frank (1995), « *La Margrave aux chiens* ou L'imaginaire inquiétant de Paul Palgen, poète luxembourgeois de langue française », Publications de la Faculté des Lettres, Arts et Sciences humaines de Nice, nouvelle série, *Imaginaires francophones* 22, 365-377.
- WILHELM, Frank (2011), « Paul Palgen », *transkrit*, Mars, 3, 8-13.
- ZIMMERMAN, Melvin (1981), « Trois études sur Baudelaire et Rousseau », *Études Baudelairiennes* 9, 31-71.

EL CUERPO HUYÓ, PERO SIGUE EN EL MISMO LUGAR¹

Abilio Estévez²

*Vino a verme un amigo, y a mí mismo
Me preguntó por mí*

José Martí, Flores del destierro

1

Mi primera casa en Barcelona después de abandonar La Habana para siempre fue un piso compartido junto a una plaza de toros. En temporada de corridas, se sentía fuerte el olor de los chiqueros. Piso compartido al fin, tenía un aire desangelado. Las paredes pintadas (o despintadas) de un amarillo sucio, se veían desprovistas hasta un pequeño cuadro que celebrara la vida de alguno de nosotros –la nostalgia o la alegría de alguno de nosotros. Los muebles tenían el aspecto de los trastos que no son de nadie, un poco empolvados, con el viso oscuro de sabe Dios cuántas cabezas y la evidente premonición de la ruina en que pronto se convertirían. Mi cuarto, que daba a la calle, estaba favorecido por un balcón sin tiestos que se debía mantener cerrado para que no entrara la polvareda, mezclada con cierto bullicio y aquel olor persistente de los chiqueros. Trabajaba sobre una mesa pequeña, de esas que en las cocinas se usan para el desayuno. Sobre ella había siete libros, los siete libros que salvé del naufragio de aquel viaje definitivo, los que sentía que debían estar conmigo aun cuando ya yo me sintiera tan desprovisto como las paredes del piso compartido. Allí estaba la edición cubana de *Paradiso*, de José Lezama Lima; los poemas, el teatro y los cuentos de Virgilio Piñera; mi ejemplar de la colección

¹ Abilio Estévez es un escritor cubano que vive desde hace más de veinte años exiliado en España. Entre sus obras publicadas destacan las novelas *Tuyo es el reino* (1997), *Los palacios distantes* (2002), *Inventario secreto de La Habana* (2004), *El navegante dormido* (2008), *El bailarín ruso de Montecarlo* (2010), *El año del calipso* (2012) y *Archipiélagos* (2015), así como su poemario *Manual de las tentaciones* (1989). Es autor, además, de varias obras teatrales, ensayos y libros de relatos. Entre los numerosos reconocimientos que le han sido concedidos destacamos el Premio «Lire en Sorbonne» por *El bailarín ruso de Montecarlo* (2017), el Premio al Mejor Libro Extranjero en Francia por la novela *Tuyo es el reino* (2000) o el Premio de la Crítica Cubana por esta misma novela (1999).

² Conferencia magistral del IX *Coloquio Internacional de Estudios Latinoamericanos de Olomouc (CIELO)* leída el 22 de abril de 2022 en la Universidad Palacký de Olomouc.

Austral de *Pedro Blanco, el negrero*, de Lino Novás Calvo; y una vieja edición de *El Monte*, de Lydia Cabrera, que más parecía un incunable. En La Habana yo había logrado una excelente biblioteca (excelente, al menos, para mí). Libros que había acumulado desde que a los trece años descubrí, gracias a la lectura de *Papá Goriot*, que una biblioteca era como una casa, y que una casa era, según Gastón Bachelard en *La poética del espacio*, «uno de los mayores poderes de integración para los pensamientos, los recuerdos y los sueños del ser humano». Por supuesto, en aquellos años en que comencé a almacenar libros, hacia 1967, no me lo planteaba así. De alguna forma, sin embargo, podía intuir la protección que hacían sentir los libros desordenadamente ordenados en sus repisas. Walter Benjamin dejó escrito en su libro *Desembarco mi biblioteca* que «toda pasión confina con el caos, y la pasión del coleccionista confina con el caos de los recuerdos». En La Habana, digo, yo tenía una excelente biblioteca –acopiada a lo largo de los años y de interminables paseos por las librerías de viejos de la ciudad. Y gracias a ella, tenía un estilo (al menos un cierto estilo) para combatir al tiempo. Gracias a ella, me sentía a salvo de numerosas agresiones de la realidad. En Barcelona, sin embargo, en la casa compartida, de paredes desnudas, solo tenía siete libros. Yo me sentaba a escribir un libro sobre mi ciudad que los editores me habían encargado porque en algún momento pensaron que ya no escribiría más, y en ocasiones, en muchas ocasiones, necesitaba encontrar una referencia, corroborar la exactitud de una cita. Y me levantaba, caminaba por la habitación. Sabía qué libro necesitaba, en qué anaquel lo había puesto; sabía en qué página exacta encontrar la cita; podía haberme dirigido con absoluta seguridad a la estantería justa. Solo que existía un pormenor de más de siete mil kilómetros entre mi actual pretensión y mi recuerdo. O como diría el primer poeta romántico de América:

No en balde entre Cuba y España,
Tiende inmenso sus olas el mar...

Durante mucho tiempo creí entender que aquella sensación de estar en un lugar que no coincidía con el lugar en el que verdaderamente estaba (bilocación que nada tenía de mística), podría acaso ser una de las mejores definiciones del desterrado. Había madrugadas en las que me despertaba un aguacero torrencial que solo estaba cayendo en la segunda vida de mi sueño. Quizá por el calor, por el bochorno inmóvil como en una novela de Joseph Conrad, los aguaceros para nosotros siempre tuvieron algo liberador. Aguaceros del trópico, como si se rompiera el cielo: relámpagos, truenos, lluvia con furia salvadora. Despertaba en la alta noche con la certeza de que estaba en mi cuarto habanero. Necesitaba algunos minutos para reconocer el error. Sobre todo, prender la luz, porque solo la comprobación visual permitía reconocer la verdadera realidad. Había noches, sin embargo, en que la confusión se agrandaba hasta límites insospechados, porque entonces ya no estaba en mi último cuarto habanero, sino en el primero, en el que pasé la infancia. Y eran momentos tan nítidos que reconstruía cada detalle de aquel cuarto con una precisión que en otro estado habría resultado imposible.

2

Por supuesto, existía (existe) otra obsesión, tanto más grave que, a día de hoy, no ha logrado desaparecer del todo. Y tiene que ver con el miedo. Miedo a los timbres –de puerta, de teléfono. Miedo a las noticias. Miedo a que alguien necesite decirme algo importante –no ahora, no en este instante, sino más tarde cuando nadie nos moleste, algo de sumo interés. Miedo a que un policía se acerque o me mire de algún modo que, intuyo, me hace sospechoso de algo. Se llama, creo, paranoia. ¿Qué más da, sin embargo, cómo se llama? ¿Qué más da cómo esté registrado en los anales de la psiquiatría? ¿Cómo se cataloga la necesidad de ponerse a salvo? ¿Cómo nombrar la idea alucinada de que vamos a estar mejor en un lugar desconocido?

3

Si eso me sucedía a mí, cómo sería con mi madre que salió por primera vez de Cuba con setenta años. Ella vivía entonces en Sant Jordi, un barrio marginal de Palma, uno de los pocos lugares verdaderamente feos de Mallorca. Con una población de algo más de dos mil almas (bueno, como en cualquier otro lugar también había personas sin alma), allí había poco que hacer. Una iglesia, el parque de una iglesia, un pub y algún mercado. Por supuesto, si bajabas la colina y seguías por un camino asfaltado que no parecía asfaltado, entre hileras de cipreses, te encontrabas con un pequeño cementerio, sin excesivo pasado, tan feo como el pueblo, con la única virtud de que en su entrada crecía un manzano. Mi madre, que viene de familia muy española, con ese arraigado sentimiento trágico de la vida (entre todas las peculiaridades posibles de los seres humanos, Miguel de Unamuno nos distinguía por ser los únicos seres vivos que almacenaban a sus muertos; antes, Schopenhauer nos definió como los únicos que llorábamos a nuestros muertos; si se piensa bien, las dos frases se parecen bastante), mi madre, digo, siempre tuvo la responsabilidad del cuidado de sus muertos. Mi familia tenía (tiene) una gran tumba en el cementerio de Bauta, el pueblo donde vivieron mis padres. La tumba se hizo grande, techada, con cantero y banco cómodo de granito. Se hizo así, bastante grande y cómoda, no por ostentación, sino porque cupiéramos todos –entonces éramos muchos. Desde que tengo uso de razón (o de sinrazón) íbamos domingo por domingo a aquel cementerio, a aquella tumba para limpiarla, ponerle flores frescas y sentarnos un rato a hacer compañía a nuestros muertos. Años después, cuando desarraigamos a mi madre a la fuerza de su casa, de sus hábitos, de sus recuerdos, descubrimos que por las tardes, en verano, bajaba ella la cuesta hasta el cementerio de Sant Jordi, donde los muertos almacenados nos eran desconocidos, y se sentaba en los bancos de la entrada. El día que le pregunté por qué lo hacía, me respondió: «Es que me siento como allá».

Esto que narro sucedió hace años, antes de que mi madre perdiera por completo la razón. Hoy, con noventa y cuatro años y la cabeza perdida, aun cuando sigue viviendo con nosotros, ya no vive con nosotros. Su cuerpo está ahí, continúa ahí, pero sus circunstancias parecen otras. Habla de la Paulina, la hacienda donde nació y pasó su infancia, un extenso sembrado de piña que se elaboraba y exportaba a New Orleans. Habla de la Paulina no en el pasado de los recuerdos, sino en el presente de los delirios.

A veces incluso nos alerta sobre lo peligrosas que pueden ser las hojas rígidas de la piña. No le gusta que trajinemos solos por el campo... La verdad es que ella no quiso abandonar nunca la Isla. ¿Por qué tenía que abandonar el lugar de su vida si, como dijo Dulce María Loynaz, ella llegó primero? Fuimos nosotros, sus hijos, quienes la obligamos a abandonar la casa, las fotografías, los objetos, las pequeñas cosas que conformaban su pequeño gran mundo. Desde muy niño la recuerdo bien temprano en la mañana abriendo las ventanas para que entrara, como solía decir, la gracia de Dios. Sesenta años después, en España, hacía lo mismo, incluso en pleno invierno. Para ella el invierno, como en La Habana, continuaba siendo «un modo de esconderse el verano». Al menos hasta que el frío la obligaba a volver a cerrarlo todo y nos decía que encendiéramos el fuego del hogar, aunque no empleaba esas palabras, «fuego», «hogar», sino un simple gesto. Mi madre no soportaba el frío porque nunca supo qué significaba el invierno.

4

La noche del catorce de noviembre de 1823, el joven poeta José María Heredia, con apenas veinte años, huye clandestinamente de Cuba. Ha participado en la conspiración Rayos y Soles de Bolívar, que intenta extender a las islas la independencia continental. En cuanto llega la noticia –las noticias viajaban entonces con mayor rapidez que los movimientos policiales–, de que el capitán general Francisco Dionisio Vives ha ordenado su detención, Heredia se esconde en el ingenio Los Molinos, propiedad de la marquesa de Prado Ameno, a orillas del río San Juan. Días más tarde, en medio del sigilo y de la oscuridad, zarpa en el bergantín *Galaxy*, que pone rumbo norte hacia los caminos y los fríos de Boston. Desde el faro de Tarpaulin-Cove, en la isla de Naushon, Massassusets, escribe a Emilia (así llama a su gran amiga Pepilla Arango) «sobre el suelo de su destierro», y se queja del cielo nublado, y comprueba con horror lo que es el invierno verdadero y lo espanta encontrar un río helado y, sobre todo, el hallarse cercado de seres extraños, «de quienes, dice, sólo oigo voces bárbaras e incomprensibles». (No tengo que explicar que ese idioma bárbaro es simplemente el inglés, que Heredia siempre detestó). En su silva «A Emilia», describe el nuevo paisaje en el que vive:

Heme libre por fin: heme distante
de tiranos y siervos. Mas, Emilia,
¡Qué mudanza cruel! Enfurecido
brama el viento invernal: sobre sus alas
vuela y devora el suelo desecado
el yelo punzador. Espesa niebla
vela el brillo del sol, y cierra el cielo,
que en dudoso horizonte se confunde
con el oscuro mar. Desnudos gimen
por doquiera los árboles la saña
del viento azotador. Ningún ser vivo
se ve en los campos. Soledad inmensa
reina, y desolación, y el mundo yerto
sufre el invierno cruel la tiranía.

Con el paisaje que ha dejado atrás.

Mis ojos doloridos
no verán ya mecerse de la palma
la copa gallardísima, dorada
por los rayos del sol en occidente;
ni a la sombra de plátano sonante
el ardor burlaré de mediodía,
inundando mi faz en la frescura
que espira el blando céfiro. Mi oído,
en lugar de tu acento regalado,
o del eco apacible y cariñoso
de mi madre, mi hermana y mis amigas,
tan sólo escucha de extranjero idioma
los bárbaros sonidos...

Ha comenzado, pues, el poeta, nuestro primer poeta, por establecer las diferencias entre el mundo invernal (¿infernál?) en que se encuentra y aquel otro paradisíaco, supuestamente paradisíaco, que ha dejado atrás. Y comienza a establecer un símbolo, que acaso dura hasta hoy, el de la palma real, de copa gallardísima. Un símbolo que adquiere su verdadera dimensión poco después, en la célebre visita del poeta a las cataratas del Niágara, donde, como buen romántico, se enfrenta de igual a igual con la «faz sublime», el «torrente prodigioso», el espectáculo soberbio del «Niágara undoso». Y allí, entre Canadá y Estados Unidos, a doscientos treinta y seis metros sobre el nivel del mar, el recuerdo juega a Heredia una mala pasada, siente el poeta una punzada de nostalgia y exclama:

Mas ¿qué en ti busca mi anhelante vista
con inútil afán? ¿Por qué no miro
alrededor de tu caverna inmensa
las palmas, ¡ay!, las palmas deliciosas,
que en las llanuras de mi ardiente patria
nacen del sol a la sonrisa, crecen,
y al soplo de la brisa del océano
bajo un cielo purísimo se mecen?
Este recuerdo a mi pesar me viene...

5

El último domicilio conocido de José Martí en Nueva York fue el 349 West de la calle 46, próximo a lo que años después sería Time Square. Una de esas noches del interminable destierro, allá, en Manhattan, en un edificio feo, de piedras oscuras y tan frío que solo se podía soportar con mantas y tragos de ginebra, Martí escribió en su *Cuaderno de Apuntes*: «Huele ahora de súbito a jazmines, y no hay jazmines». ¿Serían aquellos de Manhattan los jazmines de la casa de Trinidad Valdés y José María Sardá, la casa llamada El Abra, en Isla de Pinos, donde el joven Martí, con apenas dieciséis años, sufrió el primer destierro?

¿Y las palmas? También en esas horas de soledad, aparece la imagen esbelta de la palma real, como en el homenaje que se dio a José María Heredia en el Hardman Hall de la Quinta Avenida de Nueva York, donde Martí dijo: «Donde son más altas las palmas en Cuba nació Heredia, en la infatigable Santiago». E hizo lo que Heredia no pudo: articuló gran parte de su discurso independentista a partir del simbolismo de las palmas reales. Por solo citar un ejemplo: el 26 de noviembre de 1891, en Yvor City, Tampa, donde tenían su refugio los tabaqueros cubanos exiliados, exclamó en un discurso: «Las palmas son novias que esperan, y hemos de poner la justicia tan alta como las palmas». Frase exaltada, cursi quizá, que da fe de su trabajo de reconstrucción del páramo en el que vive.

De los veinticinco años de destierro que sufrió el poeta, quince los pasó en Manhattan. De los veinticinco años de destierro que sufrió el poeta, solo un poco más dieciséis los vivió en Cuba. Apenas adolescente, conoció el primer exilio. Ciertamente, como escribió Rainer María Rilke, «la patria de un hombre está en su infancia». Consideración que de algún modo, y desde otro punto de vista, retoma Flannery O'Connor cuando explica que todo aquel que haya sobrevivido a su infancia y adolescencia tiene materia para escribir toda la vida. Su batalla política fue, como su empeño poético, la gestión de un recuerdo. O tal vez sea mejor hablar del lado fantasmagórico de un recuerdo. El recuerdo que de Cuba tenía Martí se aproximaba a una alucinación. En algún momento de su libro *Flores del destierro* exclama:

Dos patrias tengo yo: Cuba y la noche
¿O son una las dos?

Es una imagen poética que se acerca sospechosamente a la imagen real. ¿Cuál era la patria para un hombre que nunca la tuvo? Él mismo lo reconoció: «Yo quiero cuando me muera, /sin patria pero sin amo/ tener en mi losa un ramo/ de flores y una bandera». Sus dos patrias, impalpables como la noche, se unen en imagen única, una sombra, una oscuridad, una hora específica, un instante oportuno para decir adiós:

Ya es hora
de empezar a morir. La noche es buena
para decir adiós.

No hay nada que hacer salvo decir adiós. Y elige un modo de suicidio por mano ajena.

6

Me parece justo recordar aquí un suceso histórico que sin duda alguna explicó, explica, culturalmente a Cuba, y a todo el Caribe. El primero de mayo de 1595, un comerciante portugués llamado Pedro Gómez Reynel fue autorizado por la corona española para navegar y llevar esclavos negros a las Indias Occidentales. A partir de ese instante, comenzaron a llegar a América negros esclavizados procedentes del Golfo de Guinea. Según el historiador Juan Pérez de la Riva, hacia 1861, en una población total de un millón cuatrocientos mil habitantes, existe un total de cuatrocientos mil negros esclavos. Esos negros vivían alejados del batey del ingenio

de azúcar, hacinados, en barracones construidos especialmente para ellos. No es necesario explicar aquí en qué condiciones precarias vivían estos negros esclavos, que trabajaban de sol a sol y que aportaron, sin quererlo, una frase para cierta fatiga: el cansancio residual. Me interesa destacar la estrategia que emplearon para la supervivencia, la supervivencia espiritual — si es posible utilizar esta expresión un poco difusa. Venían de diversas regiones de África, de distintas tribus, con mitos, costumbres, bailes, rituales, concepciones del mundo. Fueron secuestrados, llevados a América en barcos negreros, sin medios materiales ni tradición escrita, y fueron capaces de remedar y mantener, gracias a una prodigiosa memoria colectiva, sus culturas autóctonas. Sorprenden los bailes. En la actualidad, existen academias, registros danzarios y coreógrafos. Durante la primera mitad del siglo XX, no. Mucho menos a lo largo del siglo XIX. Y si leemos la crónica de un baile de 1840, escrita por Anselmo Suárez y Romero, nos dejará perplejos cómo la imagen del cuerpo, el modo en que el cuerpo se apropia sensualmente del espacio, la imagen pasada, presente y futura es sustancialmente la misma.

Dice Suárez y Romero en su libro *Colección de artículos*:

Al toque, todos se reunieron en el limpio. Entonces fue menester calentar los tambores. La negrada cercó a los tocadores, pero dos bailaban solamente en medio, un negro y una negra. Los otros acompañaban palmeando. ¿Y qué figura hacían los bailadores? Siempre ajustados los movimientos a los varios compases del tambor, ora trazaban círculos, la cabeza a un lado, meneando los brazos, el hombre tras la mujer, ora bailaba el uno enfrente del otro, ya acercándose, ya huyéndose, ora se ponían a dar vueltas sobre un pie y luego, al volverse a la cara, abrían los brazos y saltaban sacando el vientre. Los varones iban sacando a las hembras; un pañuelo echado al cuello hacía las veces de convite. Al rato, todos bailaban.

Si se nos dijera que es la crónica de un baile actual, de la Columbia o del guaguancó, bailado hace unos días (salvo por la retórica decimonónica) no lo pondrían en duda. Aquellos negros arrancados de su tierra no olvidaron su modo de vivir. Las adaptaron a las nuevas condiciones, pero continuaron con el animismo, con sus *orishas*, con sus bailes y sus liturgias, gracias a la transculturación que nos enseñó el sabio Fernando Ortiz, crearon un nuevo modo de entender la realidad. Por solo poner otro ejemplo, cito al historiador Manuel Moreno Fraginals sobre la sociedad secreta abakuá:

[...] un fenómeno de la complejidad del abakuá, dentro de la bestial represión contra toda expresión de identidad negra en el siglo XIX, sólo puede ser posible por la existencia previa de una honda tradición en la comunicación horizontal, subterránea, de informaciones secretas, y una moral de clandestinaje como recurso de sobrevida.

¿Qué sueño misterioso, qué recuerdo gestual, sensorial, hizo posible que estos negros mantuvieran su religión, sus hábitos, sus códigos de vida en las condiciones espantosas de un destierro aterrador? Carecían de elementos materiales que fijaran sus costumbres. A diferencia de los judíos o de los cristianos, carecían de libro. Sus símbolos, no se articulaban alrededor de biblia alguna. Y, sin embargo, se reconocían en una tradición corporal. Solo la memoria del cuerpo permitió que las particularidades de su sensualidad llegaran hasta nuestros días. Así fue al menos hasta 1954. En ese

año apareció en ediciones CR de La Habana uno de los libros más importantes de la cultura cubana. Uno de los pocos libros que, como ya dije, tenía en mi habitación despojada de Barcelona. Lo escribió una mujer educada en París y quien a partir de 1959 sería también desterrada. Se llamaba Lydia Cabrera; su libro, *El monte*. Ella había tenido un gran éxito anterior en 1927 cuando la editorial Gallimard publicó sus *Cuentos negros de Cuba*. De regreso a la isla, gracias a numerosos informantes, se dedicó a entrevistar, tomar notas, transcribir conversaciones y pudo poner por fin, en un libro, aquella información inefable. Lydia Cabrera rellenó un espacio vacío.

7

Hace muchos años, llegué a la ciudad de Iowa. Nevaba como si la verdad última del mundo consistiera en nevar. No era la primera vez que yo veía nevar; sí, la primera en que lo veía todo tan blanco como en aquel capítulo en que Hans Castorp se pierde por los Alpes de *La montaña mágica*. El cubano que me dio cobijo era lector de la universidad y era mulato y de un reparto de La Habana llamado La víbora. Tenía uno de esos chalecitos de madera con porche y techo a dos aguas, como en los cuentos de John Cheever. Pero dentro aquella casita nada tenía que ver con Iowa ni con cualquier otra referencia cultural norteamericana. Estaba llena de *orishas* y de ofrendas. De la nieve del Midwest, se pasaba, sin transición, a un templo de Orula, Shangó, Yemaya, de Oshún. Había velas prendidas y aguardiente y prendas ocultas en soperas de porcelanas.

8

Me percaté de algo importante: aun antes de huir, estábamos huyendo. Para huir no es necesario huir. Tampoco ser un desterrado para perder la tierra. Basta con sentirse extraño y dejar que el cuerpo, cada sentido, recuerde por sí solo y rehaga casi sin darse cuenta del espacio en que está y no está, y el modo de olvidarlo y recordarlo y reconocerlo y de movernos en él cuando ya no existe más que en un lado de nuestra reminiscencia. La obstinación de no abandonar lo que creemos que nos pertenece. Por supuesto, Jorge Luis Borges: «Spinoza entendió que todas las cosas quieren perseverar en su ser; la piedra eternamente quiere ser piedra y el tigre un tigre». Cada cual encuentra, a su modo y de acuerdo a sus posibilidades, una taza de té y una magdalena. El fiat lux.

9

Pienso en tantos hombres dispersos. En tantos que huyeron, huyen y huirán. Leo en alguna parte que de aquí, de esta ciudad en la que tan reposados nos encontramos esta tarde, fueron conducidos en 1939 ochocientos judíos al campo de concentración de Dachau. Sé, sabemos, que en el siglo XX y estos veinte años que llevamos del XXI los desplazamientos humanos han estado quizá entre los más desgarradores que conoce la historia. Ahora mismo, en este mismo instante, miles de ucranianos escapan por las fronteras hacia destinos inciertos. El destino, signifique lo que signifique

esa palabra, siempre es incierto, la incertidumbre es su gozosa condición, solo que la incertidumbre parece agrandarse cuando descubres una imagen antigua que no parece corresponder con la imagen que se precisa, cuando el cuerpo recuerda algo que, por decirlo groseramente, no viene a cuento. Entonces se produce el desequilibrio. «Ser memoria es ser pasado —escribió María Zambrano en su *Carta sobre el exilio*—; mas de muy diferente manera que ser un pasado que se desvanezca sin más, condenado a desvanecerse simplemente. Mientras que, si somos pasado, en verdad es por ser memoria. Pienso que no se trata ahora de hablar del exilio, o mejor, no es importante ahora hablar del dolor del exilio. Ha sido un tema demasiado terrible y recurrente. Con un poco de inteligencia, de sensibilidad y de imaginación, cualquiera puede hacerse una idea sobre esa grieta imposible de cicatrizar, como lo definió Edward Said, impuesta entre un ser humano y el lugar de su nacimiento. El agobiante pesar del extrañamiento. Quizá con cierto esfuerzo de la fantasía pueda entenderse qué significa dejarlo todo y huir de un país sin posibilidad de regreso. No, no quiero referirme a esa herida, la que supone abandonar la casa, el jardín de la casa, ese lugar donde tener un estilo para enfrentar al tiempo. Me interesa aquí el modo en que algún lado secreto del exiliado gestiona su desgarramiento, se propone restablecer códigos no escritos, la búsqueda de un equilibrio que no se encontrará en ningún estudio, en ninguna biblioteca. Cómo no es él, sino algo escondido en su cuerpo, el que regresa al lugar del que nunca partió. Un camino que solo existe cuando no existe. Un camino que se retuerce siempre y vuelve al punto de partida, al lugar detenido desde donde salimos en busca de una nueva vida que no era más que la misma roca recogida y vuelta a alzar y vuelta a caer, así una y otra vez. Una y otra vez. Hasta que la memoria —sin cuerpo y sin imagen— se desvanezca en la oscuridad.

EL ARCHIVO TE BUSCARÁ PARA MATARTE¹

Daniel Link (UBA / UNTREF)²

¿Qué pasa cuando un cuerpo, por ejemplo, el mío, aparece en un archivo impropio, que no da cuenta de mi actividad o mi existencia, sino de la de una institución por la que alguna vez pasé fugazmente? Se produce allí una rasgadura en la monotonía de los registros y los días: el archivo dice más que lo previsto, puede llegar a decir cosas que mi memoria ya ha olvidado y mi memoria puede llegar a decir cosas que la institución ha preferido olvidar. ¿Y qué pasa con mi experiencia física y sensorial cuando sumo además otros archivos a ese desbarajuste primero?

Mi punto de partida es el archivo del Instituto de Cooperación Iberoamericana de Buenos Aires, que empezó a funcionar en 1988. Su primer director fue Pedro Molina Tembory (1987-1989).³ Laura Buccellato, la subdirectora argentina y curadora del ICI, fue quien secretamente sostuvo la continuidad de una institución que a lo mejor nunca estuvo bien planteada.

Me refiero, claro, al nombre, porque la «cooperación iberoamericana» suena más bien a cualquier cosa y, o no tiene centro o tiene un centro doble: Iberia, América. Después de veinte años, el Reino de España decidió cortar por lo sano y mudar el centro a otra parte. Fue una «ampliación» del centro, pero un centro ahora más marcadamente imperial, al cambiar el nombre a Centro Cultural de España (las dos

¹ Conferencia magistral del IX *Coloquio Internacional de Estudios Latinoamericanos de Olomouc (CIELO)* leída el 23 de abril de 2022 en la Universidad Palacký de Olomouc.

This article has received funding from the European Union's Horizon 2020 research and innovation programme under the MSCA-RISE Scheme, Marie Skłodowska-Curie Research and Innovation Staff Exchange (Grant agreement 872299)

² Daniel Link es catedrático y escritor. Dirige en la Universidad de Tres de Febrero la Maestría en Estudios Literarios Latinoamericanos y el Programa de Estudios Latinoamericanos Contemporáneos y Comparados. Hace más de treinta años que conduce la Cátedra de Literatura del Siglo XX en la Universidad de Buenos Aires, donde es además coordinador de la Cátedra Libre de Estudios Filológicos Latinoamericanos «Pedro Henríquez Ureña». Es Chair de la sección «Archives» de LASA (2021-2022). Ha editado la obra de Rodolfo Walsh y publicado numerosos libros de ensayo, poesía y ficción. En 2022, Gallimard ha publicado su autobiografía *La lectura: una vida...* con traducción al francés de Charlotte Lemoine.

³ A quien sucedieron Fernando Rodríguez Lafuente (1990), Carlos Alberdi (1991-1992), Fernando Villalonga (1993-1995), Rodrigo Aguirre de Cárcer (1995-1997), José Tono Martínez (1997- 2001), Pedro A. Vives (2001- 2003) y Lidia Blanco (2004-2008)

últimas letras varían según la capital donde se instale: BA, SD, etc.). Además, desde el Plan Director de 2013-2016 de la Agencia Española de Cooperación Internacional, Argentina dejó de ser un país prioritario para el organismo.

Ese recentramiento fue tan radical que muchas de quienes participamos intensamente y con algarabía de la vida de la institución llamada ICI hoy ya no sabríamos a quién escribirle un correo en el CCE. De modo que este primer acercamiento mío quiere subrayar una experiencia fallida de gubernamentalidad cultural que la Corona tuvo que extirpar de cuajo, inscribiéndola en una política distinta que, por cierto, no coincide con la imagen de América que nosotras sostenemos, que elegimos, la mayoría de las veces, el nombre «latinoamerica».

De los directores del ICI, yo conocí bien solo a tres: Pedro, Tono y Lidia. De Tono, podría decirse que llegamos a ser amigos. En el artículo que le consagra Wikipedia se lee, entre otras cosas, que «en el año 2000, junto a Daniel Link y Guido Indij, redactó y promovió el “*Manifiesto Buenos Aires año 0*”, texto del que no recuerdo una palabra y que no logré encontrar ni en mis archivos personales ni en Internet. Yo escribía por entonces una columna sobre la vida literaria de la ciudad, muchas de las cuales tenían al ICI como escenario. Las firmaba como Marita Chambers. Rescato de mi archivo esta columna, muy posterior a las fotos que voy a comentar más adelante:

Los expedientes x

Era el delirio. La calle Florida, hacia el número mil, no podía sustraerse a la algarabía triunfalista de una victoria más sobre Inglaterra (en el fútbol, claro). Quienes se aproximaban a la puerta del Instituto Cultural Iberoamericano, para asistir a la presentación del reeditado y bello *Children's Corner* (1999), se encontraban con el autor, un Arturo Carrera descontrolado que, al grito de «El que no salta es un inglés», se abrazaba con los invitados. El ICI era una nave fervorosa de argentinidad y de épica infantil y campestre. Lo que se vio fue delicioso y sorprendente, como siempre ocurre con las presentaciones de Carrera. Primero, el video que Andrés Di Tella realizó hace diez años para presentar la edición original de este libro mayor de la poesía argentina, incluido ahora en la colección «Los nuevos textos sagrados» de Tusquets (como siempre, finísima). Todo un catálogo de las obsesiones que caracterizan la obra de quien, se murmuraba, es una de las «mayores voces de América». Luego, una de esas lecturas típicamente perfectas de Carrera («Arturito es mágico», dijo una señora que vino especialmente de Pringles para el evento). Y como tercer y último acto, un nuevo video de Andrés Di Tella, en el que se veía al poeta y a Alfredo Prior, vestidos ambos con traje de luces, conversando sobre las relaciones entre la poesía, la tauromaquia y la tortilla a la española.

Encantado quedó Tono Martínez, el apabullante director del ICI quien, interrogado sobre la introducción del arroz en la península ibérica, terminó acusando a los ciudadanos de Sagunto por la claudicación frente al Imperio Romano. Ipso facto, colocó al ICI a la cabeza de los institutos europeos que difunden cultura en Buenos Aires y acusó a los catalanes de disolventes y cátaros. Hubo vino, almendras, pistachios, castañas de cajú y muchísima gente, incluidos novelistas de renombre, lo que no es habitual (hay que decirlo) en presentaciones de poesía. Muy entrada la noche, en la barra de algún bar, Carrera remedó a Lorca ante un puñado de fieles.

Marita Chambers

Según la ratio archivística, el archivo es la decantación de la actividad de una institución. Esa ficción teórica querría que la historia de las instituciones no fuera más que el ordenamiento de su propio sedimento, como si lo que no estuviera debidamente identificado, catalogado y guardado en un archivo no existiera.

Uno de los trataditos más fascinantes sobre archivística, escrito en 1632 por Baldassare Bonifacio⁴, desplaza la noción de verdad haciéndola depender de la noción de archivo, entendido como el depósito ordenado de los documentos jurídicos públicos, razón por la cual postula al archivo como un *instrumento de gubernamentabilidad*. Los archivos garantizan la continuidad del saber, pero, sobre todo, garantizan una forma de gobierno que modifica la forma de la soberanía clásica, porque ya no se trata de obedecer la voluntad subjetiva del soberano, sino de aplicar principios de gobierno fundados en la «objetividad» de la documentación acumulada.

Cuando Foucault, que no conocía ese texto, se pone a revolver archivos judiciales del siglo XVIII y XIX junto con Arlette Farge, encuentra que ciertas vidas (eso que, por definición, define la esfera privada) fueron capturadas por el discurso del poder (eso que, por definición, regula los comportamientos en la esfera pública) y que, de ese encuentro, sobreviven en los documentos chispas de vida.⁵ Las «vidas infames» que Foucault encuentra en el archivo no habrían sido recordadas ni habrían dejado huella alguna si no hubiera sido por ese encuentro decisivo con el discurso del poder.

En la versión «moderna» (de Baldassare hasta nuestros días), el concepto de archivo rehúsa aceptar cualquier existencia *anárquica* de los registros históricos o de los fondos documentales, evitando de ese modo la posibilidad de *inscripciones sociales* producidas sin derivar de una forma orgánica. El archivo es un organismo superior, incluso, al organismo humano.

Pongo en contacto mi archivo personal, donde el ICI aparece, con el archivo del CCEBA (cuando se llamaba ICI), donde se levanta la llamarada de algo que no sé si es exactamente «yo» o lo que viene a matarme. Hablaré de imágenes, de cuerpos y de memorias.

*

Vuelvo al comienzo. El 4 de octubre de 1989 (yo tenía 30 años), Pedro Molina organizó la II Semana de Autor en Buenos Aires, consagrada a Juan Goytisolo.⁶ El ICI homenajeaba al autor de *Reivindicación del Conde Don Julián*, novela cuyas primeras palabras eran «tierra ingrata, entre todas espuria y mezquina, jamás volveré a ti». Por entonces yo era fanático de Goytisolo por frases como esa, y ahí estoy (Fotografía 1).

El ICI funcionaba en un sótano incomodísimo. Lo que yo leí entonces no tiene mucha importancia, pero recuerdo que Juan agradeció mis palabras (Fotografía 2).

⁴ Bonifacio, Baldassare (1632), «De Archivis», *The American Archivist* IV: 4 (octubre de 1941), traducción de Lester K. Born.

⁵ Foucault, Michel (1996), «La vida de los hombres infames», en *La vida de los hombres infames*, La Plata: Altamira.

⁶ El libro que fue el resultado de esa experiencia fue publicado en 1991: Ruiz Lagos, Manuel (comp.) (1991), *Juan Goytisolo*, Madrid: Ediciones de Cultura Hispánica.

Fotografia 1

Fotografia 2

Fotografia 3

En la primera fila estaba Anita Barrenechea, directora del Instituto de Filología, a la que tanto le debemos las personas de mi generación (Fotografía 3).

Atrás de Anita está Delfina Muschietti, la madre de mis hijos (Fotografía 4).

Fotografía 4

Anita y ella están sentadas en un parte del salón que yo casi nunca elegía cuando asistía a presentaciones y otras actividades de las que no participaba. Yo prefería el sector izquierdo de ese tubo que era el ICI, el que se ve en este otro plano (Fotografía 5).

Fotografía 5

Las razones de mi predilección eran caprichosas o mundanas. De ese lado se llegaba más rápido a la puerta, pero, sobre todo, al riguroso vino que se servía siempre después de cada actividad. El *catering* era siempre austero (por lo general frutos secos), lo que permitía la rápida dispersión de la concurrencia en busca de las mejores mesas en los restaurantes de las inmediaciones.

Hay que aclarar que si uno llegaba temprano al Centro se encontraba con la sala en proceso de armado. Lo primero era cerrar el sector trasero destinado a las exposiciones con paneles corredizos, lo que se aprecia mejor incluso en este otro encuentro artúrico, que es casi con certeza el antecedente que citaba Marita Chambers. Después

se disponían las mesas, las sillas, los micrófonos, los ceniceros (sé que Arturo Carre-
ra no fumaba y creo que Luis Chitarroni tampoco, de modo que Héctor Libertella fue
el responsable de haber llenado el de su mitad de la mesa) (Fotografía 6).

Fotografía 6

Vuelvo al homenaje del comienzo. Todos habían ido por Goytisolo, por supuesto...

¿Todos? Por alguna razón, las fotos del público capturaron mi atención. Yo no entendía bien qué miraban quienes asistían a esa mesa de homenaje, ni tampoco para qué habían puesto allí un proyector. Hay gente que mira en una dirección, gente que mira en otra, como si el proyector estuviera, en efecto, funcionando. Sin embargo, no me parece que hubiera espacio sobre el cual proyectar algo. ¿Será que las imágenes de la mesa no se corresponden con las imágenes del público, que estaban juntas, aunque sin clasificar y sin identificación?

Hice un diagrama planimétrico y marqué mi posición, la de Anita Barrenechea, la de Laura Buccelatto y la del proyector (Diagrama 1).

Diagrama 1

Siempre me gustaron los diagramas, aunque a veces, como en este caso, no conducen a nada.

Siguiendo los pasos de Cortázar y de Antonioni, amplié la foto en mi computadora todo lo que pude sin que perdiera definición. Lo que vi me heló la sangre

porque, cuando propuse este acercamiento al archivo del IC,I no había visto todavía las imágenes, y mi propósito de mezclar un archivo público con un archivo privado para ver qué pasaba era un mera ficción metodológica. En la foto hay alguien que ya murió y que sin embargo quiere decirme algo y por eso se me aparece: es un fantasma. *Mi fantasma*, que me estaba esperando en el archivo de una institución (Fotografía 7).

Fotografía 7

Hay varios hombres con anteojos en los que rebota la luz de la proyección, lo que les da a sus caras un aspecto mecánico, como de androide amenazante. Ninguno de ellos me interesa. Ahí, en la fila anterior a la de Laura Buccellato, que parece estar mirando la pantalla, está mi papá, que no mira nada.

Yo no tengo memoria de mi papá en ese lugar, ese día. Pero la foto, que es una superficie tocada por la luz, pone a mi papá, que murió el 21 de febrero de 2000, en un lugar donde yo no puedo recordarlo y, al hacerlo, desestabiliza un poco mi novela familiar.

¿Qué hace mi papá en el Centro? ¿A qué fue y por qué volvió a mí de la mano de una azarosa convocatoria de 2021, que no lo sospechaba? Es obvio que no fue allí por Goytisolo, sino por mí. No he terminado todavía de escribir la primera pregunta y ya sé lo que me falta hacer, un segundo diagrama, esta vez sobre la foto que lo incluye (Fotografía 8).

Fotografía 8

Mi papá está en el centro exacto de la fotografía y tiene puestos estos anteojos, pero la luz de la proyección no alcanza sus ojos. Dice «ici, ici», aquí, aquí. Él no es un androide ni ha sido hechizado por la proyección de no sé bien qué. La luz que se imprimió en la fotografía, en cambio, lo tocó y vuelve después de muchos años a tocarme. Como Roland Barthes antes que yo, puedo decir: «me encanta (o me ensombrece) saber que la cosa de otro tiempo tocó realmente con *sus* radiaciones inmediatas (sus luminancias) la superficie que a su vez toca hoy mi mirada»⁷.

*

El padre de mi padre (a quien yo no conocí) era bávaro, la madre de mi padre era morava. Mi abuela Teresa Vlková había nacido y vivido en Traplice (Uherské Hradiště), un pueblo que está a una hora en auto desde Olomouc, donde vive y trabaja Daniel Nemrava.

Fotografía 9

Yo había conocido a Daniel Nemrava en el medio de la selva chaqueña, donde Argentina deja casi de existir, y lo primero que le había dicho, para su sorpresa y la de su mujer, Markéta, fue: «Já mám koně, vraný koně, to jsou koně můj...», el primer verso de una canción infantil que nos cantaba mi abuela morava y que hoy puedo recuperar enteramente gracias a ese archivo excesivo que es Internet⁸: Hopsasa!

La infancia de Daniel tenía un vínculo estrecho con Uherské Hradiště por el lado de su padre, Stanislav Nemrava (los Nemrava son todos artistas⁹) (Fotografía 10).

⁷ Barthes, Roland (2009), *La cámara lúcida*, Barcelona: Paidós.

⁸ <<https://www.youtube.com/watch?v=H9rWcCurZd8>> [20/11/2022].

⁹ <https://slovacky.denik.cz/kultura_region/stanislav-nemrava-divadlo-je-navykova-droga-da-se-mu-velmi-snadno-podlehnut-30161005.html> [20/11/2022].

Fotografía 10

La primera vez que fui a Olomouc en 2015 le puse a Daniel Nemrava una condición: que me llevara a ver la casa de mi abuela. Daniel se tomó en serio el encargo y habló con las autoridades municipales, revolvieron archivos y catastros, localizaron la casa, que por entonces estaba abandonada, y hacia allí fuimos, con nuestros archivos entremezclados.

Fotografía 11

Los dos coincidimos en que la casa era bastante fea. Pero era un fin de semana festivo y de pronto aparecieron unos jóvenes cantantes, vestidos folklóricamente, acompañados de algunos adultos que tocaban instrumentos (Fotografía 12).

Cuando aparecieron los niños cantores en Traplice, Daniel quiso esconderse para no salir en ninguna foto, porque él mismo, en su infancia, había cumplido con ese ritual de canto comunal y domiciliario (en cada casa, los músicos tomaban una copita de aguardiente). Más tarde, fuimos al patio de un convento o iglesia a comer algo.

Lo primero que vi funcionó como una magdalena proustiana: gansos corriendo perseguidos por niños (Fotografía 13).

Fotografía 12

Fotografía 13

Mi abuela morava, en la casa de Buenos Aires donde nació mi papá, acostumbraba a criar gansos para luego hacer *duvet* para rellenar los edredones con los cuales nos abrigábamos en invierno. Aquí estamos mi papá y yo, delante del piletón de lavar la ropa donde se bañaban los gansos antes de ser sacrificados al confort familiar (Fotografía 14).

Yo le di a mi papá dos nietos hermosos que todavía lo adoran y lo recuerdan. En estos días en los que he estado rumiando mi relación con estas fotos que el ICI me acercó, he tratado de responder la pregunta que involucra su presencia imprevista: «Vengo a ver qué estás haciendo con mi nombre». Me disculparán que no les cuente ese diálogo interior con mi fantasma. Me detengo, en todo caso, en la

estructura del diálogo, que sirve para exponer ese instante en que un archivo deja de ser un depósito polvoriento de materiales del pasado para convertirse en una herida abierta.

Fotografía 14

En 2006, en un seminario carioca titulado «Poéticas do Inventário: coleções, listas, séries e arquivos», leí un texto que titulé «Fuera de serie: Eva Perón». Yo no tuve, en cuenta, en ese momento, a mi papá, que había trabajado en la Fundación Eva Perón (Fotografía 15).

Fotografía 15

Sin embargo, algo de eso se coló en el texto, que relaciona la pieza de Copi con un libro de su padre y donde usé la epifanía proustiana de la magdalena para explicar los efectos del archivo (el anachivismo):

Y como ese entretenimiento de los japoneses que meten en un cacharro de porcelana pedacitos de papel, al parecer, informes, que en cuanto se mojan empiezan a estirarse, a tomar forma, a colorearse y a distinguirse, convirtiéndose en flores, en casas, en personajes consistentes y cognoscibles, así, ahora, todas las flores de nuestro jardín y las del parque del señor Swann y las ninfas del Vivonne y las buenas gentes del pueblo y sus viviendas chiquitas y la iglesia y Combray entero y sus alrededores, todo eso, pueblo y jardines, que va tomando forma y consistencia, sale de mi taza de té.¹⁰

La foto del Centro (el centro de la foto) es mi taza de té.

*

Abro el archivo de Proust por el lado del padre. Marcel Proust nació en París el 10 de julio de 1871, hijo de Adrien Proust, médico célebre, precursor de la higiene corporal y los ejercicios terapéuticos. Su libro *Elements d'hygiene*

está dirigido a las muchachas («jeunes filles»), quienes, por el rol que jugarán más tarde en la sociedad, ejercerán una influencia muy importante sobre **la salud** de su entorno. La muchacha, en efecto, estará un día a la cabeza de **una familia** y será llamada en ese instante a poner en práctica estas **reglas** cuyo conocimiento debe ser mirado como una de las partes más indispensables de una **buena educación** (pág. VII; la negrita es nuestra).

Por todas partes aparecen las actitudes «vicieux» que hay que corregir.

Ilustración 1

Ilustración 2

¹⁰ Cfr. Link, Daniel, *La lógica de Copi*, Buenos Aires: Eterna Cadencia.

El segundo tomo de *En busca del tiempo perdido* se llama *À l'ombre des jeunes filles en fleurs* y luego *Sodoma y Gomorra* se distribuyó con una faja que decía «No apto para *jeunes filles*». No hace falta decir más: las muchachas de Marcel Proust se escriben a la sombra de las muchachas de Adrien Proust (*son su sombra*). Dicho de otra manera: Marcel Proust recurre a su *archivo familiar* para encontrar allí las actitudes «viciosas» que tanto deplorará en Albertine y en sus amigas y darles la torsión necesaria en relación con un mundillo completamente diferente al que el padre había imaginado: el mundo lésbico.

En lugar de hacer «hábito» con esas piezas de archivo familiar, Proust las dispone en un mundo completamente nuevo. Profana la palabra del padre, jugando su mismo juego. No la niega ni la transgrede, sencillamente la usa para ponerla a circular en otro registro.

Había empezado esta meditación sobre el archivo del ICI con el nombre mismo de la institución, porque todo nombre es político, incluido el nombre del padre, al que llegué por azar. Entré a un archivo institucional donde encontré el registro de mis pasos de vida, como si yo ya no existiera, y crucé esas experiencias con el archivo familiar de los Nemrava.

En todo caso, es evidente que mi cuerpo, que no ha cesado de nacer en todos estos años, muy poco tiene que ver con el que se ve en esas fotografías (16 y 17) de época.

Fotografía 16

Fotografía 17

Pero también podría detenerme en la letra que el archivo me asigna, a veces una A, a veces una F, varias veces una C. **FACC!** Ese es el archivo que viene a matarme, recordando una existencia mía más allá de mi memoria.

Tal vez eso quiere decir la cara ensimismada de mi papá en el centro del Centro: recordarme la muerte, porque pasar a ser una mera letra en el archivo es estar muerto. Sea. Pero yo quisiera reivindicar una filología del archivo atenta a la escucha y al tacto de lo que en el texto (y también en las imágenes) vive todavía: una chispa de vida, una fricción oculta en un pliegue, la relación táctil entre el ojo (o la respiración) del que ha escrito y el ojo (o la respiración) del que lee y mira.

Pa', esto es lo que pude hacer en tu nombre. Gracias a Daniel Nemrava, llegué hasta la casa de tu madre y a unos restos de un cuerpo infantil que no quiere abandonarme. El «jamás volveré a ti» de Goytisolo podría aplicarlo a alguna otra tierra, pero nunca, nunca, a esta, que fue la tierra de tu madre.

En cualquier peripecia archivística siempre hay un «Yo» que se prepara a morir.

Buenos Aires, 9 de marzo de 2022

REVIEWS

**Santana Pérez, Juan Manuel – Santana Pérez, Germán (2022),
Puertas en el Mar: Islas africanas atlánticas en el Antiguo Régimen,
Valencia: Tirant lo blanch, 371 p.**

La reciente obra de Juan Manuel Santana Pérez y Germán Santana Pérez es un esfuerzo por entender la importancia de los archipiélagos que conforman la Macaronesia (Islas Canarias, Madeira, Cabo Verde, Azores e Islas Salvajes) en la conformación del sistema mundo en un periodo que va del siglo XVI a finales del siglo XVIII.

Este trabajo cuestiona la presunta condición de aislamiento de estos territorios mediante estudios comparativos, archivísticos y el uso de imágenes. Para ello, se analiza la administración, la economía y la sociedad de estas ínsulas, junto con su identidad geográfica. La tesis del texto es que el Atlántico, lejos de incomunicar a estas islas con sus metrópolis, las convierte en el pivote en los intercambios económicos y sociales que definieron los procesos compartidos de la modernidad en Europa, África y América.

El libro está dividido en 13 capítulos. Del 1 al 3 se hace un recuento del estado de la cuestión, la metodología usada, las fuentes y los archivos revisados. En el capítulo 4 se revelan las características geográficas de las islas macaronésicas, incluyendo sismicidad, climatología y diversidad litológica.

El marco teórico es definido en el capítulo 5, en esta sección se revisan las interacciones y conflictos desde la perspectiva de la historia marítima producidos en la Macaronesia en los primeros años de su ocupación. Los autores destacan su particularidad, pues «constituyeron un campo de alteridad, zona de contacto, transformación y transferencia de experiencias entre sus pobladores y sus visitantes» (p. 75). Al estar en la periferia de Europa y ser un punto medio de las rutas interoceánicas entre tres continentes, estos archipiélagos tuvieron un papel fundamental en la logística y relaciones comerciales de, principalmente, España y Portugal, pero también se constituyeron como espacios fronterizos ante África y el mundo islámico.

Dentro del capítulo 6 se describen los procesos de colonización y conquista de los archipiélagos macaronésicos. Se hace un balance de bajo qué criterios políticos y jurídicos fueron ocupadas las islas vacías, como el caso de Madeira, así como la conquista contra poblaciones autóctonas como sucedió en las Islas Canarias.

Un poblamiento condicionado en gran medida por las necesidades económicas de Europa y la cercanía con los circuitos esclavistas.

En el capítulo 7 se explica la razón de la predominancia de algunos cultivos en la Macaronesia como el azúcar, la vid, el cacao y el algodón. Para los autores (p. 119), dedicar las mejores tierras y aguas al monocultivo era una imposición del mercado internacional sobre la agricultura de subsistencia. Los sistemas de asignación para explotar la tierra serán los repartimientos y las *sesmarias*, formas de explotación posteriormente utilizadas en el Nuevo Mundo.

En el capítulo 8 se habla de la importancia de la pesca, así como las capturas y consumos, en la Macaronesia. Debido a su confluencia con las corrientes marinas atlánticas, las islas macaronésicas se convierten en un importante centro pesquero. Al mismo tiempo, la necesidad de conservar el pescado tiene por consecuencia el desarrollo de una industria salinera, así como otras actividades económicas relacionadas como la carpintería marina y la venta de pescado.

El capítulo 9 se referirá a las características del comercio de los archipiélagos macaronésicos al exterior y al interior. Esta actividad estuvo condicionada por dos factores confluente: la lejanía con las metrópolis europeas y las demandas del mercado transatlántico, haciendo a estas islas particularmente sensibles a las alteraciones de los mercados internacionales. Por lo general, las autoridades portuguesas y españolas intentaron regular el comercio intercontinental, pero en realidad los archipiélagos gozaban de diversas exenciones fiscales, esto aunado a la corrupción endémica entre los funcionarios que vigilaban la entrada y salida de los productos importados. Asimismo, se demuestra que el comercio insular se focalizaba con Portugal y España, aunque existían relaciones comerciales con Flandes, el norte de Italia, Inglaterra, Irlanda, Holanda, Francia, Hamburgo, Suecia y los países Bálticos.

En los capítulos 10, 11 y 12 se indaga respectivamente sobre la sociedad, administración y la política defensiva de la Macaronesia. El poblamiento y conquista de estos archipiélagos implicó, según los autores (p. 218), la formación de estructuras sociales *ex nihilo*, siguiendo los aristocráticos modelos ibéricos, pero con características propias debido a la incapacidad de las autoridades metropolitanas de tener un control sobre ellos por causa de su lejanía. Un rasgo de las sociedades insulares es su diversidad, al coexistir poblaciones europeas con importantes segmentos de africanos, bereberes e indígenas, se dan intensos procesos de mestizaje. En teoría, mestizos, mulatos y negros tenían vetado el acceso a puestos administrativos, pero la presencia marginal de europeos facilitaba el ascenso de grupos no blancos dentro de la pirámide social y en la función pública. De modo similar a las colonias americanas, a menudo las distinciones de clase eran reconocidas por el color de la piel. A menudo, a los blancos se les identificaba con profesiones como el comercio o el servicio público, mientras que a las personas mestizas o de color se les vinculaba con el trabajo físico. No obstante, una carencia endémica de funcionarios europeos, muchas veces incapaces de adaptarse a las condiciones climáticas de los archipiélagos macaronésicos, obliga a las autoridades a reconocer algunos puestos públicos a mestizos y mulatos.

Para la administración y defensa de los archipiélagos macaronésicos, las autoridades europeas tuvieron en un principio que hacer acuerdos con élites locales, otorgándoles a ellas el control de los cabildos. Sin embargo, a medida que el control real de estos territorios aumenta, estos señoríos pierden importancia. La principal causa de preocupación de los funcionarios y la población local eran los ataques tanto de piratas bereberes como de corsarios de potencias rivales. De ahí que se desarrolle una estrategia defensiva basada en la construcción de fuertes, la formación de milicias y la creación de flotillas para la protección de las poblaciones isleñas. Como se ve en el capítulo 13, el miedo a los peligros inherentes del mar influye en gran medida en las creencias populares desarrolladas en estos territorios. Un ejemplo son las iconografías de exvotos de varios monasterios en las Canarias y Madeira, en las cuales se hace referencia, entre otras cosas, a plagas, tormentas, hambre y ataques navales.

A manera de conclusión, me gustaría recalcar la virtud principal del texto: desde una perspectiva interdisciplinaria y con un lenguaje claro se presenta una parte fundamental de la historia de los archipiélagos macaronésicos. Esto convierte al texto en una importante herramienta para especialistas, pero que puede ser accedido por el lector no especializado.

Manuel Méndez Alonzo
(Universidad de Las Palmas de Gran Canaria)

**Válová, Karolina et al. (2021), 100 František / Jorge Listopad,
Praha: Filozofická fakulta Univerzity Karlovy, 129 p.**

*Numa supostamente canto durante o sono, noutra
escrevo a canção¹*

Jorge Listopad

Os autores que trabalham no espaço limiar entre línguas e culturas podem, com as suas obras, deixar os leitores desassossegados devido à escolha de expressões pouco comuns ou com iluminação invulgar de factos familiares. Os textos em *100 František / Jorge Listopad*, de nove autores, sob a direcção de Karolina Válová, tratam de um destes autores liminais na literatura europeia: o autor multidisciplinar, o organizador cultural e “o poeta de três nomes” František Listopad (1921-2017, nascido Jiří Synek, conhecido em Portugal como Jorge Listopad). Como o título da monografia sugere, a publicação foi planeada para comemorar o centenário do nascimento do autor. O livro reúne textos de vários géneros: artigos académicos, memórias pessoais e textos reflexivos, escritos em checo e português.

100 František / Jorge Listopad não contém traduções paralelas dos textos individuais, pelo que a publicação estará apenas parcialmente acessível aos leitores que compreendam somente apenas uma das línguas mencionadas. No entanto, uma situação semelhante pode aplicar-se à obra literária de František Listopad, que traçou uma linha divisória imaginária entre duas realidades linguísticas. Publicou os seus contos e ensaios em português e para a sua poesia reservou o checo, que considerou a língua do «país imaginário da sua infância» (p. 78-79).

¹ V jednom prý zpívám ze spaní, ve druhém píseň píšu.

A contribuição de Lenka Jungmannová explora as ligações biográficas e históricas da obra literária inicial de Jiří Synek e a situação no Protetorado da Boémia e Morávia que a Alemanha nazista criou na Checoslováquia. Devido à sua origem judaica, a família de Synek estava sujeita ao terror das leis anti-semitas, mas Jiří Synek / František Listopad não seguiu no transporte para um dos campos de concentração, optando em vez disso por passar à clandestinidade e envolver-se em actividades de resistência, pelas quais foi condecorado após a segunda guerra mundial. Durante a ocupação, não deixou de escrever e conseguiu, de forma limitada, publicar os seus artigos na imprensa sob um pseudónimo, bem como apresentar peças radiofónicas com conteúdo alegórico anti-guerra (p. 28-29).

Jakub Vaněk cita os versos de Listopad «não há gestapo não há pressa / De manhã partimos de bicicleta»² que combinam motivos contrastivos de memória e lembrança com a alegria e leveza do coração da infância (p. 80-81). A um jogo de contrastes semelhante recorreu o movimento literário dos dínamoarquistas³, como analisa o artigo de Pavla Korpaczewski. Ao procurar o efeito dinâmico da expressão poética, os dínamoarquistas tentaram descobrir uma nova forma de escrever poesia e talvez superar o trauma da guerra. O movimento enfatizou uma inclinação às ideias socialistas. František Listopad juntou-se ao grupo e para a sua colecção, Jarmark escolheu do programa dínamoarquista os temas da simplicidade e humanidade. Ele tentou satisfazer a exigência dos dínamoarquistas de expressão “ardente” através de métodos artísticos de aleatoriedade, improvisação e espontaneidade (p. 88-98).

Apesar das reviravoltas históricas e circunstâncias adversas, Listopad conseguiu implementar os seus projectos artísticos sucessivamente em vários estados nacionais. Referir uma lista completa dos campos que pesquisou durante toda a sua vida seria demasiado extenso. No espaço cultural checo, Jiří Synek foi conhecido principalmente como jornalista, escritor e poeta. Em Paris, acrescentou às suas existentes áreas de interesse o trabalho para a televisão RFT, e em Portugal (onde continuou a trabalhar como realizador de televisão) gradualmente assumiu outras responsabilidades profissionais, como a direcção de teatro, o ensino universitário e a direcção de duas instituições culturais: o palco experimental do Teatro Nacional D. Maria II e a Escola Superior de Teatro e Cinema. Este contexto biográfico mencionado é fornecido no artigo de Dagmar Vobecká.

No entanto, Karolina Válová, na introdução do seu artigo «Como os frutos maduros cai um poema», recorda o importante facto de que Listopad pensava em si próprio principalmente como poeta e abordou o seu trabalho em outros campos artísticos a partir desse ponto de vista (p. 48-49). Na prosa e nos textos poéticos de Listopad, é portanto possível detectar uma combinação de técnicas de vários campos criativos que exercitou durante a sua carreira artística. Vemos, por exemplo, como Listopad usa na sua escrita métodos cinematográficos de edição rápida ou de

² «žádné gestapo žádný spěch / Ráno jsme odjeli na kolech» (Listopad, František (2012), *Poesie II: Sebrané spisy Františka Listopada Svazek II. verše z let 1992 – 2012*, Praha-Podlesí: Dauphin, 580).

³ O movimento literário “dynamoarchismus” (dínamoarquismo) foi fundado após a libertação da Checoslováquia em 1945 por um grupo de poetas e teóricos reunidos à volta do diário Mladá fronta.

reenquadramento para diferentes tamanhos de planos de detalhe ou planos médio, como se estivesse a trabalhar com uma câmara (p. 62-63).

Este livro coloca František Listopad na tradição dos escritores checos que artisticamente saíram fora do definido território nacional ou fora da língua checa, como por exemplo, Franz Kafka ou Milan Kundera. O artigo de Jakub Vaněk sobre a natureza da memória, centra-se na divisão identitária que os autores exilados podem sentir. Esta separação entre o “aqui” e o “ali” perturba a percepção linear do tempo e pode resultar com que a obra poética de František Listopad pareça fragmentada ou colocada num horizonte ahistórico (p. 79). Em relação a Listopad e à divisão entre duas realidades linguísticas, Ricardo Rato Rodrigues relembra no seu texto um grande nome na literatura mundial, o modernista bilíngue Fernando Pessoa. Pessoa cresceu num ambiente escolar de língua inglesa em Durban, na África do Sul, mas continuou a usar o inglês ao lado do português no seu trabalho, mesmo depois de se ter mudado para Lisboa (p. 35-37). Para além dos pontos de contacto com Pessoa, Karolina Válová coloca a obra de Listopad no contexto dos seus contemporâneos literários portugueses. A autora encontra semelhanças entre o tema lírico do poema «Rod» e a personagem principal do romance *Para Sempre*, do romancista Vergílio Ferreira (p. 62).

František Listopad recusou-se a erguer na Checoslováquia um monumento facilmente legível ao seu sucesso no exílio. Ao fazer o balanço da sua carreira, recorreu antes a «uma tecelagem de percepções, reflexões momentâneas e memórias solitárias», como menciona o artigo de Jakub Vaněk (p. 75). Ele seguiu caminhos indiretos e complicados, semelhantes ao seu trabalho de direção. A partir das memórias de colaboradores de Listopad do teatro Pavlína Taubingerová, reconstrói a forma de encenação que Jorge Listopad utilizou ao trabalhar com atores, estudantes e não-atores. O que emerge é a imagem de um realizador carismático e não diretivo que foi capaz de definir um espaço seguro para que os atores encontrassem os seus próprios métodos expressivos (p. 113).

Listopad moveu-se através das teias distantes de significado cultural, com uma ludicidade desenfreada que emerge dos textos em *100 František / Jorge Listopad* como um motivo unificador que percorre o seu trabalho através de várias disciplinas. O escritor português Rui Zink, num texto humorístico intitulado «872333», conta como a presença do premiado Jorge Listopad desviou do protocolo oficial uma cerimónia cuidadosamente planeada no palácio presidencial de Belém. O poeta foi capaz de transformar espontaneamente todo o evento num acto performativo, no meio do qual «reinou como um *boss* da máfia» (p. 116).

Como mencionado acima, Listopad não se concentrou propositadamente na construção de um monumento ao seu sucesso artístico estrangeiro (p. 100). Talvez esta sua postura, juntamente com a eliminação deliberada pela censura comunista das suas obras publicadas em *samizdat*, tenha resultado que o trabalho multidisciplinar de Listopad não tivesse uma visibilidade tão grande do público checo no passado, como as obras de outros artistas checos que vivem e trabalham no estrangeiro. No ano passado, o Departamento de Língua Portuguesa da Faculdade de Letras da

Universidade Carolina de Praga conseguiu pagar esta dívida imaginária e parcialmente compensou este facto graças à organização de uma série de eventos culturais para comemorar o legado artístico de Jorge Listopad. Os textos literários de Listopad também deram um estímulo à criação de nove obras musicais que vão desde vocais melódicos a paisagens sonoras inquietantes. Estas gravações estão incluídas na monografia *100 František / Jorge Listopad* em CD e, assim por diante, desenvolvem a tradição da intermedialidade de Listopad.

Klára Trsková
(Univerzita Karlova)

NOTES

Luca Serianni (1947-2022)

Il 21 luglio del 2022, tre giorni dopo essere stato vittima di un incidente stradale, si è spento a Roma Luca Serianni. Storico della lingua italiana, filologo e docente universitario fin dagli anni 1970, egli è stato un punto di riferimento imprescindibile, nel corso di una cinquantennale carriera, per tutti gli studiosi di italianistica – in particolar modo, ma non esclusivamente, di quelli di linguistica italiana –.

Allievo di Arrigo Castellani (1920-2004), fu docente universitario a Siena, L'Aquila, Messina e soprattutto Roma (La Sapienza), dove si svolse la parte più lunga e importante della sua luminosa carriera. Fu inoltre socio di svariate società scientifiche e accademie, fra cui quelle della Crusca e dei Lincei.

Serianni è stato autore di fondamentali contributi – articoli, monografie, manuali – su numerosi temi. Per ricordarne alcuni fra i principali: i linguaggi settoriali, in prospettiva sincronica e diacronica (Serianni 2005); la questione della lingua e il rapporto fra norma e uso (Serianni 1981); la grammatica storica (Serianni 1998); l'italiano dell'Ottocento (Serianni 1989); la lingua della poesia (Serianni 2001). Editore di testi antichi (Serianni 1977) e lessicografo – curatore e coautore, con Maurizio Trifone, di varie edizioni del dizionario Devoto Oli –, Serianni ha associato il proprio nome anche ad alcune grandi opere sulla lingua italiana. Su tutte, i tre volumi miscelanei della *Storia della lingua italiana (SLIE)*, diretta con Pietro Trifone, e la fortunatissima *Grammatica* (Serianni 1988), più volte ripubblicata e compendiata nel corso degli anni. Fondata sulla lettura diretta e sull'analisi di testi letterari e non, essa può essere considerata a pieno titolo il capolavoro del nostro: a oltre trent'anni di distanza dalla prima edizione, la *Grammatica* è ancora un insuperato strumento di formazione e consultazione per studiosi, docenti e studenti, grazie a alla trattazione ordinata e capillare dei fenomeni, alla ricchezza delle esemplificazioni, alla rigorosa semplicità dell'impalcatura concettuale soggiacente.¹

Nei saggi accademici, così come nei lavori più spiccatamente divulgativi, Serianni ha sempre esibito una schietta e calorosa attenzione ai propri destinatari, specchio di una vocazione civile profonda e presupposto di una militanza riservata ma concreta, non nascosta ma mai sbandierata. La cura formale e la tersa eleganza della sua

¹ Un interessante bilancio, ad opera dell'autore stesso, è in Serianni (2016).

prosa, così come quelle del suo eloquio – per chi ha avuto la fortuna di ascoltarlo in occasione di lezioni, conferenze, tavole rotonde, seminari – erano preziose alleate di tale attitudine. Essa si manifestava non solo nello spirito di servizio nei confronti degli studenti universitari, ma anche nell’attenzione al mondo della scuola – oggetto di pubblicazioni (Serianni-Benedetti 2009-2015, Serianni 2010), seminari, interventi e interviste sulla stampa e in televisione –, nonché nella disponibilità a partecipare a iniziative promosse dalla società civile.²

In questo solco si inserisce anche l’ultima pietra miliare della sua attività, che non si era arrestata con il pensionamento del 2017: il coordinamento scientifico dei lavori per l’allestimento del Museo nazionale dell’italiano (MUNDI), inaugurato a Firenze poche settimane prima del suo decesso; un’iniziativa fortemente voluta e promossa dal nostro, che una ventina d’anni prima ne aveva anticipato contenuti e funzioni in una fortunata mostra temporanea.³

In molti, fra colleghi e allievi, ne hanno ricordato le qualità umane, non meno apprezzabili di quelle scientifiche e professionali (Faloci 2022, Trifone 2022). Tanto sui periodici di settore quanto sulle riviste culturali, sulla stampa generalista e sul web, colpisce l’intensità del coro di voci che, all’unisono, piangono la perdita dello studioso raffinato, del formidabile oratore, dell’intellettuale garbato e arguto, attivo e fecondo fino alla vigilia della sua scomparsa. Al cordoglio si associa, in molti, il rammarico per il contributo che il nostro avrebbe potuto e non potrà più dare negli anni a venire. Mi si permetta, sotto questo aspetto, di smarcarmi dal coro, sottolineando un aspetto della carriera di Luca Serianni che, se non trascurato, non mi pare sia stato dovutamente messo in rilievo in questa occasione.

Fondamentale, nell’esercizio delle sue funzioni di professore universitario, è stato il rapporto con gli studenti. In più occasioni⁴, il nostro ha sottolineato l’importanza, l’intensità, il ruolo e le sfumature di tale rapporto, confermati dai suoi stessi allievi⁵. Nessuno, in Italia, nell’ambito della linguistica italiana e forse delle scienze umane, ha saputo fondare una «scuola» come lo ha fatto Luca Serianni. Schiere di studiosi formati al suo magistero occupano, oggi, posizioni di rilievo in importanti istituzioni straniere e – soprattutto – italiane. Ad essi, primariamente, è affidato il compito di proseguirne il lavoro, dentro e fuori dalle università. La loro cultura, la loro preparazione, il loro stile, il loro rigore, il loro rispetto del «galateo

² Un esempio non troppo datato è costituito dalla *lectio* organizzata dall’associazione *Grande come una città* (<<https://grandecomeunacitta.org/>> [30/11/2022]), che si svolse presso un centro commerciale della periferia romana nel 2018. La registrazione è fruibile all’indirizzo <<https://www.youtube.com/watch?v=ij5NqB54w-E>> [30/11/2022].

³ Si fa riferimento a *Dove il sì suona. Gli italiani e la loro lingua* (Firenze, Galleria degli Uffizi, 13/3-30/9/2003). L’iniziativa fu promossa dalla Società Dante Alighieri, dalla Sovrintendenza Speciale per il Polo Museale Fiorentino e dall’Ente Cassa di Risparmio di Firenze. La mostra fu allestita sotto la direzione scientifica di Luca Serianni.

⁴ Fra queste, è certamente da segnalare l’ormai celebre lezione di congedo dall’insegnamento universitario, svolta a Roma il 14/6/2017. La registrazione è fruibile all’indirizzo <<https://www.youtube.com/watch?v=MV4i6PscKEQ&t=2179s>> [30/11/2022]. Largo spazio al rapporto con gli allievi è dato anche in Serianni (2019).

⁵ Cfr. Faloci (2022).

accademico» (Serianni 2019: ???) recano un'impronta inconfondibile, che lascia guardare al futuro con ottimismo. Se così non fosse, la missione del maestro non potrebbe considerarsi compiuta.

Bibliografia

- FALOCI, Cristina (2022), «Trenta anni ci possette. Luca Serianni e l'Accademia degli Scrausi», *Magazine Treccani* 28.10.2022, [consultabile all'indirizzo <https://www.treccani.it/magazine/lingua_italiana/articoli/scritto_e_parlato/Scrausi.html>, 30/11/2022].
- SERIANNI, Luca (a cura di)(1977), *Testi pratesi della fine del Dugento e dei primi del Trecento*, Firenze: Accademia della Crusca.
- SERIANNI, Luca (1981), *Norma dei puristi e lingua d'uso nell'Ottocento nella testimonianza del lessicografo romano Tommaso Azzocchi*, Firenze: Accademia della Crusca.
- SERIANNI, Luca (1988), *Grammatica italiana. Italiano comune e lingua letteraria. Suoni, forme, costrutti*, con la collaborazione di Alberto Castelvechi, Torino: UTET.
- SERIANNI, Luca (1989), *Storia della lingua italiana. Il primo Ottocento*, Bologna: il Mulino.
- SERIANNI, Luca (1998), *Lezioni di grammatica storica italiana*, Roma: Bulzoni.
- SERIANNI, Luca (2001), *Introduzione alla lingua poetica italiana*, Roma: Carocci.
- SERIANNI (2005), *Un treno di sintomi. I medici e le parole: percorsi linguistici nel passato e nel presente*, Milano: Garzanti.
- SERIANNI, Luca – BENEDETTI, Giuseppe (2009-2015), *Scritti sui banchi. L'italiano a scuola tra alunni e insegnanti*, Roma: Carocci.
- SERIANNI, Luca (2010), *L'ora d'italiano, Scuola e materie umanistiche*, Roma-Bari: Laterza.
- SERIANNI, Luca (2016), *La grammatica tradizionale al tribunale della linguistica*, in BENEDETTI, M. et al. (a cura di), *Grammatiche e grammatici. Teorie, testi e contesti*, Roma: il Calamo, 201-211.
- SERIANNI, Luca (2019), *Il sentimento della lingua. Conversazione con Giuseppe Antonelli*, Bologna: il Mulino.
- SLIE = *Storia della lingua italiana*, a cura di L. Serianni e P. Trifone, 3 voll., Torino: Einaudi, 1993-1994.
- TRIFONE, Pietro (2022), «Ricordo di Luca Serianni», *Academia.edu* [consultabile all'indirizzo <https://www.academia.edu/83855360/Ricordo_Di_Luca_Serianni>, 30/11/2022].

Francesco Bianco
(Università Palacký di Olomouc)

